

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 2 N° 6 OCTOBER 2025

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

**TOME 3 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 2**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue **ASTR-GHANA**

Vol 2 N° 6 October 2025

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institute**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 3 : Sciences Sociales & Sciences
Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : July 2025

Acceptation et retour d'expertise : September 15, 2025

Retour des corrigés : September 30, 2025

Parution : End Of October 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédict Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE

Analyse granulométrique par approche couvert végétal dans l'Est du Département de Thiès (Centre-ouest du Sénégal) -----11

**Abdoulaye SOUGOU &
Seydou Alassane SOW**

L'installation des Diomandé dans le Nord-ouest ivoirien (XVIème – XIXème siècle) -----39

**Abou BAKAYOKO &
Yalamoussa COULIBALY**

Evaluation des risques associés à l'érosion fluviale dans le secteur de l'île à morfil (Sénégal) -----57

**Amadou GUEYE &
Amadou Tidiane DIA**

Lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire : lois nationales et actions locales à Djékanou -----80

**Jean-Baptiste SENI &
Donald YAO**

Anthropisation, saturation foncière et difficultés d'accès au foncier à la périphérie du parc national de la marahoué (centre-ouest, côte d'ivoire) -----121

**Kouakou Toussaint KRA,
Akotto Urich Odilon ASSI
Coulibaly SEIDOU &
Kouassi Guillaume N'GUESSAN**

Facteurs de production agricole et de l'insécurité alimentaire en milieu rural tchadien, cas du Logone oriental -----147

MADIDE Ndingatoloum Silas

Planification urbaine et sécurité routière à Ouagadougou (Burkina Faso) -----**169**

Roger Sylvain BONKOUNGOU

Évolution démographique et dynamique spatial de l'occupation du sol de la commune de Rufisque nord -----**195**

SECK Ibrahima

HANE Malick &

WADE Cheikh Samba

Industrie de l'hôtellerie à l'épreuve de l'identité locale au quartier France à Grand-Bassam, Côte d'Ivoire -----**224**

TAGRO Marcelle-Josée épouse NASSA

N'GUESSAN N'Dah Konan Prince Romaric &

EZZEDDINE Ibrahim Issam

Les mécanismes institutionnels de gouvernance dans la Charte de Kurukan Fuga à travers la modélisation des instruments de pouvoirs et de contre-pouvoirs pour société durable-----**248**

TRAORÉ Yaya

Transition numérique dans la microfinance et le financement des innovations entrepreneuriales en Afrique subsaharienne -----**267**

Mafotsing Fokwa Paule

Analyse granulométrique par approche couvert végétal dans l'Est du Département de Thiès (Centre-ouest du Sénégal)

**Abdoulaye SOUGOU¹
Seydou Alassane SOW²**

¹Laboratoire Leïdi « Dynamiques des Territoires et Développement » (DTD), Université Gaston Berger (UGB), BP 234 Saint-Louis, Sénégal.

²Laboratoire de géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Sénégal.
ablayesougou14@gmail.com

Résumé

Dans la partie Est du Département de Thiès (Centre-ouest du Sénégal), dans le bassin arachidier Nord, cet article propose une analyse granulométrique articulée à l'étude du couvert végétal. Il s'agit d'une lecture spatialisée des caractéristiques sédimentologiques à partir d'un échantillonnage systématique, visant à alerter sur la vulnérabilité des faciès face à la dynamique érosive. La méthodologie prend en compte, en plus de la couverture ligneuse, le choix des terrains d'expérimentation en fonction de la topographie et des types de sols. Au total, six Sites sont distingués et répartis en trois unités morphopédologiques, chacune comprenant un Site végétalisé et un Site non-végétalisé. Les résultats montrent qu'à l'exception des Sites 1 et 2 (51-132 m d'altitude), les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (Sites 3 et 4, 20-51 m d'altitude) et les sols hydromorphes sur matériaux sableux (Sites 5 et 6, 8-20 m d'altitude) présentent des caractéristiques granulométriques quasi similaires. Les profils dégagés sur le plateau (51-132 m d'altitude) correspondent à des sols ferrugineux tropicaux rouges ou à des lithosols reposant sur une cuirasse située à moins d'un mètre de profondeur. Ils se distinguent par une dissemblance dans la distribution granulométrique, relevant d'un défaut de classification. Sur le plan spatial, la classe d'altitude 51-132 m, plus riche en particules fines, redistribue celles-ci vers la dépression, traduisant une compensation des agents morphogéniques dans la dynamique sédimentaire.

Mots clés : analyse granulométrique, couvert végétal, unités morphopédologiques, dynamique sédimentaire, Est du Département de Thiès.

Abstract

In the Eastern part of the Thiès Department (Center-west Senegal), within the Northern groundnut basin, this article proposes a granulometric analysis linked to the study of vegetation cover. It provides a spatial reading of sedimentological characteristics based on systematic sampling, with the aim of highlighting the vulnerability of facies to erosive dynamics. The methodology takes into account, in addition to woody cover, the selection of experimental Sites according to topography and soil types. A total of six Sites are identified and distributed across three morphopedological units, each comprising a vegetated Site and a non-vegetated Site. The results show that, with the exception of Sites 1 and 2 (51–132 m altitude), the ferruginous tropical soils that are little or not leached (Sites 3 and 4, 20–51 m altitude) and the hydromorphic soils on sandy materials (Sites 5 and 6, 8–20 m altitude) display almost similar granulometric characteristics. The profiles described on the plateau (51–132 m altitude) correspond to red ferruginous tropical soils or lithosols resting on a lateritic hardpan located less than one meter deep. They stand out due to dissimilarities in granulometric distribution, pointing to a classification gap. Spatially, the 51–132 m altitude class, richer in fine particles, redistributes them toward the depression, reflecting a compensatory effect of morphogenetic agents in sedimentary dynamics.

Keywords: *granulometric analysis, vegetation cover, morphopedological units, sedimentary dynamics, Eastern part of the Thiès Department.*

Introduction

À l'échelle planétaire, l'érosion est la principale cause de la dégradation des terres. Selon l'UNCCD¹, elle se traduit par la diminution ou la disparition de la productivité biologique ou économique des terres cultivées, des parcours, des forêts et des surfaces boisées dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en raison de l'érosion du sol par le vent et/ou

¹ Convention des Nations Unies pour Combattre la Désertification

l'eau, et de la dégradation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. L'érosion hydrique dégrade jusqu'à 45% des terres dans le monde contre 42% associés à l'érosion éolienne, la détérioration chimique (comme la salinisation) 10%, et la détérioration physique (telle que la compaction) 3%, (Middleton et Thomas, 1997). De tels chiffres invitent à s'interroger sur la vulnérabilité des matériaux sédimentaires face à la dynamique des fluides, en vue d'une meilleure valorisation et protection.

L'étude du degré d'exposition d'un matériau sédimentaire peut s'appuyer sur son analyse granulométrique, laquelle permet, par ricochet, de reconstituer l'environnement sédimentaire à travers le processus de dépôt des particules. Une démarche similaire n'est pas absente dans la littérature scientifique spécialisée (Saidi, Brahim et Gueddari, 2004 ; Seck, Sy A. A. et Sy B. A., 2020 ; Sow, Sy A. A. et Niang, 2020). Cependant, force est de constater l'insuffisance de travaux mettant l'accent sur une lecture spatialisée des caractéristiques sédimentologiques. Cet article, intitulé « Analyse granulométrique par approche couvert végétal dans l'Est du Département de Thiès (Centre-ouest du Sénégal) », s'inscrit dans cette perspective.

Le couvert végétal est considéré ici comme interface entre dynamique érosive actuelle et sols. Cela est davantage éclairé par la théorie biostasie-rhexistasie de Henry E. (1951). En situation de biostasie, les sols sont couverts de végétation : celle-ci les protège de l'érosion hydrique et éolienne, leur apporte de la matière organique. En conséquence, les sols se développent : il s'instaure un équilibre vertueux entre la qualité du sol et le couvert végétal. Par contre, en situation de rhexistasie, la disparition du couvert végétal, qui peut être d'origine climatique ou anthropique, ne permet pas la bonne protection des sols contre l'érosion hydrique ou éolienne. Les sols sont progressivement décapés, et fournissent une charge sédimentaire importante. Appauvris, les sols ne peuvent

constituer un support efficace pour le développement végétal : la dégradation du couvert végétal s'exacerbe ainsi par un cercle vicieux. Comprendre l'action de la végétation est donc nécessaire pour interpréter les formes actuelles du paysage et prévoir l'évolution érosive et morphologique.

En Afrique tropicale sèche, la diminution du couvert végétal, causée par le défrichement, le surpâturage et les feux de forêt, aggrave l'érosion des sols (Petit, 1990 ; Boudet, 1972 ; Carriere, 1996). La frange sahélienne est marquée par des souches d'arbres morts et l'absence de régénération forestière, car la consommation de la biomasse végétale a dépassé la capacité de production, d'autant plus faible en raison des faibles précipitations et du ruissellement élevé (Roose, 1985).

Dans le contexte sénégalais, les précipitations annuelles diminuent du Sud (1 200 mm) au Nord (300 mm), discriminant trois zones climatiques : une zone forestière au Sud, une savane arborée au Centre, et une zone semi-désertique au Nord. Dans le bassin arachidier (Centre-ouest), la dégradation de la couverture arborée est exacerbée par la monoculture de l'arachide, entraînant l'abattage des arbres utiles et favorisant l'érosion éolienne et hydrique (Bakhoum, 2012).

Dans la partie Nord du bassin arachidier, plusieurs épisodes de formation dunaire se sont succédé depuis le Quaternaire, sculptant un paysage doucement vallonné (IRD, 1988). Sur les dunes stables se trouvent des sols bruns, tandis que les dépressions entre les dunes sont recouvertes de colluvions, de sols bruns et de sols hydromorphes. La couverture végétale de cette Région est une pseudo-steppe arborée clairsemée, dominée par des espèces d'*Acacia* et d'autres arbres tels qu'*Adansonia digitata* et *Tamarindus indica*, préservés pour leurs fruits comestibles.

Dans l'Est du bassin arachidier du Département de Thiès, les sols fragiles et pauvres limitent le développement agricole, nécessitant une restauration de la fertilité. La surexploitation des ressources naturelles et le changement climatique accentuent la pression sur la strate arborée, réduisant l'apport en matière organique et aggravant l'érosion.

L'Est du bassin arachidier du Département de Thiès est donc un espace échantillon, où l'on peut mener une étude sur les interrelations entre la répartition des ressources ligneuses feuillues et les caractéristiques sédimentologiques.

Généralement, la recherche vise à analyser la dynamique des particules de sols selon une approche granulométrique croisée avec l'analyse spatiale du couvert végétal dans la partie Est du Département de Thiès, bassin arachidier Nord du Sénégal. Spécifiquement, elle cherche à : - caractériser les profils granulométriques des sols dans différentes unités paysagères ; - saisir les dynamiques granulométriques actuelles en lien avec le couvert végétal ; - reconstituer la mise en place (érosion, transport) des débits solides au moyen d'indicateurs granulométriques.

La planche 1 procède à la localisation et à la présentation de l'espace étudié (Latitude 14,7571 ; Longitude -16,8368).

Planche 1 : Localisation et présentation de l'espace étudié

Lire : **Ab3** = sols hydromorphes sur matériau sableux ; **Ab4** = sols hydromorphes sur matériau très humifère ; **E2ay3** = sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés ; **P1a1** = sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur ; **P1a2** = sols ferrugineux tropicaux rouge bruns, sur cuirasse à plus d'un mètre de profondeur ; **P1b** = sols d'éboulis de pente, colluvium, affleurements ; **P1c** = sols hydromorphes, sur matériaux divers ; **P2b** = sols calcimorphes ou sols bruns hydromorphes, sur matériau à lits gravillonnaires ; **P3** = sols hydromorphes de profondeur, sur alluvions argilo-sableuses ; **BART** = Bassin Arachidier de la Région de Thiès ; **BADT** = Bassin Arachidier du Département de Thiès ; **BV** = Bassin Versant.

L'Est du bassin arachidier du Département de Thiès, espace étudié, correspond à la partie légèrement inclinée du plateau de

Thiès. Il est caractérisé par des sédiments éoliens, des alluvions et des croûtes latéritiques (IRD, 1988). Situé dans le Bassin sédimentaire Sénégal-Mauritanien (BSM), ce plateau repose sur un substratum constitué de dépôts du Crétacé et du Tertiaire. Il a été façonné par plusieurs crises tectoniques remontant à l'Éocène, notamment avec l'apparition d'une faille orientée Nord-Sud durant l'Yprésien et le soulèvement progressif du plateau de Thiès au Lutétien (Sy et Kabo, 2013).

Il comprend les limites des Communes administratives de Thiès Nord, Thiès Ouest, Thiès Est, Fandène, Notto, Tassette, Thiénaba, Ngoundiane, Ndiéyène Sirakh, Khombole et Touba Toul. Cet ensemble couvre les sous bassins versants de Fandène et de Kissane, s'étendant dans le Car-Car, qui se jette dans le complexe fluvial et maritime du Sine-Saloum.

À l'exception de la frange exclusivement dédiée au plateau, associée aux sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à une profondeur inférieure ou supérieure à un mètre (P1a1 et P1a2), issus des formations sur roches marno-calcaires des premières périodes du Tertiaire (Paléocène, Éocène), la majeure partie de la Région étudiée est constituée de dunes de l'intérieur avec des mares non alignées. Ces dunes présentent des sols de type ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (E2ay3), issus des formations éoliennes (ergs récents) sur terrains quaternaires. Les principaux cours d'eau des bassins versants de Fandène, de Kissane et du Car-Car sont des vallées mortes issues des formations sur dépôts alluviaux et colluviaux en terrains quaternaires : tandis que les deux premiers sont caractérisés par des sols hydromorphes sur matériau très humifère (Ab4), le dernier possède des sols hydromorphes sur matériau sableux (Ab3).

Dans cet espace caractérisé par des sédiments meubles et une pente perpendiculaire aux flux des vents d'alizé continental, cet article vise, faut-il le rappeler, à analyser la dynamique des

particules du sol à travers une approche granulométrique combinée à l'étude spatiale du couvert végétal. Cela passe par une méthodologique appropriée.

1. Matériel et méthodes

1.1. Échantillonnage de sols

La méthodologie est orientée couvert ligneux. Alors que la végétation herbacée a connu son déclin annuel, la mise en évidence de la couverture végétale ligneuse en saison non pluvieuse (mars-avril), par imagerie satellitaire, peut passer par l'établissement de la carte d'occupation du sol.

En sus de la couverture végétale, les terrains d'étude sont repérés en fonction de la topographie et du type de sols : l'espace étudié est scindé en 3 unités de relief (51-132 m, 20-51 m et 8-20 m) selon la méthode de classification des seuils naturels de Jenks² incluse dans ArcGIS 10.8. Pour chaque unité de relief, un type de sol est choisi. Chaque unité morphopédologique correspond à 2 Sites (1 végétalisé et 1 non-végétalisé). Les Sites discriminés et repérés sont le théâtre de prélèvements d'échantillons de sols.

L'échantillonnage de sédiments est effectué durant la saison non pluvieuse de l'année 2023 (février à avril). Le repérage des puits, dont les coordonnées (x, y, z) sont connues d'avance (maillage systématique³), est fait à l'aide d'un Global Positioning System (GPS) digital de marque Garmin. Les Sites d'expérimentation font chacun environ 5 ha et selon une grille de 50 m × 50 m, 15

² Avec la classification par seuils naturels (Jenks), les classes sont déterminées par les regroupements naturels inhérents aux données. Les bornes de classes sont identifiées parmi celles qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences entre les classes. Les entités sont réparties en classes dont les limites sont définies aux endroits où se trouvent de grandes différences dans les valeurs de données (<https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/mapping/layer-properties/data-classification-methods.htm>, consulté le 16/05/2020).

³ Le protocole des études de sols sur le terrain peut varier en fonction des objectifs. Sous l'angle cartographique, les points de contrôle sont aussi divers que les échelles d'intervention possibles (Pansu, Gautheyrou et Loyer, 1998³). Dans cet article, le maillage carré (échantillonnage systématique) est de mise afin de prendre en compte l'hétérogénéité des paysages.

puits sont explorés au niveau de chaque Site. Pour chaque puits, 2 échantillons de sols sont prélevés respectivement aux Niveaux 1 (N1 = 0 cm) et 2 (N2 = 0-15 cm). Au total, 180 échantillons sont prélevés, soit 90 en surface et 90 en subsurface, dont 90 soumis à l'analyse granulométrique.

1.2. Analyse granulométrique

L'analyse granulométrique est effectuée au laboratoire Leïdi « Dynamiques des Territoires et Développement » (DTD) du Département de Géographe de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal. Elle a pour but de déterminer la répartition centésimale des particules du sol dans les limites conventionnelles et d'en tirer des conclusions à l'aide d'indices granulométriques. Par ricochet, elle renseigne sur la dynamique des fluides à travers la mise en exergue des pourcentages de fractions fines.

La caractérisation granulométrique commence par le séchage qui consiste à étaler les échantillons de sols afin d'éliminer toute humidité à l'abri du vent au risque d'une éventuelle contamination.

Après séchage, les échantillons sont soigneusement broyés dans un mortier avant d'être passés au tamis de maille 2 mm. Les composants de diamètre supérieur à 2 mm (ou refus) ne sont pas conservés si leur détermination n'est pas demandé ; dans le cas contraire, ils sont transférés dans un récipient et sont pesés pour déterminer leur pourcentage. La fraction de sable qui est passée par les mailles de 2 mm est bien mélangée et stockée dans des sachets en plastique. Par la suite, 100 g sont prélevés sur chaque échantillon pour la détermination centésimale des tailles des particules de sol. Les 100 g sont pesés à l'aide d'une balance électronique. Les 100 g de sols sont versés sur l'agitateur tournant avec tamis de taille adapté pour les différentes fractions avec fond et couvercle de tamis adapté. Les limites des tailles

des tamis comprennent : Argiles (Arg.) : 0,002-0,02 mm ; Limons (Lim.) : 0,02-0,1 mm ; Sables Fins (SF) : 0,1-0,25 mm ; Sables Moyens (SM) : 0,25-0,5 mm ; Sables Grossiers (SG) : 0,5-1 mm ; Sables Très Grossiers (STG) : 1-2 mm.

Après 15 minutes d'agitation à 80 tours par minute, les contenus des tamis sont pesés. Par la suite, les données de fraction obtenues sont traitées. La répartition centésimale des fractions granulométriques obtenues autorise le calcul de différents indices texturaux et l'établissement de profils et courbes cumulatives granulométriques.

L'étude sédimentologique est effectuée à l'aide GRADISTAT 8.0 téléchargeable via le lien <https://is.muni.cz/el/1431/jaro2016/Z0051/um/61800563/GRADISTATv8.xlsm> (consulté le 13 octobre 2023). Le logiciel est fourni au format Microsoft Excel pour permettre à la fois une sortie sous forme de feuilles de calcul et de graphique. Dans notre cas, on saisit le pourcentage de sédiments retenus sur des tamis de tailles exprimées en microns (μ) et espacés à intervalles spécifiés. Les classes de taille préétablies et inutilisées dans la plage de taille des échantillons sont supprimées, sinon GRADISTAT suppose que le poids des échantillons était nul dans ces classes de taille.

Les caractéristiques sédimentologiques sont appréciées par l'interprétation d'indices. Ces derniers sont une expression numérique des caractères des distributions granulométriques basées sur l'utilisation de l'échelle logarithmique de Phi Φ . Les valeurs des indices utilisés dans ce travail sont celles définies par Folk R. et Ward W. (1957) implémentées dans GRADISTAT 8.0. L'échelle Phi est le logarithme de base de dimension millimétrique du grain et définie par la relation suivante :

$$\varphi = -\log_2 d \quad \text{Équation 1}$$

qx = taille des grains (mm) qui correspond à x % du poids cumulé.

Sur la base de cette échelle, les indices retenus sont : la Moyenne (M_z), l'Écart type (σ_1), le Coefficient d'asymétrie (Sk_1) et le Coefficient de Kurtosis (K_G). Les formules de ces indices sont répertoriées ainsi qu'il suit :

$$M_z = \frac{\emptyset 16 + \emptyset 50 + \emptyset 84}{3} \quad \text{Équation 2}$$

$\emptyset 16$ = 16e centile ; $\emptyset 50$ = 50e centile ; $\emptyset 84$ = 84e centile.

Le calcul du grain moyen (M_z) reflète la taille moyenne du sédiment total et permet d'approcher les conditions diverses propres aux dépôts. La Moyenne M_z permet d'individualiser les faciès suivants : Sable Très Grossier (STG) : $M_z \leq -1$; Sable Grossier (SG) : $0 \geq M_z \geq -1$; Sable Moyen (SM) : $1 \geq M_z \geq 0$; Sable Fin (SF) : $2 \geq M_z \geq 1$; Sable Très Fin (STF) : $3 \geq M_z \geq 2$; Limons et Argiles (Lim.-Arg.) : $4 \geq M_z \geq 3$.

$$\sigma_1 = \frac{(\emptyset 84 - \emptyset 16)}{4} + \frac{(\emptyset 95 - \emptyset 5)}{6,6} \quad \text{Équation 3}$$

$\emptyset 5$ = 5e centile ; $\emptyset 95$ = 95e centile.

L'Écart type (σ_1) ou indice de classement (*Shorting*) indique des sédiments très bien classés à très mal classés. Il montre la dispersion ou le regroupement des classes granulométriques. Une distribution trop dispersée implique un indice élevé et un mauvais triage. Tandis qu'un faible indice traduit un sédiment mieux trié. Cet indice renseigne ainsi sur la capacité de triage et de transport de l'agent d'érosion. Il est utile pour la

reconstitution de l'environnement éolien lors de la mise en place des particules. Suivant la valeur de l'Écart type, on distingue plusieurs types de classement : très bien classés : $\sigma_I < 0,35$; bien classés : $0,35 < \sigma_I < 0,5$; assez bien classés : $0,5 < \sigma_I < 0,7$; modérément classés : $0,7 < \sigma_I < 1$; mal classés : $1 < \sigma_I < 2$; très mal classés : $2 < \sigma_I < 4$; extrêmement mal classés : $4 < \sigma_I$.

$$Sk_I = \frac{\emptyset 16 + \emptyset 84 - 2\emptyset 50}{2(\emptyset 84 - \emptyset 16)} + \frac{\emptyset 5 + \emptyset 95 - 2\emptyset 50}{2(\emptyset 95 - \emptyset 5)} \quad \text{Équation 4}$$

L'indice d'asymétrie (Sk_I) mesure l'écart entre le mode et la médiane. Ces deux paramètres sont confondus dans une distribution normale où la courbe est symétrique (Niang, 2008). Lorsque la distribution s'écarte d'une courbe normale, la différence entre le mode et la médiane varie de -1 à 1. L'asymétrie est positive si la queue de la distribution se situe dans les fins, elle est négative si cette queue se présente dans les grossiers. De -1 à 1, on distingue : $-1 < Sk_I < -0,3$: très asymétrique vers les grossiers ; $-0,3 < Sk_I < -0,1$: asymétrique vers les grossiers ; $-0,1 < Sk_I < 0,1$: presque symétrique ; $0,1 < Sk_I < 0,3$: asymétrique vers les fins ; $0,3 < Sk_I < 1$: très asymétrique vers les fins.

$$K_G = \frac{\emptyset 95 - \emptyset 5}{2,44(\emptyset 75 - \emptyset 25)} \quad \text{Équation 5}$$

$\emptyset 25 = 25e$ centile ; $\emptyset 75 = 75e$ centile.

Le coefficient d'acuité, d'angulosité ou de Kurtosis (K_G) est une mesure du rapport de triage des extrêmes et apparaît comme un autre test de la normalité d'une distribution. Il permet d'évaluer

le contraste entre les premiers et troisièmes quartiles ainsi que des extrémités de la distribution à 5 et 95 %. Le K_G d'une courbe gaussienne typique est égale à 1, supérieure à 1 quand le sédiment est bien trié dans la partie centrale et inférieure à 1 quand il y est mal trié. Ledit indice obéit à la classification suivante : $K_G < 0,67$: très platycurtique, distribution de fréquence très plate ; $0,67 < K_G < 0,9$: platycurtique, plate ; $0,9 < K_G < 1,11$: mésocurtique, pas particulièrement pointue, normale ; $1,11 < K_G < 1,5$: leptocurtique, très pointue ; $1,5 < K_G < 3$: très leptocurtique, très fortement pointue ; $3 < K_G$: extrêmement leptocurtique. Les profils des populations granulométriques établis via le logiciel Excel permettent d'approuver la classification du K_G .

Les indices illustrent également les différentes caractéristiques des sédiments et permettent de valider les allures des courbes granulométriques cumulatives. Il existe plusieurs types de courbes granulométriques cumulatives. Tricart J. (1965) in Niang S. (2017) en distingue trois fondamentaux les plus fréquents et les plus significatifs : le type logarithmique, le type parabolique, le type sigmoïde en « S ».

Le type logarithmique apparaît sous la forme d'une courbe plus ou moins assimilable à une droite. Le dépôt résulterait de ce qu'on pourrait appeler une anarchie sédimentaire. Ce type de courbe correspond au mauvais classement des particules. Le type parabolique est caractérisé par un fragment de parabole qui part de l'origine ou d'un point quelconque de l'abscisse. Il résulte d'un effet dynamique particulier, par exemple d'une accumulation forcée due à une entrave apportée brusquement au transport du matériel. Le type sigmoïde en « S » résulte d'une sélection limitée à une seule tranche du matériel. Ce qui exprime, de fait, une structure monoparticulaire des sédiments. Les deux extrémités montrent une rapide décroissance qui traduit un appauvrissement des particules des tailles

correspondantes. Ce type de courbe induit une accumulation sélective. Les courbes sigmoïdes caractérisent une accumulation libre liée à la variation de la compétence du processus de transport.

Au total, les matériel et méthodes déployés ont permis de produire des résultats significatifs dans le contexte de l'Est du bassin arachidier du Département de Thiès, quant à la construction d'un modèle d'analyse spatialisé de la mécanique des fluides.

2. Résultats

L'étude granulométrique inclut la caractérisation d'indices texturaux et la construction de courbes granulométriques par le canal de la distribution de la taille des grains. Cette dernière, *en sus* de permettre le calcul d'indices granulométriques et de renseigner sur la grossièreté du faciès sédimentaire, aide à se situer par rapport à la qualité de l'échantillonnage des Sites étudiés. La planche 2 dégage les profils des populations granulométriques.

Planche 2 : Profils des populations granulométriques

Hormis les Sites 1 et 2, les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (Sites 3 et 4) et hydromorphes sur matériaux sableux (Sites 5 et 6) ont des caractéristiques granulométriques similaires avec une domination des Sables Moyens (SM) avec des concentrations dépassant partout 94 % des refus. Les profils dégagés sur le plateau (51-132 m d’altitude) édifient sur des sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d’un mètre de profondeur, présentant une dissemblance dans la distribution granulométrique. Une différence s’observe légèrement quant au SM puis sensiblement à propos des Sables Grossiers (SG). Les SM sont plus importants en subsurface (79,52 contre 78,52 %) au niveau du Site 1 et en surface (75,38 contre 74,51 %) au Site 2 où les SG enregistrent un bien plus considérable pourcentage en horizon sub-superficiel qu’en horizon surfacique (8,87 contre 5,55 %).

En surface, la proportion d'argiles et de limons est la plus élevée en altitude (jusqu'à 3,86 %), surtout sur le Site non-végétalisé. Elle diminue avec l'altitude : entre 1,43 % et 0,84 % pour les Sites intermédiaires, et autour de 1,3–1,45 % pour les basses altitudes. Le rôle de la végétation n'est pas donc uniforme. À haute altitude, elle semble limiter l'accumulation ou le maintien de particules fines (valeurs plus faibles en site végétalisé). À moyenne altitude, c'est l'inverse : les fines sont mieux conservées sous végétation. En basse altitude, l'effet de la végétation est marginal, ce qui suggère une relative homogénéisation des dépôts par les dynamiques sédimentaires.

En subsurface, contrairement aux zones intermédiaires, en altitude et en basse altitude, les Sites non-végétalisés concentrent davantage d'argiles et de limons avec des pourcentages respectifs de 2,55 contre 1,88 % et 1,79 contre 1,27 %. Ici, la végétation n'apparaît pas alors comme un facteur de rétention des particules fines. En basse altitude, la plus forte teneur sur les sols non-végétalisés suggère que la végétation retient surtout les argiles et les limons dans la couche superficielle, empêchant leur migration en subsurface. Pour ce qui est de la classe d'altitude située entre 51 et 132 m, la situation résulterait d'un défaut de classification perceptible à travers les photographies comparatives des types de sols étudiés, planche 3.

Planche 3 : Photographies comparatives des types de sols étudiés

S'agissant des Sites 3 à 6, à part la différence dans la cohésion des particules (densité des agrégats) et la couleur du sol (variation du taux de matière organique), les images mettent en évidence des types de sols identiques. Concernant les Sites 1 et 2, le matériel se catégorise par la finesse et la pierrosité (sol squelettique) au niveau du Site 2, confirmant le défaut de classification des types de sols au niveau de la classe d'altitude 51-132 m.

Par ailleurs, pour être mieux édifié sur les conditions de dépôt et de transport des sédiments des Sites étudiés, les paramètres granulométriques permettent une meilleure appréhension de la

composition sédimentologique des échantillons de sols prélevés au niveau superficiel. Les indices texturaux traités dans ce travail sont : le grain moyen (M_z), l'indice de classement (\square_1), l'indice d'asymétrie (Sk_1) et l'indice d'acuité (K_G). Le tableau 1 caractérise le grain moyen des échantillons directement collectés.

Tableau 1 : Le grain moyen (M_z) des sédiments des Sites étudiés

Unité morphopédologique	Site végétalisé			Site non-végétalisé		
	N° Site	M_z		N° Site	M_z	
		N1	N2		N1	N2
Altitude = 51-132 m, Sols P1a1	1	1,55	1,53	2	1,59	1,53
Altitude = 20-51 m, Sols E2ay3	3	1,52	1,52	4	1,5	1,51
Altitude = 8-20 m, Sols Ab3	5	1,52	1,51	6	1,51	1,51

Les valeurs de la moyenne \bar{X} de la moyenne M_z des échantillons de sols traités, tous Sites (S) et Niveaux (N) confondus, sont comprises entre 1,5 et 1,59, indiquant un faciès de Sables Moyens (SM). Spécifiquement, le M_z de tous les échantillons se situe entre 1,43 et 1,64, restant toujours dans la plage (1-2) des SM et justifiant la considération de la moyenne \bar{X} , faut-il le rappeler.

Excepté le Site 2 qui bémolise le Site 1 du point de vue textural (planche 2), le grain moyen observe pratiquement le même diamètre (1,5-1,51) en surface et en subsurface au niveau des Sites non-végétalisés. Dans les Sites végétalisés, il est noté un affinement des sables de l'horizon 0-15 cm à l'horizon 0 cm avec des valeurs allant de 1,51 à 1,55, reflétant le piégeage de particules fines par les forces de frottement. Le tableau 2 individualise le degré de triage (\square_1) des sédiments lors de leur dépôt.

Tableau 2 : L'indice de classement (\square_1) des sédiments des Sites étudiés

Unité morphopédologique	Site végétalisé			Site non-végétalisé		
	N° Site	\square_I		N° Site	\square_I	
		N1	N2		N1	N2
Altitude = 51-132 m, Sols P1a1	1	0,58	0,57	2	0,65	0,62
Altitude = 20-51 m, Sols E2ay3	3	0,32	0,32	4	0,32	0,32
Altitude = 8-20 m, Sols Ab3	5	0,32	0,32	6	0,32	0,33

Les valeurs du \square_I traduisent une hétérogénéité graduelle des sédiments. Elles restent quasi homogènes (0,32-0,33) dans les zones intermédiaires et basses : très bien classées. En altitudes supérieures (51-132 m), le \square_I , bien qu'étant caractérisé par un écart plus ou moins important (0,57-0,65), est dans l'intervalle défini pour les sédiments assez-bien classés. Ce mode d'agencement des particules depuis le plateau exerce progressivement une influence sur les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés puis hydromorphes sur matériaux sableux : l'affinement amont-aval du matériel renforce l'efficacité de la dynamique érosive dans les secteurs déprimés. L'indice d'asymétrie Sk_I (tableau 3) avale le façonnement du \square_I .

Tableau 3 : L'indice d'asymétrie (Sk_I) des sédiments des Sites étudiés

Unité morphopédologique	Site végétalisé			Site non-végétalisé		
	N° Site	Sk_I		N° Site	Sk_I	
		N1	N2		N1	N2
Altitude = 51-132 m, Sols P1a1	1	0,14	0,11	2	0,17	0,14
Altitude = 20-51 m, Sols E2ay3	3	0	0	4	0	0
Altitude = 8-20 m, Sols Ab3	5	0	0	6	0	0,02

L'indice Sk_I est une expression numérique de la courbe granulométrique cumulative (planche 4). Ici, il est au rythme de l'indice de classement \square_I : on note un Sk_I asymétrique vers les fins (0,11-0,17) au niveau des sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur

(plateau) ; du reste, le Sk_I est presque symétrique (0-0,02). L'indice d'acuité K_G (tableau 4) suit-il la même logique ?

Tableau 4 : L'indice d'acuité (K_G) des sédiments des Sites étudiés

Unité morphopédologique	Site végétalisé			Site non-végétalisé		
	N° Site	K_G		N° Site	K_G	
		N1	N2		N1	N2
Altitude = 51-132 m, Sols P1a1	1	1,51	1,52	2	1,66	1,48
Altitude = 20-51 m, Sols E2ay3	3	0,74	0,74	4	0,74	0,74
Altitude = 8-20 m, Sols Ab3	5	0,75	0,74	6	0,74	0,77

Le coefficient d'angulosité, de Kurtosis ou indice d'acuité K_G s'identifie à la loi normale Gaussienne que les courbes de profils des populations granulométriques (planche 2) décrivent. Alors que l'indice est platycurtique, plate (0,74-0,77) dans les secteurs bas à moyennement bas, il est leptocurtique, très pointu (1,48), à grandement très leptocurtique, très fortement pointu (1,66) au niveau des zones de plateau. Au niveau du Site 2, le K_G leptocurtique en subsurface (0-15 cm) et subitement très leptocurtique en surface (0 cm) confirme l'analyse qualitative (planche 3) déjà effectuée quant à la différence de texture entre Sites 1 et 2, qui résulterait d'un défaut de classification.

Le mode de transport des sédiments, que les allures des courbes granulométriques cumulatives (planche 4) permettent de décrire, viennent valider les interprétations faites des indices texturaux.

Planche 4 : Courbes cumulatives des populations granulométriques

Les courbes cumulatives, tous niveaux confondus, prennent la forme sigmoïde (S) plus ou moins à forte pente, bien redressée et bien régulière, concernant les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (20-51 m) et hydromorphes sur matériaux sableux (8-20 m). Cette configuration d'ensemble procède d'une structure monoparticulaire du matériel sédimentaire très bien classé et dominé par les Sables Moyens (SM), résultante de la variation de la compétence des agents responsables du processus de transport.

S'agissant des sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur (51-132 m), elles gardent la même allure mais présentent une différence au niveau des deux extrémités. De plus, les échantillons du Site 2 se démarquent de ceux du Site 1 par une dissimilitude entre horizons superficiel et sub-superficiel, reprenant le bémol déjà signalé par le coefficient d'acuité K_G (tableau 4).

En substance, les Sites 1 et 2 disposent plus de particules fines mais restent divergents de visu (planche 3) et du point de vue textural (tableaux 1 à 4), relevant d'un défaut de classification. Les autres Sites échantillons sont largement caractérisés par un faciès de Sables Moyens (SM). L'analyse granulométrique par approche couvert végétal s'invite à la discussion scientifique.

3. Discussion

Ce travail s'articule autour de l'occupation du sol dans la partie Est du bassin arachidier du Département de Thiès, en lien avec l'échantillonnage de sols à des fins d'analyse granulométrique, pour une indication spatialisée de la dynamique des fluides.

En effet, la cartographie des unités de paysage permet notamment de mettre en évidence la couverture végétale, forces de frottement. La régression des ressources ligneuses, causée par des facteurs à la fois naturels et anthropiques, influence les états de surface. Cette relation linéaire ouvre la voie au concept d'écosystème ligneux, que Sougou A. (2024) considère, sous l'angle pédologique, comme un ensemble écologique de végétaux dont la fonction est de protéger et de maintenir la qualité du sol, tant du point de vue biologique que mécanique.

La discrimination des Sites d'échantillonnage s'effectue, dès lors, en fonction de la topographie et des types de sols qui leur sont associés. Trois unités morphopédologiques sont retenues : 51-132 m, sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur (P1a1) ; 20-51 m, sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (E2ay3) ; 8-20 m, sols hydromorphes sur matériau sableux (Ab3).

Pour chaque unité, deux Sites sont sélectionnés : l'un végétalisé, l'autre non-végétalisé. Un Site est considéré comme végétalisé lorsqu'au moins les 2/3 de sa surface sont couverts par une végétation naturelle (arbres, arbustes et/ou arbrisseaux) ou

cultivée (arboriculture). À l'inverse, un Site est qualifié de non-végétalisé si cette proportion n'est pas atteinte.

Une telle démarche permet, d'une part, de garantir la qualité de l'échantillonnage des sols ; d'autre part, elle autorise une lecture spatialisée des profils granulométriques ; enfin, elle contribue à la reconstitution des environnements sédimentaires à travers l'analyse de leur mode de transport et/ou de mise en place.

La qualité de l'échantillonnage de sols s'assure de la similitude de faciès entre Sites végétalisé et non-végétalisé, au sein d'une même unité morphopédologique discriminée. A l'instar de la planche 2 et des tableaux 1 à 4, le seul bémol relevé concerne le niveau d'altitude compris entre 51-132 m. La couleur du sol (planche 3), le grain moyen (M_z , tableau 1) et l'indice d'acuité (K_G , tableau 4) indiquent que les Sites 1 et 2 ne partagent pas le même type de sols identifié par l'Institut National de Pédologie (INP).

En ce qui concerne la composition granulométrique des échantillons prélevés, la texture observée est conforme à celle décrite par Zante P. (1983). Les profils et courbes cumulatives granulométriques (planches 2 et 4) laissent entrevoir un ou des agents morphogéniques qui ont opéré en chaîne, puisqu'un contraste existant entre les courbes cumulatives renvoie à une différence d'intensité de la dynamique ayant présidé la mise en place des sédiments (Niang, Sy et Faye, 2022). Par ailleurs, les terrains Quaternaires (majoritaires dans l'espace étudié) présentent un indice de classement (\square_1) de 0,32 (tableau 2), proche du seuil de tri éolien établi par Mainguet M. (1984), selon lequel un indice inférieur ou égal à 0,30 caractérise un matériel d'origine éolienne.

Toujours dans le cadre de l'environnement sédimentaire, Zante P. (1983) a décrit la granulométrie des sables de la Région de Thiès, où les particules se répartissent en deux pics, avec une

proportion notable de sables grossiers (0,20 - 0,25 mm) et de sables fins (0,10 - 0,15 mm), ainsi qu'une fraction plus faible de sables très fins (0,05 - 0,10 mm). Il en attribue l'origine principalement fluviale, mais avance que le facteur éolien a contribué de manière importante à leur dépôt, rendant près de 50 % des sables mobilisables par le vent en saison sèche.

D'un autre côté, l'Institut National de Pédologie (INP) du Sénégal adopte une position plus catégorique en attribuant une origine éolienne aux sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, lesquels couvrent environ 50,35 % de l'espace d'étude. Du reste, les formations alluviales et colluviales des terrains quaternaires sont principalement localisées le long des cours d'eau des Bassins Versants (BV) de Fandène, de Kissane et de Car-Car (planche 1). Les BV de Fandène et de Kissane rejoignent, faut-il le rappeler, le lit du bassin du Car-Car, perpendiculairement au flux dominant de l'alizé continental, qui y dépose des sédiments éoliens.

Conclusion

Les résultats de cet article permettent d'appréhender la dynamique spatiale des particules de sols dans l'Est du bassin arachidier du Département de Thiès, bassin arachidier Nord du Sénégal. Au final, la végétation apporte un effet régulateur dans la dynamique sédimentaire. Généralement, les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés (20-51 m d'altitude) et hydromorphes sur matériaux sableux (8-20 m d'altitude) ont une granulométrie presque identique. Au niveau des zones de plateau (51-132 m d'altitude) les caractéristiques sédimentologiques renseignent sur des sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols, sur cuirasse à moins d'un mètre de profondeur, présentant un défaut de classification. Du point de vue des particules fines (argiles + limons), en subsurface, la végétation n'apparaît pas comme un facteur déterminant de la

teneur. À l'opposé, les sols non-végétalisés présentent généralement plus d'argiles et de limons, aussi bien en altitude élevée qu'en basse altitude, alors qu'en surface, la tendance varie selon l'étage altitudinal. Cela suggère une dissociation entre les processus de surface (érosion, protection végétale) et ceux qui affectent les horizons plus profonds (infiltration, migration verticale, dépôt secondaire). Au plan environnemental, ces résultats ouvrent les perspectives d'une cartographie spatialisée et diachronique des caractéristiques granulométriques des sols des surfaces végétalisées et non-végétalisées. Laquelle approche est en accord avec le contexte d'agriculture de précision, qui utilise des technologies modernes telles que l'imagerie satellite et la cartographie des champs pour améliorer la qualité et la rentabilité des cultures. Cependant, des limites méthodologiques de ce travail sont à envisager pour des recherches futures, notamment pour prédire les pertes de fertilité liées à la dynamique sédimentaire et aux approches de couverture végétale. Cette prédiction est complexe, car devant prendre en compte les pertes liées aux différentes formes de dégradation. Elle dépend de multiples variables impliquées, telles que le type de sol, le climat et les pratiques agricoles. Cela est sans ignorer le recours à une imagerie satellitaire de qualité pour l'inclusion de la rugosité, des résidus de culture, des cultures sous serre, de l'espace maraîcher et de la végétation sénescente, d'autres paramètres de surface qui renforcent la fiabilité des résultats.

Références bibliographiques

BAKHOUM Charles, 2012. *Diversité et capacités de régénération naturelle du peuplement ligneux dans les systèmes agraires du bassin arachidier en zone soudano-sahélienne (Région de Kafrine, Sénégal)*, Thèse de doctorat de Géographie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), 151 p.

- BOUDET Gérard, 1972, « Désertification de l’Afrique tropicale sèche », in ADANSONIA ser, N°2, pp. 505-524
- CARRIERE Marc, 1996. *Impact des systèmes d’élevage pastoraux sur l’environnement en Afrique et en Asie tropicale et sub-tropicale aride et sub-aride*, Saarbrucken, CIRAD-EMVT, Banque mondiale, 73 p.
- FOLK Robert et WARD William, 1957, « Brazos rivers bar », in Journal. Sc. Petrol, N° 27, pp. 13-26
- HENRY Erhart, 1951. *La genèse des sols en tant que phénomène géologique : esquisse d’une théorie géologique et géochimique, biostase et rhexistase*, Masson, Paris, 90 p.
- Institut de Recherche pour le Développement, 1988. *Cartographie et télédétection des ressources de la République du Sénégal : étude de la géologie, de l’hydrologie, des sols, de la végétation et des potentiels d’utilisation des sols*, CRDO-Dakar, N°5873 cot cold STA, 653 p.
- MAINGUET Monique, 1984, « Le vent, mécanisme d’érosion, de dégradation, de désertification », in Trav.Inst. Géogr.Reims, pp. 59-60
- MIDDLETON Nick et THOMAS David, 1997. *World Atlas of desertification*, 2nd édition, United Nations Environnement Program, 182 p.
- NIANG Abdoul Jelil, 2008. *Les processus morphodynamiques, indicateurs de l’état de la désertification dans le Sud-ouest de la Mauritanie*, Thèse de Doctorat, Université de Liège, 286 p.
- NIANG Gallo, SY Amadou Abou et FAYE Guilgane, 2022, « Caractérisation sédimentologique des horizons superficiels des sols dans le bas-Ferlo (Louga, Sénégal) dans un contexte de dynamique érosive », in Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, Vol. 50, Issue 2, pp. 103-122
- NIANG Souleymane, 2017. *Dégradation chimique et mécanique des terres agricoles du Gandiolais (littoral Nord du Sénégal) et analyse des dynamiques actuelles d’adaptation*,

Thèse de doctorat en Géographie, Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, 357 p.

PANSU Marc, GAUTHEYROU Jacques et LOYER Jean-Yves, 1998. *L'analyse du sol : échantillonnage, instrumentation et contrôle*, Masson, Paris, 513 p.

PETIT Michel, 1990. *Géographie physique tropicale : approche aux études du milieu (morphogénèse-paysages)*, KARTHALA, 351 p.

ROOSE Éric, 1985, « Dégradation des terres et développement en Afrique de l'Ouest », in Bull Rech. Agron. Gembloux, N° 20, pp. 505-537

SAIDI Hanen, BRAHIM Moussi et GUEDDARI Moncef, 2004, « Caractérisation granulométrique et minéralogique des sédiments de surface de la frange littorale Sidi Bou Said - La Goulette », in Bull. Inst. Natn. Scien. Tech. Mer de Salammbô, Vol. 31, pp. 97-106

SECK Mouhamadou Bassirou, SY Amadou Abou et SY Boubou Aldiouma, 2020, « Transport des débits massiques éoliens dans la zone des Niayes : cas du secteur de Mboro, littoral Nord sénégalais », in Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi, Université Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal), hal-02984765

SOUGOU Abdoulaye, 2024. *Régression des ressources ligneuses feuillues, morphodynamique éolienne et potentiel agronomique des terres dans le bassin arachidier du Sénégal, Est du Département de Thiès (Centre-ouest du Sénégal)*, Thèse de doctorat unique de Géographie (géomorphologie continentale), Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis du Sénégal, 235 p.

SOW Seydou Alassane, SY Amadou Abou et NIANG Souleymane, 2020, « Caractérisations granulométrique et paléo-environnementale d'un bassin versant à forte dynamique structurale par ravinement : le bassin versant de Ourosogui,

Nord du Sénégal », in Revue Marocaine de Géomorphologie, N°4, pp. 24- 40

SY Boubou Aldiouma et KABO Raymond, 2013, « Le plateau de Thiès : comprendre la fonction et la dynamique actuelle pour un aménagement durable », in Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N°02, pp. 79-101

ZANTE Patrick, 1983. *Étude pédologique du domaine de l'Institut National du Développement Rural (Thiès, Sénégal)*, Convention INDR-ORSTOM, 133 p.

L'installation des Diomandé dans le Nord-ouest ivoirien (XVIème – XIXème siècle)

Abou BAKAYOKO

*Département d'Histoire, Université Félix Houphouët-Boigny
(Abidjan)*

bakayokoabou97@gmail.com

Yalamoussa COULIBALY

*Département d'Histoire, Université Alassane
Ouattara (Bouaké)*

coulibalyyalamoussaa@gmail.com

Résumé

A l'arrivée des guerriers et animistes Diomandé au XVIème siècle, le Nord-ouest ivoirien était occupé par des peuples autochtones dont les Yacouba. Sous la coupole de ces « seigneurs de guerre », la constellation de clans engendre la naissance d'un peuple issu de brassage d'avec les autochtones : les Mahou ou Mahouka. Cet ethnonyme dérive de « qui cigui môkâ » en langue mahouka. Ce qui veut dire envahisseurs. La présence des Diomandé provoque un déplacement massif des autochtones Yacouba vers le Sud entre le XVIème et le XIXème siècle. Les nouveaux venus en adoptant l'islam favorisèrent la mise en place de kabla et de nouveaux djamou musulmans .Pour vivre en parfaite harmonie, ces peuples tissent des alliances qui débouchèrent sur un melting-pot.

Mots-clés : Diomandé, djamou, kabla, Mahou, Yacouba.

Abstract

When the Diomandé warriors and animists arrived in the 16th century, northwest Ivory Coast was occupied by indigenous peoples including the Yacouba. Under the dome of these "warlords", the constellation of clans gave rise to a people resulting from mixing with the natives: the Mahou or Mahouka. This ethnonym derives from "qui cigui môkâ" in the Mahouka language. Which means invaders. The presence of the Diomandé caused a massive displacement of the Yacouba natives towards the South between the 16th and 19th centuries. The newcomers, by adopting Islam, encouraged the

establishment of kabla and new Muslim djamou. To live in perfect harmony, these people forged alliances that led to a melting pot.

Keywords: *Diomandé, djamou, kabla, Mahou, Yacouba.*

Introduction

Vers la fin du XVI^{ème} siècle, la région qui deviendra le Mahou fut le théâtre de violents conflits sous des invasions guerrières. Après la destruction de l'empire Songhaï, les Mandé-nord à la recherche de refuge se sont établis d'abord en Guinée plus précisément à Beyla. A partir de cette localité ils ont créé leur propre village Gbéssoba. A Gbéssoba, ils sollicitent Soumahoro Mori Kanté pour qu'il prie pour eux afin qu'ils puissent avoir la victoire sur les Dan et les Toura. Ce dernier sollicite son ami El hadj Moussa Bakayoko. Après les prières d'El Hadj Moussa Bakayoko les Diomandé entament leur migration vers l'espace qu'ils baptiseront plus tard Mahou. Ils s'installent à Soba connu aujourd'hui sous le nom de Gbèka (Bakayoko, 2021, p.156). L'installation d'El Hadji Moussa Bakayoko⁴ et sa suite allaient contribuer à l'arrivée de leurs frères Diomandé ou Kamara ouvrant la voie à de grandes vagues successives de migration. Partis du Konyan et du Toron, les Malinké descendent jusqu'à Séguéla, chassent tous ceux qu'ils trouvent sur leur passage et se déchirent entre eux. Finalement, ce sont les Diomandé qui imposent leur suprématie sur toute la région de Touba à Séguéla⁵, région située entre la savane et la forêt.

En effet, le territoire qu'il est convenu d'appeler Mahou, tomba entre le XVI^e et le XIX^e siècle sous domination des Diomandé composés de vaillants guerriers et soutenus par des familles apparentées : Bamba et Koné. Les Diomandé étaient animistes. Ils détenaient de véritables pouvoirs mystiques. Mais la conquête de la région a été facilitée par les Bakayoko, doués

⁴ El Hadji Moussa Bakayoko est un érudit sollicité par les Soumahoro à la demande des Diomandé pour leur apporter assistance.

⁵ www.mahouweb.net/fr/histoire. Consulté le 13/04/2016.

dans le maraboutage. D'aucuns voient là, l'occasion de l'alliance entre ces deux familles.⁶ L'objectif de cet article est de mettre en exergue le processus d'installation des Diomandé dans le Nord-ouest ivoirien.

Comment les Diomandé ont-ils réussi à étendre leur hégémonie dans tout le Mahou du XVIème au XIXème siècle? Pour répondre à cette problématique, nous nous sommes appuyés sur des sources orales⁷ et des données bibliographiques⁸. De cette analyse, se dégage en plan en deux parties. D'une part, nous présenterons les anciens villages yacouba occupés par les Diomandé (XVIème -XVIIIème siècle) et d'autre part, nous analyserons la création des premiers villages purement mahou et la présentation des kabla (grandes familles) (XVIIIème –XIXème siècle).

1-Les anciens villages yacouba occupés par les Diomandé (XVIème -XVIIIème siècle)

L'espace occupé par les Diomandé s'est fait progressivement. Cet impérialisme s'est fait, d'une part, à travers l'invasion de Sianon et d'autre part par le biais de l'occupation de Ganhoué, une zone très stratégique.

1-1- L'occupation de Sianon

L'ancêtre des Diomandé qui a conduit la marche du Mali vers la Côte d'Ivoire actuelle s'appelait Kofigamen . Ce dernier s'est installé, d'abord, en Guinée et y a fondé un village nommé Gbèssoba.⁹ Son premier fils s'appelait Konsaba ou Vakonsa, le deuxième s'appelait Mianvamo, le troisième s'appelait Miancou ou Férégamen, le quatrième s'appelait Wassanfamba et le

⁶Entretien public à Nigbila le 10/08/2020.

⁷ Elles ont été collectées à Touba, Guéminaso et Ganhoué.

⁸ Ils ont été consultés dans les bibliothèques du CERAP, de l'Institut Français et à la bibliothèque centrale de Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan.

⁹ Entretien public à Guénimanso le 12/08/2018.

cinquième Miakadjan, le sixième Vagonan est le grand-père des Diomandé Sakoulla.

Parmi tous les enfants de Kofigamen, c'est Miancou ou Férégamen qui a été le premier à s'installer dans le Mahou. Il s'est établi d'abord à Sianon qu'on appelait au départ « Sassamba »¹⁰. Lors des guerres, les Diomandé venaient s'abriter sous l'arbre « Sassamba ». Ce qui veut dire en langue Mahouka « Siankro » d'où l'appellation Sianon. Cette localité était habitée par les Yacouba. S'agissant des Malinké et de leur déclinaison, (Loucou, 2024, p.81) note qu'ils tiennent tout le Nord-ouest, de la région de Tienko à celle de Séguéla–Mankono. Ils se divisent en différents groupes particularisés par leurs dialectes : Maouka, Korokan, Syakaka, Koyaga.

Une autre version souligne que Miancou avait deux femmes. Ces dernières ne s'entendaient pas. Le premier fils de Miancou s'appelait Miavagbè, le deuxième s'appelait Vatoga. Le petit frère de Vatoga s'appelait Vamounin. Les deux femmes se disputaient à chaque moment d'où le nom de « Sianon » qui signifie en langue Mahouka « siangnakèdia »¹¹.

Après une courte période de cohabitation, les Diomandé ont rompu leur lien avec les Maniga¹², car pour eux ces derniers allaient les trahir plus tard. Les Diomandé avec la complicité des Bamba et des Koné ont chassé tous les Maniga de Sianon. Le village de Sianon a été le premier village occupé par les Diomandé dans l'espace mahou. Cette localité est située à environ deux kilomètres de Touba. Cette carte indique l'arrivée des Mahou et la dispersion des peuples autochtones

Carte 1 : L'arrivée des Diomandé et la dispersion des peuples autochtones (XVIème -XIXème siècle)

¹⁰ « Sassamba » le nom d'un grand arbre qui servait d'abris pendant les conflits.

¹¹ « Siangnankèdia » lieu de rivalité qui donna plus tard l'appellation Sianon.

¹² Il s'agit d'un nom porté par les Yacouba .

Après l'occupation de Sianon, le village de Ganhoué fut annexé.

1-2-l'occupation de Ganhoué

Depuis le Mali l'endroit a été indiqué à Wassamfamba¹³ l'un des fils de Kofigamen¹⁴. Il s'agissait d'un lieu entouré de (7) sept marigots¹⁵. En arrivant, Wassamfamba s'est d'abord installé à Sianon chez son frère. C'est à partir de cette localité qu'il a retrouvé le site de Ganhoué. Wassamfamba était avec ses frères et ses beaux, dont le Djamou est Koné.

Le site était habité par les Yacouba, les Diomandé étant de véritables guerriers ont réussi à chasser les Yacouba. Ces derniers adoraient une montagne qu'on appelait « *zogan* »¹⁶. Le village de Ganhoué à cette époque portait le nom de la montagne qui donnait par déformation « *Ganlé* » en langue yacouba. Plus tard, les Diomandé changent ce nom. Ce toponyme devient « Ganhoué ».

¹³ Wassamfamba est un vaillant guerrier Diomandé venu du Mali.

¹⁴ Un ancêtre mythique des Diomandé.

¹⁵ Entretien public à Ganhoué le 09/08/2018.

¹⁶ Entretien public à Ganhoué le 09-08-2018.

Dans le même temps, des familles Koné s'y sont fixés .A leur suite, le premier musulman qui s'établît à Ganhoué fut Mahammadou Sanogo, il venait de Kong dans les années 1750 environ (Marty, *s.d.* p.143). A cette époque, Wassafananba Diomandé devient le chef de Ganhoué. A Mahammadou Sanogo, premier chef de la petite colonie musulmane, succédait Mamadou Sanogo (qui construisit la Mosquée diamou), (Marty, *s.d.* p.143) Les Chérif ont suivi les Sanogo. A la suite des Chérif, ce fut l'arrivée de Bakari Fadiga. Venu de Kankan, ce dernier était de passage à Ganhoué et a été retenu par Diomandé Wassanfanaba car il était un très grand marabout. Après Bakari Fadiga vint Kanali Fadiga, lequel quitta Ganhoué pour s'installer à Ferentella. Samouka Fadiga prit à Ganhoué la place de Kanvaly Fadiga ; ce dernier eu pour successeur Amara Fadiga, puis Samouka Fadiga .L'installation des Fadiga à Ganhoué a été facilitée par les Chérif qui ont informé Diomandé Wassafamba de la venue d'un grand marabout. Ce dernier se nommait Fadiga Aboubakar, il avait une femme Chérif. On note également l'arrivée des Doumbia, leur ancêtre qui a conduit la marche vers Ganhoué s'appelait Doumbia Koonan. Les Touré ont suivi les Doumbia.

Une fois installés, certains djamou auront des fonctions importantes dans le village. Il s'agit :

- des Diomandé, ils sont chefs de terre et chefs de village,
- des Sanogo, ils assurent l'imamat dans le village ,
- des Fadiga , ceux qui font des bénédictions pour tous les habitants du village.

Les Sanogo et les Fadiga ont toujours conservé les meilleurs rapports et sont unis par de nombreux liens matrimoniaux.

Les Diomandé étaient des fétichistes, à l'origine, tout le reste de la population du village faisait la « *Salam* » c'est-à-dire que les autres djamou en dehors de Diomandé sont musulmans. De nos jours les Diomandé se sont convertis à l'islam. A Ganhoué il existait une querelle entre les familles des Diomandé

fétichistes, conquérante du pays, d'une part et d'autre part, des musulmans venus, mais qui grâce à leur astuce, à leur intelligence de plus en plus grande.

(Marty, *s.d.* p.144). Par suite de cette rivalité, il est difficile aux Diomandé de remplir efficacement leur fonction de chef de village.

Ganhoué compte des familles maraboutiques, la plupart d'entre elles sont des Sanogo qui est la famille dominante du village. Les autres sont les Chérif et après viennent les Fadiga (Marty, *s.d.* p.144).

Le village joue un rôle très important dans la fondation du Mahou car plusieurs villages sont nés à partir de cette localité (Ganhoué). Il s'agit de Ouaninou, des cantons Toubako, Sakoulla, Gbêkan, Gbêlô. On les appelle tous les Sakoulla car descendants de Diomandé Sakoulla.

Il existe aussi des villages d'esclave appartenant aux différents djamou installés à Ganhoué. Ce sont :

- Le village « Djèkomandougou », village d'esclaves appartenant aux Touré.
- « Sidougou et Toubako » deux villages d'esclaves appartenant aux Diomandé.
- « Toutié », village d'esclaves appartenant aux Koné.
- « Silakoro », village d'esclaves appartenant aux Chérif.
- « Oualou » village d'esclaves appartenant aux Bamba.

Dans ces différents villages les populations portent dans leur grande majorité le Djamou de leurs maîtres¹⁷. Ce sont généralement les Yacouba qui ont perdu le combat avec les Malinké. Pour s'intégrer plus facilement dans la nouvelle société ils ont donc décidé de porter ces patronymes malinké. Cette carte montre le parcours effectué par certains patronymes ou djamou dans le Mahou.

¹⁷ Entretien public à Ganhoué avec le chef et ses notables le 09/08/2018

Carte 2: itinéraires de quelques Djamou dans le pays Mahou

Source : Conception, BAKAYOKO Abou,
Réalisation KONAN Kouadio Eugène (2021).

Après l'occupation des anciens villages, les Mahouka créent leurs premiers villages avec leurs spécificités.

2-La création des premiers villages mahou et la présentation de quelques Kabla

Après la création de leurs premiers villages, des spécificités sont mis en place à travers les patronymes. Chaque nom patronymique renvoie à une culture doublée d'histoire.

2-1- la création de « Yalla » et de « Guénimanso » par les Diomandé Kandessi

Après l'occupation de Sianon, Miancou décide de créer son propre village. Au cours de ses promenades il trouve un endroit idéal pour la création de son propre village. Il nomma le village « Yalla » qui signifie en langue malinké promenade. Il construisit une case et décide de retourner à Sianon. Quelques années plus tard son premier fils c'est-à-dire Miavagbè décide d'aller s'installer à Yalla où son père avait construit sa première case.

Ses autres frères restent à Sianon. Deux autres frères de même mère décident d'aller construire leur propre village qu'ils vont nommer Tienko. Leur père Miancou s'inquiète car ses fils avaient commencé à s'éloigner de lui. Ainsi, les deux frères demandent à leur petit frère Miancou (homonyme de leur père) de rester à côté de leur père. En récompense, ils décident d'aider ce dernier¹⁸.

Vamounin, l'un des fils de Miancou, était un grand chasseur. Très souvent au cours de ses promenades, il allait chez son oncle Miankandjan à Koungbékro. Un jour pendant qu'il était chez son oncle, il apprend par un charlatan qu'il devrait créer un village au coucher du soleil entre sept (7) marigots¹⁹. Ce dernier lui dit qu'il allait trouver sur le site d'autres peuples mais ne devrait pas les tuer mais collaborer avec eux.

¹⁸Entretien public à Guénimanso, le 12/08/2018.

¹⁹ Entretien public à Guénimanso S/P de Touba, le 12/08/2018 de 10h09 à 12h31.

Au cours de ses investigations pour trouver le site où il allait bâtir son village, il aperçut les populations dont parlait le charlatan. Ces populations étaient les Yacouba, ils habitaient les grottes²⁰. Après un premier contact avec ces peuples, ils s'est rendu compte que ces peuples aimaient beaucoup le sel. Il a donc décidé de leur envoyer le sel et la nourriture en provenance de Tienko (le village construit par lui et son frère).

Aussi, il leur a fait la promesse qu'ils allaient quitter les collines pour s'installer plus en dessous. Il a donc réussi à accomplir sa promesse en faisant sortir ces populations des trous de la colline et à les installer tout juste à côté de la colline. Pendant ce temps, il avait déjà construit une case à Guénimanso.

Après avoir installé les Yacouba près de la colline, il continue ses recherches et découvre les sept marigots dont le charlatan lui avait parlé. Ces sept marigots sont:

- Kamango
- Bimôcô
- Sawèssô
- Gbassacô
- Tôcô
- Cônigbê
- Tawacô.

Lorsqu'il retrouva les sept marigots, il fonda le village et y installa les Yacouba d'où le nom du village « Zaala » issu du mot malinké « N'zaala » (qui signifie vient à côté de moi). Mian Vamounin ou Vamounin fixa la limite entre le village qu'il venait de créer et Zaala à partir du marigot « Bassè ». Pour le récompenser, les Yacouba lui ont demandé de choisir une femme parmi leurs filles. Vamounin choisit la femme handicapée de cette ethnie. Cette dernière donna naissance à deux enfants. Le premier se nommait Vatonga homonyme de son frère installé à Tienko et le deuxième Miancou.

²⁰ Entretien public à Guénimanso S/P de Touba, le 12-08-2018 de 10h09 à 12h31.

Vamounin a marié une deuxième femme qui s'appelait Magbèni qui a donné naissance à un garçon qu'on appelait « Vassogbè » on l'appelait aussi « Manho²¹ ». Lorsqu'on demandait à une personne où vas-tu ? Cette personne répondait, je vais chez « Vassogbè Manho ». « Vassogbè Manho » signifie Vassogbè le courageux. Certaines personnes ajoutaient le nom de leur mère Magbèni d'où l'appellation « Magbènimanho Faisso²² ».

Cette appellation connaîtra une altération avec l'administration coloniale dès le XIXème siècle en devenant Guénimanso. Le village de Guénimanso joua un grand rôle dans la formation du pays Mahou car les Diomandé Kandessi de ce village ont favorisé l'installation des Fadiga de Touba, des Diabaté à Kamassela et du village Sanankoro au Chérif.

El Hadji Moussa Bakayoko, très satisfait de l'attitude des Diomandé de Guénimanso car ils ont accepté de donner le site de Kamassela à ses élèves a effectué le déplacement de Koro à Guénimanso. Il a même fait cadeau aux Diomandé, il s'agissait d'une bouilloire (voir photographie 1) et d'un boubou sachant bien que les Diomandé étaient des animistes.

Photo :1: Le cadeau (bouloir) offert par El hadji Moussa Bakayoko aux Diomandé de Guénimanso

Photo : BAKAYOKO Abou, le 12/08/2018 à Guénimanso

²¹ « Manho » signifie coq rouge en langue Mahou à cause de son teint clair.

²² « Mangbènimanho faisso » nom de la mère suivi du surnom de son fils Manho qui signifie le village de Magbèni et de Manho.

Ce cadeau témoigne de la fraternité existant entre Diomandé et Bakayoko à cette époque.

2-2- la création de « Ouaninou » par les Diomandé « Gbôka »

Les Diomandé Gbôka se sont d'abord installés à Ganhoué puis à Koungbèkro deux localités appartenant aux yacouba²³. En arrivant, ils ne portaient pas l'appellation « Gbôka » c'est à Ganhoué qu'ils ont reçu cette appellation. En effet, lorsqu'ils sont arrivés à Ganhoué, ils ont été logés dans les enclos qu'on appelle « Gbô », (c'est-à-dire enclos). Pour les différencier, on les appela Diomandé Gbôka.

Devenus nombreux à Ganhoué, Mèman Vassoyè, l'ancêtre des Diomandé Gbôka décide d'aller créer son propre village.²⁴ Mais au départ quatre villages ont été à l'origine de la création du village. Il s'agit de Vahidougou (du nom de Vahi), de Tôhvè (du nom de Vatonga), de Gohikro (situé à la sortie de Ouaninou- Toubà) et Bamandougou. Ce dernier village a très vite disparu car le marabout qui fait des bénédictions pour la création du village a été assassiné.

Le village a été construit sur trois sites différents²⁵, le troisième site a été retenu pour être définitivement le village de Ouaninou. Le site était le passage et l'endroit où les animaux qu'on appelle en Mahou « *wan* » (les zèbres) se retrouvaient pour manger. A cet endroit, il y avait également des flaques d'eau. L'appellation Ouaninou vient donc de « *Wan-non* » qui signifie pistes d'animaux qui donnera plus tard Ouaninou (un endroit où l'on trouve les zèbres).

Lorsqu'ils se sont installés à Ouaninou, les mandingues ont trouvé sur place une population Yacouba qu'ils ont

²³ Entretien public à Ouaninou avec le chef de terre Namory Diomandé et deux notables le 26 /07/2017 de 09h15 à 10h20.

²⁴ Entretien privé à Ouaninou le 12/08/2018 de 11h 03 à 11h 56 avec Namory Diomandé (chef de terre à Ouaninou) à son domicile.

²⁵ - Le premier site s'appelait Bouhinou Fouallô
- le deuxième site s'appelait Ouaninou Sokoulla
- le troisième site est Ouaninou.

repoussée plus au sud à Biankouma et Man. Ils partagent avec eux un certain nombre de coutumes, en particulier l'usage des masques.

Le village a connu un développement rapide favorisant la création de plusieurs autres villages qui accueilleraient les esclaves affranchis. Il s'agit de :

- Toutié (village esclaves) dominés par les Koné,
- Trigoro (sous la montagne), dans ce village il y a plusieurs djamou, mais ce sont les esclaves qui ont pris des Djamou dans le seul but de vivre en toute tranquillité.

Les esclaves affranchis changeaient de Djamou. C'est bien le cas des Kla, qui après les guerres sont restés comme captifs de guerre. Au fil des temps, ils ont changé de Djamou et ont adopté des Djamou malinké. A Silakoro (Bananou), ce sont des Diomandé qui ont changé de djamou pour devenir des Chérif.

Une fois installés sur le site, les Diomandé font appel aux Bamba. Ces derniers sont de confession musulmane. Ces derniers se méfiaient des Diomandé car ils étaient de véritables adorateurs de fétiches.

2-3- Une diversité de « Kabla » Diomandé

Il existe plusieurs grandes familles ou kabla diomandé dans le Mahou :

- Les Konsaba (Baralla), Finan et Koro, on les appelle les Barallaka ou encore les Gbèka.
- Les Kandessi (Yalla, Sianon, Tienko, Guénimanso...), on les trouve généralement aux alentours de Touba, qui est devenu la capitale des Diomandé Kandessi.²⁶. l'espace de Touba a été cédé par les Diomandé de Guénimanso aux Fadiga.

²⁶ Entretien privé avec Diomandé Siaba le représentant des grandes familles Diomandé dans la case sacrée à Touba, le 24/07/2018.

- Les Gbô : (Ouaninou, Ténimansa, Koungbèkro, Gôholou, Vahidougou, Tohvè...), on les appelle également les Gbôka.
- Les Famossi : les Diomandé Kandessi ont reçu leur frère, mais ne voulant pas rester avec ce dernier, ils lui ont indiqué un endroit pour qu'il puisse s'installer et fonder son village. C'est ainsi qu'on aura le canton Famossi (Fouènan, Gôh, Gouèla, Gouana...), Gôh est le plus ancien village du canton Famossi.
- Les Sessassi : ce sont les fils des Kandessi on les trouve à Dioman, Foualla, Langan, Vérégoro, Tôkô...).
- Les Sakoulla sont les plus jeunes des Diomandé dans le Mahou, ils sont arrivés en dernière position. On les trouve à Gbèlô, Mahandougou, Toutié, Ganhoué, Tiahoué, Séfinan...).

En dehors de ces grandes familles Diomandé, on peut citer :

- Les Bamba « kawaka », on les trouve dans le canton Kawa (Soulla, Koonan, Fouanan, Bayolla, Tchèvèndougou...).
- D'autres familles Bamba sont installées dans le canton Tenin (Colon, Guintéguéla...). « Colon » est habité par les Koné qui ont cédé la place de Guintéguéla aux Bamba²⁷.

Au total, ces vagues migratoires préparent une véritable maîtrise du Nord-Ouest ivoirien par les populations mandé conduites par des guerriers animistes. Au XVIIIème siècle, les Malinké sont présents partout dans cette zone jusqu'au Bandama, où leur avant-garde, après s'être stabilisés au Nord (Fofana, 2007, P.24).

²⁷ Entretien avec Diomandé Siaba le représentant des grandes familles Diomandé dans la case sacrée des Diomandé à Touba, le 24/07/2018 à son domicile à Touba.

Conclusion

A l'arrivée des Diomandé au XVIème siècle, ils trouvèrent sur l'espace qui devint leur zone de fixation des populations autochtones yacouba .Pour atteindre leur objectif, ils firent appel à El Hadji Moussa Bakayoko.

Ce dernier est un érudit et l'ancêtre fondateur de la ville de Koro située à quarante (40) kilomètres de Touba .Son soutien consistait en une assistance spirituelle aux conquérants Diomandé. Sous l'action guerrière conjuguée des Diomandé, des Koné et des Bamba, les peuples dan ou Yacouba se replièrent dans les montagnes. Ces populations dont l'aire d'expansion actuelle est plus au Sud des actuels départements de Biankouma et Man ont été envahies par la vague des envahisseurs Diomandé. En arrivant, ils ont occupé certaines localités qui étaient habitées par les premiers occupants. Au-delà des frictions entre Mahouka et populations autochtones, il existe des rapports multiformes entre elles. Ces relations ont abouti à un fort brassage entraînant de nombreux métissages entre les XVIème et le XIXème siècle. L'établissement des Diomandé et la création de l'espace mahou permet de comprendre l'histoire mouvementée du septentrion ivoirien et ses dynamiques sociales.

Sources et bibliographie

1-Sources

1-1-*Sources orales*

Entretiens privés

Nom et prénom (S)	Année de naissance	Fonction	Période et lieu d'enquête	Thèmes
Diomandé Siaba	1935	Cultivateur	24/08/2018 à Touba	Origine des Mahouka -installation des Diomandé ainsi que les autres djamou dans le Mahou.
Diomandé Namory	1945	Cultivateur	25/07/2017 à Touba	Origine du mot Mahou -Arrivée des Diomandé le Mahou

Entretiens publics à Guénimaso

Nom et prénom(s)	Année de naissance	Fonction	Période d'enquête	Thèmes
Véssueman Diomandé	1962	Agriculteur	Enquête collective à Guénimaso le 12/08/2018.	<ul style="list-style-type: none"> - L'arrivée des Diomandé et la création de Guénimaso - Occupation et création des premiers villages du Mahou - Relation entre El hadj Moussa Bakayoko et les
Dosso Sogbo	1963	Agriculteur		
Diomandé Moussa	1971	Agriculteur		
Dosso Vako	1971	Agriculteur		
Diomandé Méloi	1936	Agriculteur		
Diomandé Vamouheté	1937	Agriculteur		
Moussa Touré	1955	Agriculteur		

Soumahoro Mémo	1935	Agriculteur		Diomandé de Guénimanso.
Dosso Kafoumba	1945	Agriculteur		
Diomandé Moussa	1946	Agriculteur		
Soumahoro Moussa	1952	Agriculteur		
Diomandé Adama	1957	Agriculteur		
Diomandé Adama	1955	Agriculteur		
Diomandé Yacouba	1965	Agriculteur		

Entretiens publics à Ganhoué

Noms et prénom (s)	Date de naissance	Fonction	Période et lieu d'enquête	Thèmes
Diomandé Lassina	1950	Agriculteur	Enquête collective à Ganhoué le 09/08/2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Installation des djamou à Ganhoué - L'esclavage - L'islam - Le rôle des différents djamou à Ganhoué
Diomandé Vako	1938	Agriculteur, chef du village de Ganhoué		
Touré Moussa	Vers 1933	Agriculteur		

2- Bibliographie

- BAKAYOKO Abou, 2021. *Le Mahou : De l'établissement des 'Siya' (patriclans) malinké à la présence coloniale ; XVIème siècle-première moitié du XXème siècle*, Thèse Unique de Doctorat d'histoire, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan).
- FOFANA Lémassou, 2007. *Côte-d'Ivoire : Islam et société. Contribution des musulmans à l'édification de la*

nation ivoirienne (XIème-XXème siècles), Abidjan, Les Editions du CERAP.

- LOUCOU Jean Noël, 2024. *Peuples et ethnies de Côte d'Ivoire*, Abidjan, Editions Félix Houphouët-Boigny.
- MARTY Paul, sans date. *Etudes sur l'islam en Côte d'Ivoire*, Paris, le Champion.

Evaluation des risques associés à l'érosion fluviale dans le secteur de l'île à morfil (Sénégal)

Amadou GUEYE¹,
Amadou Tidiane DIA¹

¹ Université Gaston BERGER (UGB), Laboratoire Leïdi
"Dynamique des Territoires et Développement", Département de
géographie, BP 234 Saint-Louis, Sénégal
gueye.amadou@ugb.edu.sn

Résumé

L'objectif de cet article est d'évaluer les risques socio-économiques associés à la morphodynamique fluviale, dans la partie amont de l'île à morfil. Ce faisant, la méthodologie adoptée repose sur les mesures de terrain faites avec des stations de mire intégrées dans un système d'information géographique (sig). La distribution des maisons et champs de décrue par rapport aux traits de berge de 2013 et 2020, indique la vulnérabilité des populations au phénomène d'érosion. Les résultats laissent voir que dans la partie amont, où les vitesses de recul moyen annuel sont de l'ordre de 0,67 mètre, les maisons situées à moins de 5 mètres du trait de berge disparaîtront dans un intervalle chronologique de 7 ans. Dans le secteur aval, entre 2013 et 2020, le fleuve a décapé des portions de 2,7 à 6,4 mètres au niveau des parcelles de décrue, en raison de 0,55 mètre/an. Cette situation se traduit par des risques socio-économiques importants que les pertes de maisons et de parcelles de décrue sont des indicateurs.

Mots clés : érosion fluviale, berges, risques socio-économiques, vulnérabilité

Abstract

The aim of this paper is to assess socio-economic risks associated to river morphodynamics in the upstream part of the Morfil island from 2013 to 2020. The methodology is based on observation stations through which the banks decline is monitored. Erosion rates obtained are integrated into a geographic information system (GIS) including the distance of houses and floodplain fields between the 2013 and 2020 bank lines. This distance shows people's vulnerability to fluvial erosion. The results highlight that in the upstream section characterized by annual recession rate around 0.67 meter, houses

located less than 5 meters from the high levee line will disappear within 7 years. In the downstream part with 0.55 meter/year, the river engulfed 2.7 to 6.4 meters, distroying floodplain fields. This situation induces significant socio-economic risks which are illustrated by the loss of homes and floodplain fields.

Keywords: *river erosion, riverbanks, socio-economic risks, vulnerability*

Introduction

L'érosion des berges est un processus clé de la dynamique fluviale. Elle est une composante centrale de la formation des méandres, de la migration latérale du chenal et du déplacement longitudinal des sédiments, selon divers modes de transports le long du lit mineur (Bravard et Petit, 2003 ; Lawler et *al.*, 1997). Ce phénomène dont la gravité varie en fonction de la zone hydroclimatique, n'épargne pas les fleuves tropicaux sensibles non seulement aux changements environnementaux actuels mais aussi aux pressions anthropiques. En effet, l'accentuation des phénomènes hydrologiques extrêmes induits par le changement climatique et la forte artificialisation des fleuves se traduisent par une activité érosive inquiétante (Ahmed, A. A. et Fawzi, A., 2009; Gueye, 2015).

Sur la rive gauche du fleuve Sénégal, la situation est d'autant plus inquiétante qu'une importante partie de l'espace de vie des populations est engloutie par le cours d'eau (Gueye, 2022). L'érosion fluviale affecte les rives qui sont des espaces à multiples enjeux socio-économiques et environnementaux. Foyer primaire du peuplement de la vallée, les berges sont le support privilégié de l'habitat et des champs de décrue. Très tôt, le fleuve, par les bienfaits qu'il distribue sur les rives, a attiré et fixé les hommes (Chavane, 1975 ; Adams, 1977 ; Dème, 1991). C'est le cas de la culture des berges pratiquée par beaucoup de villages jouxtant le fleuve et qui joue un rôle non négligeable dans l'économie locale (Murdock et *al.*, 1994). Sur le plan environnemental, les berges, en tant que milieu humide et

interface entre le fleuve et le continent, fournissent aussi des services écosystémiques importants aux populations riveraines (Bruckman, 2017).

Ces enjeux importants sont en passe d'être compromis par l'érosion fluviale et rares sont les études orientées sous l'angle du risque qui s'y intéressent. Les travaux existant mettent plus l'accent sur l'aléa « érosion fluviale » au détriment de la vulnérabilité des populations (Michel, 1973 ; Michel et Sall, 1984 ; Niang, 2008). Ces travaux sont encore ancrés dans l'approche aléa-centré qui caractérise le phénomène sans intégrer la dimension humaine. De même, l'actualité autour de l'ampleur et la brutalité des inondations fluviales semble reléguer, au second plan, celle de la dynamique érosive des berges et risques associés.

La sensibilité des berges du fleuve Sénégal aux processus hydrodynamiques liée à leur composition morpho-pédologique rend vulnérables les populations vivant essentiellement de l'exploitation des levées. A ce niveau de la vallée, le Sénégal développe des sinuosités et trains de méandres sur lesquels s'établissent les villages et plusieurs autres enjeux vitaux.

Figure 1 : Croquis de localisation

Figure 2. Carte des pentes et des altitudes des berges

Source : Gueye A. (2022)

A cela s'ajoute la topographie qui est un facteur de vulnérabilité des berges à l'action fluviale. En effet, la partie amont 1 se

caractérise par des berges hautes, la hauteur variant majoritairement entre 10 et 20 mètres. La transition entre partie amont et avale se traduit par des berges moyennement hautes avec des altitudes qui oscillent entre 7 et 10 mètres. Dans la partie amont 2, les altitudes décroissent. A hauteur de Wassetaké (partie amont 1) et dans le secteur Saré Souki-Siouré, la pente du talus se situe entre 7 et 16°. (Gueye, 2022). Dans la partie avale, la hauteur des berges devient très irrégulière, toutes les classes d'altitudes y sont notées. A partir de Cas Cas, les berges deviennent moins développées puis elles s'exhaussent à hauteur de Saré Souki et Siouré (7 à 12 mètres). Les berges caractérisées par des talus très bas (inférieures à -4 mètres), sont presque inexistantes. Celles-ci s'étendent sur 1,6 km. Les berges dont les altitudes sont comprises entre 10 et 20 mètres s'étendent sur 73 km, soit 84 %. Les berges à talus bas ou moyennement élevés ont une longueur de 12,4 km (14,25%) (Gueye, 2025).

1. Approche méthodologique

La méthodologie adoptée peut être décomposée en trois étapes principales.

Elle repose d'abord sur les mesures *in situ* effectuées à l'aide des stations d'observation ponctuelles qui couvrent la période 2014-2020, soit un total de 44 barres de fer de 1 m de long enfoncées verticalement dans les berges. La distance mesurée entre chaque barre de fer et le pied de la berge permet d'évaluer de manière ponctuelle le taux de recul annuel ainsi que la perte cumulée sur l'ensemble de la période d'observation. Les sites d'étude ont été choisis en fonction de la morphologie des berges.

Photo 1. Installation des stations de mire pour le suivi de l'érosion fluviale à Fondé Élimane

Cliché GUEYE A. Août 2016

Chaque année, deux séries de contrôle sont effectuées sur la haute levée, respectivement en août et en décembre. La distance mesurée entre la station de mire et la berge fournit une évaluation ponctuelle de l'érosion dans chaque site d'observation. La précision de cette méthode permet de détecter des variations de l'ordre du centimètre. Pour limiter autant que possible la disparition des mires avant la fin de la phase de suivi, les stations ont été enfoncées à une profondeur de 40 cm. Elles ont été installées à différents niveaux : dans la partie supérieure des berges, au milieu, ainsi qu'à leur pied, là où des encoches d'érosion fluviale sont parfois observées.

La deuxième étape est relative à la cartographie des enjeux situés le long des traits de berge de 2013 et 2020. Les enjeux choisis sont digitalisés et générés sous Google Earth. Seules les unités d'occupation des berges (cultures, habitat, végétation) proches du trait de berge de 2013 et 2020 sont prises en compte. Le suivi de l'aléa « érosion fluviale » a permis de graduer l'importance du risque sur les populations, leurs biens et leurs activités socio-économiques. Par la suite, il a été procédé à un croisement entre la carte de l'aléa et celle des enjeux. Sur la base des campagnes de mesures déjà faites, des classes de risque sont établies,

associant concrètement le recul moyen annuel et la distance entre la rive et les enjeux. L'ensemble de ces informations, combinant taux d'érosion et enjeux, sont intégrées dans une base de données sous Arcgis. Le risque d'érosion est évalué grâce à la distance du trait de berge-enjeux et les taux d'érosion obtenus sur le terrain. Pour plus de représentativité, l'espace est subdivisé en plusieurs sections.

La troisième étape s'intéresse aux enquêtes auprès des populations riveraines. L'outil utilisé est le questionnaire qui a pour objectif de s'imprégner de l'historique des villages qui s'implantent sur les rives, sur les espaces de crues et l'évolution de la morphologie du lit du fleuve. De même, les principales activités économiques pratiquées entrent dans ce questionnaire. Le nombre de ménages à enquêter varie en fonction de la proximité du fleuve, du degré de dégradation des berges et de la densité de la population. Dans les villages de Diouké Diabé, Bitto Lao et Dounguel, 30 ménages sont enquêtés et 20 dans les villages suivants : Thioubalel, Abdallah, Wallah et Saré Souki. A Fondé Élimane, à Siouré, à Wassétaké, Saldé, 60 ménages ont été enquêtés, soit un total de 410. L'enquête a porté sur les thèmes suivants :

Section 1 : connaissance de l'aléa « érosion fluviale » ;

Section 2 : les enjeux menacés par la morphodynamique fluviale ;

Section 3 : connaissance des risques socio-économiques associés à la morphodynamique fluviale.

2. Résultats

Les berges du fleuve Sénégal constituent un espace humide situées au cœur du Sahel, qui polarise différents enjeux. Mais au regard de la dynamique érosive actuelle des berges, l'étude se focalise uniquement sur les maisons et les cultures de décrue qui sont les plus menacées.

2.1. La distribution des maisons le long du fleuve

La distribution des maisons sur les rives est un bon indicateur d'évaluation du risque d'érosion fluviale. Les enjeux les plus proches du fleuve sont sans doute les maisons. Elles sont situées entre 13 et 20,5 mètres du trait de la petite levée, soit à moins de 10 mètres de la haute levée. Dans la partie amont où les vitesses de recul moyen annuel sont de l'ordre de 0,67 mètre, les maisons situées à moins de 5 mètres disparaîtront dans un intervalle chronologique maximum de 7 ans, si cette tendance se poursuit. D'après les enquêtes réalisées auprès des populations, une partie intégrante de l'espace de vie, se trouve actuellement dans le lit mineur. En effet, la montée du plan d'eau imbibes les levées sur lesquelles reposent les habitats et attaque les maisons en bancs déjà très sensibles aux forces hydrodynamiques. Les réfections faites chaque année avant l'hivernage sont restées vaines face à l'avancée du fleuve.

Figure 3: Risque d'érosion fluviale sur l'habitat dans le secteur de Wassetaké

Dans le secteur amont, Saldé-Wassetaké, où les reculs mesurés sur le terrain sont les plus importants, la menace/risque qui pèse

sur l’habitat est inquiétante. Le nombre de maisons détruites par le phénomène est estimé à 32 et celles menacées à 18.

En réalité, de Winding à Walaldé, excepté le village de Dioudé Diabé, toutes les autres localités surplombent complètement le fleuve. Les anciens quartiers de ces villages qui jouxtent le fleuve sont très vulnérables, surtout avec la montée des eaux. La distance des maisons par rapport à la rive comparée aux taux de recul obtenus sur le terrain explique le désarroi des habitants. Avec des taux d’érosion qui s’établissent respectivement à 0,86 m, 0,41 m et 0,67 m par an sur la haute levée, les villages de Saldé, Wassetaké, Souraye et Dounguel sont sous une menace récurrente. Si cette tendance se poursuit, il est évident que les maisons qui se trouvent à moins de 5 mètres du trait de la haute levée disparaîtront dans un intervalle de dix ans au maximum.

Figure 4 : Risque de disparition de maisons à Saldé

A Saldé, des mètres de terrains se sont écroulés sur les 200 mètres qui longeaient le fleuve. Les habitations entières sont abandonnées et des quartiers complètement défigurés. Selon l’adjoint du chef de village de Saldé, jusqu’en 1968 les maisons

riveraines étaient séparées du fleuve par une rue qui mesurait environ 7 mètres. Cette rue se trouve actuellement dans le lit mineur. Ce discours, tenu par les populations de Saldé, se confirme sur le terrain. Des taux d'érosion proches de 1 mètre/an y sont mesurés mais dans des secteurs sans enjeux majeurs. Dans les secteurs à concentration humaine, les taux tournent autour de 0,6 mètre/an et les habitations y surplombent complètement le fleuve (figure 5).

Figure 5 : Dynamique érosive des berges a Saldé

Dans ce même village, jusqu'aux années 1970, il y avait un espace de 40 mètres entre les maisons riveraines et le fleuve. De cet espace, il ne reste qu'une portion 5 mètres. De même, il y avait un important fort de 50 mètres de largeur entre le village et le fleuve. Ce fort construit en 1859 et qui portait le nom de Faidherbe est emporté par le fleuve. Il était à environ 80 mètres du fleuve et à 200 mètres du village selon le chef de village et son adjoint. Ce qui signifie que pendant 161 ans (de 1859 à 2020), le fleuve a décapé près de 250 mètres, soit un recul annuel moyen annuel près de 1,5 mètre.

L'ancien poste construit en 1920 est aussi un bon repère de la dynamique érosive de la berge à Saldé.

Photo 2 : Décombres de l'ancien poste de Saldé

Cliché A. GUEYE (Février 2019)

A Thioubalel, un espace qui correspond à deux rangées de maisons est englouti par le fleuve et la mosquée qui était très en retrait de ce dernier se trouve présentement à moins de 10 mètres.

Toutefois, le risque qui pèse sur l'habitat est moins grave pour certains villages, malgré la proximité du fleuve. Cela s'explique par la configuration de la berge dont la forte convexité éloigne les villages des flots du fleuve. C'est le cas des localités de Cas-Cas, de Siouré et de Saré Souki. Il en est de même des secteurs où la dynamique érosive, quoiqu'importante, est compensée par une forte accumulation de sables (figure 5).

Figure 5. Le risque associé à l'érosion fluviale à Wallah

Le grave impact de l'érosion fluviale est donc la perte de la propriété familiale qui rend la population plus vulnérable à une vie décente. Au rythme avec lequel le phénomène évolue, les populations n'ont plus d'autre choix que de supporter les pertes. Ils changent rarement l'emplacement de leur propriété en dépit du recul de la berge. La raison principale est que les populations ont peu de revenus qui ne leur permettent d'acheter un nouveau terrain avant que l'habitat ne s'effondre complètement. Or, dans l'espace d'étude, il a été observé qu'en raison de l'érosion fluviale, quelque 33 % des personnes interrogées ont perdu le tiers de leur propriété familiale. De Winding à Walaldé, la perte économique résultant de la destruction de la propriété familiale se situe en moyenne autour de 400 000 F CFA. Parmi les ménages enquêtés, 48 ménages ont un projet de construction en dépit de leurs maigres moyens. Pour déménager, tous les ménages comptent sur leurs gains personnels. D'autres estiment que s'ils avaient la possibilité de faire un prêt, ils auraient déjà déménagé. Une telle situation est révélatrice de la vulnérabilité des habitants de l'axe Wending-Walaldé.

D'amont en aval, le discours tenu par les populations est le même, le fleuve engloutit le cadre de vie des populations. Affectées psychologiquement, les populations sont en mesure de restituer et de localiser tous les enjeux rayés par le fleuve dans les moindres détails : de la plus petite ruelle, aux maisons aux cimetières.

Tableau 1: Nombre de maisons détruites et menacées

Villages	Nombre de maisons abandonnées	Nombre de maisons menacées
Saldé	12	15
Wassétaké	20	3
Barobé	4	7
Diaranguel	8	10
Wallah	10	7
Souraye	5	11
Thioubalel	8	6
Fondé Elimane	2	12
Dounguel	10	17
Saré Souki	7	13
Siouré	6	5
Total	78	106

Source : enquêtes de terrain (2022)

Ces chiffres montrent la gravité du phénomène de la dynamique fluviale dans l'axe Winding-Walaldé. Au total, 78 maisons sont abandonnées et 106 sont menacées par le phénomène. Plus de 180 familles sont concernées par ces dégâts. A Saldé, douze familles ont quitté leurs maisons pour s'installer ailleurs et 15 sont menacées. Ces familles sont estimées à 6 à Wassétaké, 10 à Wallah et à Dounguel et 8 à Thioubalel Lao. Les villages de Saldé et Wassetaké s'étirent le long du Sénégal et ont un espace de vie très exigü, il s'agit d'une étroite bande de terre qui longe le fleuve.

La proximité des habitations au fleuve rend les populations vulnérables à l'érosion fluviale qui se traduit par des glissements par endroits. Les familles qui habitent le long du fleuve vivent majoritairement de l'agriculture de l'élevage et de la pêche et ont peu de ressources économiques. Elles vivent dans des situations précaires et sont fortement dépendantes de l'exploitation agricole des levées. En plus d'habitations précaires, les mosquées (Wassetaké, Thioubalel), des cimetières (Saldé, Dounguel) sont menacés de disparition.

Les habitants ayant de faibles revenus sont contraints de rester et la plupart d'entre eux n'ont pas réellement choisi le lieu de leur emplacement mais l'ont hérité. Ils ont étendu leur habitat là où il restait de la place, tout en étant proches du fleuve Sénégal, qui leur assure un revenu par la pêche et l'agriculture.

Par manque de moyens, les familles touchées vivent le risque d'érosion des berges en permanence et préfèrent rester par affection à leur espace de vie malgré l'avancée du fleuve. Les familles concernées sont laissées à elles-mêmes, il n'existe pas d'organisme chargé de leur relogement.

2.2. Distribution des cultures sur la berge

Dans la partie avale (Siouré-Walaldé), les parcelles de décrue qui jouxtent le fleuve sont l'enjeu le plus menacé. Entre 2013 et 2020, le fleuve engloutit presque 0,5 m/an d'après les mesures *in situ*. Les boucles, réputées être des zones à forte courantométrie, ne permettent pas aux particules arrachées de se déposer. Par conséquent, le budget sédimentaire reste négatif à ce niveau. Le risque de perte de terres arables est très élevé dans la mesure où les faibles taux d'accrétion ne parviennent pas à compenser les parties érodées. Les jardins de décrue qui s'étendent de 8,2 à 34,4 mètres par rapport au trait de berge de 2020 verront leurs parties basses emportées par le fleuve en raison de 0,5 m/an. D'ailleurs, entre 2013 et 2020, des portions

de 2,7 à 6,4 mètres de terres cultivables ont été englouties par le fleuve.

Figure 6: Risque d'érosion fluviale sur les cultures sur berges dans le secteur Siouré-Walaldé

Dans ce secteur, les berges enregistrent un recul qui tourne autour de 0,55 mètre/an entre 2013 et 2020. Parmi les enjeux les plus menacés figurent aussi les terrains de cultures.

Les berges sont une ressource vitale pour les habitants qui détiennent plus de terres sur les berges. Ils représentent les 96 % de la population qui s'adonne à cette culture. En dehors de la pêche qui est leur principale activité, près de 48 % de la population totale vivent de l'agriculture. Une très faible perte de terres cultivables met les personnes marginalisées dans une situation plus vulnérable.

Il ressort clairement de l'étude que près des trois cinquièmes (59,1 %) des répondants sont des paysans sans terre, tandis que

les autres (40,9 %) disposent de moins de 0,2 hectare de terres agricoles très menacé. La photo 2 montre un champ de décrue menacé par l'érosion latérale à Dioudé Diabé (janvier 2014).

Photo 3 : Champ de décrue menacé par l'érosion latérale

Cliché A. GUEYE (2014)

Cette berge concave offre l'aspect d'une berge en constant recul qui attaque le champ de maïs.

L'érosion fluviale évolue certes de façon lente, mais elle menace déjà plusieurs enjeux dont les cultures de décrue, la réserve foncière, etc.

Les villages de Saldé, Wassetaké, Fondé Elimane, Dounguel, Saré Souki et Siouré sont très affectés par l'aléa érosion fluviale. A cette menace, s'ajoute la perte de terres destinées aussi bien à l'habitat qu'à l'agriculture. Dans le secteur aval, c'est surtout les terres de décrue qui sont menacées. Le risque de perte de terres arables est très élevé dans la mesure où les faibles taux d'accrétion ne parviennent pas à compenser l'activité érosive. Les parcelles de décrue qui s'étendent de 8,2 à 34,4 mètres par rapport au trait de berge de 2020 verront leurs parties basses

emportées par le fleuve en raison de 0,5 m/an. D'ailleurs entre 2013 et 2020, des portions de 2,7 à 6,4 mètres de terres cultivables ont été englouties par le fleuve. La situation ainsi décrite, expose les populations de l'axe Winding-Walaldé surtout à des risques socio-économiques.

Discussion

Les travaux relatifs à la morphodynamique fluviale, consultés s'apparentent à la première génération des risques géographiques. Il s'agit des monographies qui inventorient les milieux naturels, s'attachent à la description, à l'explication du phénomène (Michel 1973) et à la cartographie et mesure du phénomène (Michel et Sall, 1973 ; Michel P., Barusseau J.P., Richard J.F., Sall M.M., (1993 ; Kane, 1997 ; Niang, 2008). Cette littérature recèle une prédominance de la géographie physique marquée par la présence d'approches ancrées encore dans le paradigme déterministe.

De même, on constate encore une dichotomie homme-nature qui se rapporte à une approche naturaliste dans laquelle l'homme est soumis aux aléas (Gueye, 2015). Toutefois, la dimension humaine est peu à peu mise en relief dans les travaux, notamment par l'anthropisation des aléas et le discours accordé aux populations.

Au Sénégal, les auteurs axent alors leurs réflexions sur la dimension physique du risque, le risque est réduit aux processus de la morphodynamique fluviale. Les études sur la thématique de l'érosion des berges, privilégient l'approche aléa centré.

C'est le cas de l'étude de Ndiaye A. (2004), réalisée dans la basse vallée qui s'inscrit dans cette dynamique. L'auteur y précise que l'érosion touche surtout les berges sableuses à matériaux non cohésifs et celles exposées directement à l'action des vagues, provoquant ainsi des phénomènes de glissement. Elle est d'une intensité plus élevée en épisode de crue, lors des

fluctuations du niveau de l'eau liées à l'ouverture et à la fermeture des vannes. Selon ce type d'approche du risque fondamentalement conditionné par les menaces exogènes incarnées, par les phénomènes de la dynamique fluviale, les relations entre l'aléa et les enjeux sont linéaires, de cause à effet. Un véritable déterminisme géographique défini comme l'établissement d'une causalité univoque des conditions physiques du milieu agissant sur la réalité humaine (Boudières, 2008).

De même, dans le travail de Guéye (2015), l'endommagement des enjeux matériels dépend uniquement de l'action du fleuve, mettant ainsi en exergue le paradigme aléa centré. Par la même occasion, l'analyse du contenu, en mettant en évidence une segmentation entre la morphodynamique et les risques socio-économique et environnemental confirme cette idée. En effet, l'analyse repose sur le binôme aléa-vulnérabilité qui favorise notamment une segmentation des phénomènes. En effet, le risque est étudié en fonction des phénomènes qui l'engendrent alors que la vulnérabilité est appréhendée analytiquement, enjeu par enjeu.

Dans d'autres rivières comme le Nil, les risques socio-économiques liés au phénomène sont de plus en plus pris en compte. Le fleuve Nil est très menacé par l'érosion des berges. Elle a des impacts aussi bien dans l'économie que dans l'environnement. Elle a induit, d'une part, à la réduction des terres arables et les revenus des paysans suite à la baisse de la production, à la destruction de leurs maisons (Ahmed et Fawzi, 2009).

Dans la même zone, avec la méthode du Digital Shoreline Analysis System (DSAS), le risque associé à l'érosion reste beaucoup plus accentué. En effet, « entre 2013 et 2020, le fleuve engloutit presque 0,5 m/an d'après les mesures *in situ* et 1,6 m/an selon la méthode EPR » (Gueye, 2022 : 156).

A la différence des travaux antérieurs, la particularité de cet article, est d'être abordé sous l'angle social du risque. Il se rapproche de celui de Kana (2017 :6) qui évalue les enjeux socio-économiques résultant de l'évolution des berges du Logone, cours d'eau frontalier entre le Cameroun et le Tchad

« Pour les propriétés foncières immatriculées, les modifications des surfaces liées à l'érosion des berges sont susceptibles de remettre en cause la tangibilité du titre de propriété, précisément en ce qui concerne la contenance superficielle. La dégradation des berges dévalorise donc les terrains soit en raison de la surface perdue multipliée par la valeur unitaire, soit du fait des coûts supplémentaires requis pour lutter contre l'érosion.»

Au Cameroun, selon Kaïnaramsou et Tchotsoua (2019) :

« la vitesse d'évolution de certains secteurs des quartiers dépend de leur localisation. Ainsi, le cas du quartier Kakataré implanté dans un méandre concave est très inquiétant. La vitesse d'évolution de l'érosion est de 1,29 m/an pour 08 ménages seulement situés près du Mayo et la distance érodée en 90 ans est de 110,70 m. Au-delà des nouvelles forces hydrodynamiques induites par les barrages, il faut reconnaître que la morphologie de la berge est aussi un facteur d'érodabilité ».

Dans cette étude, le risque est appréhendé comme le résultat de processus hydrodynamiques caractérisés par le retrait de la berge qui supporte les éléments vitaux. L'approche sociale qui sous-tend cette étude est une évolution de la vision classique qui caractérise les études antérieures. Elle comporte une prise en compte des différents éléments physiques et anthropiques, et surtout de leurs interactions. L'interrelation homme/environnement est dans ce sens la clé de lecture du risque. Les deux termes de la relation, l'homme et l'environnement fluvial, voire le fleuve et la société, constituent deux composantes intrinsèques. Notre étude qui s'inscrit dans une perspective de compréhension de l'environnement fluvial,

consiste dès lors à analyser le phénomène de l'érosion fluviale dans une approche systémique. Cette étude est une contribution à la compréhension de la dégradation du système socio-environnemental du fleuve, en tant que support des activités agricoles des populations et lieu d'habitations par excellence. La question des risques d'érosion fluviale est donc vécue comme une urgence collective dans l'axe Winding-Walaldé. Toutes les populations en parlent et savent qu'il s'agit d'un phénomène en nette progression même si rien n'est fait pour freiner ou limiter les dégâts. Cette vulnérabilité sociale associée à l'aléa « érosion fluviale » fait que le risque est intégré dans la mémoire collective des populations. C'est pourquoi la vulnérabilité est « un concept fondamental au cœur des méthodes d'évaluation des risques » (Leone F. et Vinet F., 2006).

Conclusion

Les résultats de cette étude révèlent que les localités de l'axe Wending-Walaldé sont différemment exposées à l'aléa « érosion des berges ». L'analyse des éléments exposés au risque d'érosion des berges meubles sur les différents sites d'étude montre que le recul menace une diversité d'enjeux d'ordre humain, économique. La cartographie du risque sur les différentes sections d'étude a révélé que les terrains résidentiel et agricole représentent une part importante des enjeux menacés par le recul de la berge. Dans la partie amont (Winding-Wassetaké), 50 maisons situées à moins de 10 mètres sont les plus touchées par le phénomène. Le risque de perte de terres arables au niveau des berges reste très élevé dans la mesure où les parcelles qui s'étendent de 8,2 à 34,4 mètres par rapport au trait de berge de 2020. Les parties basses de cette berge seront englouties par le fleuve, en raison de 0,5 m/an. A titre illustratif, entre 2013 et 2020, des portions de 2,7 à 6,4 mètres de terres cultivables ont été englouties par le fleuve. Ces impacts

affecteront les éléments fondamentaux de la vie des populations dont certains sont plus palpables. Les champs de décrue et l'habitat en souffrent déjà.

Bibliographie

1. ADAMS A., 1977. *Le long voyage des gens du fleuve*. Textes à l'appui. Paris : François Maspéro, 222 p.
- AHMED, A. A. and FAWZI, A. (2009), « Meandering and Bank Erosion of the River Nile and its Environmental Impact on the Area between Sohag and El-Minia, Egypt », *Arab Journal of Geosciences*.
- BRAVARD Jean Paul et Petit François, 2003. *Les cours d'eau. Dynamique du système fluvial*, Armand colin, 221 pages.
- BOUDIERES Vincent, 2008. De la gestion des risques aux risques de leur gestion dans les territoires touristiques de montagne, Modalités de gestion du risque d'avalanches dans les Alpes françaises et facteurs de vulnérabilité associés. Thèse de doctorat, Université Joseph-Fourier - Grenoble I, 385p.
- CHAVANE Bruno, 1985. *Villages de l'ancien Tekrour*, Khartala, Paris Centre de Recherche Africain 190 p.
- DEME Alioune, 1991. Evolution climatique et processus de mise en place du peuplement dans l'île à morfil, mémoire de maîtrise, université Cheikh Anta Diop, département d'histoire, 70 p.
- GUEYE Amadou, 2025, « Étude comparative de la morphodynamique des levées alluviales du Sénégal avant et après-barrages : la partie amont de l'île a morfil (l'axe winding-walalde, rive gauche) » in UIRTUS, vol.5, n°1, Avril 2025, pp. 521-537.
- GUEYE Amadou et al., 2023. "Étude du recul des berges dans la partie amont de l'île à Morfil (rive gauche du fleuve Sénégal)

de 2014 à 2020." *La revue Sciences sociales « Kafoudal »*, no. 2, 4e année, juin 2023, pp. 48-63.

GUEYE Amadou, 2022. *Dynamique érosive des berges du fleuve Sénégal et risques associés sur l'axe Wending-Walaldé dans l'île à Morfil (rive gauche)*, thèse de doctorat, Université Gaston Berger, Département de Géographie, 211 p.

GUEYE Amadou, 2015. Etude des risques morphodynamiques dans l'axe Saldé-Cas Cas (Ile a morfil), mémoire de master 2, Université Gaston Berger, 107 p.

KANA Collins Etienne, 2017. « *Dynamique des berges du Logone entre la retenue de Maga et le lac Tchad et ses implications socio-économiques* », *Revue Science Eaux & Territoires*, article hors-série, 7 p., 24/11/2017

KANE Alioune, 1997. « *L'après-barrage dans la vallée du fleuve Sénégal. Modifications hydrologiques, morphologiques, géochimiques et sédimentologiques. Conséquences sur le milieu naturel et les aménagements hydro-agricoles* », thèse de doctorat 3 cycle. UCAD. Département géographie, 251 p.

LAWLER D. M., THORNE C. R. et HOOK J. M., 1997. « Bank erosion and instability, Applied fluvial geomorphology for river engineering and management », p.p 137-172

LEONE F. et VINET F., 2006. « La vulnérabilité, un concept fondamental au cœur des méthodes d'évaluation des risques », p 9-25. In Leone F. (dir.), et Vinet F, *La vulnérabilité des sociétés et des territoires face aux menaces naturelles. Analyses géographiques* ». Collection « Géorisques », Montpellier 3, 140 p.

MICHEL Pierre, 1973. Les bassins des fleuves Sénégal et Gambie. Étude géomorphologique, Thèse Strasbourg. Mémoire ORSTOM, Paris, no 63,3 tomes, 6 cartes couleurs au 1/200 000, 752 p.

MICHEL Pierre et SALL Mamadou Moustapha, 1984. « *Dynamique des paysages et aménagement de la vallée alluviale du Sénégal* ». In : Mémoires ORSTOM. 106 : 89-109.

MICHEL P., Barusseau J.P., Richard J.F., Sall M.M., 1993, Après-barrages dans la vallée du Sénégal. Modifications hydrodynamiques et sédimentologiques. Conséquences sur le milieu et les aménagements hydro-agricoles. Résultats des travaux du Projet Campus 1989-1992. Ed. Presses universitaires de Perpignan, 152 p.

SALEM-Murdock M., Niasse M., Magistro J., Nutall C., Horowitz M. M., Kane O., avec Crimm C., Sella M., 1994. *Les barrages de la controverse. Le cas de la vallée du fleuve Sénégal*, Paris, Harmattan, 318 p.

Lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire : lois nationales et actions locales à Djékanou.

Jean-Baptiste SENI

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (Côte
d'Ivoire)*

asjb_2011@hotmail.fr

Donald YAO

Master II en criminologie

Resume

Cette recherche vise à analyser les raisons du décalage persistant en Côte d'Ivoire entre un cadre juridique national contre l'orpaillage illicite et sa mise en œuvre sur le terrain, en se concentrant sur le cas de Djékanou. L'objectif est de considérer cette lutte comme un espace de négociation pluraliste impliquant de nombreux acteurs et rationalités. L'article souligne que l'inefficacité du cadre légal vient en partie d'une méconnaissance des réalités des acteurs miniers et de l'absence d'alternatives économiques. Les mouvements citoyens locaux jouent un rôle important en revendiquant une légitimité basée sur la protection du territoire. Une méthodologie qualitative a été utilisée, combinant des entretiens, des observations et une analyse documentaire. Les résultats révèlent que malgré un cadre juridique sophistiqué, l'approche répressive et la fragmentation des acteurs étatiques conduisent à plus de résistance qu'à l'adhésion, alimentant une économie parallèle. Les mouvements locaux deviennent des "entrepreneurs de normes", participant à une reconfiguration de la régulation infra-étatique. Le fossé entre la loi et l'action à Djékanou s'explique par des incitations socio-économiques locales et une gouvernance hybride est nécessaire pour une action publique plus efficace.

Mots Clés : *Orpaillage illicite, Cadre juridique, Défi d'implémentation, Gouvernance hybride, Informalité persistante, Entrepreneurs de normes locales*

Abstract

This research aims to analyse the reasons for the persistent gap in Côte d'Ivoire between the national legal framework against illegal gold mining and its implementation on the ground, focusing on the case of Djékanou. The objective is to consider this struggle as a space for pluralistic negotiation

involving numerous actors and rationalities. The article highlights that the ineffectiveness of the legal framework stems in part from a lack of understanding of the realities faced by mining actors and the absence of economic alternatives. Local citizen movements play an important role in claiming legitimacy based on the protection of the territory. A qualitative methodology was used, combining interviews, observations and documentary analysis. The results reveal that despite a sophisticated legal framework, the repressive approach and fragmentation of state actors lead to more resistance than adherence, fuelling a parallel economy. Local movements are becoming 'norm entrepreneurs', participating in a reconfiguration of sub-state regulation. The gap between law and action in Djékanou can be explained by local socio-economic incentives, and hybrid governance is necessary for more effective public action.

Keywords: *Illegal gold mining, Legal framework, Implementation challenges, Hybrid governance, Persistent informality, Local norm entrepreneurs*

Introduction

L'exploitation artisanale de l'or en Afrique subsaharienne ne se limite pas à être une simple activité minière non officielle ou illégale. Il s'agit en réalité d'un phénomène socio-politique complexe, impliquant la gouvernance, la souveraineté territoriale, la justice environnementale, la sécurité humaine et la reproduction économique dans des zones périphériques. En Côte d'Ivoire, ce secteur, étroitement lié aux stratégies de survie et accentué par les conflits politico-militaires des années 2000 et 2010, abrite aujourd'hui plus de 500 000 personnes selon les statistiques officielles. Il apparaît alors non seulement comme une réponse structurelle à la pauvreté économique, mais également comme un enjeu crucial pour l'exécution des tâches essentielles de l'État, notamment en ce qui concerne la gestion foncière, la protection de l'environnement et l'application de la loi.

En réponse à cette situation, le gouvernement ivoirien a mis en place, à partir de l'année 2013, un ensemble de réformes ambitieuses visant à réguler l'exploitation minière dans le pays.

Parmi ces réformes figurent l'adoption du Code minier de 2014 (Loi n°2014-138), la mise en œuvre du Programme National de Rationalisation de l'Orpaillage (PNRO), ainsi que la création d'entités spécialisées telles que la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier (BRICM, 2018) et le Groupement Spécial de Lutte contre l'Orpaillage Illégal (GS-LOI, 2021). Ces initiatives témoignent d'une volonté manifeste de rendre le secteur plus transparent, de réglementer l'extraction minière artisanale et de réaffirmer le contrôle étatique sur les ressources naturelles. Toutefois, malgré l'évolution complexe du cadre légal et l'accroissement des mécanismes institutionnels de répression, l'activité d'orpaillage illégal persiste de manière robuste, notamment dans des régions telles que Djékanou. Cette situation met en lumière une importante divergence entre la rationalité législative de l'État et les dynamiques socio-économiques locales. Face à ce paradoxe, il est légitime de se demander comment expliquer la persistance de cette pratique malgré l'existence d'une législation récente et de mesures répressives régulières. Cela souligne les limites d'une gouvernance basée principalement sur la répression, plutôt que sur l'inclusion, l'équité environnementale et la participation effective des citoyens.

Cette réflexion s'inscrit dans un domaine multidisciplinaire qui associe le droit public, la gouvernance environnementale, les études des ressources naturelles postcoloniales et la sociologie politique du développement. Il met en lumière une contradiction évidente : malgré un cadre juridique strict et un pouvoir de coercition important, l'État peine à maintenir durablement son autorité dans des régions telles que Djékanou. Les opérations menées entre 2019 et 2021, marquées par des destructions massives de matériel (dragues, concasseurs) mais un faible nombre d'arrestations, ont été tactiquement fructueuses mais stratégiquement infructueuses. Malgré des actions impressionnantes, la persistance de l'illégalité souligne que la

réponse de l'État, bien que conforme sur le plan juridique, se révèle socialement inefficace.

En premier lieu, il convient de souligner l'existence d'une nette disparité entre le cadre légal en vigueur et l'accès effectif à la légalité, ce qui compromet toute tentative de formalisation. Le Code minier de l'année 2014, malgré l'inclusion d'un chapitre spécifiquement dédié à l'exploitation artisanale, instaure des exigences strictes telles que la limitation des concessions à 25 hectares, la nécessité d'être de nationalité ivoirienne ainsi que la préférence pour une structure juridique en forme de coopérative ou de société. Néanmoins, selon les conclusions de Hilson (2010), ces barrières administratives et économiques constituent en réalité un obstacle majeur pour les populations les plus vulnérables, notamment les migrants et les femmes qui représentent pourtant un pan essentiel de la main-d'œuvre minière. Cette exclusion transforme le droit en un instrument de discrimination plutôt qu'en un moyen d'intégration sociale, favorisant ainsi une élite contrôlée et perpétuant les inégalités structurelles dénoncées par Banchirigah (2008) dans le contexte ouest-africain.

En second lieu, il convient de noter que l'intensification de l'action militaire visant à réprimer l'activité des orpailleurs, symbolisée par le GS-LOI, repose sur une stratégie de "gouvernance par la terreur" (Lund, 2016). Cette approche consiste à considérer les orpailleurs comme des "ennemis de la nation" plutôt que comme des acteurs susceptibles d'être intégrés. Bien qu'elle soit conforme aux normes répressives en vigueur, cette méthode néglige les réalités socio-économiques du terrain. Comme l'ont souligné Hilson et Garforth (2012), le fait de détruire le capital productif sans proposer de solution économique viable ne fait que retarder l'activité, sans pour autant éliminer les causes profondes du problème. Cette analyse fait écho aux critiques émises par Büscher et Fletcher (2020) à l'égard de la "bureaucratization sécuritaire". En effet, ces

derniers soulignent que l'augmentation du nombre d'acteurs étatiques impliqués (mines, eaux et forêts, défense, justice) engendre des redondances, des coûts élevés et une coordination précaire, compromettant ainsi l'efficacité des actions sur le long terme.

Ensuite, il convient de souligner que l'approche participative demeure largement symbolique. Malgré la diversité des membres du Comité Technique Local (CTL) de Djékanou, incluant des représentants de l'administration, des forces de sécurité, des élus et des communautés, son rôle demeure essentiellement consultatif. Tel que souligné par Lund (2016), ce mode de gouvernance participative, dépourvu de pouvoir décisionnel, sert souvent de "façade légitimante" pour des décisions déjà prises par le gouvernement central. De plus, la sous-représentation des femmes, qui, selon Hilson et Yakovleva (2021), constituent jusqu'à 40% de la main-d'œuvre minière, et la question du travail des enfants (OIT, 2020) révèlent une invisibilité structurelle dans les politiques publiques, compromettant ainsi toute aspiration à une harmonie sociale.

Finalement, la question environnementale est abordée de manière formelle, mais sans une réelle mise en pratique. Le principe du "Pollueur-Payeur", tel qu'énoncé dans le Code de l'environnement, reste un concept illusoire sans appui technique. Selon Spiegel (2014), il est impossible d'imposer des normes environnementales à des acteurs qui ne connaissent pas les alternatives au mercure et qui n'ont pas accès à des technologies durables. Cependant, comme l'ont mis en évidence N'Goran et al. (2021), les niveaux de pollution au mercure dans les cours d'eau de Djékanou dépassent de quinze fois les limites fixées par l'OMS, faute de toute stratégie de restauration des sites ou de diffusion de pratiques écologiques. Ainsi, l'autorité de l'État est remise en question : d'après Lund (2016), "lorsqu'il recourt à la force sans offrir de services essentiels ou d'opportunités économiques, il perd de la valeur aux yeux des populations".

Le département de Djékanou, situé dans la région du Béliér, incarne de manière exemplaire le contraste entre le cadre légal et la réalité sur le terrain. Même s'il est moins médiatisé que les régions minières de l'ouest, il constitue un terrain d'étude privilégié où se rencontrent l'application des politiques publiques, les contraintes concrètes qui en découlent et le développement de dynamiques locales indépendantes. Malgré la prétendue rigueur juridique des lois en vigueur, leur mise en œuvre défailante confirme l'observation de Diallo (2021) selon laquelle la loi est souvent perçue comme une façade illusoire, ne reflétant pas les rapports de force économiques et sociaux. Cette dualité met en évidence un "défi d'exécution" caractéristique (Lipsky, 1980), où un État morcelé et régulièrement corrompu (Le Billon, 2001) délègue en réalité son pouvoir monopolistique à une forme de gouvernance hybride. Dans ce contexte, on observe la cohabitation entre l'autorité officielle et les complicités locales, ainsi qu'une économie informelle.

Au sein de ce contexte, l'émergence de collectifs citoyens locaux, portés par des jeunes, des femmes et des leaders communautaires, se révèle être un phénomène capital. Ces individus ne se contentent pas de subir passivement les événements, mais se présentent comme de véritables "entrepreneurs de normes locales" (Olivier de Sardan, 2021), coordonnant des actions telles que des pétitions, des manifestations et des initiatives sur le terrain (RIDDEF, 2021 ; Fraternité Matin, 2022). Leur démarche ne se cantonne pas à la critique, mais implique une réévaluation des frontières de la légitimité, en combinant le cadre juridique national avec des normes ancestrales et une éthique de préservation du territoire. Leur implication remet en question les dichotomies traditionnelles entre le "légal" et l'"illégal", entre l'"État" et la "société", encourageant à considérer la répression de l'orpaillage comme un processus de négociation politique plutôt que comme une simple opération policière.

Notre étude s'inscrit dans le contexte actuel où nous nous efforçons de ne pas seulement souligner les lacunes législatives, bien que nombreuses mais de moindre importance en réalité, mais plutôt d'analyser les dynamiques de pouvoir, les logiques concurrentielles et les formes de légitimité qui se confrontent sur le terrain. Nous visons à dépasser la simple dichotomie entre l'État et l'illégalité pour comprendre comment, à Djékanou, un système de régulation multiple se met en place, caractérisé par l'autorité, la résistance, les arrangements et l'innovation sociale. À la lumière de nos observations, plusieurs hypothèses se dégagent : La faiblesse du cadre juridique ne réside pas uniquement dans des lacunes du texte, mais résulte plutôt d'un manque de prise en compte des logiques concrètes des acteurs miniers. L'incapacité d'un État fragmenté à imposer son monopole engendre un vide régulateur comblé par des acteurs locaux. Enfin, l'absence d'options économiques viables favorise le maintien d'une informalité durable et résistante.

Il est impératif que les autorités adoptent une approche globale incluant dissuasion, supervision, développement alternatif et reconnaissance des acteurs de la société civile, plutôt que de se limiter à une logique de répression. Une gouvernance des politiques publiques fondée sur la négociation, la participation, la justice environnementale et la co-construction peut permettre d'harmoniser la gouvernance gouvernementale et économique et sociale, l'intérêt public et le développement local, ainsi que le respect des droits des citoyens et la préservation de l'environnement. La régulation de l'orpaillage ne sera pas seulement dictée par la loi, mais également par le rôle confié aux acteurs locaux pour influencer sa légitimité aux yeux des usagers et des autorités publiques

Methodologie

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche qualitative qui adopte une approche ethnographique et critique visant à remettre en question les dynamiques de pouvoir, les règles institutionnelles et la logique sociale qui influent sur la gestion de l'extraction illégale de l'or. La région étudiée, où le BRICM et le GS-LOI ont intensifié leurs actions oppressives de 2019 à 2023, constitue un terrain d'observation privilégié pour analyser la confrontation entre le pouvoir de l'État et son influence grandissante dans une région aurifère rurale en expansion. Les pressions foncières croissantes, les conflits fonciers fréquents et l'augmentation de la population locale font de cette région un lieu propice pour examiner les règles en retrait. Les localités de Groudji, Abouakro II, Djétran, Kokoumbo et Akobo, qui sont régulièrement touchées par des conflits violents, ont été sélectionnées comme sites d'étude pour mieux comprendre la spatialité de l'illégalité et la cartographie de la répression.

Notre méthodologie repose sur une approche épistémologique triangulaire, combinant une perspective phénoménologique attentive aux significations attribuées par les acteurs à leurs pratiques, une approche institutionnelle visant à décrypter les mécanismes de production et de mise en œuvre des politiques publiques, ainsi qu'une analyse critique inspirée des théories de la gouvernance fragmentée (Büscher & Fletcher, 2020) et de la légitimité de l'État (Lund, 2016). Cette triangulation méthodologique, à la fois sociopolitique, juridique et anthropologique, nous permet de dépasser une simple lecture fonctionnelle des politiques publiques pour mettre en lumière les enjeux normatifs, symboliques et contradictoires. Trois techniques de recherche rigoureuses ont été mobilisées : des entretiens semi-directifs, des observations participantes et des analyses documentaires. L'objectif de notre équipe est de

comblent le fossé entre les discours officiels, les actions réelles et les perceptions des individus, en se concentrant particulièrement sur les conflits entre ces différentes perspectives. Ainsi, notre approche équivaut à une plongée en profondeur sur le terrain dans une étude de cas (Yin, 2018), tout en conservant une approche critique.

Catégorie socio-professionnelle	Eff	Critère de sélection
Orpailleurs (hommes)	30	Présents sur les sites ou résidants des ces villages ou ayant exercé récemment dans les deux dernières années
Femmes impliquées dans l'orpaillage	20	Tamiseuses, commerçantes de minerai, épouses d'orpailleurs, actrices de la reproduction sociale de l'activité
Jeunes ruraux (ex-agriculteurs, déscolarisés)	15	Recrutés dans l'orpaillage ou en recherche active d'emploi dans le secteur minier
Agriculteurs / propriétaires fonciers	15	Victimes avérées d'empiètement, en conflit ouvert ou latent avec les orpailleurs
Agents de l'État (BRICM, GS-LOI, Mines, Eaux et Forêts)	10	Impliqués directement dans les opérations de répression ou de contrôle
Autorités administratives (préfet, sous-préfets, trésorier)	8	Membres actifs du Comité Technique Local (CTL), responsables de la coordination locale
Chefs traditionnels et notables	7	Interlocuteurs clés dans la gestion foncière, parfois complices, souvent arbitres
Membres du Comité Technique Local (CTL)	10	Acteurs de la sensibilisation, de la médiation et de la gouvernance locale

L'échantillonnage est réalisé de manière délibérée, mettant davantage l'accent sur ce qui est considéré comme typique ou commun au sein de la société, au-delà des seuls chiffres et statistiques. Une approche méticuleuse est adoptée pour la collecte des données, garantissant ainsi leur exactitude et leur fiabilité.

La méthodologie de l'étude repose sur l'analyse des discours des personnes interrogées, permettant de cerner les représentations sociales des métiers miniers et de dresser une cartographie sociale du secteur minier. L'utilisation de l'échantillonnage par boule de neige s'avère cruciale pour atteindre des groupes difficiles d'accès voire illégaux. Cette méthode, appuyée par des contacts fiables tels que des notables, des membres de CTL et des agents locaux, a permis d'entrer en relation avec des négociants en or actifs, des intermédiaires logistiques et d'autres acteurs clés du marché de l'or, tout en garantissant l'anonymat et l'éthique.

La collecte de données s'est étalée sur une année entière, de novembre 2022 à novembre 2023, durant laquelle nous sommes restés sur le terrain en effectuant des ajustements aux guides de maintenance, en vérifiant les grilles d'observation et en formant des interprètes locaux. Les entretiens, menés en français, baoulé et bambara, ont duré entre 45 et 90 minutes chacun, avec l'accord des participants, et les discussions ont été enregistrées puis transcrites par un interprète professionnel. L'observation participante a été minutieusement et rigoureusement réalisée, impliquant le suivi des réunions du comité technique local, des séances d'information publique et l'obtention des autorisations nécessaires pour les opérations. Des groupes de discussions ont été organisés dans cinq villages clés réunissant des individus partageant des caractéristiques communes (jeunes, femmes, agriculteurs) afin de discuter des visions collectives, des initiatives communautaires émergentes et des défis rencontrés. Enfin, une revue de la littérature a été effectuée de manière approfondie, suivant un protocole rigoureux incluant l'examen de la législation minière, des rapports institutionnels, des procès-verbaux de cession et du comité technique local, de la presse locale et des rapports d'ONG. L'analyse qualitative des données a été réalisée selon une approche thématique inductive, en utilisant les logiciels NVivo 14 et Atlas."

Résultat

I. Cadre juridique et institutionnel de la lutte contre l'orpaillage

Les dispositions légales ayant trait à la question de l'orpaillage sont à appréhender à trois niveaux dans une interaction de politique criminelle. Il y a l'approche textuelle et l'approche institutionnelle. Dans l'approche textuelle ou cadre juridique, trois variables sont à prendre en compte. Ce sont la variable environnement, la variable minière et géologie et la variable économique ou pécuniaire. L'approche institutionnelle s'inscrit dans une dynamique administrative et répressive

1. Le cadre juridique

Cette section prend compte tous les textes qui régissent l'activité de l'orpaillage.

1.1. De la période Stabilité à la période de crise militaro politique

1.1.1. La protection environnementale

Le code de l'environnement s'intéresse à la question des dépôts, des mines et des chantiers, des carrières. Ceci est d'autant nécessaire car les actions des orpailleurs sur l'environnement sont importantes. Les installations pour les activités aurifères ainsi que les produits utilisés pour les activités présentent de nombreux dangers pour la commodité mais surtout pour la santé et la sécurité. L'objectif est la préservation du sol, du sous-sol et des ressources naturelles. C'est dans cette dynamique que le code de l'environnement ne manque pas de signifier que "le droit de propriété doit être exercé sans qu'il nuise à l'intérêt général. Les statuts du sol doivent établir les droits et les obligations du titulaire vis-à-vis d'une protection du sol".

De telles actions que prévoit le code de l'environnement, doivent au préalable obtenir l'autorisation de l'autorité investie pour que des mesures si nécessaires soient prises. Au cas où le projet présent un risque, et il est nécessaire voir obligatoire de le substituer à un autre projet d'une même finalité. C'est donc le risque lié à la pratique de l'orpaillage qui mit en évidence car quiconque pratique l'orpaillage, s'apparente au "Pollueur-Payeur"²⁸

Par ailleurs, le code de l'environnement en son Titre V a pris des dispositions préventives et des dispositions pénales à l'endroit de quiconque violent l'environnement au travers d'activité menée. Les activités d'orpaillage tombent sur le coup de ces dispositions car toutes les activités d'orpaillage sont susceptibles de nuire à la qualité de l'air et des eaux tant de surface que souterraines. Soulignons que cette activité est illégale, dégradante et/ou non réglementée.

1.1.2. La dynamique minière et géologique

Le code de 1995 ne saurait se départir de la question de l'environnement. En effet les actions menées par l'orpaillage montrent que l'environnement est le premier espace à souffrir des affres de cette activité. C'est pourquoi l'exigence d'un permis de recherche est fondamentale en vue de permettre l'activité dans la légalité. De ce fait, toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de prospection délivrée par le Directeur des Mines²⁹. Ce code minier de 1995 rappelle que c'est l'Etat qui décide de déclasser par décret un espace en vue de l'orpaillage artisanale dans la mesure légale. A ce niveau, qu'intervienne les autorités administratives (les

²⁸ 35.5 du code de l'environnement : - Principe "Pollueur-Payeur". Toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise une taxe et/ou à un par ae redevance. Elle assume en outre toutes les mesures de remise en état

²⁹ TITRE III, Chapitre I - Article 30 du code minier de 2015

préfets, Sous-préfet et Maire) par voie consultative et non décisionnelle.

Trois catégories sociales peuvent bénéficier d'une autorisation après consultation des autorités administratives. Il s'agit donc des ivoiriens soit individuel soit en coopérative soit en entreprise/société dont les ivoiriens sont majoritaires.

Aussi la vision de la création d'emploi reste – t – il le fondement indispensable de cette activité qui se veut organisée. Cependant, le code rappelle le délai de validité, la forme et les dimensions du terrain exploitable au-delà duquel l'on peut parler d'illégalité. Tout ceci en vue d'encadrer l'activité de l'orpaillage artisanale. Les contrevenants à ces dispositions sont considérés clairement comme dans l'illégalité et donc passible aux peines selon la correspondante au titre X du code

1.2. Les réformes à partir 2012

1.2.1. La rationalisation

L'Etat ivoirien a adopté dès octobre 2013 un programme triennal (2013-2016) en vue de rationaliser l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le Premier Ministre Ivoirien d'alors a pris le 31 mars 2013 l'Arrêté n 139/PMICAB du 31 mars 2014 portant création du cadre institutionnel du projet de rationalisation de l'orpaillage et déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Cet arrêté inscrit le programme de rationalisation dans une vision de réhabilitation, réadaptions, resocialisation, réinsertion du milieu de l'orpaillage.

Ceci s'inscrit dans une dynamique réorganisationnelle, environnementale et sécuritaire en matière d'orpaillage en Côte d'Ivoire. En institutionnalisant ce programme de lutte contre l'orpaillage clandestin et illégal, le gouvernement met en évidence la gouvernance stratégique locale, indispensable à un contrôle de la question de l'orpaillage clandestin. Ainsi, des structures seront créées en vue de mettre à contribution des

ministères techniques et les compétences nécessaires pour l'atteinte des résultats.

1.2.2. Le nouveau code minier 2014

Dès 2014, l'Etat de Côte d'Ivoire opte pour un nouveau code minier de XIV Titres, 163 articles soit 1 titre et 44 articles de plus que celui de 1995 à travers la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier. Le décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application sera signé par le Président de la République trois (03) mois plus tard. Contrairement au code minier de 2015, un titre sera spécialement consacré à la question de l'autorisation d'exploitation des mines semi-industrielle et artisanale et en trois chapitres. Le premier est relatif à l'exploitation semi industrielle, la seconde à l'exploitation artisanale et le troisième fait état des dispositions communes aux autorisations d'exploitation des deux.

Si la période de renouvellement des autorisations d'exploitation de zone minière dédiée à l'orpaillage est resté inchangée, il n'en est pas de même pour la surface exploitable. Le nouveau code a réduit le périmètre à 25 ha au maximum et les conditions de retrait du Permis d'exploitation et d'orpaillage ont été corsées. Par ailleurs, l'exploitant et/ou les ouvriers sont tenus de disposer de documents circonscrivant les zones d'exploitation et/ou la zone de travail et ceux par arrêté du ministère des mines.

2. Le cadre institutionnel

En vue d'institutionnaliser la lutte contre l'orpaillage illégal, l'Etat a créé depuis des années, des structures de répression. Partant du ministère des eaux et forêt au ministère des mines en passant par le ministère de l'environnement, l'institutionnalisation de la répression reste une priorité.

2.1. Les Structures répressions

La BRICM est la Brigade de Répression des Infraction au Code Minier et la Groupement Spécial de Lutte contre l'Orpaillage Illégale (GS-LOI). Quant à GS-LOI, Ils ont été créés pour mettre fin aux activités des personnes et/ou des entreprises qui enfreint au code minier. En voici leurs attributions, fonctionnement et organisations.

2.1.1. Brigade de Répression aux Infractions au Code minier

La BRICM est une structure a été créé par l'arrêté n°004 MMG/CAB du 22 Octobre 2018 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la brigade de répression des infractions au code minier.

La BRICM est une structure qui doit d'abord constater toutes formes d'infraction au code minier, rassembler les preuves et chercher les auteurs en vue de les traduire devant les juridictions compétentes. Ensuite elle doit agir en qualité de point focal pour les enquêteurs internationaux sur le trafic illicite de minerais et de substances de carrière.

Enfin, elle a le devoir de fournir au Ministère des Mines les renseignements actualisés et précis pour l'élaboration de politique stratégique de la lutte contre l'orpaillage illégale, le trafic de minerais et de pierres précieuses, ainsi que l'exploitation illicite de substance de carrière.

Placé sous l'autorité du ministre ayant en charge les mines, la brigade de répressions des infractions au code minier diligente des missions de contrôle et de surveillance et procède au déguerpissement des exploitants clandestins des mines. C'est dans cette dynamique qu'elle est censée établir un programme annuel d'activité soumis à la validation du ministre. Les agents de cette brigade sont de la gendarmerie, de la marine nationale et des administrations minières. Des évaluations trimestrielles contribuent à mieux orienter les actions de terrain. Le recours à la force publique en cas de nécessité est permis.

La BRICM est sous le commandement d'un agent assermenté de l'administration des mines ou par un officier de la gendarmerie. Il est assisté d'un adjoint des mêmes ordres. Deux services et quatre cellules leur permettent de mener les opérations de terrain.

2.1.2. GS-LOI

Le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal (GS-LOI) a été mis en place par le décret 2021-404 du 06 Août 2021. Il comprend des éléments de la Gendarmerie, d'agents des Eaux et Forêts et du ministère des Mines.

Le GS-LOI devra mener des enquêtes administratives sur l'orpaillage illégale, cela en liaison avec le ministère des mines et les administrations compétentes. De ces enquêtes, elle procédera à une planification de ces interventions à partir d'une organisation du déploiement sur le terrain des opérations en collaboration avec les ministères concernés.

Aussi GS-LOI a-t-il le devoir d'appuyer les ministères techniques compétents dans les actions visant à rechercher et arrêter des délinquants et les complices des infractions aux codes miniers, forestiers et de l'eau dans le but de les traduire devant les Juridictions compétentes. De plus, il est permis à GS-LOI de saisir les éléments matériels des infractions aux codes susmentionnée. Ces interventions visent à dissuader tous récidiviste d'une probable recolonisation.

Pour plus d'opérationnalité, une meilleure lisibilité et une vision optimale des intervention, GS-LOI devra procéder à la production des statistiques liées aux opérations de terrain sans omettre de fournir de manière régulière des renseignements et veiller au renforcement des capacités des agents dévolus à la lutte contre l'orpaillage illicite

Pour un fonctionnement dynamique, le GS-LOI est supervisé par un organe de coordination qui a en charge la définition des orientations stratégiques des opérations de lutte en liaison

parfaite avec les ministères des mines, des eaux et Forêt, de la défense, de l'intérieur et de la justice. En collaboration avec les représentants de ces ministères, il procède à la coordination et à la planification des interventions opérationnelles des forces et acteurs de lutte.

Toute action devant être documentée pour faciliter une orientation dynamique des acteurs de répressions et prendre des décisions, l'organe de coordination s'assure donc de la production, de l'actualisation et du suivi des données statistiques afin de rendre compte au Conseil National de Sécurité de l'évolution de lutte contre l'orpaillage illégal. Il met tout en œuvre, avec l'accord du CNS, pour mettre à la disposition de l'Etat-Major de GS-LOI les moyens matériels nécessaire pour une lutte efficiente.

L'organisation pratique de GS-LOI est à trois niveaux décisionnels. Le premier niveau est constitué d'un Etat-major, au second niveau se trouve les cellules d'investigation au nombre de deux et le troisième niveau se situe les brigades au nombre de quatre.

Le niveau 1 est celui de la planification, de la coordination. Quant au niveau 2, il prend en compte d'abord la collecte le rassemblement des renseignements. Ensuite, il s'intéresse aux initiatives, à la conduite et à l'instruction des investigations en appui aux officiers de police judiciaire. Enfin, l'inventaire du matériel saisi fait partir de leur prérogative car elles interviennent en appuis.

Le niveau 3, lui a en charge premièrement les opérations de déguerpissement conformément aux dispositions en vigueur et aux orientations de l'Etat-major, deuxièmement l'appuis aux cellules d'investigation dans leurs missions et troisièmement, la dissuasion des populations à une volonté probable de recolonisation des sites déguerpis. Les opérations de ce niveau d'exécution sont exécutées sous le regard du procureur de la république.

2.2. Les institutions administratives

D'autres institutions participent à la répression contre les infractions au code minier. Il s'agit des services du ministère en charge des mines, des eaux et forêt et de l'OIPR.

2.2.1. Les directions régionales des mines et de la géologie

Les directions régionales et départementales des mines veille à la promotion et au développement du secteur des mines à travers la mise en œuvre des stratégies de développement durable dans le secteur des Ressources Minérales dans les régions et département. Aussi doivent-elles contrôler l'application de la législation et de la réglementation des mines ainsi que les explosifs de mines et de carrière puis suivre l'instruction des dossiers de demandes relatives aux titres et autorisations miniers. Pour ce faire des inventaires périodiques des exploitations minières et la promotion des métiers directement ou indirectement liés à la mine. Elle procède aussi au suivi des activités des compagnies minières et l'état des réserves sans omettre le contrôle ayant trait à l'application de la fiscalité relative aux activités minières.

2.2.2. Les institutions environnementales

L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves de Côte d'Ivoire dispose de Brigades Mobiles rattachées directement aux directions de zones. Elles sont composées de commandos forestiers formés aux techniques de lutte anti-braconnage et de la lutte contre l'orpaillage illégal. A travers les patrouilles organisées, une présence de ces agents de surveillances au sein des Parcs nationaux et Réserves naturelles (PNR) assure une réduction très importante du braconnage et autres activités illégales. Une conservation durable des PNR est à ce prix. Certains commandos forestiers font partir du GS-LOI

La Brigade Spéciale de Surveillance et d'intervention ministère des eaux et forêt se charge de rassembler les informations aux

motifs de protection des ressources naturelles dans les domaines rural et classé puis intervenir rapidement en cas d'infractions dans les domaines rural et classé ; de participer à la sécurisation des ressources forestières, fauniques et en eau dans les domaines rural et classé.

Dans cette approche, d'abord elle constate les infractions en matière forestière, faunique et des ressources en eau telles que définies dans le Code Forestier, de l'eau et de la faune, ensuite dresse les procès-verbaux de constatation des infractions ou délits et/ou de saisie et de les traiter. Alors elle fait des recherches et de saisi tous produits forestiers et fauniques frauduleux, enfin diligente les enquêtes et procède à des auditions. Des membres de la BSSI ont été désignés pour faire partir de GS-LOI

La Brigade Spéciale de Surveillance et d'intervention est dirigée par un Commandant de Brigade nommé par arrêté du Ministre. Il a rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.

II. Opérationnalisation de la lutte contre l'orpaillage a Djékanou

La manifestations de la lutte s'inscrit dans une stratégie d'action mêlé d'acteur d'exécution. Ces acteurs d'exécution ont une bonne lecture des textes relatifs au code minier. Le référent ne peut, cas de procédure pénal en la matière se référer au code pénal et au code de procédure pénal. Il importe donc, dans le cadre de ce mémoire d'avoir une idée centrée sur l'acteur de répression et le contenu textuelle régalién.

1. Mécanisme humain de la répression de l'orpaillage illégale

1.1. La politique du Conseil National de Sécurité

1.1.1. Le capital humain de la politique répressive

Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, deux entités détiennent le Lead. Il s'agit du BRICM et le GS-Loi. Les deux unités travail en symbiose. Pour rappel, la Brigade de Répression aux Infraction au Code Minier a été mis en place par arrêté minier a été mis en place en 2018 par arrêté ministériel du ministre en charge des mines et du pétrole. Il est composé au minimum de 50 éléments appartenant à la gendarmerie, à la marine nationale mais aussi des agents assermentés du ministère des mines. Elle peut donc dans l'exercice de la mission qui lui a été assigné avoir recours aux forces publiques.

Ce groupement est composé de 560 éléments dont 460 gendarmes et 100 agents des Eaux et Forêts, spécialement équipés pour intervenir sur l'ensemble du territoire. La création de cette unité spéciale vise à intensifier la répression des infractions au code minier.

Soulignons que l'orpaillage clandestin s'est davantage développé ces dernières décennies, favorisé par la crise politico-militaire de 2002 et celle post-électorale de 2011. Selon les estimations, c'est plus 500 000 personnes qui dépendent de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Ce fléau qui a pris de l'ampleur menace également la sécurité alimentaire par la destruction de plusieurs plantations au profit de la recherche de l'or.

Aujourd'hui, l'approche juridique et stratégique de la lutte a imputé à GS-LOI le rôle d'institutions leader en matière exclusive de répression dans le cadre de l'orpaillage clandestin.

1.1.2. Les acteurs civils : les agents assermentés dans la lutte contre l'orpaillage illégal

Les agents techniques de l'administration des Mines ont, depuis leur assermentation le 24 octobre 2018, la qualité d'officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au code minier, conformément aux textes de loi. Les ingénieurs et agents assermentés de l'administration des Mines, sous l'autorité du ministre en charge des mines veillent, dans le cadre de l'action de lutte contre l'orpaillage, à l'application du code minier.

Aussi restent-ils vigilant à la surveillance administrative et technique des activités visées par le code minier. Leur compétence s'étend sur tous les travaux de recherches, les exploitations minières et leurs dépendances. C'est dans cette dynamique qu'ils ont en charge des exercices de surveillance de la Police pour la conservation des édifices et la sureté du sol. Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour avertir l'autorité compétente des vices abus ou dangers constatés. Il procède, de ce fait, à l'élaboration, à la conservation et la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales et les ressources minérale. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d'indice ou de gisements. Ceci leur permet de mener des opérations sporadiques sur le terrain afin participer au contrôle de l'application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail relatives à la sécurité des travailleurs dans les entreprises visées par le code minier. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et des lois sociales par le Code de travail.

Les agents assermentés tiennent à jour les registres pour permettre à l'administration des mines de délivrer les titres miniers et autoriser d'exercer en vertu du code minier. Par ailleurs, les ingénieurs et agents de l'administration des mines,

agents assermentés, ont accès aussi bien pendant qu'après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tous sondages souterrains ou travaux de fouilles afin de vérifier que les dispositions du code minier, notamment les règles relatives à l'insécurité et à l'hygiène sont respectées. Les ingénieurs et agents de l'administration des mines ont également accès aux travaux et installation pour y effectuer les mêmes vérifications. A chacune de leurs visites, les ingénieurs et agent de l'administration de mines peuvent se faire présenter tous les plans registres et document dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière de sécurité et d'hygiène. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.

1.2. Une approche dynamique de la lutte contre l'orpaillage clandestin

1.2.1. Le Programme National de la Rationalisation de l'Orpaillage (PNRO)

Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, un maillage est réel. En effet, une rationalisation de l'orpaillage a été décidé par le gouvernement dans le programme triennal (2014-2016) en octobre 2013 avec l'objectif de réprimer l'orpaillage illicite et de formaliser le secteur à travers un processus de formation d'artisan minier par des chantiers écoles. Elle a consisté d'abord en l'élaboration de tous les outils et instruments de gestion du programme ainsi qu'en l'installation des organes et à la sensibilisation des parties prenantes au projet. Ensuite, une cartographie des sites actuels d'orpaillage a été fait à travers l'identification, la localisation et la caractérisation de ces sites. Il s'en est suivi le recensement des orpailleurs dont ceux du département de Djékanou. C'est alors qu'a été fait le traitement des données collectées en vue de déterminer le sort à réserver à chaque site (déguerpissement immédiat ou réorganisation et maîtrise de l'activité). Sur les sites retenus pour

l'activité d'orpaillage dans tout le département de Djékanou, une fermeture temporaire a été réalisée afin de régulariser les orpailleurs par rapport à la réglementation en 2016. Ceux-ci ont été encadrés et formés pour leur permettre d'exercer leur métier dans les règles de l'art. aussi la formation, l'encadrement des orpailleurs bénéficiaires d'autorisation n'a-t-il pas été laissé pour contre afin de leur permettre conduire leur activité selon les règles de l'art. enfin il a été mis en synergie les différents services administratifs de la région du bélier pour la gestion et la maîtrise des effets néfastes de l'activité d'orpaillage sur l'environnement physique et social.

En outre, les actions de lutte contre l'orpaillage passent aussi par l'encadrement. Il s'agit de la formation des artisans miniers par rapport aux chantiers écoles dans le département de Djékanou. Cette formation doit leur faciliter l'accès à des sites d'exploitations identifiés et déclassés dans ledit département.

1.2.2. La sensibilisation

Les actions de la brigade de Répression des Infractions au Code Minier ne se limite pas à réprimer ou encourager puis accompagner GS-LOI à réprimer les populations d'orpaillage. Elle est aussi engagée dans la sensibilisation dans le département de Djékanou. Cette sensibilisation est faite en collaboration avec les comités de développement local minier qui était connu dans les villages de Djékanou impactés par le projet minier. Il essaie d'apporter les mots justes pour éveiller les consciences dans l'optique d'une rupture d'avec les pratiques dangereuses et répréhensibles qui mettent à mal, non seulement l'équilibre environnemental, mais aussi la santé.

Par ailleurs, cette sensibilisation telle qu'elle est menée implique aussi les chefs de communautés et les communautés elles-mêmes pour une prise de conscience populaire. C'est au cours de ces séances de sensibilisation que le préfet de Djékanou en profite pour expliquer aux populations les sanctions encourues

pour une telle activité illégale. Des informations sont aussi partagées sur les questions relatives à la recolonisation des sites. Soulignons qu'en la matière, cette action de recolonisation des sites par des orpailleurs est considérée comme une récidive. La récidive est doublement sanctionnée.

2. Proaction et déploiement de la stratégie de lutte contre l'orpaillage

De manière proactive, il s'agit d'explorer les stratégie déployé et l'implication du corps préfectoral dans la stratégie de lutte.

2.1. Stratégie déployées

2.1.1. La complémentarité d'action

La question de la lutte contre l'orpaillage clandestin ou illégal est une préoccupation pour le CNS et le MMP. Ainsi, en créant la Brigade de Répression aux Infraction au code minier par arrêté ministériel et le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage Illégal par un décret trois année plus tard, c'est-à-dire en 2001, le CNS et le Ministère des mines récupéraient le lead de la lutte contre cette activité criminelle. Pour ce faire, les deux structures de répression se devaient de créer la symbiose active pour mettre fin à ce phénomène. Ainsi, lorsque la brigade de répression constate les infractions au code minier, en rassemble les preuves et identifie les acteurs de l'orpaillage dans la zone de Djékanou. Elle va donc initier la collecte, le rassemblement, l'analyse des renseignements ayant trait à l'orpaillage clandestin afin d'initier des enquêtes. Par la suite, il partage l'information avec GS-LOI en vue de procéder au déguerpissement.

Par ailleurs, la BRICM diligente, sur instruction de Monsieur le Ministre des Mines des missions de contrôle et de surveillance et procède aussi à des déguerpissements dans le département de Djékanou lorsqu'elle est saisie des plaintes et des dénonciations

des populations de toutes les couches sociales et catégorie socio-professionnelle dudit département. Quant à GS-LOI, sa cellule investigation, en contact avec BRICM collecte et rassemble les informations et renseignement à l'orpaillage illégal et accompagne toutes les initiatives visant à conduire, initié et diligenter des investigations approfondies à la suite de l'analyse des renseignements reçues de BRICM.

Soulignons que la brigade mixte nord-Est appuie les cellules d'investigation dans leurs missions. Des renseignements reçus, les cent vingt-cinq agents de gendarmerie (100) et des eaux et Forêt (25), vont assurer l'exécution des opérations de déguerpissement des sites occupés illégal par les orpailleurs du département de Djékanou dans le but de dissuader les déguerpis qui songeraient à recoloniser les sites. Ce cette réalité, GS-LOI appuie systématique dans le département de Djékanou les opérations d'inventaire des matériels saisis.

2.2.2. Bilan des actions de la répression de 2019 à 2021

Les actions conjointes menées la Brigade de Répression des Infractions du Code Minier (BRICM) et le Groupement Spécial de Lutte contre l'orpaillage Illégal (Gs-Loi) ont contribué à l'éradication des orpailleurs illégaux dans le département. Ces actions qui sont des raids portent sur des saisies, des destructions, des déguerpissements et des interpellations. Ainsi depuis 2019, quatre (04) opérations ont été menées dans le département de Djékanou. Le bilan de ces opérations de répression se présente comme suit. D'abord dans la période du mois d'août et septembre 2019, neuf (9) sites ont été traités.

📄 Évolution Tactique et Stratégique des Opérations

Une évolution tactique significative s'observe entre 2019 et 2020, passant de la saisie d'actifs à la destruction du capital productif. Les opérations de 2019 et juillet 2020 ont été marquées par des saisies de biens (véhicules, motos, minerais),

tandis que celle d'août 2020 a marqué un tournant en optant pour la destruction d'équipements essentiels à l'extraction (drague, concasseurs, compresseurs). Cette approche plus radicale vise à accroître le coût de reconstitution des capacités opérationnelles des réseaux illicites, avec pour objectif de causer un préjudice économique durable au-delà de la simple saisie de stocks.

La complexification et la dispersion géographique des opérations soulignent une cartographie des localités touchées dessinant une géographie persistante de l'illégalité. L'opération de mars 2021, avec le contrôle de 15 sites, suggère soit une intensification de l'activité illicite, soit une amélioration des capacités de renseignement et de déploiement des forces de l'ordre sur une zone géographique plus concentrée (5 localités seulement).

Efficacité et Limites de l'Approche Répressive

Malgré des résultats quantitatifs tangibles en termes de saisies et de destructions, le faible nombre de personnes interpellées par rapport aux moyens déployés et aux sites traités souligne les limites d'une approche principalement coercitive. La fuite systématique des individus à l'approche des forces de l'ordre, ainsi que la productivité remarquable de l'activité illicite, remettent en question l'efficacité des actions répressives.

Implications pour la Gouvernance et les Politiques Publiques

La répétition des opérations sur les mêmes localités révèle un échec de la dissuasion et souligne la résistance et l'adaptabilité des logiques économiques et sociales locales face à la répression. L'existence d'une économie parallèle structurée et génératrice de revenus substantiels complique davantage la tâche des autorités.

Nous pouvons dire que les opérations à Djékanou ne marquent pas une victoire de l'État sur l'orpaillage illicite, mais révèlent une militarisation croissante d'une conflictualité persistante. Une approche intégrée combinant dissuasion, formalisation et

développement alternatif est nécessaire pour traiter efficacement ce phénomène récurrent.

2.2. L'administration territoriale et la lutte contre l'orpaillage illégal

2.2.1. Contribution Corps préfectoral dans l'application des textes

Dans le cadre des activités minières, article 43 loi n° 95-553 du 17 juillet 1995, portant code minier et l'article 53 et 65 de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, stipule que “ L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle et artisanale est accordée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou communautés rurales concernées”. Aussi, en référence à l'article 72 du décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, “ l'octroi des autorisations d'exploitation minière semi-industrielle ou artisanale est subordonné à l'avis de l'Administration territoriale de la localité d'exploitation minière semi-industrielle et artisanale concernée.”.

De ce qui précède, l'administration territoriale est impliquée en amont dans la lutte contre l'orpaillage illicite depuis 1995. Le corps préfectoral représente l'Etat dans toute son entièreté dans le département et régions. Ils mettent en application la politique de l'Etat dans les dispositions prévues par la constitution. Convaincu de l'apport du corps préfectoral, même si l'on donne l'impression qu'ils ont seulement une voix consultative, Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, lors de sa rencontre avec ces derniers le jeudi 12 avril 2018, à la Fondation Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la Recherche de la Paix de Yamoussoukro ; a fait savoir que ce corps, reclassé désormais parmi les grands Corps de l'Administration, joue un rôle fondamental dans l'édification d'une Nation moderne et

prospère c'est dans cette dynamique que le chef de l'Etat a engagé les membres du Corps préfectoral à sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir un comportement citoyen et à faire régner l'ordre et la justice dans nos villes et régions.

La lutte contre l'orpaillage étant considéré comme une action de sécurité des populations et des biens mais aussi un acte de déviance et une défiance de l'Etat.

Pour ce faire, la mission de gouvernance de l'administration territoriale implique les questions de sécurité, de défense, de protection des personnes et des biens, la protection de l'environnement et le bien-être des populations. Aujourd'hui, la question de l'orpaillage illicite est devenue un problème de santé, de sécurité, économique et environnemental. Le nouveau code minier adopté en 2014 exige la création d'une structure légale à toute personne voulant faire de l'exploitation artisanale ou semi-industrielle. Il est en outre interdit au détenteur d'un permis d'exploitation de se livrer à des travaux sur les terrains de culture. L'utilisation de produits chimiques pour préserver la qualité de l'environnement est-elle proscrite. L'extraction illégale de l'or par ses derniers par l'utilisation de produits chimique est très très corrosive et toxique et constitue un danger pour la conservation du sous-sol, des eaux. Ces exigences ne sont pas respectées par les orpailleurs clandestins du département de Djékanou dont les activités non contrôlées engendrent de fortes pressions sur les ressources foncières disponibles pour l'agriculture, essentielle dans les communautés rurales. Face à cette réalité sociale, le corps préfectoral fait de sensibilisation au travers du comité technique local de Djékanou. Lequel comité regorge toutes les catégories sociales nécessaires pour lier à la question de l'orpaillage. Il faut rappeler que dans la Loi minière il était prévu qu'il y ait ce comité technique local de rationalisation de l'orpaillage. C'est une réponse que ce comité donne à la pratique de l'orpaillage illégal.

L'objectif du préfet de Djékanou est de pourvoir amener les populations à tourner dos à cette activité illicite, sources de nombreux conflits, au profit d'activités légale génératrices de revenus. En effet, l'on a fait le constat selon lequel dans les communautés rurales où l'orpaillage se pratique, il y a de plus en plus des conflits fonciers pour le contrôle des terres. Et des tensions constantes entre orpailleurs venus d'ailleurs et les propriétaires terriens sont aussi palpables. Pour une harmonisation sociale, la préfecture recueille des plaintes des populations relatives à l'orpaillage illicite sur leurs parcelles et les procède à une transmission de ces plaintes soit pour déguerpissement soit pour résolution en vue d'éviter les conflits communautaires

2.2.2. Implication du Comité Technique Local

Lorsqu'il s'agit de sensibilisation de grande envergure, sont associé le Comité technique Local (CTL). C'est un comité dont les membres statutaires sont le Directeur Départemental des Mines , le Commandant de la brigade de gendarmerie, le Trésorier Général, le Directeur Régional du Budget, le Directeur Régional de l'Environnement , le Directeur Régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le Directeur Départemental de l'agriculture , le chef du cantonnement des eaux et forêts, le Directeur Régional de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'enfant ,les sous-préfets, les élus et les représentants des communautés villageoises sous la houlette de Monsieur le Préfet de région en présence des préfets départementaux. L'objectif recherché s'inscrit dans l'approche de dissuasion et d'information des populations et des leaders de communauté vivant dans les zones d'occupation des différents départements du bélier y compris celui de Djékanou. Cette action qui vise une prise de conscience face au danger de l'activité d'orpaillage illicite et créer une prise de conscience généralisé afin de veiller à la non colonisation.

Lors des campagnes de sensibilisation dans le département de Djékanou, toutes les procédures en vue de l'acquisition des autorisations afin d'exercer dans la légalité l'activité d'orpaillage. C'est d'ailleurs l'occasion toute trouver en vue "d'accélérer les procédures d'attribution afin d'occuper les parcelles autorisée et libre". Les actions de sensibilisation et d'encadrement des autorités locales et des services administratifs déconcentrés ont connu des succès dans la stratégie de lutte contre l'orpaillage clandestin dans le département de Djékanou.

Au nombre de celles-ci, des tournées de sensibilisation sur les méfaits et les dangers de l'activité de l'orpaillage clandestin menées par les membres du corps préfectoral dans leurs circonscriptions respectives. Cette implication des autorités préfectorales est prescrite par le Code Minier de 2014. Ces prescriptions législatives et réglementaires ont été expliquées aux communautés villageoises des villages du ressort communal de Djékanou lors d'une rencontre de sensibilisation tenue dans la salle des réunions de la préfecture de Djékanou. Au cours de cette rencontre, elles ont été informées sur les bienfaits de la pratique légale. L'autorité préfectorale a révélé l'existence du comité local de rationalisation de l'orpaillage et les a invités à jouer pleinement leur rôle en participant aux activités dudit comité. Cette action vise une prise de conscience face au danger de l'activité d'orpaillage illicite et créer une prise de conscience généralisé afin de veiller à la non colonisation. Le préfet a déploré le rôle actif que jouent certains chefs traditionnels qui acceptent de céder leur terre au profit des orpailleurs clandestins moyennant des revenus sommaires. Le représentant de l'exécutif a souligné que les modiques sommes d'argent qui leur sont données sont insignifiantes par rapport aux dégâts causés, l'insécurité et aux dangers de cette pratique illicite.

Dans cette optique, le vendredi 15 octobre 2021, une activité de sensibilisation a eu lieu dans le village d'Abouakro II. Cette

rencontre avait pour thème, l'orpaillage clandestin et l'incivisme. Deux conférences ont été animées relativement à ces modules, respectivement par messieurs KOUALE Sylvère, Directeur Régional des Mines et de la Géologie de Yamoussoukro et KANATE Moussa, Directeur Départemental de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Djékanou. Il ressort de l'économie de la première intervention que l'orpaillage clandestin recèle de nombreux méfaits pour les populations et l'Etat de Côte d'Ivoire. En conséquence, il a invité les différentes communautés à s'organiser afin d'être dans la légalité à travers des coopératives. Il a également mis en garde les personnes qui s'adonneraient à cette pratique et aux sanctions auxquelles elles s'exposent.

Le second intervenant a instruit les participants sur les attitudes et comportement nécessaire pour une vie en société. Le respect de l'autorité, du bien public, des symboles de l'Etat et des aînés constituent entre autres le comportement que doit avoir un citoyen. La lutte contre l'orpaillage étant considérée comme une action de sécurité des populations et des biens mais aussi un acte de déviance et une défiance de l'Etat. Pour ce faire, la mission de gouvernance de l'administration territoriale implique les questions de sécurité, de défense, de protection des personnes et des biens, la protection de l'environnement et le bien-être des populations. A cet effet l'objectif du préfet de Djékanou est de pourvoir amener les populations à tourner dos à cette activité illicite, sources de nombreux conflits, au profit d'activités légale génératrices de revenus. En effet, l'on a fait le constat selon lequel dans les communautés rurales où l'orpaillage illégal est pratiqué, il y a de plus en plus des velléités d'affrontement et des conflits fonciers pour le contrôle des terres. Ces localités sont également des foyers des tensions constantes entre orpailleurs allogènes et les propriétaires terriens autochtones. Pour une harmonisation sociale, la préfecture recueille des plaintes des

populations relatives à l'orpaillage illicite sur leurs parcelles et procède à une transmission de ces plaintes soit pour déguerpissement soit pour résolution en vue d'éviter les conflits communautaires. Au terme de ces différentes activités de sensibilisation, les populations concernées ont promis combattre l'orpaillage illégal, en dénonçant les occupants illégaux de leur terre. En plus des actions de sensibilisation et d'encadrement, l'action répressive s'est avérée fructueuse.

Discussion

L'article scientifique examiné analyse en profondeur le cadre juridique et institutionnel mis en place par l'État ivoirien pour lutter contre l'orpaillage illégal. Il mentionne notamment le Code minier de 1995, le Code minier de 2014, le Code de l'environnement, le BRICM et le GS-LOI, ainsi que les mécanismes de sensibilisation et de coordination territoriale. Cependant, il est important de confronter cette analyse aux travaux académiques internationaux qui remettent en question l'efficacité des politiques répressives, les limites de la formalisation et les enjeux de justice environnementale et sociale dans le domaine de l'exploitation minière artisanale. Structurée autour de trois axes principaux, cette analyse critique met en lumière les faiblesses du cadre juridique dans la gouvernance de l'orpaillage artisanal, les limites des politiques répressives et l'importance d'une approche intégrée, ainsi que les enjeux de participation, de développement local et de durabilité environnementale..

1.1. Insuffisances du cadre juridique dans la gouvernance de l'orpaillage artisanal

L'article souligne l'importance du Code minier de 2014 en tant qu'avancée significative, notamment avec l'introduction d'un titre spécifique pour l'exploitation artisanale (Articles 72 à 84 du

Code minier, 2014). Cependant, comme l'a souligné Hilson (2010, p. 15), "la simple existence d'un cadre juridique ne garantit pas l'accès des orpailleurs aux permis, surtout lorsque les procédures sont coûteuses, bureaucratiques et inaccessibles aux populations pauvres". Il est mentionné que seulement trois catégories sociales peuvent obtenir une autorisation : les Ivoiriens individuels, en coopérative ou en entreprise ivoirienne majoritaire, excluant ainsi de facto les migrants, souvent majoritaires dans les zones d'orpaillage (Banchirigah, 2008, p. 32).

De plus, le rôle consultatif des autorités administratives (préfets, sous-préfets, maires) est conforme à l'article 72 du décret n°2014-397. Cependant, Asante et Hilson (2013, p. 150) ont souligné que "la consultation des autorités locales sans pouvoir décisionnel crée un vide de légitimité, car les chefs traditionnels et administratifs sont souvent les premiers bénéficiaires économiques de l'orpaillage illégal". Le préfet de Djékanou a d'ailleurs dénoncé "le rôle actif que jouent certains chefs traditionnels qui acceptent de céder leur terre au profit des orpailleurs clandestins", mettant en lumière un écart entre la loi formelle et la situation réelle du pouvoir local. En outre, le principe du "Pollueur-Payeur" mentionné dans le Code de l'environnement, bien qu'inscrit dans les normes internationales (OCDE, 1972), est difficile à appliquer. Selon Spiegel (2014, p. 176), "la responsabilité environnementale ne peut être imposée aux orpailleurs sans accompagnement technique, car la plupart ignorent les alternatives au mercure et manquent de moyens pour se conformer". Pourtant, aucune mention n'est faite dans l'article d'une politique de substitution du mercure, pourtant classé comme un produit dangereux.

Finalement, la limite de 25 hectares pour les zones d'exploitation artisanale, telle qu'établie par le Code de 2014,

bien que réglementée, ne prend pas suffisamment en considération les réalités locales. Dans leur étude, Hilson et Maconachie (2020, p. 8) mettent en lumière le fait que "les concessions formelles de petite taille ne répondent pas aux besoins des orpailleurs, les poussant ainsi à se regrouper sur des sites informels, alimentant ainsi l'illégalité". Cette contradiction entre la législation et les pratiques révèle que, malgré l'évolution du cadre juridique, celui-ci demeure déconnecté des réalités socio-économiques des parties prenantes.

2. Limites des politiques répressives : efficacité contre durabilité ?

En outre, les politiques répressives présentent des limites en termes d'efficacité et de durabilité. Les efforts de lutte contre l'orpaillage, notamment à travers la BRICM (2018) et le GS-LOI (2021), sont présentés comme des outils modernes de contrôle. Cependant, comme le soulignent Kouamé (2022), la militarisation de la lutte contre l'orpaillage transforme des acteurs économiques informels en criminels, rendant toute stratégie de formalisation plus complexe. Les opérations de démantèlement, de confiscation et de destruction de matériel, bien que légales, entraînent des conséquences néfastes. Par exemple, entre 2019 et 2021, 13 concasseurs ont été détruits, 46 motocyclettes ont été saisies, et des dizaines d'orpailleurs ont été arrêtés à Djékanou. Comme le soulignent Hilson et Garforth (2012, p. 55), "la répression sans proposition économique alternative entraîne une récurrence, car les orpailleurs, privés de leurs moyens de subsistance, retournent sur les sites dès que la pression diminue". Ce phénomène, décrit comme une "récurrence doublement sanctionnée" dans l'étude, révèle une logique de criminalisation continue sans solution structurelle.

Par ailleurs, la collaboration entre les ministères impliqués – comme ceux des Mines, des Eaux et Forêts, de la Défense et de la Justice – représente un atout indéniable pour aborder ces défis complexes. Pourtant, comme le soulignent Büscher et Fletcher dans leur étude de 2020 (page 112), la multiplication des acteurs sans une coordination solide peut mener à des chevauchements inutiles, des conflits de compétences et, au final, à une inefficacité flagrante des actions sur le terrain. Prenons par exemple le GS-LOI, qui est structuré en trois niveaux : un état-major, des cellules d'enquête et des brigades dédiées. Bien qu'il soit bien organisé, ce système risque de devenir coûteux et inefficace à long terme, à moins qu'il ne soit soutenu par une réforme en profondeur du système judiciaire et une lutte déterminée contre la corruption. C'est un vrai défi à ne pas sous-estimer. Le PNRO (Programme National de Rationalisation de l'Orpaillage) a été lancé en 2013 avec pour objectif la "réhabilitation, réinsertion, resocialisation" des orpailleurs. Cependant, selon Hilson et Osei (2021, p. 101), ces efforts sont critiqués car la formation offerte dans les chantiers écoles reste insuffisante par rapport à l'ampleur du phénomène, qui concerne 500 000 personnes. De plus, les coopératives créées manquent d'accès au crédit, aux marchés et aux technologies modernes. L'article ne mentionne pas de données sur le taux de réussite ou de réinsertion des orpailleurs formés, ce qui rend ces programmes difficiles à évaluer.

3. Enjeux de participation, de développement local et de durabilité environnementale

L'exploration des enjeux liés à la participation, au développement local et à la durabilité environnementale à travers la mise en place du Comité Technique Local (CTL) à Djékanou est perceptible. Composé de représentants de l'État, des collectivités locales et des communautés, ce comité s'inscrit

dans une approche de gouvernance participative. Cependant, comme le mentionne Lund (2016, p. 28), la participation des communautés dans les comités de gestion minière demeure souvent symbolique, les décisions étant prises à un niveau central. Le rôle consultatif des autorités locales, tel que stipulé dans l'article 72 du décret 2014-397, met en évidence les limites de cette démocratie. Malgré le rôle crucial du CTL, il n'a pas le pouvoir de décider de l'octroi des permis, ce qui entrave son efficacité. De plus, l'article néglige l'aspect social de l'orpaillage en omettant de reconnaître l'importance des femmes dans l'orpaillage artisanal.

Selon Hilson et Yakovleva (2021, p. 407), les femmes représentent jusqu'à 40 % de la main-d'œuvre minière, principalement impliquées dans le tamisage, le transport et le traitement, mais sont exclues des processus de formalisation. Cette invisibilité compromet toute initiative visant à promouvoir l'équité et la justice sociale. De plus, la question du travail des enfants, signalée par l'OIT (2020, p. 18) dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, y compris en Côte d'Ivoire, n'est pas abordée. L'absence de prise en compte de cette problématique dans un texte se voulant exhaustif révèle une lacune significative dans l'analyse des impacts sociaux. En ce qui concerne l'aspect environnemental, bien que l'article mette en lumière les risques de l'orpaillage pour la qualité de l'air et de l'eau, aucune solution technique n'est proposée. Pourtant, N'Goran et al. (2021, p. 112) démontrent que les niveaux de mercure dans les cours d'eau de la région de Djékanou dépassent de 15 fois les normes de l'OMS."

Toutefois, Il convient de noter qu'il est crucial de mettre en avant l'absence de toute mention d'une politique de réhabilitation des sites miniers ou de l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement, telles que les plaques à spirale ou la

gravimétrie. Selon l'UNEP (2019, p. 31), il est nécessaire d'intégrer les orpailleurs dans des filières de commercialisation certifiées, comme l'initiative 'Just Gold' au Rwanda, afin d'assurer à la fois la traçabilité et la durabilité. De surcroît, la légitimité de l'État dans la gestion du secteur minier est en jeu. Selon Lund (2016, p. 35), "lorsque l'État recourt à la force sans offrir des services de base tels que la santé, l'éducation ou l'emploi, il perd sa légitimité aux yeux des populations". Les opérations de déguerpissement à Djékanou, bien qu'elles soient légales, pourraient être perçues comme arbitraires si des compensations ou des solutions alternatives ne sont pas proposées en même temps.

Conclusion

L'étude L'analyse effectuée dans le cadre de cette recherche, qui se concentre sur la lutte contre l'épreuve illégale à Djékanou, met en lumière bien plus qu'une simple mise en évidence des dysfonctionnements administratifs ou législatifs. Elle révèle une crise de légitimité de l'action publique dans les zones périphériques, où la loi, même aussi sophistiquée et répressive soit-elle, se heurte à une réalité sociale complexe. Les mécanismes étatiques, tels que le Code minier de 2014 ou la création du GS-LOI en 2021, attestent de la volonté ferme de reprendre le contrôle des terres minières et de protéger l'environnement. Malgré plusieurs tentatives, ces politiques se révèlent inefficaces car elles nuisent à la productivité sans apporter d'aide, laissant de nombreux individus tels que les migrants ou les femmes dans une situation précaire. Même si l'État adopte une approche plus militaire, il ne suffit pas de simplement forcer les populations. C'est en cela que réside toute la portée sociale et utilitaire de cette étude : au-delà d'une lecture technocratique de la gouvernance minière, elle démontre que l'efficacité d'une politique publique se mesure non pas par ses

textes, mais par sa capacité à concilier souveraineté étatique, justice sociale et participation populaire. À Djékanou, la présence de l'État est ambiguë, donnant l'impression d'être à la fois présent et absent, ce qui nourrit un sentiment de ressentiment et favorise une économie parallèle basée sur des stratégies de survie locales.

Cette recherche met en lumière les réalités sociales cachées telles que l'importance des femmes dans le secteur minier, les défis auxquels sont confrontés les jeunes ruraux sans alternatives viables, ou le rôle crucial des leaders traditionnels pour donner une voix aux groupes marginalisés. En soulignant les injustices du secteur minier artisanal, cette étude pose les bases d'une réglementation plus équitable prenant en compte les femmes, les communautés locales et les liens familiaux. Nous appelons à une action plus décisive de la part des autorités en matière environnementale, soulignant que des niveaux de mercure dangereusement élevés dans les rivières de Djékanou nécessitent des mesures concrètes telles que l'interdiction de l'utilisation du mercure dans l'extraction minière.

Au niveau institutionnel, il est souligné que la multiplicité des acteurs impliqués rend difficile la coopération harmonieuse, suggérant des réformes telles que la transformation du Comité technique local en un organe de décision réel, la mise en place d'équipes de médiation locales et l'implication des citoyens dans le suivi des opérations. En définitive, nous mettons en évidence la nécessité d'adopter une approche globale pour lutter contre l'exploitation minière illégale, en liant les règles du secteur minier à d'autres enjeux tels que l'emploi, l'agriculture, l'éducation et la santé. Les mouvements citoyens locaux observés à Djékanou sont présentés non plus comme perturbateurs, mais comme des acteurs essentiels de la transition vers une gouvernance plus juste et inclusive.

En résumé, cette étude transcende la simple identification des problèmes systémiques pour proposer un plan concret, éthique

et respectueux de l'environnement où l'État abandonne son rôle dominant pour travailler de concert avec les autres acteurs, fondé sur le principe d'équité. En comblant le fossé entre la loi et la réalité du terrain, cette recherche ouvre la voie à une gouvernance minière qui valorise la terre, les communautés et renforce la confiance en l'action publique.

Bibliographie

ASANTE, Kwamina et HILSON, Gavin, 2013. Local perspectives on the formalization of artisanal and small-scale mining in the Adanse North District of Ghana. *Resources Policy*, 38(2), pp. 145-151.

BANCHIRIGAH, Sadia Mohammed, 2008. Challenges with eradicating illegal mining in Ghana: A perspective from the grassroots. *Resources Policy*, 33(1), pp. 29-38.

BÜSCHER, Bram et FLETCHER, Robert, 2020. *The Conservation Revolution: Radical Ideas for Saving Nature Beyond the Anthropocene*. Londres: Verso Books.

Côte d'Ivoire, 1995. Loi n° 95-553 du 17 juillet 1995 portant Code minier. *Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire*.

Côte d'Ivoire, 2014. Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier. *Journal Officiel de la République de la Côte d'Ivoire*.

Côte d'Ivoire, 2014. Décret n° 2014-397 du 25 juin 2014 déterminant les modalités d'application de la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier. *Journal Officiel de la République de la Côte d'Ivoire*.

Côte d'Ivoire, 2018. Arrêté n°004 MMG/CAB du 22 Octobre 2018 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la brigade de répression des infractions au code minier (BRICM).

Côte d'Ivoire, 2021. Décret n° 2021-404 du 06 Août 2021 portant création, attribution, composition, organisation et

fonctionnement du Groupement Spécial de Lutte contre l'Orpaillage Illégal (GS-LOI).

DIALLO, Amadou, 2021. La faillite de l'État régulateur dans le secteur minier artisanal ouest-africain. *Politique Africaine*, 162(2), pp. 123-145.

Fraternité Matin, 2022. Manifestations contre l'orpaillage illégal à Djékanou. *Fraternité Matin*, 15 mars.

HILSON, Gavin, 2010. "Once a miner, always a miner": Poverty and livelihood diversification in Akwatia, Ghana. *Journal of Rural Studies*, 26(3), pp. 296-307.

HILSON, Gavin et GARFORTH, Chris, 2012. "Agricultural Poverty" and the Expansion of Artisanal Mining in Sub-Saharan Africa: Experiences from Southwest Mali and Southeast Ghana. *Population Research and Policy Review*, 31(3), pp. 435-464.

HILSON, Gavin et MACONACHIE, Roy, 2020. Entrepreneurship and innovation in the "Blue Economy": Artisanal and small-scale mining and the Fourth Industrial Revolution. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), pp. 1197-1204.

HILSON, Gavin et OSEI, Lois, 2021. Tackling youth unemployment in sub-Saharan Africa: Is there a role for artisanal and small-scale mining?. *Futures*, 128, 102714.

HILSON, Gavin et YAKOVLEVA, Natalia, 2021. Women, water and "waiting": A feminist political ecology of artisanal mining in sub-Saharan Africa. *Geoforum*, 126, pp. 406-416.

International Labour Organization (OIT), 2020. *Child Labour in Mining and Global Supply Chains*. Genève: OIT.

Kouamé Hyacinthe Konan, 2022. *La gouvernance de l'orpaillage clandestin dans les localités ivoiriennes frontalières du Mali et du Burkina Faso*. *EchoGéo*, [en ligne], 62.

LE BILLON, Philippe, 2001. The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. *Political Geography*, 20(5), pp. 561-584.

- LIPSKY, Michael, 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- LUND, Christian, 2016. Rule and Rupture: State Formation Through the Production of Property and Citizenship. *Development and Change*, 47(6), pp. 1199-1228.
- N'GORAN, Kouassi Alexis, et al., 2021. Pollution au mercure dans les écosystèmes aquatiques de la région de Djékanou: Évaluation et risques. *Revue Ivoirienne des Sciences et Technologie*, 37, pp. 105-120.
- OCDE, 1972. *Principe Pollueur-Payeur: Recommandation du Conseil*. Paris: OCDE.
- OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre, 2021. *La revanche des contextes. Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique sahélienne*. Paris: Karthala.
- RIDDEF, 2021. *Rapport d'activité sur les mobilisations citoyennes dans le département de Djékanou*. Abidjan: Réseau Ivoirien pour la Défense des Droits de l'Enfant et de la Femme.
- SPIEGEL, Samuel Justin., 2014. Legacies of a nationwide crackdown in Zimbabwe: Operation Chikorokoza Chapera in gold mining communities. *The Journal of Modern African Studies*, 52(4), pp. 541-570.
- UNEP, 2019. *Global Mercury Supply, Trade and Demand*. Genève: United Nations Environment Programme.
- YIN, Robert K., 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6e éd. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Anthropisation, saturation foncière et difficultés d'accès au foncier à la périphérie du parc national de la marahoué (centre-ouest, côte d'ivoire)

Kouakou Toussaint KRA,

Doctorant

Université Jean Lorougnon-GUEDÉ, Daloa (Côte d'Ivoire)

Krak3885@gmail.com

Akotto Urich Odilon ASSI,

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon -GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire)

akoto8assi@gmail.com

Coulibaly SEIDOU,

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon -GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire)

seidoucoulibaly@yahoo.fr

Kouassi Guillaume N°GUESSAN,

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon -GUEDE, Daloa (Côte d'Ivoire)

ahibakan77@gmail.com

Résumé

Le Parc national de la Marahoué s'est mué en un réceptacle d'activités agricoles, l'endommageant ainsi à plus de 75%. Bien que demeurant un espace protégé, son étiquette est fortement écorchée par une anthropisation de plus en plus avide d'espaces au point où sa périphérie est sujette à de fortes densités de population. Les statistiques font état de 88 à 121 Hbts/km². Ce qui exacerbe la pression foncière non seulement à l'intérieur du parc mais aussi dans les espaces jouxtant ses abords. Ainsi, cette étude vise à analyser l'impact de la pression démographique sur le niveau d'accès au foncier dans les espaces ruraux périphériques du Parc national de la Marahoué. Pour y parvenir, cette étude s'est basée sur la méthode probabiliste notamment la technique aléatoire. À partir de cette méthode, 369 individus ont été interrogés dans 9 localités périphériques. L'étude a aussi nécessité l'usage des nouvelles technologies de traitement de l'information géographique en l'occurrence la télédétection. Les principaux résultats font état d'une croissance soutenue du stock de population vivant dans les espaces contigus

du parc avec pour corollaire un développement de l'agriculture et une raréfaction des ressources foncières.

Mots-clés : *Parc national de la Marahoué, anthropisation, Saturation foncière, périphérie, difficulté d'accès.*

Abstract

The Marahoué National Park has become a receptacle of agricultural activities, damaging more than 75% of it. Although it remains a protected area, its label is strongly eroded by an increasingly greedy anthropization for space to the point where its periphery is subject to high population densities. Statistics show 88 to 121 Hbts/km². This exacerbates land pressure not only within the park but also in the areas adjacent to its surroundings. Thus, this study aims to analyze the impact of demographic pressure on the level of access to land in the rural areas on the outskirts of the Marahoué National Park. To achieve this, this study was based on the probabilistic method, in particular the random technique. Using this method, 369 individuals were interviewed in 9 peripheral localities. The study also required the use of new technologies for processing geographic information, in this case remote sensing. The main results show a sustained growth in the stock of people living in the areas next to the park, with the corollary of agricultural development and a scarcity of land resources.

Keywords: *Marahoué National Park, anthropization, Land saturation, periphery, difficulty of access.*

Introduction

Lors de l'introduction des cultures de rente en Côte d'Ivoire, les terres arables étaient suffisamment vastes pour répondre aux besoins de la population agricole. Cette disponibilité foncière a favorisé la mise en place de grandes exploitations, conduisant progressivement à une saturation des terres (J.P. Colin, 1990, p.10). Aujourd'hui ce phénomène touche les zones périphériques des aires protégées et tend à se généraliser dans les espaces proches de nombreuses d'entre elles. L'ampleur de cette saturation foncière est le résultat conjugué de l'indisponibilité croissante des terres et de la forte croissance démographique observée ces dernières décennies. Outre la

saturation, cette dynamique humaine exerce une pression accrue sur les ressources de production. La demande grandissante en terres, associée à l'attrait pour l'économie de plantation et au déficit d'accès au foncier, figure parmi les principales causes d'occupation illégale des aires protégées (R.G. Soro, 2016, p.4). Dans le cas du Parc National de la Marahoué, le développement intensif de l'économie de plantation a favorisé une pression foncière particulièrement forte dans sa périphérie. De sorte que l'accès au foncier dans cet espace devient problématique. D'où l'intérêt pour la présente étude d'analyser l'impact de la pression démographique sur le niveau d'accès au foncier dans les espaces ruraux voisins au Parc national de la Marahoué. Cela suppose pour nous de présenter d'abord l'évolution de la population, et cartographier la dynamique de l'occupation du sol entre 1968 et 2023 avant de faire l'analyse du niveau d'accès des populations résidant dans la périphérie du PNM au foncier.

1. Méthodes et matériels

1.1. Présentation de la zone d'étude

Le parc national de la Marahoué est le résultat de la réunion de quatre forêts classées en réserve totale de faune en 1956 par le décret N° 68-80 du 09/02/1968. En effet, ces forêts classées furent érigées en Parc National de la Marahoué en 1968. Cette aire protégée couvre une superficie de 101.000 hectares. Compte tenu de la pression démographique et foncière autour de ce parc, et qui mettent à mal la préservation du parc, nous avons choisi de retenir pour cette étude les localités rurales périphériques abritant les populations susceptibles d'infiltrer le parc. Il s'agit des espaces ruraux dans les sous-préfectures de Bonon, Bédiala, Bouaflé, Zuénoula et Tibéita. A cet effet, les localités enquêtées dans ces sous-préfectures sont présentées comme l'illustre la figure n°1 suivante.

Figure n°1 : Localisation de la zone d'étude et des localités enquêtées dans la périphérie

1.2. Données de l'étude

Elles sont de deux types, ce sont les données démographiques (caractéristiques sociodémographiques) et des images satellitaires. Les données statistiques proviennent de l'agence nationale de statistiques (1998, 2014 et 2021). Quant aux données Landsat (TM de 1988, ETM+2002 et OLI 2023), elles ont été gratuitement téléchargées sur le site www.earthexplorer.usgs.gov. Les caractéristiques des différentes images sont consignées dans le tableau n°1 ci-dessous.

Tableau n°1 : Caractéristiques des images satellitaires utilisées

Date de prise de vue	Capteurs	Résolutions spectrales	Format	Source
16/01/1988	TM (Landsat 5)	30 m	Tiff	USGS
11/12/2002	ETM+ (Landsat 7)	30 m	Tiff	USGS
10/01/2023	OLI-8 (Landsat 8)	30 m	Tiff	USGS

Source : Earthexplorer. usgs.gov, 2025

L'acquisition de l'imagerie satellite multi-temporelle a permis d'identifier les différentes transformations subies par la périphérie du Parc. Aussi, ces images ont permis d'élaborer les cartes d'occupation du sol.

1.3. Dérouler de l'enquête

Cette étude combine la recherche documentaire (recherche sur internet, bibliothèque) et une enquête de terrain. L'élaboration de l'échantillonnage repose sur la méthode probabiliste à partir de la formule ci-après :

$$n = (Z_1 - \frac{\alpha}{2})^2 \times P (1-P) \times N / \sum^2 \times N + P (1-P) \times (Z_1 - \frac{\alpha}{2})^2$$

n= Taille de l'échantillon ;

N= Taille de la population mère

Z₁= Coefficient de marge

∑²= marge d'erreur

Remplaçons par leur valeur

P= Taux de prévalence de ménage qui sont ceux recherché 50% soit 0,05.

∑²= 5% soit 0,05

N= 12 499

Z₁=1,96²

$$1,96^2 \times 0,5 (1-0,5) \times 12499$$

$$AN = 0,0025 \times 12499 + 0,5 (1-0,5) 1,96^2$$

n= 372,70 soit 373

Le sondage par localité :

$$P = \frac{n}{N}$$

$$P = \frac{373}{12499}$$

P= 0,029

Taille d'échantillon par localité :

Tableau n°2 : Population riveraine au Parc enquêtée

Sous-préfectures	Localités	Taille du ménage	Taille de l'échantillon
Bédiala	Bandiahi	1239	37
	Béfla	1360	41
	Luénoufla	2885	86
Bonon	Madiéta	131	4
	Gobazra	657	20
Tibéita	Danagoro	925	29
	Dianfla	293	8
Zuénoula	Binzra	800	24
	Bogopinfla	681	20
Bouaflé	Garango	2602	78
	Lopoifla	627	22
Total	12	12499	369

Source : RGPH, 2021

Deux principaux critères ont guidé le choix des enquêtés, en l'occurrence habiter la périphérie et/ou avoir une plantation. Quant au choix des localités, l'effet de distance constitue le principal facteur de sélection.

2. Le traitement des données

Plusieurs types de traitements ont été réalisés selon le type de données collectées. En effet, Les traitements cartographiques et d'image satellites ont été réalisés avec ARGIS 10.3 couplé au logiciel QGIS 3.10. Les logiciels Excel 2019 et IBM SPSS ont

servi au traitement statistique et graphique. Quant au logiciel Word 2019, il a servi à la saisie et mise en page du texte.

- **Le prétraitement des images satellitaires**

Avec le logiciel Argis.10.3, ce traitement s'est fait sur les scènes de 1988, 2002 et 2023 en vue d'une meilleure exploitation. L'utilité de cette activité est de faire une composition colorée à partir des bandes (Rouge, Vert et Bleu) en vue de rehausser la qualité des images. La préenquête et la connaissance du terrain ont favorisé la mise en place d'un choix de parcelles d'entraînement basé sur l'habitat/sol nu, les espaces agricoles, la forêt, les plans d'eau et la savane (Tableau n°3). Ces types d'affectation du sol ont été vérifiés par des relevées de terrain.

- **La classification des images**

La classification en télédétection est la méthode par laquelle le contenu des images satellitaires est organisé en cartes thématiques. À cet effet, à partir des informations spatiales qui se présentent sous forme matricielle, cette opération permet de rendre compréhensible les informations sur une carte. Ainsi, pour passer de l'image à la carte d'occupation du sol, nous avons appliqué une classification hiérarchique pseudo-dirigée, avec l'algorithme du maximum de vraisemblance.

- **La vectorisation et la vérification des images traitées**

La vectorisation est un processus de transformation d'image raster en vecteur. Ce processus s'est effectué à partir des outils raster to vecteur. Cette méthode a pour objectif principal de faciliter leur utilisation et intégration dans un le logiciel QGIS 3.10 (SIG). Ainsi l'élaboration des cartes spatio-temporelles de l'occupation du sol s'est effectuée sur QGIS 3.10.

Les résultats de la classification sont déterminés par un certain nombre d'indicateurs de précision tels que la précision globale, le coefficient kappa et la matrice de confusion. Une étude d'occupation du sol peut être validée si le coefficient kappa est supérieur à 50%. Ainsi, les résultats de la classification exposent les précisions globales et indices supérieurs à 50%.

Effectivement, la précision globale des traitements donne 81,92 en 1986 et 79,61 en 2023. Ces résultats permettent la validation de notre classification. L'ensemble de ces traitements, nous ont permis d'avoir les résultats suivants.

3. Résultats

3.1. Un foyer de peuplement dans les environs du Parc National de la Marahoué

3.1.1. Une densité de population élevée dans les sous-préfectures jouxtant le parc

Les Renoncements Généraux de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1988, 2014 et 2021 exposent une croissance remarquable de la population des sous-préfectures contiguës du parc national de la Marahoué. Ces augmentations de densité de population sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau n°3 : Densités de la population des sous-préfectures environnantes du Parc

Sous-préfecture	Population 1988	Population 2014	Population 2021	Superficie (Km ²)	Densité 1998	Densité 2014	Densité 2021
Bédiala	77 075	81193	84 474	938	82	87	90
Bouaflé	144 786	167 263	213 967	1250	116	134	171
Bonon	87 266	112629	116 871	969	90	116	121
Pakouabo		18977	19 597	190		100	103
Tibiéta		15664	22 239	671		23	33
Zuénoula	105 557	80949	78 613	895	118	90	88

Source : INS (1998,2014,2021)

L'analyse du tableau met en évidence une augmentation graduelle de densité de population dans les sous-préfectures situées autour du Parc. La sous-préfecture de Bouaflé enregistre la densité la plus élevée de la zone, avec une progression

constante : 116 hab./km² en 1998, 134 hab./km² en 2014 et 171 hab./km² en 2021. Avec de tels niveaux, elle se classe parmi les principaux foyers de peuplement de Côte d'Ivoire. Bonon occupe la deuxième place, affichant 90 hab./km² en 1988, 116 hab./km² en 2014 et 121 hab./km² en 2021. Bien qu'inférieure à Bouaflé, cette densité reste élevée par rapport à la moyenne nationale de 71 hab./km² en 2014. La sous-préfecture de Pakouabo arrive en troisième position, avec 100 hab./km² en 2014 et 103 hab./km² en 2021. Celle de Bédiala présente une évolution plus modérée : 82 hab./km² en 1988, 87 hab./km² en 2014 et 90 hab./km² en 2021. Tibéita, quant à elle, reste le moins densément peuplé, bien qu'en forte croissance : de 2 hab./km² en 1988 à 23 hab./km² en 2014, puis 33 hab./km² en 2021. Cette faible densité s'explique par la prédominance de zones savanicoles jugées moins favorables à l'économie de plantation. Enfin, la sous-préfecture de Zuénoula connaît une tendance inverse, avec une baisse de sa densité : 118 hab./km² en 1997, 90 hab./km² en 2014 et 88 hab./km² en 2021. Globalement, la densité observée autour du Parc national de la Marahoué reflète l'impact des flux migratoires liés à la recherche de terres agricoles et traduit une dynamique démographique marquée dans la région.

3.1.2. Évolution de la population périphérique de 1988 et 2021

L'analyse générale de la périphérie du Parc national de la Marahoué expose une population importante dans les localités enquêtées. En effet, déjà en 1988, la population à la périphérie du parc partait de 5000 à 14 000 habitants dans certaines localités. Ce qui a considérablement changé au fil des ans (figure n°2).

Figure n°2 : Volume de la population à la périphérie du Parc national de la Marahoué de 1988 et 2021

Dans le secteur Sud, Nord-Ouest et Nord du parc, en 2014, on observait une forte population. Nous étions à la genèse de la boucle de cacao dans cette zone après celle de la région de l’Est. L’important stock de population qui s’observe à partir de 2021, s’explique par l’appétit vorace des populations envers de nouvelles terres pour mener à bien leurs projets agricoles. Ce contexte de saturation foncière induit une forte communauté de migrants agricoles venue s’installer aux abords du parc (figure n°3).

Figure n°3 : Densité de la population dans les environs du Parc national de la Marahoué en 1988 et 2021

Il s’observe une hétérogénéité dans la répartition de la densité de population à la périphérie du parc. Deux facteurs majeurs peuvent l’expliquer. La faible densité de population dans certains abords du parc national de la Marahoué s’explique par la présence importante de formation végétale de type savanicole, considérée comme impropre à l’économie de plantation. En revanche, dans les zones Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest, la population sédentaire occupe de manière continue les abords du Parc. Cette occupation de la périphérie entraîne la disparition progressive du couvert forestier et favorise le développement de divers types de cultures.

3.2. Dynamique d’occupation du sol dans la périphérie du parc national de la Marahoué

3.2.1. Les types d’affectations du sol dans la proximité du parc

La figure n°4 suivante illustre l’évolution de l’occupation du sol dans la périphérie du Parc national de la Marahoué entre 1986 et 2023. On constate une régression très marquée des superficies

forestières, qui occupaient une part importante de l'espace en 1986 mais chutent à un niveau quasi nul en 2023. Parallèlement, les cultures connaissent une forte progression, passant d'environ un tiers à plus des deux tiers de la superficie. La savane, autrefois dominante avec plus de 60 %, se réduit également au profit des sols nus, qui apparaissent en 2023 comme une catégorie importante. Les cours d'eau subissent eux aussi un recul, perdant près de la moitié de leur proportion initiale.

Figure n°4 : L'évolution des types d'affections du sol de 1986 à 2023

Tableau 4 : Superficies et pourcentages des classes d'occupation du sol

Classes	1986		2023	
	Superficies	%	Superficies	%
Forêt	103299	39,75%	3900,248	1,50%
Savane	50104,3	19,28%	30712,76	11,81%
Habitat/Sol nu	702,39	0,27%	24702,76	9,50%
Cours d'eau	530,23	0,20%	509,39	0,19%
Culture	105185	40,48%	200100,5	76,98%
Total	259820,92	100	259925,66	100

Source : Traitement d'image (Landsat TM-5 et OLI-8)

Ces deux illustrations montrent clairement les mutations spatiales dans la périphérie du Parc national de la Marahoué entre 1986 et 2023. En l'espace de 37 ans, la structure de l'occupation du sol a connu une transformation radicale, marquée par une forte régression des milieux naturels au profit des espaces agricoles et dégradés.

En 1986, les cultures constituaient déjà la principale occupation du sol avec 40,48 % de la superficie totale (soit 105 185 ha). La forêt occupait une part presque équivalente, soit 39,75 % (103 299 ha), ce qui traduisait encore un équilibre relatif entre les

activités agricoles et la couverture forestière. La savane représentait 19,28 % (50 104 ha), tandis que les sols nus et les cours d'eau restaient marginaux, avec respectivement 0,27 % et 0,20 %.

En 2023, la situation s'est profondément modifiée. Les superficies forestières ont été réduites de manière drastique, passant de 103 299 ha en 1986 à seulement 3 900 ha en 2023, soit une perte de près de 97 % de leur superficie initiale. La savane connaît également un recul important, tombant de 19,28 % à 11,81 %. Les cours d'eau restent stables en proportion (0,20 % à 0,19 %), mais leur superficie subit un léger recul. En revanche, deux classes connaissent une progression spectaculaire : d'une part, les cultures, qui passent de 105 185 ha (40,48 %) à 200 100 ha (76,98 %), traduisant une extension agricole massive ; d'autre part, les sols nus, qui évoluent de 702 ha (0,27 %) à 24 702 ha (9,50 %), révélant un processus marqué de dégradation et de surexploitation des terres (Figure n°5).

Cette dynamique témoigne d'une forte anthropisation de l'espace périphérique du parc. La disparition quasi totale de la forêt et le recul de la savane traduisent l'intensité de la déforestation et de la conversion des terres à des fins agricoles. L'augmentation grandissante des cultures et des sols nus illustre, quant à elle, la pression foncière croissante, la surexploitation agricole et la fragilité écologique qui en découle.

Figure n°5 : Évolution de l'occupation du sol de la périphérie du PNM de 1986 à 2023

Source : Traitement d'image de 1988, 2002 et 2023

L'évolution de l'occupation du sol entre 1986 et 2023 met en lumière une réorganisation complète du paysage autour du Parc national de la Marahoué. Les écosystèmes naturels, autrefois largement présents, ont cédé la place aux activités humaines, accentuant les activités agricoles.

3.2.2. Une mutation agraire en cours dans la périphérie du Parc national de la Marahoué

Les riverains du Parc national de la Marahoué cultivent plusieurs types de cultures pérennes (Figure n°6). Cependant, la cacaoculture occupe une part importante dans la périphérie. En effet, 42,11% des riverains pratiquent la cacao culture contre 57,89% pour les autres cultures. Dont l'anacarde (31,40%), le café (14,78%) et l'hévéa (11,69%).

Figure n°6 : Typologie des cultures pérennes à la périphérie du Parc national de la Marahoué

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2024

Les conditions agroécologiques des espaces marginaux sont idoines au développement de la cacaoculture. En effet, la périphérie du parc est caractérisée par une zone de transition entre la forêt et la savane. Ce qui justifie la pratique de la cacaoculture et de la culture de l'anacarde.

A l'instar de ce facteur, la pression humaine et les migrations agricoles ont concouru à la dynamique des surfaces culturales. L'achat des produits et le prix abordables ont participé à la motivation de la pratique de ces cultures (Planche photo n° 1).

Planche n°1 : Les cultures pérennes à la périphérie du Parc national Marahoué

A: Jeune plante d'anacardier à Bandiahi

B : Une plantation de cacao à Garango

Crédit photo : Kra. K Août 2025

Cette planche met en évidence des plantations de cacaoyer et d'anacardier dans la périphérie du parc national de la Marahoué. L'arboriculture y est fortement pratiquée. La noix de cajou est en plein essor du fait que les cacaoculteurs voient en cette culture le parfait substitut au cacao dont les conditions agroclimatiques ne militent plus en sa faveur. Le développement de ces cultures de rente, très géophages inhibe l'accès au foncier dans les espaces contigus du parc.

3.3. D'énormes difficultés d'accès à la terre agricole autour du parc national de la Marahoué

3.3.1. Évaluation de l'accessibilité à la terre dans les espaces ruraux environnants au parc national de la Marahoué

Les riverains estiment que les terres agricoles ne sont pas du tout accessibles dans la périphérie du parc national de la Marahoué (Figure n°7).

Figure n°7 : Appréciation du niveau d'accès à la terre agricole dans les environs du parc

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2024

L'analyse de cette figure montre que 93,10% des enquêtés estiment que les terres ne sont pas du tout disponibles dans les environs du parc. Contre 6,90% qui trouve que la terre est accessible avec 2,20% pour un accès et 4,70% pour un accès moyen. En effet, la figure n°8 suivante illustre cette réalité par localités.

Figure n°8 : Appréciation du niveau d'accès aux terres agricoles par localité

On observe que dans la partie nord à dominance savanicole, il y'a un accès relatif à la terre (Binzra, Bêfla, Bandiahi et Dianfla). Cependant dans la partie sud du parc à dominance forestière, il n'y a pas d'accès à la terre. Le boom démographique couplé à la demande importante rend impossible tout accès au foncier dans cette partie.

3.3.2. *L'indisponibilité de terre ferme dans la périphérie du Parc National de la Marahoué*

Les ménages à la périphérie du parc (91%) affirment qu'ils n'ont plus de réserve de terre (Figure n°9).

Figure n°9 : Le niveau de disponibilité de réserve de terre dans la périphérie du PNM

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2024

L'analyse de cette figure montre que les populations riveraines ont un réel problème d'accès à la terre dans les environs du parc. En effet, 91% de la population d'enquête estime ne pas avoir de terres vierges contre 9% qui en possèdent. Selon cette étude 6,25% de la population autochtone dispose de terre contre 2,75% de migrants agricoles dont 1,25% pour les allochtones tandis que 1,5% pour les allogènes. Cette situation pourrait trouver un sens dans le fait que la pression démographique a participé à la disparition des terres fermes. Cette réalité est répartie dans les localités d'enquêtes comme suit.

Figure n°10 : Répartition de la population selon la disponibilité de réserve de terre

Aucun des enquêtés dans les localités de Lopoifla, Madiéta et Bogopinfla ne dispose de terre non exploitée dans les abords du parc national de la Marahoué. Cependant, dans les autres localités, les populations riveraines disposent de terre non exploitée. Dans les villages tels que Dianfla, Danangoro, Bêfla, Bandiahi et Luénoufla, cette affirmation s'explique par le fait que ce sont des surfaces de savanes jugées depuis plusieurs décennies moins propices à l'économie de plantation qui y existent.

3.3.3. Un mode d'accès au foncier par héritage qui perdure dans le temps

L'héritage représente le mode d'accès à la terre le plus en vogue chez les populations rurales riveraines au parc national de la Marahoué (figure n°11).

Figure n°11 : Mode d'accès à la terre à la périphérie du Parc national de la Marahoué

Source : nos enquêtes de terrain 2024

L'accès par héritage constitue la principale modalité d'acquisition des terres dans les deux périodes. En effet, sa part passe de 47,73 % avant 2002 à 54,37 % après 2002, ce qui traduit un renforcement de la transmission foncière familiale. Cependant, le mode d'accès par achat a augmenté fortement, de 7,15 % à 26,24 %, indiquant une montée des transactions marchandes dans l'accès au foncier. 70% des acheteurs de parcelles affirment que le prix des parcelles est compris entre 800000 et 2000000 dans les environs du parc. Cette monétisation abrège le mode d'acquisition de la terre par don.

Ainsi, ce mode connaît une baisse drastique, passant de 42,72 % à 5,20 %, signe d'un recul des pratiques traditionnelles de cession gratuite de terres. A l'instar de l'achat, le planter-partager est une modalité qui est en progression de 2,38 % à 11,34 %, ce qui peut refléter de nouvelles stratégies d'appropriation par la mise en valeur directe. Absente avant 2002, la location apparaît après 2002 avec 2,83 %, illustrant l'émergence d'un marché locatif foncier.

Globalement, une transformation importante des pratiques d'acquisition des terres après 2002. On observe une transition progressive d'un système coutumier vers un système plus marchand. Le recul du don et la montée de l'achat traduisent une monétarisation croissante de l'accès au foncier, probablement liée à la raréfaction des terres disponibles et à la pression démographique.

3. Discussion

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de la pression démographique sur le niveau d'accès au foncier dans les espaces ruraux voisins au Parc national de la Marahoué. Ainsi, il ressort de cette étude que la périphérie du parc est sujette à une forte anthropisation qui concourt au développement de l'agriculture et à un amenuisement des ressources foncières.

À cet effet, la population a doublé ou presque triplé dans les villages environnants. Cette augmentation continue a engendré une occupation croissante des espaces disponibles. Comme le souligne Fatodji et al. (2017, p.28), la croissance démographique entraîne une surcharge sur le sol et réduit progressivement la disponibilité de terre. Dans le cas de la Marahoué, cette dynamique se traduit par l'apparition et l'extension d'espaces humanisés entre 1991 et 2020. De simples hameaux se sont transformés en campements de grande taille, révélant l'ampleur des migrations agricoles et de la colonisation de la périphérie,

voire du parc lui-même (K.J.-L. Assi et al, 2025, p.573). Ces mutations spatiales accentuent la pression sur les ressources naturelles et participent à la dégradation progressive des aires protégées.

Parallèlement à la croissance démographique, l'agriculture apparaît comme le moteur principal de la transformation du paysage et de la saturation foncière. De 1986 à 2023, les surfaces forestières et savanicoles se sont transformées en espaces agricoles. Ces surfaces agricoles sont passées de 40,48% en 1986 à 76,98% en 2023. Dans la périphérie des forêts classées et des parcs, les cultures de rente dominent largement. G.G. Zanh (2020, p.69) relève ainsi la prédominance du cacao (37 % des exploitations), suivi du café (31 %), de l'anacarde (27 %) et, dans une moindre mesure, de l'hévéa (5 %). Ces plantations pérennes, associées aux cultures vivrières (manioc, maïs, bananiers), s'étendent souvent jusqu'aux limites du parc. Tia et al (2015, p.12) soulignent que ces pratiques agricoles grignotent les espaces forestiers et effacent toute démarcation nette entre zones cultivées et formations naturelles. Ligneuses de l'évolution du terroir de Mangou confirme cette tendance : en quinze ans, la superficie cultivée est passée de 1,95 % en 1992 à 26,98 % en 2002, traduisant la conversion rapide des formations ligneuses en zones agricoles selon les observations de N.R. Pananditigri (2011, p.32). Ces dynamiques montrent que l'expansion agricole constitue une cause directe de la déforestation et de la fragmentation des habitats.

La combinaison de la pression démographique et de l'extension agricole entraîne une raréfaction croissante des terres disponibles dans les environs du Parc national de la Marahoué. 91% de la population voisine affirme ne pas avoir de terre vierge dans les environs. Cette saturation foncière favorise l'émergence de conflits pour l'accès à l'espace. Comme l'indique A. Binot et al. (2007, p.6), les populations riveraines, souvent exclues des processus de gestion et d'aménagement des aires protégées, se

retrouvent confrontées à des tensions autour du foncier. Dans ce contexte, les rivalités se manifestent à travers des conflits entre agriculteurs et éleveurs ou par des enjeux politisés liés à l'utilisation des terres. À cet effet, K.G. N'Guessan et al (2024, p.40) affirment que la disparition progressive des ressources forestières au profit des cultures a entraîné la raréfaction des terres dans la sous-préfecture de soubré à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. En effet, le couvert forestier de la sous-préfecture est passé de 53828,4293 hectares en 1990 à 1055,03022 hectares en 2020. À cela, G.G. Zanh et al (2010, p. 180) affirment que la périphérie de la forêt classée du Haut-Sassandra est occupée à 80% par des surfaces de cultures conduisant ainsi à la saturation foncière. La restriction des espaces cultivables, au nom de la conservation, accentue donc les frustrations et complexifie davantage la gouvernance locale du foncier.

Conclusion

Les espaces contigus du parc sont sujet à de forte densité de population. Cette croissance exponentielle de la population inhibe la disponibilité des ressources foncières au point où les populations font face à une raréfaction des terres de plus en plus inquiétante. Le développement de l'agriculture qui s'en suit piétine les espaces dévolus au par cet modifie considérablement le paysage de la zone. De 1986 à 2023, les classes de savane et de forêt ont dégringolées au profit des surfaces de cultures sous l'effet de l'explosion démographique. Par conséquent cette population met à mal la préservation de cette aire protégée car ces derniers n'ont plus accès à de nouvelles terres. Ainsi, ils sont tentés d'infiltrer le Parc pour son exploitation.

Références bibliographiques

- ASSI Kopeh Jean-Louis, N'GUESSAN Kouassi Guillaume, KRA Kouakou Toussaint, Migration agricole et préservation du parc national de la marahoue dans le secteur de la sous-préfecture de Bouaflé, disponible sur <https://revue.lavse.org/papers/volume-3/>, pp 566-779
- Aurélié Binot et DAOU Véronique Joiris, 2007, Règles d'accès et gestion des ressources pour les acteurs des périphéries daires protégées : foncier et conservation de la faune en Afrique subtropicale, VertigO - La revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-Série 4, 12p.
- COLIN Jean-Philippe. (1990). La mutation d'une économie de plantation en basse Côte d'Ivoire, Editions de l'ORSTOM, Paris, 284p.
- FATODJI Komi, KOMBATE Arifou, Dynamique fonciere et vulnerabilite des aires protegees a la lisiere des espaces periurbains de la ville d'atakpame au togo, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/331414866>, 34p.
- KRA Kouakou Toussaint. (2022). Risques socio-économiques du projet de restauration du Parc National de la Marahoué pour la sous-préfecture de Bonon (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire). Master en Géographie Rurale, Université Jean Lorougnon Guédé, 98p.
- N'GUESSAN Kouassi Guillaume, ASSI Kopeh Jean-Louis et KRA Kouakou Toussaint, 2021, Vieillessement Du Verger Cafe/Cacao Et Mutation De L'économie De Plantation Dans Le Département De Vavoua en Côte d'Ivoire, disponible sur le site International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) ISSN (Online) : 2319 – 7722, ISSN (Print) : 2319 – 7714

www.ijhssi.org || Volume 10 Issue 8 Ser. II || August 2021
|| pp11-21

- N'GUESSAN Kouassi Guillaume, KOTCHI Koffi Joachim, ASSI Kopeh Jean-Louis, KRA Kouakou Toussaint, 2024, Saturation foncière et résilience des agriculteurs dans la sous-préfecture de soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, Disponible sur <https://revuecarrefourscientifique.net/wp-paper/volume-3/issue-1/xOIxSPci.pdf>, pp 35-52.
- PANANDITIGRI Nabasogo Roch, 2011, Analyse des enjeux fonciers a la périphérie du parc W/Burkina Faso dans une perspective de création d'une zone tampon : Cas du terroir villagéoïis de Mangou, Mémoire de fin de Cycle, disponible en ligne sur <https://beep.ird.fr/collect/upb/index/assoc/IDR-2011-PAN-ANA/IDR-2011-PAN-ANA.pdf>, 49p.
- SORO Gaoussou Roger. (2016). « Migrations et enjeux fonciers en Côte d'Ivoire », atelier de réflexion de l'arga, 10p.
- TIA Lazare et DAGO Dohouri Rose, 2015, Morcellement d'une aire protégée en agglomération urbaine : le cas du parc national du Banco (Côte d'Ivoire), disponible sur <https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2015-v59-n168-cgq02617/1037254ar/>, 21p.
- ZANH Golou Gizèle, K.A.N. Koua, K.A. Kouakou, Y.S.S. Barima, 2010, Saturation foncière à la périphérie à la périphérie de la forêt classée du Haut-Sassandra (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire) durant la période de 1990 à 2010, disponible sur <http://www.tropicultura.org/text/v36n2/171.pdf>, pp 171-182.
- ZANH Golou Gizèle. (2020). Saturation foncière et pratiques agricoles adoptées par les populations à la périphérie de la forêt classée du Haut-Sassandra (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire) . Thèse de doctorat soutenue

publiquement le 30 Novembre 2020 à l'Université Jean
Lorougnon Guédé, 147p.

Facteurs de production agricole et de l'insécurité alimentaire en milieu rural tchadien, cas du Logone oriental

MADIDE Ndingatoloum Silas

*Université de Doba au Département de Géographie
Silasmadide96@gmail.com/ BP : 03 Doba-TCHAD*

Résumé

Cette étude analyse l'impact des facteurs de production agricole sur l'insécurité alimentaire en milieu rural tchadien, avec un focus dans la Province du Logone Oriental. Elle met en lumière les contraintes liées à l'accès à la terre, aux intrants, au financement et à la mécanisation, qui limitent la productivité et aggravent la vulnérabilité des producteurs face aux aléas climatiques. La méthodologie utilisée est basée sur la récolte des données primaires et secondaires avec l'usage des matériels et méthodes bien définis permettant une analyse qualitative et quantitative objective. Les résultats obtenus ont montré que ces facteurs contribuent à une insécurité alimentaire persistante, à la pauvreté chronique et à des tensions sociales. L'étude recommande une approche intégrée visant à sécuriser la propriété foncière, améliorer l'accès au crédit, renforcer les infrastructures rurales et promouvoir des pratiques agricoles durables adaptées au changement climatique.

***Mots-clés** : Facteurs de production, insécurité alimentaire, agriculture, rural, Logone Oriental.*

NB : Je souhaite l'édition de cet article en anglais

Introduction

L'insécurité alimentaire constitue un défi majeur pour les populations rurales du Tchad, particulièrement dans la Province du Logone Oriental, où l'agriculture reste principale source de subsistance. Cependant, la disponibilité et l'efficacité des facteurs de production agricole, tel que la terre, le capital, le

travail et les intrants agricoles, influencent fortement la capacité des ménages à produire suffisamment pour assurer leur sécurité alimentaire. Face aux aléas climatiques, contraintes économiques et aux insuffisances infrastructurelles, les exploitations rurales peinent souvent à atteindre un niveau de production durable et satisfaisant. Cet article vise à analyser les relations entre les facteurs de production agricole et l'insécurité alimentaire dans le milieu tchadien, avec un focus sur le Logone Oriental.

1. Contexte général et justification du sujet

Le Tchad est un pays essentiellement rural où l'agriculture constitue le principal pilier de l'économie et la principale source de revenus monétaires pour une majorité de la population. Dans la province du Logone Oriental, située au Sud du pays, l'activité agricole est cruciale pour la subsistance des ménages et la sécurité alimentaire locale. Cependant, cette Province fait face à de multiples défis qui compromettent la production agricole, notamment la dégradation des sols, l'insuffisance des infrastructures, l'accès limité aux intrants agricoles et aux services de soutien technique.

Les facteurs de production agricole tels que la terre, le travail, le capital, les semences et autres intrants jouent un rôle déterminant dans la capacité des agriculteurs à produire suffisamment pour répondre aux besoins alimentaires. Or, au Logone Oriental, ces facteurs sont souvent insuffisants ou mal exploités, ce qui contribue à une faible productivité. Par conséquent, malgré un potentiel agricole important, l'insécurité alimentaire demeure une réalité préoccupante pour de nombreux ménages ruraux.

Par ailleurs, le contexte climatique de la région, marqué par des précipitations irrégulières et une variabilité croissante due au changement climatique, accentue la vulnérabilité des exploitations agricoles. Cette situation met en lumière la

nécessité d'analyser en profondeur comment les contraintes liées aux facteurs de production influencent la sécurité alimentaire dans cette zone. Cette étude s'inscrit donc dans une volonté de mieux comprendre les liens entre production agricole et insécurité alimentaire au Logone Oriental, afin d'identifier des pistes d'intervention adaptées pour renforcer la résilience des populations rurales.

La sécurité alimentaire constitue un enjeu majeur pour le développement durable au Tchad, particulièrement en milieu rural où la majorité de population dépend directement de l'agriculture pour sa survie. Malgré l'importance de ce secteur, la Province du Logone Oriental continue de faire face à une insécurité alimentaire chronique, en grande partie liée à des contraintes affectant les facteurs de production agricole. Comprendre ces contraintes est essentiel pour orienter efficacement les politiques publiques et les interventions de développement en vue d'améliorer la productivité agricole et, par conséquent, la sécurité alimentaire. En effet, si l'accès à la terre, au capital, et aux intrants et à une main-d'œuvre qualifiée demeure limité ou inadapté, les efforts pour renforcer la production agricole risquent d'être vains.

Par ailleurs, peu d'études approfondies se sont concentrées spécifiquement sur les liens entre facteurs de production et insécurité alimentaire dans le contexte particulier du Logone Oriental. Cette région, avec ses spécificités agroécologiques et socio-économiques, mérite une analyse ciblée pour formuler des recommandations adaptées à ses réalités. Ainsi, cette étude vise à combler cette lacune en fournissant une compréhension détaillée des facteurs limitant la production agricole et leur impact sur la sécurité alimentaire, contribuant ainsi à éclairer les stratégies d'amélioration du bien-être des populations rurales au Tchad.

2. Problématique

Au Tchad, et plus particulièrement dans la région du Logone Oriental, l'insécurité alimentaire persiste malgré un potentiel agricole important. Cette situation soulève des questions sur les facteurs qui limitent la production agricole, élément clé pour assurer la disponibilité et l'accès à la nourriture. En milieu rural, les agriculteurs font face à de nombreuses contraintes liées à l'accès et à l'utilisation efficace des facteurs de production tels que la terre, le capital, la main-d'œuvre, et les intrants agricoles. Ces contraintes, combinées aux croissants du changement climatique et aux insuffisances infrastructurelles, accentuent la vulnérabilité alimentaire des populations en milieu rural.

Dès lors, il est crucial de mieux comprendre comment ces facteurs influencent la production agricole et contribuent à l'insécurité alimentaire dans cette zone spécifique afin de proposer des solutions adaptées.

2.1. Question centrale

Ce constat nous amène à poser la question centrale suivante : Comment les facteurs de production agricole influencent-ils l'insécurité alimentaire en milieu rural dans la Province du Logone Oriental au Tchad ?

De cette question centrale découlent les questions spécifiques suivantes :

- a) Quels sont les principaux facteurs de production agricole disponible pour les exploitants agricoles dans la Province du Logone Oriental.
- b) Comment ces facteurs influencent-ils la production agricole en milieu rural dans cette région ?

- c) Quel est l'impact des contraintes liées aux facteurs de production sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux ?
- d) Quelles stratégies pourraient être mises en œuvre pour améliorer l'accès et l'efficacité des facteurs de production afin de renforcer la sécurité alimentaire dans cette zone ?

2.2. Objectif général

De manière globale, cette étude vise à analyser l'impact des facteurs de production agricole sur l'insécurité alimentaire en milieu rural tchadien et surtout au Logone Oriental.

Spécifiquement, cet article cherche à :

- a) Identifier et décrire les facteurs de production agricole disponible et leur accessibilité dans la région.
- b) Evaluer l'effet de ces facteurs sur la production agricole locale.
- c) Mesurer l'impact des contraintes sur la sécurité alimentaire des ménages ruraux.
- d) Proposer des recommandations pour améliorer l'accès aux facteurs de production et de renforcer la sécurité alimentaire.

3. Cadre théorique et conceptuel

L'étude s'appuie sur les théories classiques de la production agricole et de la sécurité alimentaire pour analyser les liens entre les facteurs de production et la disponibilité alimentaire en milieu rural.

La théorie des facteurs de production postule que la terre, le travail, le capital et les intrants agricoles sont les éléments essentiels pour assurer une production efficace. L'accès et la qualité de ces facteurs déterminent directement la productivité des exploitations agricoles. Dans ce contexte, toute limitation

dans l'un de ces facteurs peut entraîner une baisse de la production et affecter la sécurité alimentaire.

La sécurité alimentaire, telle que définie par la FAO, repose sur quatre piliers : la disponibilité des aliments, l'accès économique et physique de ces aliments, leur utilisation biologique, et la stabilité dans le temps. La sécurité alimentaire, concept central de la FAO depuis les années 1980, se fonde sur quatre piliers : la disponibilité (avoir suffisamment d'aliments), l'accès (pouvoir se les procurer physiquement et économiquement), l'utilisation (avoir la capacité d'utiliser les nutriments en buvant et en mangeant sainement), et la stabilité (avoir un accès permanent à la nourriture, même en situation de crise).

Une approche plus ancienne, liée à l'œuvre de Malthus, considère la sécurité alimentaire comme un manque d'approvisionnement dû à une croissance démographique rapide excédant les limites des ressources agricoles. La vulnérabilité des populations rurales du Tchad, notamment dans la Province du Logone Oriental, est souvent liée à des défaillances dans l'accès aux facteurs de production, compromettant ainsi ces piliers.

Par ailleurs, le concept de systèmes agraires éclaire la manière dont les facteurs de production interagissent avec les conditions environnementales, socio-économiques et institutionnelles locales. Ces interactions influencent les stratégies d'adaptation des agriculteurs face aux défis tels que le changement climatique et la pression démographique. Enfin, cette étude intègre une approche systémique qui considère la production agricole non seulement comme un processus technique, mais aussi comme une activité socio-économique influencée par les politiques publiques, l'accès aux marchés et les dynamiques communautaires. Ce cadre théorique permet ainsi d'analyser de manière holistique les facteurs affectant la production agricole et leur impact sur la sécurité alimentaire en milieu rural tchadien.

4. Méthodologie

Sur le plan méthodologique, cette étude adopte une approche qualitative et descriptive, afin d'analyser les facteurs de production agricole et leur impact sur l'insécurité alimentaire dans la Province du Logone Oriental. Il s'agit d'une recherche descriptive et analytique visant à comprendre les contraintes liées aux facteurs de production et à évaluer leur influence sur la sécurité alimentaire. Le travail a été mené dans le Logone Oriental, Province située au Sud du Tchad, caractérisé par une agriculture pluviale et une forte dépendance des populations rurales à cette activité(voir la figure ci-dessous).

Figure 1 : Localisation de la province du Logone Oriental

La population cible comprend les agriculteurs et les ménages ruraux de quelques localités de la Province. Un échantillonnage stratifié est utilisé pour garantir la représentativité de différentes

localités et groupes socio-économiques. La taille de l'échantillon est déterminée en fonction de la population et des ressources disponibles. Les techniques de collecte des données reposent sur :

- ✚ L'analyse des revues documentaires s'effectue à travers la lecture des articles scientifiques, des documents administratifs et statistiques issus des ministères, ONG, et institutions locales.
- ✚ Entretiens semi-directifs qui sont réalisés auprès des responsables, administratifs, leaders communautaires, agriculteurs, éleveurs et des femmes rurales.
- ✚ De questionnaires administrés à un échantillon ciblé de ménages ruraux pour recueillir leur opinion sur les données dans leur réalité socio-économiques.
- ✚ Observation de terrain par des visites de localités rurales pour observer et constater les conditions de vie, les infrastructures, et les activités socio-économiques locales.

Les données recueillies lors de l'enquête de terrain et des entretiens ont été analysées de manière qualitative à l'aide de la méthode de codage thématique. Les données quantitatives sont traitées avec les outils statistiques comme les logiciels Excel ou SPSS pour identifier les tendances et les corrélations. Les données qualitatives sont analysées par une méthode thématique pour comprendre les perceptions, les contraintes et stratégies des agriculteurs.

5. Domaine et intérêt de l'étude

Le domaine de cette étude s'inscrit dans les sciences agronomiques et le développement rural, avec focus particulier sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en milieu rural au Tchad. Elle explore les interactions entre les facteurs de

production agricole et la situation alimentaire des populations rurales, en ciblant la Province du Logone Oriental.

L'intérêt de cette étude réside dans sa contribution à la compréhension des obstacles que rencontrent les agriculteurs dans l'accès et l'utilisation des ressources indispensables à la production agricole. En identifiant les principaux facteurs limitant, elle permet d'éclairer les décideurs politiques, les organisations de développement et les acteurs locaux afin d'adapter les stratégies visant à renforcer la production agricole et la sécurité alimentaire. Par ailleurs, cette recherche fournit une base empirique pour mieux cibler les interventions dans une région qui souffre d'une insécurité alimentaire persistante malgré un potentiel agricole certain. Les résultats pourront aussi contribuer à la formulation de recommandations adaptées au contexte tchadien, tout en enrichissant la littérature scientifique sur le sujet. L'étude sur les facteurs de production agricole et l'insécurité alimentaire en milieu rural tchadien, particulièrement dans le Logone Oriental, possède une portée sociale et utilitaire importante à deux niveaux : niveau de la portée sociale et niveau de la portée utilitaire.

Au niveau social, cette étude cherche à renforcer :

- **Amélioration du bien-être des populations rurales :** En identifiant les freins à la production agricole, cette étude permet de proposer des solutions concrètes pour améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie.
- **Réduction de la pauvreté :** En renforçant les facteurs de production tels que l'accès à la terre, aux intrants et au crédit, etc., l'agriculture devient plus productive, ce qui peut contribuer à réduire la pauvreté rurale.
- **Stabilité sociale :** Une agriculture plus performante diminue la pression sociale liée à la rareté des ressources et contribue à la cohésion communautaire, réduisant ainsi les conflits liés à la terre et à la faim.

Au niveau de la portée utilitaire, cette recherche présente une utilité concrète pour plusieurs catégories d'acteurs œuvrant dans le développement rural et la lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad.

- **Outil d'aide à la décision pour les politiques publiques** : L'étude fournit des données empiriques et des analyses fiables qui peuvent guider les autorités locales, régionales et nationales dans l'élaboration de politiques agricoles plus efficaces. En identifiant les principaux blocages à la production tels que l'accès aux terres, équipements, intrants, crédit, savoir-faire etc., elle permet de cibler les interventions prioritaires, de planifier les investissements agricoles et de reformer certaines pratiques foncières ou fiscales.
- **Orientation stratégique pour les partenaires au développement** : Les institutions internationales telles que la FAO, le PAM, le FIDA, etc. et les ONG engagés dans le domaine agricole peuvent s'appuyer sur les résultats de cette étude pour adapter leurs programmes aux réalités du terrain. Cela permet d'optimiser les projets en cours ou futur dans le Logone Oriental, en les alignant avec les besoins réels des producteurs.
- **Appui aux organisations paysannes et acteurs locaux** : Les coopératives, groupements de producteurs, et les leaders communautaires peuvent utiliser les résultats de cette étude pour renforcer leurs plaidoyers, mieux structurer leurs revendications et négocier un appui technique ou financier auprès des bailleurs de fonds.
- **Référence académique et base pour de futures recherches** : Cette étude constitue un document pour les chercheurs, étudiants et institutions académiques

intéressés par les questions de sécurité alimentaire, d'agriculture familiale et de développement rural au sahel. Elle peut servir de base à des recherches complémentaires sur des solutions alternatives comme agroécologie, microcrédit, digitalisation agricole, etc.

- **Utilité pour le suivi-évaluation des politiques régionales de développement agricole** : Enfin, elle peut être intégrée aux outils de suivi-évaluation des politiques de développement rural ou de sécurité alimentaire dans le Logone Oriental. En identifiant des indicateurs concrets, elle contribue à mesurer l'impact des actions entreprises et à ajuster les stratégies si nécessaires.

Les recommandations peuvent appuyer les ONG, coopératives et producteurs dans l'élaboration de stratégies agricoles durables et adaptées au contexte local.

6. Résultats et discussion

6.1. Résultats

6.1.1. Contexte et cadre géographique du Logone Oriental

Pour mieux comprendre les enjeux liés aux facteurs de production agricole et à l'insécurité alimentaire, il convient de définir certains concepts essentiels :

- **Facteurs de production agricole** : ressources nécessaires à la production agricole, notamment la terre, le capital, le travail, les intrants comme engrais et semences, et les outils.
- **Insécurité alimentaire** : situation dans laquelle les individus ou ménages n'ont pas un accès régulier à une quantité suffisante d'aliments nutritifs permettant une vie saine et active (FAO, 2006).

Le Logone Oriental, situé au Sud du Tchad, est une Province agricole importante caractérisée par un climat soudano-guinéen

favorable à la culture pluviale. La majorité de la population vit en milieu rural et dépend fortement de l'agriculture. Cependant, malgré ce potentiel, la Province fait face à de nombreux défis liés aux ressources agricoles. La pression démographique, la dégradation des sols, et l'insuffisance d'infrastructures limitent la productivité. Par ailleurs, les fluctuations climatiques affectent la régularité des récoltes.

Les facteurs de production constituent la base même de toute activité agricole productive. L'accès à la terre est souvent limité par des contraintes foncières, tandis que le capital et les intrants sont insuffisants du fait des faibles revenus et du manque de services financiers adaptés. Le travail, majoritairement familial, est soumis à des fluctuations saisonnières, et l'accès aux outils modernes reste limité. Ces contraintes pèsent directement sur la capacité des agriculteurs à produire suffisamment pour assurer la sécurité alimentaire.

6.1.2. Manifestation et causes des contraintes liées aux facteurs de production agricole

Les agriculteurs du Logone Oriental font face à un ensemble de difficultés qui freinent l'utilisation optimale des facteurs de production :

- **Accès limité à la terre** : La fragmentation croissante des exploitations, due à la transmission héréditaire et au morcellement, limite la taille des parcelles cultivables. Cette situation est aggravée par une insécurité foncière liée à l'absence de documents officiels de propriété et à des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs ou entre les communautés. Ces tensions foncières génèrent une instabilité et un climat d'incertitude qui dissuadent les investissements agricoles.
- **Manque de capital** : La pauvreté des ménages ruraux limite leur capacité d'épargne et d'investissement. L'accès au crédit agricole est quasi inexistant, car les

institutions financières jugent l'agriculture trop risquée. En conséquence, les agriculteurs ont des difficultés à acquérir des intrants de qualité, des équipements modernes ou à employer une main-d'œuvre salariée, ce qui freine la production.

- **Insuffisance et qualité des intrants agricoles** : L'offre d'intrants adaptés est souvent insuffisante et coûteuse. Les semences disponibles sont souvent locales et de qualité variable, ce qui entraîne des rendements faibles et une faible résistance aux maladies. L'accès limité aux engrais et pesticides limite la protection des cultures, augmentant leur vulnérabilité aux parasites et aux aléas climatiques.
- **Main-d'œuvre saisonnière fluctuante** : La disponibilité de la main-d'œuvre dépend largement des cycles agricoles et des migrations saisonnières. Par ailleurs, le recours à la famille restreint la capacité de travail, notamment lors des périodes de forte activité comme semis et récolte. Ce déficit en main-d'œuvre limite la mise en culture des terres disponibles et l'entretien optimal des cultures.
- **Absence ou insuffisance d'outils modernes** : Le recours majoritaire à des outils manuels traditionnels ralentit le travail et limite la surface cultivée. L'absence de mécanisation réduit la capacité à préparer rapidement les sols et à effectuer des travaux dans les délais optimaux, impactant négativement les rendements.

Les manifestations ci-dessus trouvent leurs racines dans plusieurs causes structurelles et conjoncturelles :

- **Problèmes fonciers** : Le régime foncier au Tchad, combinant droit coutumier et droit étatique, crée des zones d'ombre et d'insécurité juridique. L'absence d'un cadastre officiel et la persistance des conflits intercommunautaires autour des terres exacerbent cette

situation. L'insécurité foncière empêche les agriculteurs d'investir durablement dans leurs parcelles, freinant l'amélioration des pratiques culturales.

- **Faible accès aux services** : Le secteur bancaire rural est très peu développé. Les mécanismes de microfinance sont peu présents ou mal adaptés aux besoins des agriculteurs. Cette insuffisance limite la capacité des producteurs à accéder aux intrants et équipements nécessaires à l'intensification agricole.
- **Infrastructures inadéquates** : Le déficit en infrastructures telles que les routes rurales, les points de distribution d'intrants, et les centres de formation agricole complique l'approvisionnement et le transfert de technologies. Les mauvaises conditions d'accès aux marchés limitent aussi les débouchés et la rentabilité des productions.
- **Facteurs institutionnels** : Les politiques publiques agricoles manquent souvent de cohérence et de suivi. Le faible encadrement technique des agriculteurs, le manque de formation et de sensibilisation aux nouvelles techniques agricoles, ainsi que l'insuffisance des programmes d'appui freinent l'adoption des pratiques améliorées.
- **Environnement et changement climatique** : La dégradation des sols, l'érosion, la diminution de la fertilité, ainsi que la variabilité et l'intensification des événements climatiques comme la sécheresse et l'inondation, fragilisent les systèmes agricoles. Ces facteurs environnementaux aggravent la vulnérabilité des agriculteurs et augmentent les risques d'insécurité alimentaire.

6.1.3. Impacts socio-économiques des contraintes liées aux facteurs de production sur les producteurs

Les difficultés d'accès aux facteurs de production entraînent une baisse significative des rendements agricoles. Les petites parcelles morcelées, l'insuffisance d'intrants et l'absence d'équipements modernes limitent la capacité des agriculteurs à produire suffisamment. Cette situation réduit non seulement la quantité mais aussi la qualité des récoltes, ce qui affecte la disponibilité alimentaire locale.

La faible production agricole se traduit par une insécurité alimentaire chronique chez les ménages ruraux. Le manque de ressources pour assurer une alimentation variée et suffisante expose les familles à des risques accrus de malnutrition, en particulier chez les enfants et les groupes vulnérables. La baisse de la production et les faibles revenus agricoles limitent les capacités d'épargne et d'investissement des producteurs. La pauvreté persistante freine le développement local et renforce la dépendance aux aides extérieures. Par ailleurs, les fluctuations des récoltes aggravent la vulnérabilité économique des ménages, qui peinent à faire face aux aléas climatiques et aux besoins essentiels.

Les difficultés économiques liées à l'insuffisance des ressources agricoles poussent certains jeunes à migrer vers les villes ou à l'étranger, créant ainsi un vide démographique en milieu rural. Par ailleurs, les conflits autour de la terre et des ressources naturelles s'intensifient, générant ainsi des tensions sociales et affectant la cohésion communautaire et le développement durable en milieu rural.

6.1.4. Recommandations

Ces recommandations sont adressées aux différentes catégories des secteurs de l'agriculture et sont entre autres :

- ❖ **Renforcer la sécurité foncière** : Mettre en place un cadastre rural clair, accessible, et faciliter l'obtention des titres fonciers pour garantir aux agriculteurs une propriété sécurisée. Encourager la médiation et le

dialogue intercommunautaire pour prévenir et résoudre les conflits liés à la terre.

- ❖ **Améliorer l'accès au financement agricole** : Développer des mécanismes de microfinance adaptés aux réalités rurales, avec des taux d'intérêt abordables et des conditions flexibles. Encourager les partenariats publics-privés pour faciliter l'investissement dans les intrants et la mécanisation.
- ❖ **Développer les infrastructures rurales** : Investir dans les routes, les marchés locaux et les centres de distribution d'intrants pour réduire les coûts et faciliter l'accès aux ressources agricoles. Renforcer les services de vulgarisation agricole et la formation des producteurs.
- ❖ **Promouvoir l'adaptation au changement climatique** : Encourager l'adoption de pratiques agroécologiques et d'agroforesterie pour améliorer la résilience des exploitations. Soutenir la recherche et la diffusion de semences résistantes et de techniques adaptées aux conditions climatiques locales.
- ❖ **Renforcer la gouvernance locale et l'accompagnement des producteurs** : Impliquer les collectivités locales dans la gestion des ressources agricoles et la mise en œuvre des politiques agricoles cohérentes. Développer des programmes d'appui technique et organisationnel pour les producteurs, notamment les jeunes et les femmes pour un développement agricole durable en milieu rural.
- ❖ **Outil d'aide à la décision** : L'étude fournit des indicateurs clairs sur les insuffisances à combler pour améliorer les systèmes de production et garantir la souveraineté alimentaire dans la région.

6.2. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent une forte corrélation entre l'insécurité alimentaire, l'inaccessibilité des facteurs de production agricole et la persistance de l'insécurité alimentaire dans les zones rurales du Logone Oriental. En effet, malgré le potentiel agropastoral de la Province, la majorité des ménages ruraux reste confrontée à des rendements faibles, une pauvreté structurelle et une dépendance accrue aux aides alimentaires. Ces constats sont en accord avec d'autres recherches menées dans des contextes similaires en Afrique subsaharienne, à l'accès à la terre, au crédit et aux intrants agricoles demeure un défi majeur (FAO, 2017 ; Tchad Ministère de l'agriculture, 2019). La tenure foncière reste peu sécurisée pour un bon nombre de petits producteurs. Les pratiques coutumières dominantes, l'absence de titres fonciers formels, et parfois des conflits liés à l'héritage ou l'accaparement des terres entravent l'investissement agricole. Sans sécurité foncière, les paysans hésitent à adopter des techniques agricoles améliorées ou à planter les cultures pérennes, ce qui limite leur productivité à long terme. Cette situation est aggravée par les conflits intercommunautaires, notamment entre agriculteurs et éleveurs, ce qui souligne l'importance de mettre en place des mécanismes de gestion pacifique des ressources.

L'enquête montre que les producteurs ont un accès limité aux semences améliorées, aux fertilisants, aux produits phytosanitaires et aux outils mécanisés. Cela contraint les performances agricoles, surtout aux changements climatiques qui exigent une agriculture plus résiliente. L'absence de subventions ou politique claire de soutien aux intrants aggrave cette situation. Très peu de producteurs ont accès au crédit, souvent en raison de l'absence de garanties ou des structures financières rurales adaptées. Or, sans financement, il est difficile d'acquérir les intrants ou d'investir dans les moyens de production. Le développement d'institutions de microfinance

rurales ou de caisses agricoles solidaires devient donc une nécessité.

Le faible niveau d'instruction des exploitants agricoles, combiné à l'absence d'encadrement technique régulier, limite la capacité d'innovation dans les pratiques agricoles. Le déficit de vulgarisation agricole empêche l'adoption de techniques modernes ou durables, ce qui accentue la vulnérabilité des exploitations familiales. L'irrégularité des pluies, les sécheresses, la dégradation des sols et pression démographique réduisent la productivité et aggravent l'insécurité alimentaire. Les stratégies d'adaptation restent faibles, faute d'information, de moyens et de formation. Enfin, les conséquences socio-économiques, telles que la persistance de la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la migration, illustrent l'ampleur du problème. Une approche intégrée, combinant sécurisation foncière, accès au financement, renforcement des infrastructures et adaptation climatique, s'impose pour relever ces défis.

En bref, l'analyse confirme que l'insécurité alimentaire dans le Logone Oriental n'est pas seulement liée à la production physique de nourriture, mais aussi à un ensemble de blocages structurels, économiques, sociaux et environnementaux. L'amélioration de la sécurité alimentaire dans cette zone nécessite une réponse multisectorielle : réforme foncière, appui à la mécanisation, accès au crédit, vulgarisation agricole, politique climatique adaptée, et implication effective des communautés rurales.

Conclusion générale

L'étude des facteurs de production agricole et de leur lien avec l'insécurité alimentaire en milieu rural du Logone Oriental met en lumière une réalité complexe, marquée par des défis structurels, économiques, sociaux et environnementaux. Dans cette province, l'agriculture reste la principale activité économique, mais elle est confrontée à de nombreux obstacles :

accès limité aux terres cultivables, insuffisance des intrants agricoles, manque d'équipements modernes, faible accès au crédit et à la formation, sans oublier les effets du changement climatique et la dégradation continue des sols. Ces carences structurelles fragilisent considérablement les capacités productives des ménages ruraux et alimentent un cycle de précarité alimentaire. L'insécurité alimentaire qui en découle ne se traduit pas seulement par des pénuries, mais aussi par une mauvaise qualité nutritionnelle, affectant durablement la santé, l'éducation et la productivité des populations locales.

Cependant, l'analyse révèle également des leviers d'action prometteurs. Le renforcement des capacités paysannes, la sécurisation foncière, la promotion des intrants adaptés au climat local, l'amélioration de l'accès au financement agricole et l'appui institutionnel sont autant de pistes à explorer. Une meilleure coordination entre les acteurs publics, les ONG, les institutions de recherche et les communautés rurales est indispensable pour inverser la tendance.

En définitive, cette étude appelle à une action urgente, concertée et durable pour moderniser l'agriculture rurale au Tchad. Améliorer les facteurs de production, c'est non seulement garantir la sécurité alimentaire, mais aussi créer les conditions d'un développement rural inclusif, résilient et équitable pour les générations actuelles et futures. Ainsi, la résolution des contraintes liées aux facteurs de production agricole représente un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire et le développement socio-économique durable du Logone Oriental.

Bibliographie

- ALTERSIAL/CERED/ORSTOM, 1996. *Nourrir les villes en Afrique Subsaharienne*
Paris, L'Harmattan.
- AZOULAY, G., DILLON, J.-C1., 1993. *La sécurité alimentaire en Afrique. Manuel d'analyse et d'élaboration des stratégies*
Paris, Karthala/ACCT.
- BENOIT-CATTIN, M. GRIFFON, M., GUILLAUMONT, P., 1994. *Economie des politiques agricoles dans les pays en développement* Paris, Revue Française d'Economie.
- BENZ, H., 1996. *Approvisionnement vivrier des villes africaines : les organisations au cœur des ajustements*
- DUPRESSOIR, S., 1986. *Modèles d'organisations commerçantes et dynamisme du marché du riz au Mal* Paris, CIRAD.
- ETIENNE, G., GOUROU, P. (Eds), 1985. *Des Labours de Cluny à la révolution verte* Paris, PUF.
- ETIENNE, G., GRIFFON, M., GUILLAUMONT, P., 1993. *Afrique Asie, Performances agricoles comparées* Revue Française d'Economie.
- F.A.O., 1986. *L'Agriculture africaine dans les vingt-cinq prochaines années* Rome, (plus cinq annexes).
- FAO, 2017. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2017*. Rome : Food and Agriculture Organization of United Nations. Ministère de l'Agriculture du Tchad.(2019). *Rapport sur la sécurité alimentaire au Tchad*. N'djaména : Gouvernement du Tchad.
- GIRIJ., 1986. *L'Afrique en panne, vingt-cinq ans de « développement »* Paris, Karthala.
- GOUROU, P., 1991. *L'Afrique tropicale. Nain ou géant agricole ?* Paris, Flammarion.
- GRIFFON, M., MARTY, I., 1993. « Politiques agricoles, agro-alimentaires et développement rural en Afrique

- subsaharienne : un scénario de sortie de crise » In : Michailof, P.S., *La France et l'Afrique. Vade-mecum pour un nouveau voyage*, Paris, Karthala. 1993 *L'Economie en Afrique* Paris.
- Repères. 1994 « Filières agricoles et politiques macro-économiques en Afrique subsaharienne » In : Benoit-Cattin, Griffon, M., Guillaumont, P., *Economie des politiques agricoles dans les pays en développement*, Revue Française d'Economie.
- HUGON, Ph. COUSSY, J., SUDRIE, O., 1991. *Urbanisation et dépendance alimentaire en Afrique subsaharienne* Paris.
- SEDES. HUGON, Ph., POURCET, G., QUIERS-VALETTE, S. (eds), 1994. *L'Afrique des incertitudes* Paris, PUF.
- MAINGUY, C, 1992. *La Compétitivité extérieure de l'Afrique Subsaharienne. Le rôle des politiques économiques* Paris, Thèse EHESS.
- MAKAYA.J.J.,1996. *Importations alimentaires, politiques de stabilisation et urbanisation en Afrique* Paris X-Nanterre, Thèse.
- POURCET, G., 1996. *Institutions et développement rural* Chantilly, Séminaire FORUM, octobre 1996.
- RAISON, J.-P., 1996. « Les Campagnes africaines : un monde en mutation dans un contexte d'incertitude croissante » In : Bonnamour, J., *Agriculture et campagnes dans le monde*, Paris.
- SEDES.REQUIER-DESJARDINS, D., 1989. *L'Alimentation en Afrique. Manger ce que l'on peut produire* Paris, Karthala.
- TIMMER, C, FALCON, W., PEARSON, S., 1986 *Analyse de la politique alimentaire* Banque mondiale, Paris, Economica.
- WALTPS/O.C.D.E./B.A.D./C.I.L.S.S., 1994. *Pour préparer l'avenir de l'Afrique de l'Ouest : une vision à l'horizon 2020* Paris.
- Nguendjo, D., & Koudja, M., 2020. Accès aux facteurs de production et développement agricole en Afrique subsaharienne. *Revue Africaine de développement*, 15(2), 45-61. Tchad Institut National de la Statistique, 2021. Recensement agricole 2020. N'Djaména : INS. World Bank, 2018. Rural finance and

agricultural development in Sub-Saharan Africa. Washington,
DC : World Bank Publications.

Planification urbaine et sécurité routière à Ouagadougou (Burkina Faso)

Roger Sylvain BONKOUNGOU
LABOSHS - Université Norbert Zongo de Koudougou
rsbonk@gmail.com

Résumé

Le développement incontrôlé des villes des pays du sud du Sahara constitue un véritable défi lancé aux urbanistes tant les problèmes qu'il engendre sont nombreux. Parmi ces problèmes urgents et graves figurent les accidents de la route qui occasionnent régulièrement des milliers de morts et de blessés. Cette situation a amené un bon nombre de spécialistes de la ville à se poser la question de l'influence du développement urbain et des choix de planification sur l'insécurité routière. Les concepts de villes durables en intégrant l'insécurité routière dans les projets de planification urbaine sont une tentative de solution à cette question prégnante. Qu'en est-il de l'intégration de cette problématique au Burkina Faso ? L'objectif de cette étude est d'analyser comment la sécurité routière est traitée par les documents de planification urbaine dans la plus grande ville du Burkina Faso. Afin de répondre à la question, nous avons utilisé une méthodologie fondée sur une revue de littérature axée sur, les documents de planification urbaine au Burkina Faso et d'ailleurs dans le monde sur, les différentes lois et règlements existants, et sur des entretiens et des enquêtes. Les résultats montrent que la problématique sécuritaire est très peu ou mal abordée dans les diagnostics territoriaux qui précèdent l'élaboration des plans d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. En outre, la territorialisation de la sécurité routière y est embryonnaire pour l'instant. Ces lacunes dans l'approche de l'insécurité pourraient expliquer en grande partie la fréquence élevée des accidents routiers dans la ville.

Mots clés : planification urbaine, fréquence des accidents, insécurité routière, mobilité urbaine, Ouagadougou

Keywords : Urban planning, accident frequency, road insecurity, urban mobility, Ouagadougou

Introduction

L'aménagement des villes et du territoire est encadré juridiquement par la loi et des documents de politique nationale. Au plan législatif, il s'agit essentiellement de la loi n°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso et de son décret d'application, qui font la distinction entre les terres urbaines et les terres rurales et définissent les outils d'aménagement du territoire correspondant aux niveaux territoriaux (nation, région, province, commune). Il s'agit en ce qui concerne les terres urbaines du code de l'urbanisme et de la construction adopté par la loi n°17-2006/an du 18 mai 2006. Au cours des 30 dernières années, la ville de Ouagadougou s'est étalée de manière accélérée et sans maîtrise : on assiste aujourd'hui à une dispersion des activités et des hommes sans possibilité de contrôle efficace. La forme urbaine qui résulte de la production de l'habitat n'est pas le fruit de la mise en œuvre d'un processus projeté et éprouvé. Le constat qui s'en dégage est qu'aujourd'hui, la ville est plus le résultat d'un assemblage successif de lotissements ou de restructurations urbaines qui se sont opérés au gré de l'étalement urbain que le fruit d'un urbanisme structuré et prospectif.

Cette situation a généré beaucoup de problèmes de mobilité et de sécurité routière. Les statistiques suivantes fournies par les sapeurs-pompiers de la capitale nous en donnent la pleine mesure.

-En 2013, les accidents entre les deux roues avec les quatre roues : 40 victimes, soit 51,28% des cas de décès ; deux roues seules : 10 victimes, soit 12,82% des cas de décès ; collision entre deux roues avec deux roues : 10 victimes, soit 12,82% des cas de décès ;

- en 2014, 8454 accidents ont été relevés dans la commune de Ouagadougou ; sur ce chiffre, 7721 accidents ont impliqué au moins un engin à deux roues ;

- en 2015, 10812 cas d'accidents ont été enregistrés par la section des accidents du Commissariat Central de Police de Ouagadougou. En ce qui concerne les deux roues, on note les accidents de deux roues contre deux roues : 07 victimes, soit 9,72% des cas de décès ; les accidents de deux roues contre quatre roues : 41 victimes, soit 56,94% des cas de décès, et les accidents entre deux roues seules : 13 victimes, soit 18,05% des cas de décès. L'analyse des accidents de la circulation, de 2017 à 2023, montre une évolution en dents de scie. Le nombre d'accidents est passé de 11 571 cas en 2017 à 15 035 cas en 2021 avant d'enregistrer une baisse en 2023 avec 13 335 cas (Cintech-G2conception, 2025 :321).

Les causes des accidents sont nombreuses. Outre les facteurs liés aux comportements inappropriés résultant d'une ignorance des règles de conduite, on distingue en très grande partie, des situations où les règles de l'urbanisme n'ont pas été pris en compte faute de planification idoine. La sécurité routière est une préoccupation qui concerne les différentes échelles de l'aménagement urbain et qui nécessite une réflexion globale cohérente entre urbanisme et déplacements. En outre les outils de planification urbaine devraient en amont avoir une influence sur les formes urbaines, sur les déplacements quotidiens, sur les modes utilisés, et sur les aménagements opérationnels. Qu'en est-il des outils de planification à Ouagadougou ? La planification urbaine prend -elle en compte de manière prospective et holistique les problèmes de sécurité routière dans la conception des plans opérationnels d'aménagement ? Comment se traduit le fruit des réflexions sur l'insécurité routière sur le terrain ? Ce sont les objectifs de cet article qui a par ailleurs pour ambition d'analyser les pratiques et le degré de prise en compte de la sécurité routière dans les documents de politiques d'aménagement et de développement durable du territoire et dans les outils de planification urbaine ; SDAU et POS notamment.

Cet article constitue une hypothèse d'une étude réalisée dans le cadre d'une thèse unique de doctorat soutenue publiquement à l'Université de Ouagadougou. Les données ont été actualisées avec les résultats des enquêtes origine-destination menées par la Commune de Ouagadougou et utilisées pour l'évaluation à mi-parcours du schéma directeur du grand Ouaga en 2025.

1. Méthodes et outils

Ouagadougou est à la fois capitale politique du pays, chef-lieu de la Région du Centre, chef-lieu de la Province du Kadiogo et chef-lieu de la Commune de Ouagadougou. Sa position au cœur de l'Afrique de l'Ouest lui vaut d'être une ville de transit international. Divers gros porteurs de marchandises et de voyageurs de tous les pays et continents mènent ainsi d'incessants mouvements à travers la ville, générant de graves accidents routiers dans la ville. Géographiquement, elle est située au cœur du Burkina Faso, à la latitude 12°21 N et à la longitude 01°31 W.

Constitué de sept communes, le territoire du Grand Ouaga est un périmètre politico-administratif au cœur de nombreuses dynamiques et d'échanges territoriaux. Le grand Ouagadougou est limité au Nord par les communes rurales de Pabré et de Loumbila, à l'Est par celle de Saaba, au Sud par celles de Koubri, Komki Ipala et Komsilga et à l'Ouest par la Commune rurale de Tanghin-Dassouri (Confère carte n°1). Selon le Schéma directeur du Grand Ouaga (SDAGO) révisé en 2025, la population du Grand Ouaga a connu dans son ensemble une nette augmentation de sa densité entre 2006 et 2019. Au cours de cette période, on constate que le peuplement de la commune de Ouagadougou a presque doublé. Cependant, les plus fortes augmentations de densité s'observent dans les communes rurales de Saaba avec 113,641 habitant/km² en 2006 et 510,641 habitant/km² en 2019 et Komsilga avec 167,341 habitant/km² en 2006 et 400,641 habitant/km² en 2019. En dehors de ces

communes, le peuplement en zone rurale est faible particulièrement dans la commune rurale de Pabré où on enregistre moins de 100 habitants/km². La concentration de la population demeure donc plus importante en milieu urbain où réside la grande majorité de la population du Grand Ouaga. En 2050 la population du Grand Ouaga aura atteint 7 240 524 d'habitants selon les projections de la Direction de la Statistique.

Carte n°1 : Situation de la ville dans le Grand Ouaga

En outre, les résultats de l'enquête *origine-destination* réalisée en 2018 par la Mairie de la ville a montré que les déplacements se font en majorité au sein de la commune de Ouagadougou à plus de 93,1%. Les destinations d'accueil sont en majorité les arrondissements centraux à savoir les 1 et 2 qui concentrent à eux seuls 56% des déplacements, confirmant leur rôle central comme destinations majeures (SDAGO,2025 :315)

Ce flux de déplacements quotidiens des habitants est dû à la position des différents équipements notamment administratifs et dans une moindre mesure marchands. De toutes ces communes et villages limitrophes convergent de nombreuses populations dans un mouvement pendulaire (Confère carte N° 2). La conséquence d'une telle situation est la congestion du trafic

notamment pendant les heures de pointe, dans la ville et des accidents routiers fréquents présentant quelquefois des cas graves.

Les anciennes routes sont en train d’être réaménagées et redimensionnées pour augmenter la fluidité du trafic, faire face à la congestion et améliorer la sécurité routière. Cependant, la dimension de l’insécurité routière mérite plus de réflexion car malgré l’amélioration des voies le problème semble loin de trouver sa solution. Ce problème n’est pas seulement l’apanage de la seule ville de Ouagadougou. L’insécurité routière se développe partout dans les pays dits du sud et il est urgent qu’on y trouve des méthodologies adaptées pour y faire face efficacement.

Carte N° 2 : Intensité des flux pénétrants au centre de la commune de

Ouagadougou

Source : Rapport d'évaluation du SDAGO, 2025

2- Méthodologie de l'étude

La méthodologie de recherche repose sur la collecte, le traitement et l'analyse des données primaires et secondaires. Elle comporte deux volets essentiels : la recherche documentaire et les travaux de terrain. Il a constitué pour nous de faire un état des lieux de la problématique sécuritaire dans la ville, d'analyser les solutions proposées pour résoudre l'insécurité routière et enfin y apporter les critiques et suggestions nécessaires en se basant sur les expériences d'autres pays.

2.1 La revue documentaire

Il s'est agi de la recherche bibliographique (thématique et chronologique) des publications sur les thèmes en question nécessitant la compilation d'ouvrages et d'articles scientifiques édités (identification des publications à partir de mots clefs via les moteurs de recherche sur internet, catalogues de bibliothèques, bibliographies d'auteurs et ouvrages, ...).

Cette revue documentaire a été effectuée dans les différentes bibliothèques de la ville de Ouagadougou et ailleurs.

La documentation des structures ayant en charge l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de la sécurité publique a été exploitée.

2-2 Outils et techniques de collecte

2.2.1. Les outils de Collecte

Divers outils ont été utilisés pour la collecte des données. Il s'agit : l'observation directe, du micro-trottoir, des entretiens semi-directifs ciblés et des enquêtes par questionnaire.

2-2-2 Échantillonnage

En vue de faciliter la collecte des données sur le terrain, il a été nécessaire de définir un échantillon avec une dimension double.

Il s'agit d'un échantillon spatial et d'un échantillon démographique

❖ **Echantillonnage spatial**

Les zones enquêtées sont les zones les plus accidentogènes ou points noirs de la ville selon les statistiques officielles. Les enquêtes que nous avons menées ont également pris en compte quatre types de tissus urbains assez représentatifs de la typologie de la ville. Il faut préciser que des relevés –terrain ont été effectués afin de faire une étude typo-morphologique. Cette forme d'analyse a servi à établir les liaisons avec les facteurs accidentogènes. Les zones choisies sont donc des tissus urbains différents situés dans des zones accidentogènes de par leur position géographique de carrefour entre les voies pénétrantes et de la deuxième couronne ou circulaire (cf. carte ci-dessous où les zones sont numérotées de 1 à 4). Selon les enquêtes *origine-destination* elles se superposent également aux zones de concentration des flux comme le montre la carte N°3.

Carte n°3 : Zones d'enquêtes de l'étude

Les zones choisies sont numérotées de 1 à 4, chacune correspondant à une réalité géographique différente. Elles correspondent à des axes de forte mobilité comme le montre la carte N° 5 de flux ci-dessous obtenue grâce à l'enquête *origine-destination* réalisée en 2018. Les arrondissements 4 et 5 se distinguent également en tant que destinations importantes, cumulant respectivement 9% et 12% des mouvements. Le 5ème arrondissement capte une part notable des trajets, en particulier pour les déplacements en provenance des arrondissements situés à l'Est (arrondissements 6, 8 et 11). En termes d'origine, les arrondissements 2, 4, 6, 8 et 11 sont les principaux pourvoyeurs de déplacements, représentant ensemble 56% des flux (Cintech-G2conception, 2025 :211).

❖ **Echantillonnage démographique**

Dans le cadre du découpage, en termes de critère sur le facteur population, il a été retenu que la population d'un arrondissement doit être supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure ou égale à 225 000 habitants (loi n°006-2009/AN du 2 juillet 2009 portant découpage des communes urbaines à statut particulier au Burkina Faso). Un échantillon de 320 personnes a fait l'objet d'une enquête à la fois quantitative et qualitative par choix raisonné, dans le cadre de cette étude. Quatre-vingts personnes ont donc été enquêtées dans chacune des zones de points noirs des quatre tissus urbains constituant notre zone d'étude.

Notre échantillon représente en pourcentage 8,6% du nombre d'accidents en ce qui concerne le point noir de l'avenue *Tansoaba Kima* qui a enregistré 930 accidents en 2015, 18,1% du nombre d'accidents sur le point noir de l'avenue du Yatenga avec 441 accidents en 2015, 29% du nombre d'accidents enregistrés sur l'avenue *Zamsé* soit 275 en 2015. Au point noir de l'avenue *Boulmiougou*, il représente 33% des accidents de l'année 2015 dont le nombre est de 242 cas. C'est un échantillon relatif certes mais il donne un aperçu de l'accidentologie dans la ville.

2-3- Le traitement des données

Le traitement des données collectées a consisté d'une part, à la codification des fiches d'enquête et des questionnaires et, d'autre part, à la saisie des données en vue de l'analyse des données collectées. Le dépouillement des fiches d'enquête sur les données socio-économiques, la saisie de données et la réalisation des différents graphiques ont été faits à l'aide des logiciels Excel et SPSS.

3-Résultats

La ville de Ouagadougou connaît un accroissement spatial et démographique accéléré, ce qui entraîne indubitablement une congestion et une insécurité routière s'expliquant par plusieurs causes dont l'inefficacité ou l'insuffisance de planification prospective.

3.1 Résultats

3.1.1 Inadéquation entre Sécurité routière et outils d'aménagement et de développement durable du territoire

Après avoir fait l'analyse des divers documents de planification au Burkina Faso, la réflexion s'est étendue aux outils pratiques de la mise en œuvre de la sécurité routière c'est-à-dire dans les schémas d'aménagement. Il s'est agi pour nous de savoir comment les schémas intègrent-ils ou non la dimension de sécurité routière dans leur mise en œuvre ? Cette dimension recommandée dans le cadre du développement urbain durable est elle une priorité pour le spécialiste urbain au Burkina Faso ?

3.1.2 Le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire et ses outils déconcentrés : un outil de portée nationale

Le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire fixe les options de développement socio-économique et d'aménagement physique et spatial à long terme du territoire national. Le schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT) constitue le second document stratégique général d'importance encadrant le développement urbain au Burkina Faso.

Le SNADDT propose la consolidation d'un système urbain sur la base de quatre échelles d'influence : i) les « petites villes de base » desservant le monde rural ; ii) les villes intermédiaires d'encadrement administratif et de services ; iii) les capitales régionales, susceptibles d'organiser l'économie de marché ; iv) les deux villes majeures, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui assument les fonctions d'encadrement et d'impulsion nationale. Le SNADDT assigne ainsi à chacune de ces catégories de villes une fonction spécifique au sein du système urbain national. Le SNADDT est complété par le document de politique de développement des centres secondaires de 2007 et auquel un programme-cadre quinquennal a été associé. Son objectif est de renforcer le rôle de ces centres dans le système urbain national, en y promouvant les secteurs de production, en appuyant les secteurs de soutien à la production et les secteurs sociaux et en encourageant le renforcement de la gouvernance locale. C'est un outil d'orientation pour l'aménagement du territoire et des villes selon l'armature nationale. Par contre, ses orientations sont de portées nationales et non à l'échelle d'une ville. Le SNADDT se décline en plusieurs schémas en fonction de l'échelle territoriale (région, province, commune).

3.1.3 Douze plans de développement communaux (PCD) pour 12 arrondissements de la ville en complément de la stratégie de développement de la ville

C'est l'outil issu de la planification locale. Le plan communal de développement (PCD) s'entend comme le référentiel de la

construction d'une vision commune ou concertée entre les acteurs concernés en vue de la définition et de la réalisation, dans le temps et dans un espace donné, d'objectifs communs et négociés. Il intègre les questions sociales, environnementales et économiques et la participation des diverses parties prenantes de la communauté. Dans les faits, c'est un document de planification socio-économique qui ambitionne de réaliser des actions découlant de la vision politique du maire à l'horizon de son mandat qui dure cinq années. Il n'est pas un document de planification spatiale alors que la sécurité routière s'exprime dans l'espace. Il n'intègre pas non plus dans ses objectifs des orientations de sécurité routière dont il n'a pas mandat de résoudre. Son mode d'élaboration n'intègre pas des diagnostics sur la sécurité routière.

A Ouagadougou, le document de stratégie de développement urbain qui est un outil de même genre dans les objectifs et dans les démarches, a joué le rôle d'outil de planification locale avec un horizon de 25 années et devrait être évalué et révisé en 2025. La sécurité des déplacements n'y est pas apparue comme un problème prioritaire de manière intrinsèque, mais comme un problème de mobilité. Les nouvelles autorités communales ont opté de produire un Plan Communal de Développement (PCD) par arrondissement donc, douze PCD, avec douze visions de développement locales et des plans d'actions sectoriels qui servent de base au document de stratégie qui a défini une vision commune pour la ville et des plans d'actions pour l'agglomération entière. Ces PCD sont révisables par périodes de cinq années. Dans un tel contexte, les problèmes de sécurité routière, même s'ils sont évoqués et priorisés dans le diagnostic participatif, ne pourront trouver que des réponses techniques partielles et ponctuelles. Le document peut cependant émettre des recommandations pour interpeller le Maire, mais en l'absence d'expertise, les réponses seraient peu efficaces et de type règlementaire comme l'encouragement aux sanctions de

police administrative ou la construction de chicanes par exemple.

3.1.4 Les outils de l'aménagement urbain et la sécurité routière : des outils peu prospectifs

Le développement urbain du Burkina Faso est encadré par des normes (lois, règlements, politiques nationales, programmes). Certains textes méritent d'être rappelés pour permettre de comprendre le contexte dans lequel se déroule la gestion urbaine. La loi n°17-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso qui est en révision stipule que la planification de l'extension et de l'occupation des espaces urbains doit s'appuyer au préalable sur l'élaboration des instruments de planification, que sont le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) et le plan d'occupation des sols (POS). Ces outils doivent être élaborés sous certaines conditions par les communes urbaines ou rurales. Dans cette étude nous procéderons à l'analyse de la sécurité routière à Ouagadougou à travers le volet mobilité urbaine dans le schéma directeur d'aménagement du grand Ouaga (sdago) , le POS et autre document de planification, élaborés pour maîtriser le développement urbain de la ville.

➤ Le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouagadougou : un outil d'aménagement du territoire à l'échelle du Grand Ouaga

Comment planifier les villes sans une *orientation macro* découlant d'une vision globale en amont pour contrôler la cohérence et l'harmonisation des projets et programmes locaux ? L'objectif du schéma du Grand Ouaga qui, en l'absence du SDAU, joue le rôle de celui-ci à Ouagadougou était de combler cette lacune. Dans ce document on remarque que si les analyses diagnostiques s'intéressent à la mobilité urbaine, la dimension de la sécurité routière, elle, est absente des grands problèmes de l'heure malgré la prégnance des accidents de circulation dans la

ville. L'absence du sujet dans ce document de planification supérieur a des répercussions sur tous les autres documents de planification qui lui sont subordonnés. La naissance du concept du Grand Ouaga est l'aboutissement d'un processus de planification et d'interventions dans la banlieue de Ouagadougou, suite à l'étude du Schéma stratégique d'aménagement du territoire du Grand Ouaga (SATGO) en prélude au schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga (SDAGO). La problématique majeure du moment était le développement déséquilibré et démesuré de la ville et de sa zone d'influence (Soma, 2015 :7) cité par (Bonkougou, 2019 :187). Cette croissance incontrôlée de l'agglomération est le fait d'une démographie à croissance rapide et des extensions spatiales incontrôlées suite aux lotissements et à la prolifération de l'habitat spontané. Le SDAGO élaboré en 1997 et approuvé en conseil de Ministres le 28 juillet 1999, a fait ses premiers pas dans un contexte de décentralisation naissante au Burkina Faso. Son horizon est fixé à 2025.

Un des objectifs qui y est visé est de « Mieux organiser le transport urbain local et réduire les risques de circulation ». Ce sont donc l'amélioration de la mobilité et de la voirie qui sont les aspects très importants dans la programmation des activités. Cela peut se comprendre dans la mesure où la sécurité routière a toujours été considérée comme relevant des aménagements de détail qui sont confiés à l'appréciation des ingénieurs au moment de la réalisation des voies routières. Le SDAGO relu en 2010 n'est pas très explicite non plus sur la question de la sécurité routière. Il évoque les problèmes d'engorgement, et propose la construction de nouvelles voies comme le Boulevard circulaire de 125 km autour de Ouagadougou et des aménagements de détail comme des giratoires. Autrement dit la sécurité routière n'est pas pensée au niveau de la planification d'ensemble. La prise en compte insuffisante de ce facteur dans le SDAGO se reflète dans la qualité du POS qui a été élaboré dans le cadre de

son opérationnalisation. Le SDAGO révisé de 2019 a le mérite de poser le problème de l'insécurité routière. Cependant, les analyses se résument à un constat sur l'évolution du nombre des accidents, à la détermination des voies les plus accidentogènes par le comptage et à la proposition des aménagements de voies routières.

La ville de Ouagadougou ne dispose pas jusque-là d'un SDAU alors que c'est le document idoine pour l'analyse des questions de sécurité routière en ville. Le SDAU expose en effet le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, du transport, d'équipements et de services. Il s'inscrit également dans le cadre de la politique nationale de l'habitat et du développement urbain (PNH DU) et dans la politique nationale d'aménagement du territoire. La sécurité routière est une préoccupation qui concerne les différentes échelles de l'aménagement urbain et qui nécessite une réflexion globale cohérente entre urbanisme et déplacements et le SDAU devrait avoir une influence sur les formes urbaines, sur les déplacements quotidiens, sur les modes utilisés, sur les durées d'exposition aux risques d'accidents.

Le SDAU se doit de prendre en compte les impacts des voiries projetées sur la sécurité des déplacements, notamment en matière d'exposition au risque. Cela n'est pas souvent le cas dans ces études. La plupart des SDAU non approuvés du pays restent des documents d'orientation, de préférence pour la légitimation de certaines actions ponctuelles initiées par la puissance publique. Plusieurs causes peuvent expliquer le non aboutissement des procédures d'approbation et d'adoption des schémas. Il s'agit notamment des lourdeurs administratives engendrées par la multitude des structures chargées de leur examen et de leur adoption. Parmi les structures, il y'a au niveau communal, la commission ad hoc chargée du suivi de l'étude du

document de planification spatiale en étude. Celle-ci est composée de plusieurs membres dont les représentants, des directions déconcentrées de l'Etat, des autorités coutumières et religieuses, des associations et ONG et des services de la Commune etc. Cette commission traine des lourdeurs administratives qui ont pour effets de retarder les travaux. L'adoption d'un document de planification en conseil des Ministres qui est la dernière étape dans la chaîne peut prendre deux à trois années.

➤ **Le plan d'occupation des sols : un outil pratique pour l'opérationnalisation des orientations de la sécurité routière urbaine**

Cet outil doit être conforme au SDAU lorsque celui-ci existe. En l'absence d'un tel document, les opérations d'aménagement dites de détail telles que les lotissements se déroulent dans presque toutes les villes du Burkina sans une vision globale de ville.

Dans la pratique, l'urbanisme opérationnel a pris le pas sur l'urbanisme de planification. Ce décalage constaté entre la politique et la pratique se traduit par l'absence d'une cohérence dans la construction des villes, leur gestion et l'orientation de leur développement.

Dans un tel contexte, la prospective qui est le point essentiel de la planification urbaine est occultée. Alors, l'urbaniste se contente tout simplement de jouer un rôle d'accompagnateur sans aucune possibilité d'anticipation. Comment alors organiser et planifier le développement de la ville et de son hinterland sans avoir au préalable des orientations. C'est pourtant la mission du POS. Le plan d'occupation des sols, selon le code de l'urbanisme et de la construction, est un document de planification qui fixe, dans le cadre des orientations du SDAU, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol qui

peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire. Il s'applique sur l'intégralité du territoire communal.

En projet depuis les années 2008, le POS vient seulement d'être adopté en 2025 soit près de 17 années après son lancement par délibération des autorités de la Commune de Ouagadougou. Il faut souligner que c'est le seul document opérationnel qui peut traduire dans les plans les orientations liées à la sécurité routière. Des problèmes de leadership entre le Ministère de l'Urbanisme et la Commune de Ouagadougou serraient à l'origine de ce blocage administratif préjudiciable à la sécurité routière des populations. En effet, certains des problèmes de déplacement auraient pu trouver des solutions depuis plus de quinze années.

➤ **Des opérations de restructurations/lotissements incomplètes**

Les lotissements et les restructurations sont des outils de planification opérationnelle mais en l'absence de documents de planification comme le SDAU ou le POS qui ont pour mission d'orienter les choix des aménagements dans la ville, ils ont longtemps prévalu. Ils ont cependant une portée très limitée, car n'intervenant qu'en position finale.

La prise en compte de la sécurité routière peut cependant s'opérer dans les aménagements des ilots qui apparaissent comme des échelles pertinentes pour prendre en compte les traversées qui doivent être fonctionnelles et connectées au maillage existant. Le souci dans cette opération est de faciliter la fluidité des déplacements modes doux, de favoriser les connexions inter-quartiers et les liaisons dans la ville et de redessiner un maillage viaire cohérent.

L'aménagement au niveau de l'ilot devrait également permettre de compléter/développer la variété des fonctions (bureaux, logements, etc.) et de favoriser la mixité sociale qui sont des éléments qui favorisent la compacité des villes et la minimisation des facteurs de risque liés à l'étalement. A Ouagadougou, le découpage parcellaire n'intègre que peu ces

soucis sécuritaires car les aspects de volumétrie ne sont pas pris en compte pour l'instant.

➤ **Des problèmes de hiérarchie et de cohérence entre outils de planification et de gestion urbaine et leur implication dans la sécurité routière**

C'est la relation entre outils de planification de niveau inférieur et niveau supérieur. La hiérarchie entre outils de planification implique que les outils de niveau inférieur soient conformes (compatibles) avec les outils de niveau supérieur ; par exemple, le POS est inférieur au SDAU dont il précise les orientations. Autrement dit, si dans le SDAU les orientations de sécurité routière sont absentes, le POS ne peut pas préciser des options qui n'existent pas. L'élaboration des outils doit obéir à certaines règles. Ce sont celles de la compatibilité et de la cohérence. La compatibilité est le rapport de vision entre les outils de planification et ceux de gestion. La cohérence exclut toute contradiction entre les outils ; par exemple, le PCD doit être élaboré dans le respect des orientations du POS et du SDAU. Il se pose alors deux types d'articulation ou lien ou relation entre les outils de planification.

L'articulation verticale est la relation de type hiérarchique qui existe entre les outils de planification de même nature ou domaine (spatial et socio-économique). Dans le cas de la commune, il y a deux articulations verticales qui sont : i) l'articulation entre SDAU et POS ; ii) l'articulation entre PCD et plan annuel d'investissement (PAI). L'articulation horizontale est la relation qui existe entre des outils de planification de même niveau d'intervention. Il existe une articulation de même niveau d'intervention (commune, ville) entre le PCD, le SDAU et le POS.

4. Discussions

L'insécurité routière que connaît la ville de Ouagadougou est très alarmante. Cette situation d'insécurité routière résulte de plus plusieurs facteurs. La discussion suivante permettra de mettre en évidence la place de la planification et de l'aménagement urbains dans la survenue des accidents dans la ville de Ouagadougou.

4-1 La sécurité routière dans les cités dites planifiées : une prise en compte insuffisante des aménités urbaines

Les aménités urbaines sont illustrées à travers les résultats d'un article de presse sur l'un des programmes, celui dit *Programme dix mille logements sociaux*. Selon cet article, le Gouvernement burkinabè a lancé un programme de construction de 10 000 logements sociaux et économiques en 2007, en faisant appel à des promoteurs immobiliers privés. Mille cinq cents (1 500) logements étaient prévus à Bassinko, un quartier de l'Arrondissement n°8. Baptisée par la presse « d'arnaque sous de bonnes intentions », cet article a résumé de la meilleure manière, la situation peu reluisante de la politique de logements de l'Etat, caractérisée par une mauvaise qualité des logements, un enclavement des cités du fait de leur éloignement du centre-ville, une non prise en compte de la sécurité des déplacements des résidents. Les résidents doivent en effet se déplacer sur une voie étroite, faire des acrobaties entre les autres modes de déplacements (charrettes, camions, cyclistes, piétons, taxi motos, et souvent des animaux en divagation sur une vingtaine de kilomètres pour atteindre le centre-ville. Depuis quelques mois de l'an 2025 des solutions sont en train d'être mises en œuvre avec l'aménagement des voiries. A l'intérieur des cités, le problème n'est également pas suffisamment pris en compte. Au niveau des 1200 logements par exemple, l'Avenue *BABANGIDA* est devenue une rue commerçante et classée comme *axe rouge* dans le POS. Tous les trottoirs étaient occupés par des commerces et les rares piétons doivent côtoyer les

voitures sur la chaussée. Avec l'opération d'assainissement entrepris au cours de l'année ces rues retrouvent peu à peu leur fonction première. Également on peut regretter l'aménagement systématique des ilots avec des angles droits qui ne favorise guère la visibilité des usagers. Les enfants sont obligés de jouer dans la rue faute d'espaces de jeu, avec des risques certains d'accidents avec les motocyclistes ou tout autre usager. Cette situation est peu commune avec de telles opérations dans les autres pays, car un programme immobilier devrait être préalablement bien pensé pour prendre tous ces aspects en compte.

4-2 La planification urbaine et la sécurité routière : une négligence lourde de conséquences

4-2-1 Les impacts d'une planification urbaine peu prospective en matière de sécurité routière

La sécurité routière intervient dans toutes les échelles de l'aménagement qui doivent être précédées d'une bonne planification. L'omission de la prise en compte de la sécurité routière peut générer des problèmes ; selon le CERTU (2011 :8), le travail sur des aménagements existants est complexe et les aménagements curatifs engendrent des coûts pouvant être importants. Il faut donc, quand on choisit de développer un réseau d'infrastructures rapides, de penser aussi à l'influence qu'il aura sur la localisation des accidents dans les zones de transition. Les choix d'aménagement doivent intégrer dès lors les soucis de la lisibilité de l'espace qui permet au conducteur d'adapter son comportement et d'identifier les usagers avec lesquels il partage l'espace. Le choix doit également intégrer le facteur vitesse dont la maîtrise est nécessaire à la cohabitation des usagers motorisés avec les autres et conditionne aussi l'accessibilité des différents secteurs de la ville. Le choix doit se préoccuper également des aspects tels que la visibilité, l'adéquation aux contraintes dynamiques, les possibilités

d'évitement et de récupération, la limitation de la gravité des chocs, la cohérence entre les éléments de l'infrastructure et son environnement. Les guides techniques des ingénieurs routiers instruisent sur les différentes techniques et savoir-faire accumulés, que ce soit par rapport à la géométrie des voies comme le profil en travers, le profil en long, les perspectives, les matériaux utilisés, ou encore l'éclairage ou par rapport à l'aménagement de différents points sensibles (carrefours, traversées piétonnes). En général, ces connaissances techniques permettent de traiter des points noirs de sécurité routière ou des zones d'accumulation d'accidents (Millot, 2003 :92).

Au regard de la situation d'ensemble de nos routes, on peut se demander si l'ensemble des prescriptions techniques ont prévalu lors des aménagements ?

4-2-2 Une mutation irrégulière des fonctions des voies

L'accident de la circulation peut être perçu comme le symptôme de dysfonctionnements du système urbain. Il met en exergue les problèmes de cohérence globale entre réflexion d'urbanisme d'une part, et réflexions sur les aménagements de voirie et les déplacements, d'autre part. Les rocade ou circulaires de Ouagadougou avaient également pour fonction à leur origine d'être des limites de la ville. Très rapidement, l'extension urbaine s'est matérialisée par des quartiers non lotis qui se sont créés en dehors de ces limites ou ceinture urbaine. Ces quartiers qui ont été régularisés sous la période révolutionnaire à l'occasion des lotissements dits « commando », ont intégré ces voies qui, peu à peu, sont aménagées par les ingénieurs au format des routes de campagne.

En outre, ces infrastructures dimensionnées pour un trafic rapide sur de longues distances se révèlent inadaptées pour d'autres types de trafics comme le trafic local et générèrent, comme c'est le cas à Ouagadougou, des problèmes de sécurité routière (Nikiema et al., 2017 :89). Comme exemple, les rocade qui sont

en principe des voies devant écouler la circulation générale de transit dans l'agglomération, et donc conçues comme des routes où la circulation est rapide sont devenues, avec l'urbanisation, des voies de distribution dont la fonction est de permettre les déplacements internes aux quartiers.

Des voies d'entrée de ville, rapides et roulantes, comme les pénétrantes, peuvent également être le siège d'une vie locale forte sans en avoir les caractéristiques : vitesse autorisée élevée, absence de passages protégés, etc. Les avenues Boulmiougou, Yatenga en sont des illustrations parfaites.

4-2-3 Une absence de réflexion poussée et inclusive en amont sur les problèmes de sécurité routière

Une des conditions pour améliorer la sécurité routière en rapport avec les modes de vie des populations, c'est l'intégration de la sécurité routière en amont des réflexions d'urbanisme et de déplacement. Millot (2004 :9) ont montré que les choix de planification urbaine avaient des effets sur l'insécurité, mais aussi sur les conditions de gestion de cette insécurité.

Pour Millot (2004 :14), il existe des liens entre la forme, son aménagement et l'insécurité routière qui y prévaut. Ces liens sont déterminés à travers l'étude des formes urbaines. Pour étudier les liens entre forme urbaine et insécurité routière, il faut tenir compte des nombreux aspects de la forme comme ceux ayant trait à sa morphologie ou à son fonctionnement. La sécurité routière impacte les formes urbaines donc sur l'aménagement des lieux de vie. Ainsi, chaque aménagement urbain devra-t-il prendre en compte certains facteurs comme la longueur des îlots, la hiérarchisation des voies, la réparation des équipements dits générateurs de déplacements, etc. Des progrès restent à accomplir pour trouver les meilleures formes urbaines susceptibles de sécuriser les habitants de la ville de Ouagadougou. Ces aspects ne sont pas toujours pris en compte

dans les diagnostics urbains par les documents de planification existants.

Conclusion

L'intégration des aspects sécuritaires dans les documents de planification urbaine comme recommandé par l'ONU n'est pas encore pleinement effective dans la planification urbaine. Au Burkina Faso, le SDAU et le POS qui ont été adopté par le code de l'urbanisme et de la construction en 2006 n'ont pas pu intégrer l'ensemble des enjeux urbains dans le diagnostic territorial.

Dans le cas de la ville de Ouagadougou, le premier document adopté, et opposable aux tiers, le schéma d'aménagement du Grand Ouaga (SDAGO), se situe bien plus parmi les outils d'aménagement du territoire que d'urbanisme. Il fait une analyse systémique et prospective de la ville de Ouagadougou et propose des solutions pour résorber les grands déficits socio-économiques et d'équipements pour une ville dont la projection démographique et spatiale devrait atteindre des dimensions très importantes. La question de la mobilité y est présente sans que les aspects de sécurité routière n'apparaissent clairement. Dans ces conditions, le POS qui n'est que la traduction dans les détails des grandes orientations du SDAU, ne peut que répercuter ces omissions. Le POS permet par contre de préciser les vocations des zones à aménager telles que les zones à urbaniser, les zones de grands équipements qui sont générateurs de déplacements, la réglementation afférente à toute construction de forme urbaine, les profils en travers des voies, etc. En ce sens, il peut être un outil puissant pour lutter contre l'insécurité routière. Le constat qui peut être fait en général c'est que l'autorité procède aux aménagements des voies existantes pour lutter contre l'insécurité routière or selon certaines études, l'élargissement des voies ou l'ajout de nouvelles files de

circulation, la réfection des chaussées ou la mise en place d'éléments de guidage visuel (marquages, par exemple) sur de longues sections, l'instauration d'une priorité systématique sur certains axes, etc., engendrent des augmentations des nombres d'accidents et de tués (Brenac,2002 :113-132) qui cite (Noland, 2003 ; Leden et al, 1998 ; Brenac, 1992 :368). Il apparait donc qu'aucun document ne traite vraiment de sécurité routière à Ouagadougou, et probablement pour les autres pays voisins anciennes colonies françaises telle que nous avons pu le découvrir dans les documents de même nature dans les pays développés. La prise en compte des aspects de sécurité routière nécessite beaucoup d'études cliniques des accidents ou encore des enquêtes détaillées des accidents qui ne sont pas menées encore dans nos pays faute peut-être de niveau technologique ou de moyens humains et financiers. Il y également la nécessité d'un changement de paradigme.

La planification urbaine quand elle existe dans nos pays s'adapte toujours à la charte d'Athènes or elle a fait ses preuves. De nos jours, comme le dit le Conseil général des Alpes Maritimes (2010 :53), la spécialisation des fonctions (zone d'activités, zone commerciale, zone d'habitat, zone de loisirs) a allongé les distances de déplacement, complexifié les parcours individuels favorisant les modes de déplacements individuels motorisés et incité à des vitesses de déplacement fortement consommatrices d'énergie. Selon la charte d'Alborg la ville durable doit offrir une qualité de vie et pour cela des stratégies de mixité sociale et fonctionnelle, ou la création de nouvelles proximités : commerces, services, espaces de nature et de loisirs et la planification de nos jours doit intégrer fortement ces préoccupations. Il faut également encourager la territorialisation de la sécurité routière qui vise une plus grande responsabilité des Communes et régions. Cependant, le niveau de décentralisation et de transfert de compétences dans notre pays

n'offre pas beaucoup d'alternatives aux collectivités locales dans leur effort de lutte contre l'insécurité routière.

Bibliographie

Bagre Alain, Bonkougou Sylvain Roger et al., 1999. Schéma Directeur d'Aménagement du Grand Ouaga Horizon 2010. Volume 1 : « *Etat des lieux - Tendances de Développement* », pour le compte du Ministère des infrastructures, de l'habitat et de l'urbanisme, 199 pages

Bonkougou Sylvain Roger, 2019. Aménagements urbains et insécurités routières à Ouagadougou, Capitale du Burkina Faso, « Thèse », Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, 413 pages

Brenac Thierry, Millot Marine 2002. Incidences des choix de planification urbaine sur l'insécurité routière, revue critique de quelques résultats, 15p

CERTU, 2011. Evaluer les impacts d'un aménagement urbain sur la sécurité des déplacements, guide méthodologique, Editions du Certu, Collections Références, 25p

Charles Adrianssens, Bouchet Nina, Sophie Chignard et Alexis Dousselain, 2012 Transports collectifs et gouvernance des mobilités à Ouagadougou, Agence française de développement, 119 pages

Chenal Jérôme, 2009. Urbanisation, planification urbaine et modèle de ville en Afrique de l'Ouest : jeux et enjeux de l'espace public, « thèse », Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 563p

Commune de Ouagadougou, 2012. Plan d'occupation des sols de la commune de Ouagadougou, G2 Conception (Dir), 52 pages

Cintech-G2conception, 2025. Rapport d'évaluation du schéma directeur d'aménagement du grand ouaga (sdago) horizon 2025,599p

- Conseil General des Alpes Maritimes, 2010. Guide d'aménagement et d'urbanisme durable
- Fleury Dominique, 1998. *Sécurité et urbanisme : la prise en compte de la sécurité routière dans l'aménagement urbain*, Paris, Presse de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 299 pages
- Millot Marine, 2004. Développement urbain et insécurité routière : l'influence complexe des formes urbaines, « thèse », Ecole nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 418 pages
- Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme Burkina Faso, 2025. Rapport d'évaluation du schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga (SDAGO) Horizon 2025
- Nikiema Meunier Aude, Bonnet Emmanuel, SIDBEGA Salifou 2017. « *Les accidents de la route à Ouagadougou, un révélateur de la gestion urbaine* », *Lien social et politique*, n°78, p. 89-111
- Soma Assonsi, 2015. Vulnérabilité et résilience urbaines : perception et gestion territoriale des risques d'inondation dans la ville de Ouagadougou, « thèse », Université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, 435page

Évolution démographique et dynamique spatial de l'occupation du sol de la commune de Rufisque nord

SECK Ibrahima¹

HANE Malick²

WADE Cheikh Samba³

1. Doctorant, *seckibou148@gmail.com*,

2. Docteur, *hanemalick17@gmail.com*,

3. Professeur titulaire des universités,

Laboratoire Leïdi « Dynamiques des territoires et développement »,

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

Résumé

Située en périphérie de la région de Dakar, la commune de Rufisque Nord connaît, depuis le début des années 2000, une mutation rapide de sa structure urbaine, impulsée par une croissance démographique soutenue. Entre 2002 et 2013, la densité de population y est passée de 12 965 à 17 782 habitants par kilomètre carré, traduisant une pression accrue sur le foncier et une intensification des dynamiques d'urbanisation. Cette étude a pour objectif de mener une analyse territoriale croisée, mobilisant des données statistiques et des observations de terrain, afin de caractériser les formes d'extension urbaine et les logiques d'occupation du sol. Deux dynamiques principales se dégagent : l'expansion rapide des quartiers non lotis, en marge des dispositifs de planification, et la densification progressive des quartiers lotis, bénéficiant d'une structuration spatiale plus aboutie. Ce contraste révèle une fragmentation croissante du tissu urbain, où coexistent des espaces organisés, propices à l'implantation d'infrastructures, et des zones densément peuplées mais marquées par l'irrégularité foncière et l'absence d'équipements. L'analyse met en lumière le rôle déterminant de la croissance démographique dans la reconfiguration spatiale de la commune, et souligne les enjeux majeurs que soulèvent ces dynamiques différenciées en matière de gouvernance urbaine et de planification territoriale.

Mots clé : *Croissance démographique, urbanisation, occupation du sol, quartiers non lotis, dynamique spatiale.*

Keywords: *Demographic growth, urbanization, land use, unplanned settlements, spatial dynamics*

Introduction

L'urbanisation rapide constitue un facteur majeur de transformation des territoires en Afrique subsaharienne, souvent caractérisé par une extension spatiale non maîtrisée et une forte pression sur les capacités de planification urbaine. Les périphéries métropolitaines concentrent les manifestations les plus visibles de cette dynamique : fragmentation de l'espace, cohabitation entre habitat planifié et occupation informelle, et inégalités d'accès aux services urbains. Ce phénomène soulève des enjeux cruciaux de justice spatiale, de gouvernance territoriale et de durabilité, en contradiction avec les objectifs du développement durable, notamment l'ODD 11.

La commune de Rufisque Nord, en périphérie immédiate de Dakar, illustre ces dynamiques. Entre 2002 et 2023, elle a connu une urbanisation rapide marquée par la densification des quartiers lotis et une extension périphérique informelle. Cette évolution s'explique par la pression foncière, l'exode rural et la proximité de la capitale.

La recherche pose la question suivante : *comment la dynamique d'urbanisation à Rufisque Nord reconfigure-t-elle les usages et formes d'appropriation de l'espace, et dans quelle mesure accentue-t-elle les inégalités socio-spatiales ?* Trois objectifs structurent l'étude : (1) analyser les transformations démographiques et spatiales, (2) identifier les logiques d'occupation du sol formelles et informelles, et (3) mettre en évidence les disparités d'accès aux ressources urbaines.

Ancrée dans une approche territoriale, la méthodologie combine analyses quantitatives et qualitatives, mobilisant les concepts de fragmentation urbaine, de dualité spatiale et de gouvernance différenciée, avec l'ambition de produire des résultats utiles à l'action publique.

Afin de mieux situer le cadre d'étude, la **carte 1** présente la localisation de la commune de Rufisque Nord dans l'agglomération dakaroise.

Carte 1 : Localisation de la commune de Rufisque Nord

1. Méthodologie

1.1. Approche quantitative : dynamique démographique et densité urbaine

L'analyse démographique s'appuie sur les données issues des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2002, 2013 et 2023, produits par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Ces données ont été retraitées pour produire plusieurs indicateurs clés :

- Taux de croissance annuel moyen pour les périodes intercensitaires ;
- Évolution absolue et relative de la population à l'échelle communale ;

- Densité de population (habitants/km²), calculée à partir de la superficie administrative de la commune (7,136 km²).

Ces indicateurs ont été utilisés pour caractériser les rythmes et les phases d'expansion démographique, tout en identifiant les possibles inflexions dans les tendances récentes (ralentissement ou saturation). En lien avec les travaux de Gougbedji (2025)³⁰ sur les logiques différenciées de peuplement dans les villes africaines, ces analyses permettent d'interroger les effets sociaux de la croissance urbaine, notamment en termes de pression foncière, de segmentation résidentielle et de mobilité intra-urbaine.

1.2. Analyse spatiale : occupation du sol et étalement urbain

La seconde dimension de l'analyse porte sur l'évolution spatiale de la commune, à travers l'exploitation de cartes d'occupation du sol pour les années 2000, 2010 et 2020. Ces cartes ont été élaborées à partir d'images satellites haute résolution, retraitées par des logiciels de Systèmes d'Information Géographique (SIG) (QGIS et ArcGIS), permettant une visualisation diachronique de l'évolution de l'urbanisation.

L'analyse spatiale a permis :

- de quantifier l'étalement urbain, notamment dans les zones nord et est de la commune ;
- de localiser les poches de densification du bâti, en lien avec les zones de forte croissance démographique ;
- de documenter la régression des espaces agricoles et naturels ;
- de distinguer les formes d'habitat régulier (lotissements officiels) des occupations spontanées (non loties).

Des cartes thématiques supplémentaires ont été mobilisées (densité de l'habitat, distribution de la population, typologie des quartiers), en s'appuyant notamment sur les données du Plan de

³⁰GOUGBEDJI, Cyrille, 2025. Urbanisme et protection du cadre de vie en Afrique noire francophone. *Droit et Ville*, 2025, vol. 99, no 1, p. 185-216.

Développement Communal (PDC) 2025–2029. Ces supports permettent de spatialiser les disparités internes et de visualiser les effets de la fragmentation urbaine. À travers cette lecture spatiale, l'analyse s'inscrit dans les réflexions de Lefebvre (1974)³¹ sur la production sociale de l'espace, notamment en soulignant les formes d'exclusion générées par une urbanisation duale, entre ville planifiée et ville informelle.

1.3. Observations de terrain : validation empirique et lecture qualitative

Afin de renforcer l'interprétation des données quantitatives et cartographiques, plusieurs missions de terrain ont été menées entre 2023 et 2024. Ces observations ont poursuivi trois objectifs :

1. Valider les zones d'extension et de densification identifiées à travers les cartes SIG ;
2. Documenter les formes d'habitat, les conditions de vie et les pratiques d'appropriation de l'espace ;

Des images aériennes capturées par drone ont été utilisées pour produire des planches photographiques offrant une lecture visuelle fine du territoire. Celles-ci permettent notamment de mettre en évidence :

- les contrastes morphologiques entre quartiers planifiés et tissus informels ;
- la vulnérabilité des zones d'habitat spontané ;
- les déficits en équipements publics dans certaines portions du territoire communal.

Ces observations qualitatives ont été analysées dans une perspective inspirée des travaux de Cambrézy & Sangli (2011)³² sur les formes d'adaptation urbaine dans les périphéries africaines. Elles permettent d'interroger non seulement la

³¹LEFEBVRE Henri, 1974. « La production de l'espace », *Papers: revista de sociología*, pp. 219–229.

³²CAMBRÉZY Laurent & SANGLI Guillaume, 2011. « Les effets géographiques de l'accroissement de la population en milieu rural africain : l'exemple du sud-ouest du Burkina-Faso », *Revue du Comité français de cartographie*, n°207, pp. 75–93

matérialité de l'espace, mais aussi les stratégies individuelles et collectives d'occupation, souvent en décalage avec les instruments de planification formelle.

1.4. Cadre théorique : une lecture critique et territorialisée de l'urbanisation

Cette étude s'appuie sur un cadre théorique critique qui considère la fabrique urbaine comme un processus socialement construit, marqué par des logiques de pouvoir, d'exclusion, de résistance et d'adaptation. La théorie de la production de l'espace d'Henri Lefebvre (1974) met en lumière les tensions entre l'espace conçu par les institutions et l'espace vécu par les habitants, notamment dans les périphéries. Harvey (2012)³³ complète cette perspective en soulignant les mécanismes d'accumulation capitaliste et les inégalités liées à la privatisation de l'espace urbain.

Dans le contexte africain, les travaux de Martin (2006)³⁴ analysent les dynamiques d'auto-construction et de différenciation socio-spatiale. Calas et Jaglin (2007)³⁵ met l'accent sur la fragmentation des services urbains et les formes de gouvernance informelle par le bas. Le concept de gouvernance éclatée développé par Cambrézy & Sangli (2011) décrit l'absence de coordination entre acteurs publics, privés et communautaires dans les périphéries urbaines. Les notions de fragmentation sociale et spatiale, telles que développées par Yves Chalas (1997)³⁶ et Tom Goodfellow (2013)³⁷, permettent d'interroger les discontinuités territoriales dans les espaces en

³³HARVEY David, 2012. *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. Verso books, 2012

³⁴MARTIN, Elsa et STÉBÉ, Jean-Marc, 2024. Les relations centre-périphérie au prisme des sciences humaines et sociales. Controverses abondantes et réflexions fécondes. *Revue des sciences sociales*, no 71, p. 6-17.

³⁵CALAS Bernard, JAGLIN Sylvie, 2005. Services d'eau en Afrique subsaharienne. La fragmentation urbaine en question. CNRS éditions: Paris, 2005, 244 p. *Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux*, 2007, vol. 60, no 237, p. 156-157.

³⁶CHALAS, Yves. Retour sur " La ville émergente. *Flux*, 2009, vol. 75, p. 80-98.

³⁷GOODFELLOW, Tom, 2013. Urban planning in Africa and the politics of implementation: contrasting patterns of state intervention in Kampala and Kigali. *Living the City in Africa: Processes of Invention and Intervention*. Berlin: LIT Verlag.

expansion non régulée. Par ailleurs, AbdouMaliq Simone (2004)³⁸ analyse les stratégies d'adaptation des habitants face à la précarité des marges urbaines, tandis qu'Achille Choplin (2012)³⁹ propose une lecture postcoloniale de la ville africaine, entre marginalisation et visibilité politique. Des auteurs comme Jennifer Robinson (2013)⁴⁰ et Edgar Pieterse (2008)⁴¹ invitent à dépasser les modèles eurocentriques en adoptant une approche des « villes ordinaires » et une planification située, ancrée dans les réalités locales. Garth Myers (2011)⁴² et Aili Mari Tripp (1997)⁴³ critiquent la vision globalisée qui ne saisit pas la complexité urbaine africaine. Enfin, les contributions de Philippe Gervais-Lambony (2006)⁴⁴ et Serigne Mansour Tall (2012)⁴⁵ enrichissent cette approche par une analyse territoriale centrée sur les mobilités, les appartenances et la mémoire collective.

Ce cadre théorique multiscale et postcolonial guide ainsi l'analyse des transformations urbaines à Rufisque Nord, en mettant en lumière les enjeux de gouvernance, d'inégalités socio-spatiales et de relations entre planification formelle et pratiques informelles

2. Résultats

2.1 L'évolution démographique

³⁸SIMONE AbdouMaliq, 2004. *For the city yet to come : Changing African life in four cities*, Duke University Press, Durham an London. p. 134

³⁹CHOPLIN Armelle, 2012 Désoccidentaliser la pensée urbaine. *Métropolitique. eu*. <http://www.metropolitiques.eu/Desoccidentaliser-la-pensee.html>.

⁴⁰ROBINSON, Jennifer. *Ordinary cities: Between modernity and development*. Routledge, 2013.

⁴¹PIETERSE, Doctor Edgar. *City futures: Confronting the crisis of urban development*. Bloomsbury Publishing, 2008.

⁴²MYERS, Garth. Why Africa's cities matter. *African Geographical Review*, 2011, vol. 30, no 1, p. 101-106.

⁴³TRIPP, Aili Mari, 1997. *Changing the rules: the politics of liberalization and the urban informal economy in Tanzania*. Univ of California Press.

⁴⁴GERVAIS-LAMBONY, Philippe et DUFAUX, Frédéric, 2009. Justice... spatiale!. In : *Annales de géographie*. Armand Colin. p. 3-15.

⁴⁵TALL, Serigne Mansour, 2016 Improving informal settlements in Senegal: the end of slums in sight?. *Precarious Neighborhoods*, p. 135.

L'évolution démographique de Rufisque Nord, entre 2002 et 2023, illustre une transformation spectaculaire de la commune. En effet, au cours de ces 21 années, la population a plus que doublé, entraînant une expansion rapide et un développement considérable de l'urbanisation. Ce phénomène s'accompagne d'une série de défis et de changements structurels qui marquent profondément la dynamique de la commune. Le graphique ci-dessous présente la répartition de la population selon les trois derniers Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat (RGPH) réalisés en 2000, 2013 et 2023 par l'ANSD.

Figure 1 : Croissance démographique entre 2000 et 2023

Source : Données de terrain SECK. I., 2024

La période intercensitaire de 2002 à 2013 se distingue par une dynamique de croissance démographique particulièrement soutenue. En l'espace de onze années, la population de la commune de Rufisque Nord est passée de 56 293 à 92 051 habitants, soit une augmentation absolue de 35 758 personnes.

Ce chiffre correspond à une hausse relative de 63,5 %, traduisant un taux de croissance annuel moyen de 4,6 %. Un tel rythme de croissance démographique constitue un tournant majeur dans l'évolution urbaine de la commune.

Plusieurs facteurs convergents expliquent cette progression rapide. D'une part, l'attractivité économique croissante de la zone, résultant du développement de secteurs tels que l'industrie, le commerce et les services, a agi comme un puissant vecteur d'appel pour les populations en quête d'opportunités économiques. Cette attractivité a non seulement favorisé l'arrivée de migrants originaires des zones rurales environnantes, mais aussi de différentes régions du pays. D'autre part, cette période a été marquée par d'importants investissements dans les infrastructures de base, notamment dans les domaines de l'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux services de transport ainsi qu'à l'éducation et à la santé. Ces améliorations structurelles ont considérablement renforcé la capacité de la commune à accueillir de nouveaux habitants dans des conditions relativement viables.

Enfin, l'intensification du phénomène d'exode rural a fortement contribué à l'accroissement démographique de la commune. De nombreuses familles issues des zones rurales, confrontées à la précarité et à la faible accessibilité aux services sociaux de base, ont migré vers Rufisque Nord, attirées par la promesse d'un avenir plus favorable dans un environnement urbain en transformation. Dans l'ensemble, cette conjonction de facteurs économiques, sociaux et infrastructurels a permis à Rufisque Nord d'absorber efficacement cette croissance démographique rapide tout en poursuivant un processus de modernisation urbaine. Par contre, au cours de la décennie suivante, allant de 2013 à 2023, la dynamique démographique de Rufisque Nord demeure positive, mais elle enregistre une décélération notable.

Durant cette période, la population de la commune a connu une augmentation de 32 694 habitants, pour atteindre un total de 124 745 habitants, soit une progression de 35,5 % en dix ans. Le taux de croissance annuel moyen s'est établi à 3,08 %, indiquant une baisse par rapport à la période précédente. Ce ralentissement, bien que modéré, reflète une phase de transition dans le rythme de croissance de la commune. Il pourrait s'expliquer par une saturation progressive des capacités d'accueil urbaines, une régulation plus stricte de l'occupation de l'espace, ou encore un effet de stabilisation démographique lié à l'évolution des comportements migratoires et à la baisse relative de l'exode rural. Cette nouvelle phase invite à repenser les politiques de planification urbaine et de développement territorial afin de mieux adapter les infrastructures aux besoins d'une population toujours croissante, mais dans un contexte de croissance plus mesurée.

La rapide croissance démographique des années précédentes a entraîné une saturation progressive des infrastructures urbaines, en particulier dans les zones centrales et les quartiers déjà bien développés. À mesure que la population augmentait, la capacité d'absorption de ces quartiers en termes de nouveaux habitants s'est réduite, freinant ainsi l'expansion démographique dans certaines zones stratégiques de la commune.

2.2 L'évolution du bâti et densité de la population

Avec l'augmentation de la densité des quartiers centraux, les nouveaux habitants ont progressivement orienté leurs installations vers les zones périphériques de la commune. Ces secteurs où les prix de l'immobilier restaient relativement abordables et où l'espace disponible permettait une extension urbaine, ont facilité l'expansion de la commune tant en hauteur (par la construction d'immeubles) qu'en largeur (par la création de nouvelles rues et de nouveaux quartiers résidentiels). Cette

dynamique de croissance spatiale, marquée par un étalement urbain qui se reflète sur cette planche cartographique ci-dessous

Planche cartographique 1: Evolution de l'occupation du sol de la commune de Rufisque Nord

En 2000, la commune de Rufisque Nord se caractérisait par une prédominance de zones urbanisées, tout en enregistrant une expansion modérée des terres agricoles. À cette époque, l'urbanisation, bien que présente, demeurait relativement limitée, et les espaces agricoles occupaient encore une place significative dans le paysage.

Cependant, au cours de la décennie suivante, en 2010, une accélération notable de l'urbanisation se manifesta. Cette évolution s'accompagna d'une réduction substantielle des terres agricoles et des espaces de végétation, au profit de nouvelles

constructions résidentielles et d'infrastructures urbaines. L'expansion rapide de l'urbanisation marqua un tournant dans la réorganisation de l'espace à Rufisque Nord, avec un phénomène d'étalement urbain qui reflétait les besoins accrus de logement liés à la croissance démographique de la commune.

En 2020, cette dynamique d'urbanisation se poursuivit avec une intensification de la densification des quartiers déjà existants, et une extension notable des zones bâties vers les périphéries. Cette expansion périphérique répondait directement à l'augmentation de la population, nécessitant l'aménagement de nouveaux quartiers et une densification du tissu urbain. Cette progression continue de l'urbanisation à Rufisque Nord s'inscrit dans une logique de croissance en périphérie de la ville de Rufisque, qui est devenue l'une des principales zones d'extension urbaine de la capitale. Toutefois, il est important de souligner que ces extensions urbaines se sont souvent caractérisées par une organisation relativement anarchique, plutôt que par une planification urbaine rigoureuse. Cette dynamique de croissance rapide a engendré des défis importants en matière de gestion urbaine, notamment en ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement, aspects désormais cruciaux dans le contexte de l'urbanisation galopante de la commune.

En 2023, la population de la commune de Rufisque Nord atteignait 126 253 habitants, répartis sur une superficie de 7,136 km², ce qui confère à la commune une densité de population d'environ 17 693 habitants par km². Cette densité est relativement élevée, surtout lorsqu'on considère que Rufisque Nord constitue une zone périphérique d'une grande ville. Elle témoigne de l'intensification de l'occupation du sol, conséquence directe de la forte croissance démographique enregistrée au cours des deux dernières décennies.

L'analyse des cartes de densité de population révèle des disparités notables au sein de la commune. En effet, certains

quartiers, tels que Thiokho Résidence, Nimzat I, Nimzat II, et Fass I, sont moins peuplés, tandis que d'autres, comme Sante Yalla II et Darou Rahmane (notamment dans ses secteurs Nord-Est, Centre et Nord-Ouest), connaissent une concentration démographique plus élevée. Ces variations dans la répartition de la population soulignent les inégalités d'accès à l'espace urbain et à ses ressources, ainsi que les effets de l'urbanisation sur les flux migratoires et les dynamiques de peuplement au sein de la commune.

Afin de mieux appréhender la répartition de la population à Rufisque Nord, une carte de la densité de population a été réalisée, illustrant les variations géographiques de l'occupation du sol en fonction de la concentration humaine. Cette carte constitue un outil précieux pour analyser les zones les plus densément peuplées et celles qui demeurent relativement moins sollicitées, et offre ainsi une meilleure compréhension des dynamiques socio-spatiales qui façonnent la commune.

Carte 2 : la densité de la population de la commune de Rufisque Nord

Sur cette carte, nous remarquons que les quartiers de Sante Yalla II et de Darou Rahmane Centre ont respectivement les plus fortes densités. Tandis que, Guendel III et Sante Yalla Résidence renferment les plus moyennes densités. Aussi, les zones les plus faibles densités sont respectivement Thiokho Résidence et Gouye Aldiana.

L’habitat à Rufisque Nord constitue une conséquence directe de la croissance urbaine rapide et non maîtrisée qui touche la commune (Voir la carte). Actuellement, l’habitat occupe trois quarts de la superficie totale urbanisée, bien au-delà des 45 à 55 % recommandés pour garantir des conditions de vie optimales

Carte 3 : La densité de l’habitat de la commune de Rufisque Nord

Source : PDC de la commune de Rufisque Nord 2025-2029

Cette situation représentée dans cette carte découle du fait que l’habitat s’est densifié de manière marquée, avec l’installation de coopératives d’habitat (Cités des Enseignants, SONATEL, MTOA) et de promoteurs immobiliers privés sur les dernières réserves foncières de la commune, notamment au nord. Cette ruée vers le foncier a renforcé la dualité entre habitat formel et informel.

Par ailleurs, les autorités publiques ont mis en place des lotissements administratifs (ex. : Rufisque II, Tranches A à E) pour répondre à la forte demande en logement et reloger des familles sinistrées. Malgré cela, de nombreux quartiers irréguliers persistent, souvent issus de morcellements informels de terres agricoles, accentuant l’hétérogénéité du tissu urbain.

Pour une meilleure vue de cette situation, les images capturées par un drôle mobilisé lors des visites de terrain révèlent la réalité (Voir planche photographique 1)

Planche photographique 1 : Vue par drôle des quartiers d'extension

Source : Clichés SECK, 2024

Rufisque Nord se caractérise également par une grande diversité de quartiers, répartis entre quartiers lotis (réguliers) et non lotis (irréguliers). Chaque type de quartier présente des défis distincts en matière d'aménagement et d'accès aux infrastructures de base.

Carte 4 : Quartiers réguliers et quartiers irréguliers

La carte ci-dessous permet de comprendre la proportion des quartiers irréguliers dans la commune par rapport aux quartiers réguliers. Ces derniers bénéficient généralement d'une planification urbaine formelle. Les infrastructures de base telles que l'eau potable, l'électricité, et parfois des systèmes d'assainissement collectifs y sont bien implantés. La construction y suit souvent des normes plus rigoureuses, permettant de garantir une meilleure organisation de l'espace, avec des réseaux d'infrastructures plus fonctionnels. Cependant, même dans ces zones, les défis d'aménagement restent importants. Comme le souligne Cambrézy et Sangli (2011), la pression démographique croissante dans les zones urbaines entraîne souvent une demande qui dépasse les capacités des infrastructures existantes. L'insuffisance des services publics pour répondre à cette demande peut entraîner des problèmes d'accès à des services essentiels comme l'eau et l'assainissement, même dans les quartiers régularisés. Par contre les quartiers irréguliers ne bénéficient pas de la même organisation. Ils sont souvent caractérisés par une forte irrégularité dans l'agencement des maisons et des rues, avec des infrastructures de base souvent inexistantes ou insuffisantes

(Voir planche photographique 3). Les autorités locales et les habitants hésitent à investir dans des infrastructures durables en raison de l'incertitude liée à la régularisation de ces quartiers. Cette situation fait écho aux conclusions de Clerc (2011)⁴⁶, qui souligne l'incertitude liée à la régularisation des quartiers informels dans les villes en développement. La crainte que les investissements soient détruits lors de la régularisation ou de la formalisation du quartier empêche de nombreux projets d'infrastructures d'être lancés. Cela ralentit le développement d'infrastructures essentielles, comme les systèmes d'assainissement et de drainage, malgré leur urgence dans ces zones à forte densité.

⁴⁶ CLERC Valérie, 2011. « Développement urbain durable et quartiers informels à Damas : évolution des paradigmes et contradictions des réformes », in : *Expérimenter la "ville durable" au sud de la Méditerranée, Chercheurs et professionnels en dialogue*, pp. 175–187

Planche photographique 2 : la promiscuité dans les quartiers non lotis

Source : Cliché SECK, 2024

La gestion de l'assainissement dans les quartiers non lotis est un défi majeur. L'absence d'infrastructures formelles, combinée à la densité de population, rend l'accès à des services d'assainissement durables particulièrement difficile. Des auteurs à l'image de Cambrézy et Sangli (2011) affirment que la forte croissance démographique dans les milieux urbains non lotis accentue les difficultés d'accès à des infrastructures de base, exacerbant ainsi la précarité de ces zones. Les autorités et les habitants préfèrent attendre la régularisation des quartiers avant d'investir dans des projets d'infrastructure, une situation qui

prolonge la précarité des conditions de vie, particulièrement en ce qui concerne l'assainissement, l'eau et la gestion des déchets.

De plus, l'absence d'un cadre de régularisation complique les démarches pour établir des services de base, ce qui contribue à l'isolement des quartiers non lotis. Henri Lefebvre (1974)⁴⁷ argumente que l'absence de régularisation dans les quartiers informels conduit à une forme de marginalisation spatiale, où les habitants restent coupés des infrastructures modernes et des services publics. Les habitants sont donc contraints de vivre dans des conditions moins sécurisées et plus difficiles, sans accès à des services essentiels comme l'eau potable ou un assainissement adéquat.

3. Discussion

3.1. Contribution théorique

Cette recherche s'inscrit dans le champ des études urbaines critiques en Afrique subsaharienne et propose une lecture territorialisée des dynamiques d'urbanisation à Rufisque Nord, à la croisée de plusieurs cadres conceptuels. Elle contribue à enrichir la compréhension des processus urbains contemporains dans les périphéries métropolitaines du Sud global.

Premièrement, l'approche par la fragmentation urbaine (UN-Habitat, 2014 ; Moriconi-Ebrard et al., 2017⁴⁸; Yapi-Diahou, 2000⁴⁹) permet d'interpréter la discontinuité physique, fonctionnelle et sociale des territoires urbains. À Rufisque Nord, cette fragmentation se manifeste par une juxtaposition d'espaces planifiés et non planifiés, sans réelle continuité spatiale ni

⁴⁷ Lefebvre Henri, 1974. La producción del espacio. *Papers: revista de sociología*, 219-229.

⁴⁸ CHATEL Cathy, MORICONI-EBRARD François, et SPOSITO Maria Encarnação Beltrão, 2017. La croissance urbaine au Brésil: concentration dans les métropoles ou rééquilibrage du système urbain?. *EchoGéo*, no 41.

⁴⁹ YAPI-DIAHOU Alphonse, 2000. Baraques et pouvoirs dans l'agglomération abidjanaise.

intégration fonctionnelle, ce qui génère des inégalités profondes dans l'accès aux services, à la mobilité et aux équipements.

Deuxièmement, la grille de lecture fondée sur la dualité spatiale (Roy, 2013 ; Simone, 2004 ; Durand-Lasserve & Royston, 2002) éclaire les interactions entre ville formelle et ville informelle, envisagées non comme des polarités opposées mais comme des configurations imbriquées, en tension constante. À Rufisque, cette dualité se traduit par la coexistence de régimes de régulation multiples (étatique, local, coutumier), souvent en concurrence, révélant une gouvernance territoriale fragmentée.

Troisièmement, l'étude mobilise le concept de gouvernance différenciée (Goodfellow, 2013 ; Njoh, 2009 ; Miraftab, 2004⁵⁰), pour rendre compte de la diversité des régimes d'action sur le territoire. L'analyse met en évidence l'éclatement des responsabilités, la faible coordination interinstitutionnelle et la place marginale accordée aux communautés locales dans les processus de décision. Cela rejoint les travaux sur les logiques d'"invisibilisation" des pratiques populaires dans la planification formelle (Watson, 2009).

En somme, cette recherche apporte une contribution à la critique des modèles planificateurs standards souvent inadaptés aux contextes africains (Parnell & Pieterse, 2014), en mettant en évidence la nécessité de penser les périphéries urbaines comme des espaces hybrides, produits d'interactions complexes entre dynamiques locales, stratégies résidentielles et injonctions institutionnelles

⁵⁰MIRAFATAB Faranak, 2004. Making neo-liberal governance: The disempowering work of empowerment. *International planning studies*, vol. 9, no 4, p. 239-259.

3.2. *Limites de l'étude et perspectives de recherche*

Malgré la richesse analytique de cette recherche, plusieurs limites appellent à une lecture prudente des résultats. La première tient à la qualité et à la disponibilité inégale des données, en particulier pour les périodes anciennes. Comme l'ont souligné Turok (2014)⁵¹ et Angel (2012)⁵², les systèmes d'information urbaine restent souvent lacunaires dans les villes africaines, limitant la précision des analyses diachroniques et la compréhension fine des dynamiques spatiales. Sur le plan méthodologique, les enquêtes de terrain, bien qu'essentielles, ont été menées sur un périmètre réduit et sur une durée limitée, ce qui en restreint la représentativité. Des travaux plus approfondis, de type ethnographie urbaine, auraient permis de mieux saisir les formes locales de régulation foncière et les pratiques d'adaptation informelle (Lindell, 2008⁵³; Jenkins et al., 2007). D'un point de vue théorique, l'étude gagnerait à intégrer davantage les approches critiques de la financiarisation du foncier et de la production capitaliste de l'espace urbain, telles que développées par Harvey (2003), Brenner & Schmid (2015) ou Lees (2012)⁵⁴, afin d'interroger plus en profondeur les effets des logiques néolibérales sur les périphéries urbaines.

Ces limites ouvrent des perspectives de recherche prometteuses. Une approche comparative entre plusieurs communes de la périphérie dakaroise – comme Pikine, Guédiawaye ou Keur Massar – permettrait de mettre en lumière les régularités et spécificités dans la fabrique informelle de la ville, comme le suggèrent Parnell et Oldfield (2014)⁵⁵. Par ailleurs, une lecture

⁵¹TUROK Ivan et BOREL-SALADIN, Jacqueline, 2012. Is urbanisation in South Africa on a sustainable trajectory?. *Development Southern Africa*, 2014, vol. 31, no 5, p. 675-691.

⁵²ANGEL Shlomo, 2012. *Planet of cities*. Cambridge, MA : Lincoln Institute of Land Policy.

⁵³LINDELL, Ilda. The multiple sites of urban governance: insights from an African city. *Urban Studies*, 2008, vol. 45, no 9, p. 1879-1901.

⁵⁴LEES, Frank. *Lees' Loss prevention in the process industries: Hazard identification, assessment and control*. Butterworth-Heinemann, 2012.

⁵⁵PARNELL, Susan et OLDFIELD, Sophie (ed.). *The Routledge handbook on cities of the global south*. London : Routledge, 2014.

multi-scalaire des dynamiques urbaines, articulant les niveaux local, régional et national, permettrait de mieux comprendre les jeux d'acteurs et les formes de gouvernance différenciée (McFarlane, 2011⁵⁶ ; Healey, 2006⁵⁷). Enfin, l'intégration des enjeux environnementaux, notamment dans les contextes littoraux vulnérables, représente un axe majeur à développer. L'artificialisation des sols, la disparition des zones tampons et la montée des risques environnementaux (inondation, pollution, perte de biodiversité) – déjà documentés par Ajibade & McBean (2014)⁵⁸ – soulignent l'urgence d'une approche interdisciplinaire, mobilisant urbanistes, climatologues et communautés locales, pour penser une résilience adaptée aux réalités des périphéries africaines.

Conclusion

L'étude menée à Rufisque Nord met en évidence les dynamiques complexes d'une urbanisation rapide, largement dominée par des mécanismes informels et peu régulés, dans un contexte de forte pression foncière et démographique. En combinant l'analyse diachronique des images satellitaires, l'exploitation des données démographiques et l'enquête de terrain, cette recherche a permis d'objectiver les transformations majeures de l'espace communal au cours des deux dernières décennies. Entre 2000 et 2023, la surface bâtie s'est considérablement étendue, grignotant les espaces agricoles et naturels, dans un mouvement de densification et d'artificialisation qui s'est accompagné d'une structuration très inégale du tissu urbain.

⁵⁶MCFARLANE, Colin. The city as assemblage: Dwelling and urban space. *Environment and Planning D: society and space*, 2011, vol. 29, no 4, p. 649-671.

⁵⁷HEALEY, Patsy, 2006. *Urban complexity and spatial strategies: Towards a relational planning for our times*. Routledge.

⁵⁸AJIBADE, Idowu et MCBEAN, Gordon. Climate extremes and housing rights: A political ecology of impacts, early warning and adaptation constraints in Lagos slum communities. *Geoforum*, 2014, vol. 55, p. 76-86.

Les résultats mettent en lumière une occupation de l'espace hétérogène, marquée par une juxtaposition de quartiers planifiés et de zones spontanées, avec des niveaux d'équipements très disparates. Cette croissance désordonnée est révélatrice d'une défaillance persistante des mécanismes de planification et de gouvernance foncière, déjà documentée dans d'autres contextes urbains africains. Elle interpelle sur la capacité des institutions locales à anticiper, encadrer et accompagner les dynamiques d'urbanisation, mais aussi à garantir une certaine équité d'accès au foncier et aux services urbains essentiels.

La modélisation et la spatialisation des données ont par ailleurs souligné l'impact structurel de cette urbanisation sur la qualité de vie, la gestion des risques et l'organisation des mobilités, dans une commune où la densité atteint désormais des niveaux préoccupants. Si certains espaces connaissent des formes de consolidation urbaine, d'autres restent durablement marginalisés, tant du point de vue des infrastructures que de l'insertion administrative. Cette fragmentation spatiale reflète des logiques sociales et économiques différenciées, qu'il est indispensable de prendre en compte dans toute stratégie de régulation foncière ou d'aménagement.

Face à ces constats, plusieurs pistes se dégagent. D'abord, la nécessité de renforcer les outils de planification territoriale à l'échelle locale, en tenant compte des dynamiques réelles d'occupation du sol. Ensuite, l'importance d'une meilleure articulation entre les interventions publiques et les pratiques informelles, à travers des démarches participatives de régularisation, d'aménagement progressif ou de production sociale de l'habitat. Enfin, l'urgence d'intégrer la question foncière au cœur des politiques de résilience urbaine, notamment face aux enjeux environnementaux croissants dans cette zone littorale vulnérable.

Ce travail appelle donc une relecture critique des modes de gestion urbaine à Rufisque Nord et, plus largement, dans les périphéries des grandes villes africaines. Il confirme qu'une urbanisation maîtrisée, inclusive et durable ne peut être pensée sans un investissement accru dans la gouvernance du foncier, le renforcement des capacités locales et la mobilisation des citoyens comme acteurs de la transformation urbaine.

Bibliographie

ACIOLY Cláudio & DAVIDSON Forbes, 1996. *Density in urban development*, Vol. 8, Lund University, Lund Center for Habitat Studies, Lund.

AJIBADE Idowu & MCBEAN Gordon, 2014. « Climate extremes and housing rights: A political ecology of impacts, early warning and adaptation constraints in Lagos slum communities », *Geoforum*, Vol. 55, pp. 76–86.

ANGEL Shlomo, 2012. *Planet of cities*. Cambridge, MA : Lincoln Institute of Land Policy.

CALAS Bernard & JAGLIN Sylvie, 2005. *Services d'eau en Afrique subsaharienne. La fragmentation urbaine en question*, CNRS Éditions, Paris, 244 p.

— Recension : *Les Cahiers d'Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux*, 2007, Vol. 60, n°237, pp. 156–157.

CAMBRÉZY Luc & SANGLI Gabriel, 2011. « Les effets géographiques de l'accroissement de la population en milieu rural africain : l'exemple du sud-ouest du Burkina-Faso », *Revue du Comité français de cartographie*, n°207, pp. 75–93.

CHALAS Yves, 2009. « Retour sur *La ville émergente* », *Flux*, Vol. 75, pp. 80–98.

CHATEL Cathy & MORICONI-EBRARD François, 2018. « Les 32 plus grandes agglomérations du monde : comment

l'urbanisation repousse-t-elle ses limites ? », *Confins. Revue franco-brésilienne de géographie / Revista franco-brasileira de geografia*.

CHATEL, Cathy, MORICONI-EBRARD, François, et SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão, 2017. La croissance urbaine au Brésil: concentration dans les métropoles ou rééquilibrage du système urbain?. *EchoGéo*, no 41.

CHOPLIN Armelle, 2012. « Désoccidentaliser la pensée urbaine », *Métropolitiques.eu*. [En ligne] :<http://www.metropolitiques.eu/Desoccidentaliser-la-pensee.html>

CLERC Valérie, 2011. « Développement urbain durable et quartiers informels à Damas : évolution des paradigmes et contradictions des réformes », in : *Expérimenter la "ville durable" au sud de la Méditerranée, Chercheurs et professionnels en dialogue*, pp. 175–187.

DURAND-LASSERVE Alain & SELOD Harris, 2009. « The formalization of urban land tenure in developing countries », in : LALL Ganesh, FREIRE Maria, YUEN Belinda, RAJACK Robert & HELLUIN Jean-Jacques (eds.), *Urban land markets: Improving land management for successful urbanization*, pp. 101–132, Springer, Dordrecht.

GERVAIS-LAMBONY, Philippe et DUFAUX Frédéric, 2009. Justice... spatiale!. In : *Annales de géographie*. Armand Colin. p. 3-15.

GLEICK Peter H., 2016. « Water strategies for the next administration », *Science*, Vol. 354, p. 555.

GOODFELLOW Tom, 2013. « Urban planning in Africa and the politics of implementation: Contrasting patterns of state intervention in Kampala and Kigali », in : SIMONE AbdouMaliq (dir.), *Living the City in Africa: Processes of Invention and Intervention*, pp. 109–126, LIT Verlag, Berlin.

HARVEY David, 2012. *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, Verso Books, Londres/New York.

- HEALEY, Patsy, 1998. Collaborative planning in a stakeholder society. *Town planning review*, vol. 69, no 1, p.
- HEALEY, Patsy, 2006. *Urban complexity and spatial strategies: Towards a relational planning for our times*. Routledge.
- KANGA Jean-Jacques, 2014. *Développement de la promotion immobilière dans l'agglomération d'Abidjan : désengagement de l'État et privatisation de la production de l'espace urbain*, Thèse de doctorat, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 337 p.
- LEFEBVRE Henri, 1974. « La production de l'espace », *Papers: revista de sociologia*, pp. 219–229.
- LEES, Frank. *Lees' Loss prevention in the process industries: Hazard identification, assessment and control*. Butterworth-Heinemann, 2012.
- LINDELL, Ilda. The multiple sites of urban governance: insights from an African city. *Urban Studies*, 2008, vol. 45, no 9, p. 1879-1901.
- MARTIN Elsa & STÉBÉ Jean-Marc, 2024. « Les relations centre-périphérie au prisme des sciences humaines et sociales. Controverses abondantes et réflexions fécondes », *Revue des sciences sociales*, n°71, pp. 6–17.
- MCFARLANE, Colin. The city as assemblage: Dwelling and urban space. *Environment and Planning D: society and space*, 2011, vol. 29, no 4, p. 649-671.
- MIRAFTAB Faranak, 2004. Making neo-liberal governance: The disempowering work of empowerment. *International planning studies*, vol. 9, no 4, p. 239-259.
- MUIDIKAYI, Henri K, 2024. Approvisionnement en eau de consommation-gestion des eaux usées-et-des excréta dans la ville de Kananga (RDC): Défis et impacts socio-environnementaux. *Pr KASSI-DJODJO Irène, Université Félix*, p. 82.

- MYERS Garth, 2011. Why Africa's cities matter. *African Geographical Review*, 2011, vol. 30, no 1, p. 101-106.
- NJOH Ambe J., 2009. « Urban planning as a tool of power and social control in colonial Africa », *Planning Perspectives*, Vol. 24, n°3, pp. 301–317.
- PARNELL Sue & PIETERSE Edgar A., 2014. *Africa's Urban Revolution*, Zed Books, Londres, 322 p.
- ¹PINSON, Gilles et JOURNEL, Christelle Morel (ed.). *Debating the neoliberal city*. London : Routledge, 2017.
- PIETERSE Edgar, 2008. *City Futures: Confronting the Crisis of Urban Development*, Bloomsbury Publishing, Londres.
- RANDRIAMAHAFAFY-RASOLO Léa F., 2017. *La population rurale dans la réforme foncière et face aux investisseurs étrangers : étude de cas d'Analanjirofo Madagascar*, Thèse de doctorat, Université de Picardie Jules Verne, 302 p.
- ROBINSON Jennifer, 2013. *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*, Routledge, Londres.
- ROY Ananya, 2013. « The 21st-century metropolis: New geographies of theory », in : SHAW Kate & SYKES Ian (eds.), *The Futures of the City Region*, pp. 31–42, Routledge, Londres.
- SIMONE AbdouMaliq, 2004. *For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities*, Duke University Press, Durham & Londres, 139 p.
- TALL Serigne Mansour, 2016 Improving informal settlements in Senegal: the end of slums in sight?. *Precarious Neighborhoods*, p. 135
- TRIPP, Aili Mari. *Changing the rules: the politics of liberalization and the urban informal economy in Tanzania*. Univ of California Press, 1997.
- TUROK Ivan et BOREL-SALADIN, Jacqueline, 2012. Is urbanisation in South Africa on a sustainable trajectory?. *Development Southern Africa*, 2014, vol. 31, no 5, p. 675-691.

SWYNGEDOUW, Erik, 2005. Governance innovation and the citizen: The Janus face of governance-beyond-the-state. *Urban studies*, vol. 42, no 11, p. 1991-2006.

UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme.

UN-Habitat. (2014). *L'État des villes africaines 2014 : Réinventer la transition urbaine*. Nairobi : Programme des Nations Unies pour les établissements humains.

YAPI-DIAHOU Alphonse, 2000. Baraques et pouvoirs dans l'agglomération abidjanaise.

Industrie de l'hôtellerie à l'épreuve de l'identité locale au quartier France à Grand-Bassam, Côte d'Ivoire

**TAGRO Marcelle-Josée épouse NASSA⁵⁹,
N'GUESSAN N'Dah Konan Prince Romaric⁶⁰
EZZEDDINE Ibrahim Issam⁶¹**

Résumé

Cet article porte un regard sur l'industrie hôtelière dans la commune de Grand-Bassam, plus précisément du quartier France. Il examine plus précisément l'intégration de l'identité locale dans le secteur de l'hôtellerie dans ladite zone d'étude. Ainsi, a-t-il été observé à Grand-Bassam, ville historique classée patrimoine de l'UNESCO en 2012, que les réceptifs hôteliers de ladite commune privilégient une architecture « dite moderne » à style « Européen » au détriment d'une architecture locale. Une situation qui constitue en partie, un défi à la valorisation de l'identité culturelle locale.

La méthodologie repose sur une démarche qualitative de collecte des données (analyse documentaire, entretiens individuels et observation directe). La taille de l'échantillon a été obtenue par la saturation et les informations recueillies soumises à une analyse de contenu thématique. Les réflexions s'inscrivent dans le cadre de la théorie du Génius Loci de Christian Norberg-Schulz (1979) pour analyser la manière dont l'architecture hôtelière traduit l'esprit du lieu à Grand-Bassam, et de la théorie de la production de l'espace de Henri Lefebvre (1974) en montrant comment l'espace d'étude est produit

⁵⁹ Sociologue, Enseignante-Chercheure Institut d'Ethno-Sociologie (IES), Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire, tagronassa@gmail.com

⁶⁰ Sociologue, Master de Sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan / Côte d'Ivoire, nguessanpr97@gmail.com

³Architecte, Architecte / Côte d'Ivoire, ezeddineibrahim87@gmail.com

socialement par l'articulation entre logiques patrimoniales, économiques et identitaires. L'analyse des données a abouti à deux (02) principaux résultats : i) L'interprétation différenciée de la conformité des constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam ii) Les imaginaires sociaux associés à la dynamique culturelle comme source de reconfiguration des rapports sociaux dans l'espace touristique du quartier France de Grand-Bassam.

Mots-clés : *industrie hôtelière, identité culturelle locale, patrimoine, Grand-Bassam, UNESCO.*

Summary

This article takes a look at the hotel industry in the municipality of Grand-Bassam, specifically in the France district. More specifically, it examines the integration of local identity into the hotel sector in the study area. Thus, it has been observed in Grand-Bassam, a historic town listed as a UNESCO World Heritage Site in 2012, that hotels in the municipality favour 'modern' European-style architecture at the expense of local architecture. This situation poses a challenge to the promotion of local cultural identity.

The methodology is based on a qualitative approach to data collection (documentary analysis, individual interviews and direct observation). The sample size was obtained by saturation and the information collected was subjected to thematic content analysis. The reflections are based on Christian Norberg-Schulz's theory of Genius Loci (1979) to analyse how hotel architecture reflects the spirit of the place in Grand-Bassam, and Henry Lefebvre's theory of the production of space (1974) by showing how the study area is socially produced through the articulation of heritage, economic and identity logics. The data analysis yielded two (02) main results: i) A differentiated interpretation of the compliance of hotel buildings with UNESCO standards in Grand-Bassam ii) Social imaginaries associated with cultural dynamics as a source of reconfiguration of social relations in the tourist area of the France district of Grand-Bassam.

Keywords: *hotel industry, local cultural identity, heritage, Grand-Bassam, UNESCO.*

Introduction

L'espace architectural, bien plus qu'un simple décor esthétique, véhicule sens, mémoire et identité, comme le soulignent Olivier Chadoin et Laura Brown (2021). Pour les auteurs, l'aménagement de l'espace cristallise des enjeux sociaux et

politiques, reflétant les rapports de pouvoir, les usages sociaux et les représentations culturelles qui s'y projettent. Ainsi, pour eux l'espace constitue une production symbolique tout en jouant un rôle déterminant dans l'organisation de la vie sociale. Les espaces aménagés et habités se présentent donc comme des manifestations matérielles de la vie sociale, des faits sociaux matérialisés. De plus, selon Halbwachs (1997) l'appropriation de « *l'espace habité est intimement liée à nos usages ... Nos pratiques sociales et nos activités marquent l'espace et y laissent leurs empreintes ce n'est point par accident qu'il existe un lien entre la mémoire collective et les pierres* ».

Depuis 1972, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) définit le patrimoine comme « l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels sont des sources irremplaçables de vie et d'inspiration ». Dans ce cadre, une convention sur le patrimoine mondial a été adoptée la même année à Paris. Ce traité international vise à protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel jugé d'une valeur universelle exceptionnelle. La Convention a été ratifiée par de nombreux pays, soulignant l'importance mondiale de la protection du patrimoine. Parmi les exemples figurent le Machu Picchu au Pérou, la Grande Muraille de Chine et le centre historique de Rome.

Dans l'optique de préserver et de sauvegarder le patrimoine mondial, notamment africain, la ville historique de Grand-Bassam a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 29 juin 2012, lors de la 36ème session du Comité du Patrimoine Mondial à Saint-Pétersbourg, en Russie. Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, est riche d'un héritage architectural colonial et d'une culture profondément ancrée dans les traditions du peuple N'zima, illustrée par des événements identitaires tels que l'Abissa ou le Festival Sankofa.

Cependant, cette ville historique fait face à une tension croissante entre la préservation du patrimoine et les dynamiques de modernisation, notamment dans le secteur de l'hôtellerie.

Ce travail interroge la manière dont l'hôtellerie, l'un des secteurs du développement local et du tourisme, participe soit à la sauvegarde, soit à l'effacement de l'identité culturelle. Elle vise ainsi à fournir des repères aux décideurs publics, aux acteurs du patrimoine et aux professionnels du tourisme dans la recherche d'un équilibre entre attractivité économique et préservation de l'identité locale.

L'essor du tourisme urbain dans les villes patrimoniales d'Afrique de l'Ouest engendre des enjeux majeurs de gouvernance, d'identité locale et de transformation de l'espace (Massignon, 2010). A cet effet, le quartier France, cœur historique de Grand-Bassam, incarne cette dualité. Classé zone patrimoniale protégée, il est le théâtre d'un développement hôtelier dont les formes architecturales, les éléments décoratifs et les références esthétiques s'éloignent de l'identité locale. Il est frappant de constater que les établissements hôteliers de cette zone, plus précisément du quartier France, privilégient une architecture européenne au détriment d'une architecture contextuelle et locale. Les façades européanisées, les sculptures et les motifs utilisés dans les différents réceptifs hôteliers proviennent d'autres pays, comme le Burkina Faso et le Mali, au détriment des éléments artistiques et culturels propres au peuple N'Zima de Côte d'Ivoire.

Ce paradoxe se manifeste malgré l'existence d'un cadre juridique visant à réguler les interventions architecturales dans la ville. La loi n°87-806 du 28 juillet 1987 souligne la nécessité de sauvegarder les biens culturels, historiques et artistiques, en définissant des procédures pour leur protection, leur conservation et leur mise en valeur. Cette réglementation a été

renforcée par l'arrêté interministériel n°097 du 19 juin 2012 et les cahiers de prescriptions architecturales et urbaines, basés sur le décret de 1999 et l'arrêté de 2001, qui fournissent des lignes directrices spécifiques pour la construction et la rénovation dans les zones classées. Ces normes visent à assurer l'harmonie architecturale et à préserver le caractère historique des quartiers, tout en respectant les standards établis par l'UNESCO concernant les constructions, notamment dans la conception des réceptifs hôteliers.

Cet article se propose d'analyser le rapport au patrimoine culturel dans la conception des réceptifs hôteliers situés dans une zone classée patrimoine de l'UNESCO.

Pour appréhender cette réalité sociale, l'article mobilise la théorie du Génus Loci de Christian Norberg-Schulz (1979), complétée par la théorie de la production de l'espace de Henri Lefebvre (1974). Dans sa théorie, Norberg-Schulz aborde « l'identité du lieu », affirmant que chaque endroit possède un "esprit" particulier, caractérisé par ses attributs physiques, son passé et la manière dont les personnes l'expérimentent et le perçoivent. Il insiste sur l'importance de l'esprit du lieu, c'est-à-dire l'atmosphère, la personnalité et l'identité unique d'un espace ou d'un site dans la conception architecturale. Il prône la création d'espaces significatifs, qui met l'accent sur la compréhension de l'espace comme une expérience vécue, pas seulement une entité physique. Il s'agit de prêter attention à la façon dont les espaces sont perçus par les acteurs sociaux. La seconde théorie de Henri Lefebvre (1974) considère l'espace comme une construction sociale, produite par les pratiques, représentations et expériences. Il s'agit pour l'auteur d'une vision multidimensionnelle de l'espace, le reflet des rapports de pouvoir, des logiques économiques et des pratiques culturelles. Il met en avant le principe de « la triade spatiale » : l'espace perçu (pratiques et usages quotidiens), l'espace conçu (représentations

et projets élaborés par les urbanistes et architectes) et l'espace vécu (expériences sensibles et symboliques). Pour Lefebvre l'espace est perçu comme « un produit social », ce qui signifie que chaque configuration spatiale reflète certaines idéologies et rapports de pouvoir. Il postule pour la création d'espaces exprimant l'identité culturelle et non pas ceux qui tendent à promouvoir l'homogénéisation présenté par l'auteur comme un référent de domination. L'articulation entre le Genius Loci de Norberg-Schulz (1979) et la théorie de la production de l'espace de Lefebvre (1974) a permis mettre en évidence les perceptions, les représentations et le rapport des acteurs sociaux autour des réceptifs hôtelières de l'espace à l'étude.

1. Cadre méthodologique

Cette étude s'appuie sur une approche qualitative de collecte des données. Le choix de la ville de Grand- Bassam, principalement du quartier France se fonde sur sa localisation territoriale car cette zone est classée patrimoine mondiale de l'UNESCO depuis 2012. (Cf. Figure 1 : plan de situation).

Figure 1 : Plan de situation du quartier France patrimoine historique de l'UNESCO dans la ville historique de Grand-Bassam

La ville de Grand-Bassam est composée de quatre quartiers : le quartier commercial, le quartier administratif et le quartier résidentiel et le village Nzima. Ces quatre zones reflètent à la fois l'histoire coloniale en témoigne par exemple l'architecture de bâtiments existants (confère photos 1 et 2 à la page 7). Le figure 2 montre les réceptifs à l'étude. Il s'agit entre autres de : l'Hôtel Etoile du Sud, l'Hôtel Assoyam et l'Hôtel la Gloire Beach.

Figure 02: Vue aérienne représentant les trois cas (réceptifs hôteliers) à l'étude.

La collecte et l'analyse des données ont été réalisés en 2024 au travers de techniques, outils et méthodes suivants : recherche documentaire, entretiens semi-directifs. Le corpus d'informations a été recueilli auprès de différents acteurs tels que le responsable du musée du costume, responsables des

réceptifs hôteliers, Architectes, visiteurs (touristes, clients d'hôtels) et résidents du quartier.

La population cible est composée de plusieurs acteurs dont le choix a tenu compte de leur statut de résident du quartier France et de visiteurs des différents réceptif hôtelier de la zone d'étude. Ce statut sous-tend une implication des enquêtés dans le processus de construction de la réalité sociale du phénomène qui prévaut à Grand-Bassam. De l'espace social à l'étude et donc leurs capacités à rendre compte des logiques sociales à l'œuvre dans le phénomène étudié. En somme, ce sont 07 résidents, touristes (05), Musée du costume (01), Un Architecte (1).

Les participants à l'étude ont été choisis en raison de leur position, statut social dans l'espace. Les entretiens ont été réalisés auprès de ces acteurs pour cerner leurs perceptions concernant l'intégration de l'identité culturelle, historique, patrimoniale locale dans le secteur hôtelier à Grand-Bassam. ; cerner le rapport au patrimoine culturel dans la conception des réceptifs hôteliers à Grand-Bassam. La population témoin est composée à la fois d'acteurs dont le choix a tenu compte de leur statut social (visiteurs touriste, résidents). Les participants à l'étude ont été sélectionnés selon la technique de l'échantillonnage par réseau. Leur statut social conditionne leur niveau d'implication et leur capacité à rendre compte des logiques sociales en jeu dans l'espace social étudié. En somme, quatorze personnes (14) ont été interviewées sur la base du critère de la saturation des données (Savoie-Zajc.1996).

Les informations recueillies ont été retranscrites, croisées et soumises à une analyse de contenu thématique (L. Bardin, 1996), P. Paillé et A. Mucchielli, 2021). Ce qui a permis de positionner les catégories analytiques suivantes comme l'ensemble des résultats : i) Conditions sociohistoriques de la création du quartier France classé patrimoine de l'UNESCO à Grand-Bassam, ii) L'interprétation différenciée de la conformité des

constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam
iii) Les imaginaires sociaux associés à la dynamique culturelle comme source de reconfiguration des rapports sociaux dans l'espace touristique du quartier France de Grand-Bassam.

2. Résultats

2.1. Conditions sociohistoriques de la création du quartier France classé patrimoine de l'UNESCO à Grand-Bassam

2.1.1 Historique de GRAND-BASSAM

L'histoire de Grand-Bassam est marquée par une structuration spatiale singulière, caractéristique des villes coloniales d'Afrique de l'Ouest. D'un côté, un quartier européen planifié et doté d'infrastructures modernes pour l'époque ; de l'autre, un quartier autochtone (Petit-Bassam ou quartier des villages) conservant les modes d'habitat traditionnels. Avant l'arrivée des Européens, la région était principalement habitée par les peuples N'zima ou Appollo dont le nom de la ville vient de l'expression Abouré « Alsam » qui veut dire « Il fait nuit » et de l'expression apollonienne « Ba-souan » qui signifie « viens me charger ». Grand-Bassam est par son rôle comme point de contact entre les marchands européens et les royaumes locaux dès le XVII^e siècle. En effet, les premiers Européens qui atteignent la Côte de Grand-Bassam sont les Portugais, conduits par le navigateur Soeiro Da Costa, en 1469. Cette ségrégation spatiale répondait à des logiques sanitaires, politiques et économiques, dans un contexte marqué par les épidémies (notamment la fièvre jaune) et la volonté coloniale de séparer les populations européennes et africaines.⁶²

Située sur le littoral Sud-Est de la Côte d'Ivoire, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, Grand-Bassam occupe une place singulière dans l'histoire urbaine et coloniale de la Côte

⁶² Ville historique de Grand-Bassam - UNESCO World Heritage Centre

d'Ivoire. Ancienne capitale coloniale (1893-1896), la ville est le premier véritable centre administratif, commercial et portuaire du territoire ivoirien. Sa position stratégique, entre lagune et océan Atlantique, en a fait dès la fin du XIX^e siècle un point nodal des échanges maritimes et un pôle d'implantation des premiers réseaux coloniaux français

2.1.2 Le quartier France un marqueur spatial de différenciation avant 1890

Le quartier France prend forme à partir de la fin des années 1880, avec l'installation des premiers bâtiments administratifs, commerciaux et résidentiels destinés aux colons et aux commerçants européens. L'urbanisme y suit un plan régulier avec de larges avenues bordées de manguiers, un système d'assainissement rudimentaire mais pensé pour limiter les eaux stagnantes, et des constructions en matériaux durables (briques, pierres, bois importés). Les édifices emblématiques tels que la Poste, la Maison Ganamet, le Palais du Gouverneur ou encore la Maison des Artisans témoignent d'une architecture coloniale adaptée au climat tropical, combinant structures maçonnées, toitures à large débord et vérandas ventilées.⁶³

Photo 01: Vue du Palais du gouverneur de Grand-Bassam, devenu « Le musée national du costume de Grand-Bassam »

Photo 02: Vue de la Villa Ganamet, Grand-Bassam.
Source : Nos enquêtes de terrain, 2024

Source : Nos enquêtes de terrain, 2024

⁶³ [Le...](#)

La création du quartier France répond à une double logique qui est premièrement, politique et administrative, en offrant aux autorités coloniales un espace de commandement distinct et contrôlé. Deuxièmement économique et commerciale, en concentrant les infrastructures portuaires, les entrepôts et les maisons de commerce européennes.

Toutefois, l'essor du quartier France connaît un ralentissement en 1896, lorsque l'administration coloniale transfère la capitale à Bingerville à la suite de graves épidémies. Malgré ce déclin administratif, le quartier conserve une fonction commerciale et artisanale, accueillant de nouveaux habitants attirés par ses opportunités économiques.⁶⁴

Le classement de Grand-Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012 repose précisément sur la valeur historique et architecturale de ce quartier. Il est considéré comme un exemple de ville coloniale d'Afrique de l'Ouest, illustrant les interactions entre cultures européenne et africaine dans un contexte d'échanges commerciaux et culturels. Le quartier France, avec ses bâtiments et son organisation urbaine d'origine coloniale, incarne la mémoire de cette période tout en portant les traces de l'évolution sociale et économique de la ville.⁶⁵

2.2. L'interprétation différenciée de la conformité des constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam

2.2.1. La conformité des constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam comme outil à la préservation de l'identité du lieu (préservation culturelle)

Depuis son inscription au patrimoine mondial en 2012, Grand-Bassam est soumis à des normes strictes visant à encadrer les

⁶⁴ GRAND-BASSAM, PREMIERE CAPITALE DE LA COTE D'IVOIRE : UNE VILLE CHARGÉE D'HISTOIRE. – Bassam News

⁶⁵ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Bassam>

modifications architecturales. Les directives de l'UNESCO servent de repère pour l'aménagement du quartier France, afin de préserver l'identité historique de la ville.

Images 03 et 04 : Représentation des normes de l'Unesco.

Source : Ministère de la Culture et de la Francophonie, 2016.

Les données de terrain ont montré que dans la pratique, leur application reste inégale, que ce soit dans le choix des matériaux, le respect des volumes ou la préservation de l'harmonie stylistique. Des différents réceptifs hôteliers à l'étude, seul l'hôtel Étoile du Sud, par exemple, avec ses façades restaurées qui évoquent encore l'époque coloniale, apparaît comme un modèle d'adhésion aux exigences patrimoniales. A cet effet, un enquête affirme « *Cet hôtel marie le vieux et le neuf de manière si naturelle qu'on dirait qu'il a toujours fait partie du quartier.* » (KL, touriste, 48 ans), un autre enquête rajoute : « *L'Étoile du Sud, c'est notre fierté, ça respecte vraiment l'esprit du vieux Bassam.* » (FD, touriste, 41 ans)

Par ailleurs, des architectes interrogés reconnaissent que ces normes peuvent sembler contraignantes, mais soulignent aussi qu'elles stimulent la créativité et encouragent l'usage de matériaux durables, tout en revisitant les savoir-faire traditionnels. « *C'est un défi constant de concevoir quelque chose de frais tout en restant dans les clous des règles très strictes. Cependant, les directives nous forcent à penser différemment, à utiliser des matériaux durables et à revisiter les techniques anciennes.* » (BS, architecte, 64 ans). Un autre enquêteur affirme qu'« *avec l'UNESCO, chaque pierre posée doit raconter l'histoire de Bassam.* »

Photo 3 : Vue d'ensemble du bâtiment de l'hôtel étoile du sud

Photo 4 : vue d'une chambre de l'hôtel étoile du sud avec des motifs traditionnels locaux

Les photos 3 et 4 de l'hôtel Etoile du Sud montre que l'application des normes patrimoniales ne se limite donc pas à une simple exigence technique mais elle prend aussi une dimension identitaire et symbolique.

De plus, il ressort des données d'enquête que ces bâtiments sont non seulement présentés comme des infrastructures mais aussi comme des référents de l'histoire de Grand-Bassam, porteurs d'une mémoire collective. *C'est un poids lourd, mais c'est aussi ce qui garde la ville unique.* » (PB, touriste, 24 ans)

L'exemple de l'hôtel Étoile du Sud illustre cette ambivalence : il est à la fois un objet de fierté, un modèle de restauration et de continuité stylistique, et un lieu où l'histoire de la ville se raconte à travers chaque détail architectural. Les données recueillies montrent que la mise en œuvre des normes patrimoniales n'est pas une contrainte vécue uniquement comme une obligation, mais comme un levier permettant de valoriser l'identité culturelle et historique de locale.

« *C'est un défi constant de concevoir au regard des directives de l'UNESCO à respecter.* » (V.F., architecte, 53 ans).

2.2.2. Une rupture identitaire dans l'architecture hôtelière de Grand-Bassam comme ressource de valorisation de la diversité culturelle et de captation de ressource de ressources économiques

Les observations de terrain mettent en évidence une transformation de l'architecture hôtelière à Grand-Bassam, marquée par un effacement progressif des références culturelles locales, en particulier dans le quartier France. Les réceptifs hôteliers cèdent progressivement la place à des constructions contemporaines dites modernes qui rompent avec l'héritage architectural de Grand-Bassam.

A cet effet, force a été de constater que dans les visites effectuées lors des entretiens que certains réceptifs hôteliers utilisent des sculptures provenant d'autre pays comme le Burkina Faso et le Mali comme motif de décoration.

Photos 5 et 6 : Poteaux inspirés de motifs Malien et Burkinabè, à l'Hôtel la Gloire Beach Source : Nos enquêtes de terrain, 2024

En effet selon les enquêtés, ces sculptures proviennent effectivement de plusieurs pays car pour eux c'est son utilisation répond à la promotion et à la diversité culturelle. Pour les enquêtés c'est le moyen de faire se sentir chaque touriste ou individu qui les visite chez lui au travers de ces sculptures. C'est également selon les données de terrain un moyen de captations de ressources clientèles mais également économique.

A cet effet selon les enquêtés, les résidents, des visiteurs et clients des hôtels, les nouveaux bâtiments hôteliers affichent souvent un design standardisé, sans lien véritable avec l'âme du quartier. Les verbatim recueillis illustrent ces propos plus haut : « *Les vieux bâtiments coloniaux sont incroyables, mais franchement, certains hôtels modernes ici, ça casse un peu le charme. On dirait qu'ils ont oublié d'où ils viennent.* » (KG, touriste, 40 ans) de plus, un résident du quartier France affirme :

« Faire un tour dans le vieux quartier, c'est comme voyager dans le temps. Mais y a des hôtels là, on dirait qu'ils sont bloqués dans un futur trop avancé. Ça fait un peu tâche avec tout le reste. » (LK, résidente, 61 ans)

Photos 07 et 08 : Hôtel Assoyam, Grand-Bassam.

Derrière l'aspect esthétique se joue en réalité un rapport de force profond celui qui oppose la mémoire culturelle aux logiques économiques. L'architecture devient ici le terrain d'un arbitrage entre patrimoine, identité et rentabilité. Ces affirmations sont corroborées par ces verbatim suivants : « *Son design audacieux, il ne matche pas trop avec le style colonial de Bassam. Il est beau, oui, mais on dirait qu'il s'impose plutôt que de se fondre naturellement.* » (EB, historien, 55 ans) de plus un enquêté affirme : « *L'hôtel Assoyam, même s'il est beau, on dirait qu'il n'appartient pas à la zone d'ici.* » (T.D., touriste, 29 ans)

Ces propos des enquêtés montrent le contraste entre modernité et culture dans la conception architecturale participant ainsi à l'"altération" de l'histoire de Grand-Bassam.

2.3. Les imaginaires sociaux associés à la dynamique culturelle comme ressource de reconfiguration des rapports sociaux dans l'espace touristique à l'étude

2.3.1 Le rapport d'évitement de la culturelle locale des réceptifs hôteliers comme ressource sociale de justification de l'appropriation de l'espace touristique

Les données d'enquêtes révèlent également un décalage entre les logiques de valorisation touristique portées par les établissements hôteliers et les aspirations des habitants à un espace exprimant la culture locale et le patrimoine historique. Des enquêtés ont exprimé le souhait que les hôtels valorisent le patrimoine culturel local. Les verbatim suivants l'illustrent : « *Les habits pendant les fêtes là, ils sont trop forts. Pourquoi les hôtels-là ne prennent pas exemple dessus ? Ça aurait été vraiment plus chouette que les uniformes habituels là.* » (TL, résident, 32 ans), un auteur enquêté affirme « *Les danses ici, c'est du pur feu. Dommage que certains hôtels ne proposent pas ces shows. Les touristes ratent quelque chose d'authentique.* » (RB, touriste, 32 ans) « *Des ateliers où les artisans locaux peuvent montrer leur savoir-faire donneraient aux visiteurs une appréciation plus profonde de notre patrimoine artisanal.* » (AB, touriste, 35 ans)

Les fêtes traditionnelles (Abissa, Sankofa), les rituels N'zima et les usages quotidiens des habitants façonnent l'espace. Les hôtels ne sont donc pas de simples infrastructures d'accueil, ils deviennent des lieux de négociation identitaire, où se rencontrent pratiques locales, exigences touristiques et normes patrimoniales.

Photos 09 et 10 : Artistes locaux contraints de performer à l'extérieur des réceptifs hôteliers en raison du manque d'espaces à l'intérieur.

Les propos des différents acteurs interviewés montrent que l'espace est produit socialement. Certains hôtels en effet, tendent à créer des « bulles » économiques fermées, détachées du tissu social locale, tout en faisant la promotion de la culturelle d'autres pays qui ne sont que les pays d'origine des propriétaires des réceptifs hôteliers. Et cela au détriment de la promotion de la culture locale N'zima. Ce rapport d'évitement est ce que Clifford Geertz dans (*L'interprétation des cultures*, 1973) évoque la manière dont les cultures peuvent être interprétées de l'intérieur et comment elles se ferment parfois à l'extérieur par attachement symbolique.

Ainsi, la marginalisation des expressions culturelles locales sont présentés par des enquêtés comme un support de justification de leur « désappropriation » de la forme d'aménagement des réceptifs hôteliers à l'étude.

2.3.2 La perception duale de la modernisation, un enjeu pour la durabilité des réceptifs hôteliers

Les témoignages recueillis montrent que les stratégies de conception héritées de l'architecture coloniale à Grand-Bassam telles que les coursives périphériques, l'usage des persiennes, les doubles toitures et la végétalisation des abords constituent des formes de durabilité climatiquement intelligentes. Elles réduisent la dépendance énergétique, améliorent le confort thermique et favorisent une meilleure intégration environnementale des bâtiments. Pourtant, comme le souligne l'architecte BS, « *la modernisation tend à considérer ces dispositifs comme « démodés », introduisant une rupture culturelle* ». Les choix actuels privilégient des matériaux (métal, béton, climatisation) et des styles « modernes » qui négligent l'adaptation au climat local. Ainsi, la modernisation se présente moins comme une innovation que comme une désarticulation des savoir-faire climatiques durables. Mais, paradoxalement, ces mêmes techniques « anciennes » pourraient offrir une voie de continuité dans la conception d'hôtels respectueux de l'environnement et adaptés au patrimoine de Grand-Bassam. En ce sens, les verbatim appellent à réconcilier modernité et héritage, plutôt qu'à voir la modernisation uniquement comme rupture.

Un architecte enquêté note l'intelligence derrière ces conceptions : « *Il existe une sorte de coursive tout autour des bâtiments coloniaux, avec des ouvertures persiennes pour que le vent circule... les architectes optaient aussi pour de grandes hauteurs sous plafond... sans oublier qu'ils utilisaient rarement le métal car avec la mer ça se détériore...* » BS, un architecte de 65 ans.

Les témoignages collectés révèlent une appréciation des principes de construction durable présents dans l'architecture coloniale de Grand-Bassam. Ces bâtiments, avec leurs larges

coursives et leur utilisation stratégique des persiennes, illustrent un savoir-faire ancien qui maximise la ventilation et l'éclairage naturelle, réduisant ainsi la dépendance à l'énergie artificielle et améliorant le confort thermique des espaces intérieurs.

En outre, les données analysées soulignent l'importance des espaces verts entourant ces structures et l'utilisation de la technique des doubles toitures pour réduire l'impact thermique direct du soleil. Un enquêté le mentionne : *« Je vois beaucoup de verdure autour des bâtiments, aussi l'utilisation des coursives avec des persiennes en jalousie qui créent des courants d'air. On peut aussi noter l'utilisation de doubles toitures pour empêcher le contact direct entre la dalle et le soleil... »* PA, architecte, 54 ans. Un autre enquêté affirme que : *« Les gens risquent de trouver qu'on fait des choses qui n'ont plus rien avoir avec ce qu'on fait actuellement... les gens avant avaient fait des techniques adaptées au climat... ça fait drôle de dire ça mais aujourd'hui c'est comme si c'est démodé, pourtant il faut s'en inspirer dans les projets architecturaux pour avoir un bâtiment bien intégré dans son environnement. »* BS, architecte, 65 ans.

Ces illustrations montrent que d'un côté, les techniques anciennes issues de l'architecture coloniale et adaptées au climat sont valorisée pour leur efficacité écologique et leur capacité à assurer un confort thermique naturel. Elles sont en effet présentées comme un référent de durabilité. D'un autre côté, ces mêmes techniques sont perçues comme « démodées » dans un contexte de modernité. À cet effet, cette perception duale rend compte de la rupture identitaire locale dans la conception des réceptifs hôteliers.

Discussion

Cet article s'est intéressé à l'industrie hôtelière dans la commune de Grand-Bassam, plus précisément du quartier France. Il a porté sur l'intégration et la perception de l'identité locale N'zima dans

le secteur hôtelier à Grand-Bassam ville historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Les données empiriques mettent l'accent sur les deux principaux résultats : i) L'interprétation différenciée de la conformité des constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam ii) Les imaginaires sociaux associés à la dynamique culturelle comme ressource de reconfiguration des rapports sociaux dans l'espace touristique à l'étude.

L'analyse des données d'enquête à travers la théorie de Genius Loci de Norberg-Schulz (1979) invite à préserver l'esprit du lieu, c'est-à-dire la mémoire et les valeurs incarnées dans l'architecture et le paysage. Celle de la production de l'espace analysée par Lefebvre (1974) révèle que l'espace est produit social.

Ces deux (2) résultats sont discutés à la lumière des théories mobilisées dans le cadre de cet article respectivement la théorie du Génie Loci de Christian Norberg-Schulz (1979) et de la théorie de la production sociale de l'espace de Henry Lefebvre (1974).

Selon Christian Norberg-Schulz (1979), l'identité d'un lieu se construit à partir de ses caractéristiques physiques, historiques et symboliques. Le quartier France de Grand-Bassam illustre cette logique : ses bâtiments coloniaux, ses avenues arborées et son héritage administratif constituent un « esprit du lieu » qui continue de marquer l'expérience des habitants et des visiteurs. Les données recueillies (les témoignages des touristes et résidents) soulignent que les édifices comme l'Hôtel Étoile du Sud s'intègrent harmonieusement dans ce patrimoine et participent au maintien de cette identité. Cela montre que la conformité aux normes UNESCO permet de renforcer l'esprit du lieu, l'esprit de Grand-Bassam « Genius Loci » et offrir une expérience touristique « authentique ».

En revanche, la présence d'hôtels modernes aux architectures standardisées met en évidence un processus de rupture identitaire. Ces bâtiments, souvent détachés du contexte culturel et climatique, brouillent l'esprit du lieu et produisent un paysage urbain fragmenté. Ceci va dans le sens d'Henri Lefebvre (1974), pour qui l'espace n'est pas neutre mais une production sociale résultant de tensions entre espace conçu (normes UNESCO, projets d'architectes), espace perçu (l'expérience quotidienne des habitants et touristes) et espace vécu (pratiques sociales et économiques des acteurs). Les hôtels modernes traduisent ici une domination de l'« espace conçu » par des logiques économiques globalisées, au détriment de l'« espace vécu » local.

Le premier résultat principal de l'étude est relatif à l'interprétation différenciée de la conformité des constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam. La tendance de certains hôtels à privilégier des références exogènes (décorations maliennes, burkinabés, etc.) ou à se constituer en « bulles fermées » excluant les pratiques culturelles locales révèle un processus de désappropriation symbolique de l'espace touristique par les populations autochtones. Cela reflète une fracture entre les représentations de l'espace (produites par les hôteliers et investisseurs) et les pratiques spatiales des résidents. L'identité touristique de Grand-Bassam s'en trouve « fragilisée », car elle s'éloigne de son ancrage Nzima et colonial pour se tourner vers des modèles standardisés.

Le second résultat de l'étude montre les imaginaires sociaux associés à la dynamique culturelle comme ressource de reconfiguration des rapports sociaux dans l'espace touristique à l'étude. D'un côté, en effet, les techniques héritées de l'architecture coloniale (coursives, persiennes, doubles toitures, végétalisation) témoignent d'une durabilité climatique qui

rejoint les préoccupations environnementales. De l'autre, elles sont progressivement abandonnées au profit de matériaux et de style perçus comme « modernes » mais moins adaptés au climat. Ce décalage traduit une tension entre héritage et innovation, où la durabilité du patrimoine historique et culturel local est mise à l'écart. Les tensions observées entre pratiques locales, normes internationales et logiques économiques révèlent que l'espace touristique de Grand-Bassam est le produit social au sens de Henri Lefebvre (1974).

Conclusion

L'article a analysé le rapport au patrimoine culturel dans la conception des réceptifs hôteliers situés à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, précisément au quartier France, dans une zone classée patrimoine de l'UNESCO depuis 2012. Au travers d'une analyse qualitative, le papier tente de montrer des pratiques ambivalentes autour de l'intégration de l'identité locale dans le secteur de l'hôtellerie dans ladite zone d'étude. De fait, il en ressort : l'interprétation différenciée de la conformité des constructions hôtelières aux normes UNESCO à Grand-Bassam comme ressource de justification de cette ambivalence ; les imaginaires sociaux associés à la dynamique culturelle comme source de reconfiguration des rapports sociaux dans l'espace touristique du quartier France de Grand-Bassam.

L'étude s'est référée à la théorie du Génius Loci (l'esprit du lieu) de Christian Norberg-Schulz (1979) complétée par la théorie de la production de l'espace de Henri Lefebvre (1974). Elle positionne le patrimoine comme un espace social, une manifestation de la production de l'espace et des enjeux qui y sont associés. L'analyse des dynamiques culturelles dans les villes africaines classées au patrimoine UNESCO est tenable.

Références bibliographiques

- BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu*, Paris, Presses universitaires de France, Collection Quadrige, 296 p.
- CHADOIN Olivier & BROWN Laura, 2021. « Introduction : Penser l'architecture en sociologie », (dir.), *Penser l'architecture en sociologie*, dossier de la revue *SociologieS*.
- CHOAY Françoise, 1995. *L'Allégorie du patrimoine*, Paris, Éditions du Seuil, 270 p.
- LEFEBVRE Henri, 1974. « La production de l'espace », *L'Homme et la société*, n°31-32, Sociologie de la connaissance, marxisme et anthropologie, pp. 15-32.
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE, 2012. *Plan de Gestion de la Ville Historique de Grand-Bassam*, 73 p.
- N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Paris, L'Harmattan.
- NORBERG-SCHULZ Christian, 1979. *Genius loci: Towards a phenomenology of architecture*, New York, Rizzoli, 216 p.
- PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2021. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Paris, Armand Colin, Collection U, 496 p.
- PERRIN Virginie-Laure, 2019. *La fabrique du bonheur. Architecture et urbanisme du tourisme*, Marseille, Parenthèses, 256 p.
- RAKOTOMAMONJY Béatrice, GANDREAU David, CHO Hae-Jin, ROBERT Emmanuel et SEVILLANO Gabriel Enrique, 2016. *Intervenir sur le site historique : conseils et prescriptions*, Grenoble, CRATerre, 138 p.
- SAVOIE-ZAJC Lorraine, 1996a. « Saturation », dans MUCCHIELLI Alex (dir.), *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales*, Paris, Armand Colin, 280 p.

Les mécanismes institutionnels de gouvernance dans la Charte de Kurukan Fuga à travers la modélisation des instruments de pouvoirs et de contre-pouvoirs pour société durable

TRAORÉ Yaya

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody (Abidjan)
yaya.traore@ufhb.edu.ci

Résumé

Dans la Charte de Kurukan Fuga, autrement dite Charte du Manding, plusieurs mécanismes institutionnels de gouvernance opèrent à travers la modélisation des instruments de pouvoirs et de contre-pouvoirs pour société durable. L'objet de la présente étude est d'identifier et d'analyser les dispositions pertinentes relatives à ces mécanismes. Le premier est l'assemblée de Kangaba qui préfigure une tribune législative. Elle confère le substrat de la légalité et de la légitimité constituante à la genèse de la Charte. La stratification en caste de la société et l'implication harmonieuse de tous dans la gestion des affaires de la cité activent des notions de démocratie participative et de séparation des pouvoirs. Elles élèvent les concepts actuels de citoyenneté participative, de gestion inclusive et de la redevabilité. La constante recherche de consensus à travers cette rencontre est un des piliers de la pérennité de la société Mandé. Il y a aussi la reconnaissance de la complémentarité entre la femme et l'homme, ainsi que des jeunes en tant que principe de développement intégral humain, inclusif et partant de développement durable. L'institution de la société initiatique de la confrérie des Dozos, en tant que gardienne de la cité d'une part et d'autre part de la faune, de la flore et des eaux, rappelle également les forces armées dans toutes leurs composantes dans tout État de droit. Par ailleurs, le rôle prépondérant assigné à la caste des griots, organe de suivi de la tradition, garante des us et des coutumes, insinue l'idée de mémoire collective, des archives nationales, mais aussi de la Grande Médiature. La caste des griots incarne surtout l'idée de quatrième pouvoir reconnu à la presse si l'on fait le parallèle avec les États contemporains. Tous ces leviers qui constituent des mécanismes politiques, institutionnels et de gouvernance qui garantissent le développement durable constituent alors des piliers sur lesquels l'Empire

mandé a bâti sa fondation, sa durabilité. Ce sont ces mécanismes qui sont analysés dans la présente étude en tant qu'instruments de pouvoirs et de contre-pouvoirs, qui forment le socle d'une société durable.

Mots-clés : *Charte de Kurukan Fuga – Contre-pouvoirs – Développement Durable – Démocratie – Pouvoirs.*

Abstract

In the Charter of Kurukan Fuga, several institutional mechanisms of governance operate through the modeling of instruments of powers and counter-powers for a sustainable society. The purpose of the present study is to identify and analyze the relevant tendencies related to these mechanisms. The first is Kangaba meeting, which prefigures a legislative appointment. It confers the substratum of legality and constitutive legitimacy to the genesis of the charter. The stratification into caste of society and the harmonious involvement of all in the management of city affairs activate notions of participatory democracy and separation of powers as a fundamental principle of modern democracies. They raise the current concepts of participatory citizenship, inclusive management and accountability. The constant search for consensus through this meeting is one of the pillars of the sustainability of the Mande society. There is also the recognition of complementarity between woman and man, as well as young people, as a principle of integral human development, inclusive and willing to sustainable development. The institution of the initiatory society of the brotherhood of Dozos, as guardian of the city on one hand, and on the other hand of the fauna, flora and waters, also recalls the armed forces in all their components in any legally constituted State. Moreover, the predominant role assigned to the caste of griots, an organ for monitoring tradition, guarantor of traditions and customs, insinuates the idea of collective memory, of national archives, but also of the Great Mediatore. The caste of griots embodies above all the ideas of a fourth power recognized by the press if we draw a parallel with contemporary States. All these levers that constitute political, institutional and governance mechanisms, that guarantee sustainable development are then pillars on which Empire Manding has built its foundation, its sustainability. These are mechanisms that are analysed in this study as tools of powers and counter-powers, bases of sustainable society.

Keywords : *Charter of Kurukan Fuga – counter-powers – democracy – powers – sustainable development.*

Introduction

Dans le rapport final qui sanctionne l'Atelier régional de concertation entre traditionalistes du Mandéen et communicateurs des Radios Rurales tenu à Kankan (Guinée) du 02 au 12 mars 1998, Siriman Kouyaté, acteur clé de cette rencontre historique, observait avec lucidité : « Les grandes déclarations du monde sont presque toujours consécutives à des grandes révolutions » (Siriman Kouyaté, 1999, p. 3). Pour illustrer son propos, il citait entre autres la Déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 consécutive à la prise de la Bastille, la déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui fait suite à la « Grande guerre », etc. On peut prolonger la liste. La naissance en 1920 de la Société des Nations, comme les précédents textes cités, fait suite à la fin de la première Guerre Mondiale (1914-1919). La guerre d'indépendance des Etats-Unis contre l'Empire coloniale britannique donna naissance à l'une des plus vieilles démocraties du monde. Aussi la promulgation de la Charte du Mandé après la bataille de Kirina s'inscrit-elle dans la même démarche anthropologique et civilisationnelle de capitalisation sur les expériences du vécu. Elle vise à tirer parti des erreurs du passé en vue de l'édification d'une société harmonieuse et en paix.

L'étude actuelle porte sur la Charte de Kurukan Fuga dont elle interroge l'actualité et la pérennité. Elle questionne notamment la capacité de celle-ci à élaguer certaines contradictions inhérentes aux sociétés d'hier, d'aujourd'hui et certainement celles de demain, et qui impactent la paix sociale, la concorde et le vivre ensemble. Au nombre de ces questionnements, il s'agit de comprendre principalement comment utiliser la Charte de Kurukan Fuga afin qu'elle contribue efficacement à l'édification de sociétés humaines durables voire pérennes. Dans un contexte régional et mondial

marqué par les enjeux divers, cette Charte est-elle capable encore d'influencer les politiques publiques en vue du développement durable ? Autour de cette question centrale, l'étude entend ainsi tester l'hypothèse principale que la Charte de Kurukan Fuga est un instrument qui porte en lui les mécanismes internes de gouvernance nécessaires à toute société visant le développement durable. L'objectif principal consiste à montrer que cette Charte, malgré l'usure du temps, renferme des mécanismes qui organisent la vie publique, en ce sens qu'elle est dotée d'outils et d'instruments opératoires nécessaires à la bonne gouvernance de la cité.

L'approche méthodologique adopte une *close reading* qui passe en revue plusieurs dispositions pertinentes de la Charte à la lumière de principes et valeurs républicains. La méthodologie d'analyse ainsi adoptée consiste à procéder à l'examen détaillé des articles ou énoncés de la Charte à la lumière de l'actualité en mettant l'accent sur les aspects qui prennent en compte les problématiques liées au développement durable. Dans la première partie du travail, nous montrerons que la gouvernance participative s'implémente dans la Charte de Kurukan Fuga à travers les mécanismes institutionnels qui assurent l'efficacité de l'action publique, l'équité entre les citoyens dans la gestion de la cité et la légitimité dans la prise de décision. À cet égard, la stratification en caste de la société, ainsi que l'harmonieuse implication de tous les acteurs sociaux dans la gestion des affaires de la cité médiévale est analysée pour mettre en évidence les notions de séparation des pouvoirs si chères à la démocratie et à la modernité. Le deuxième axe de l'étude montre que certaines dispositions pertinentes de la Charte se focalisent sur la reconnaissance des droits de la femme et celui des jeunes en tant qu'acteurs essentiels de développement et de l'espèce humaine dans toutes ses composantes. Cependant, le pari sur le développement serait hypothétique s'il ne prend pas en compte toutes les forces vives

de la société. Le troisième axe de l'étude montre que la Charte érige la problématique de la préservation de la nature en priorité absolue. Celle-ci est consolidée en filigrane à travers l'institutionnalisation de la société initiatique de la confrérie des Dozos, qui élève ces derniers au rang primordial de gardienne de la cité d'une part et d'autre part de la forêt, de la faune, de la flore et des eaux. Par ailleurs, le rôle prépondérant assigné à la caste des griots insinue l'activation de plusieurs institutions républicaines dont celle de la Grande Médiature, de la mémoire nationale, de l'idée de quatrième pouvoir reconnu aujourd'hui à la presse dans les États contemporains. Les objectifs ainsi déclinés constituent des points critiques de l'analyse qui va suivre.

Avant tout, interrogeons l'assemblée de Kangaba en tant que cadre d'un contrat social à proprement parler, puisque tout porte à croire qu'elle configure une assemblée constituante de l'Empire mandéen. Au reste, elle confère le cadre légal et légitime à la genèse de la Charte et de tous les engagements contractuels qui unissent les conventionnels et qui posent les jalons de la société qui naît de ces assises.

1. Du contrat social à la genèse de la Charte de Kurukan Fuga

De Thucydide à John Locke, en passant par Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs constitue le pilier essentiel sur lequel s'établit la démocratie. Cette dernière s'articule autour du triptyque formé par l'équilibre des trois pouvoirs à savoir : l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En Europe, il a fallu attendre les philosophes des Lumières pour voir ce modèle vulgarisé, avant d'être adopté par la postérité comme un modèle déposé de la gouvernance moderne. Dans ce dispositif, le peuple représente l'élément central du processus, il détient la souveraineté et fixe les conditions d'exercice du contrat social. Qu'il soit direct ou indirect, le contrat représente

dans la doctrine philosophique des Lumières l'acte par lequel le peuple décide de déléguer sa souveraineté à une autorité chargée de faire respecter la volonté générale, voire la volonté de tous. Lorsque les individus dans le cadre d'un consensus ou contrat social acceptent volontairement ou par quelques autres moyens de se soumettre à une autorité politique, professionnelle ou à des règles communes, ils obtiennent en échange de la perte d'une partie ou de toute leur liberté le profit de la protection de leurs droits et de la garantie de l'ordre social. Manifestement c'est ce qui a réuni les vainqueurs de la bataille de Kirina sur la place publique de Kangaba.

La rencontre de Kangaba, instiguée à l'initiative de Soundjata Kéita et de ses alliés, se présente ainsi sous l'angle de la légitimation du pouvoir, et partant de la légalité. En effet, les principes fondateurs de la gestion de la chose publique, tels que le consensus, ont guidé le contrat séminal de la Charte de Kurukan Fuga. Et delà, la séparation des pouvoirs a été érigée en valeurs cardinales telles qu'on peut le lire dans les divers énoncés. C'est pourquoi, l'assemblée de 1236 revêt le caractère d'une tribune législative qui confère la légalité et la légitimité à la genèse de la Charte. Elle conforte l'ensemble des engagements contractuels qui en découlent. Elle est le ferment qui a uni les constituants autour de la mise en place du projet de l'Empire, de l'acceptation des uns et des autres et de la vie en société. Dans le cadre de la Charte de Kurukan Fuga, le contrat social issu de l'assemblée de Kangaba a institué des alliances de tous ordres, de sorte que les individus en obéissant aux engagements contractuels, aux règles que l'on s'est fixées par la parole donnée, « la parole d'honneur » n'obéissent in fine qu'à eux-mêmes. La Charte apparaît dès lors comme un document programmatique. Mieux la Charte de Kurukan Fuga est un programme de société, qui vient conférer la force légale à la volonté collective. Elle inscrit donc le pouvoir politique impérial

naissant de Soundjata et de ses alliés dans un processus de légitimation.

L'une des conditions essentielles qui fonde la durabilité de l'Empire mandé est l'organisation sociale autour de la figure impériale. Celle-ci incarne une forme de force publique. Dans les réflexions politiques de Thomas Hobbes, une des théories fondatrices des États modernes, ce modèle rappelle le consensus qui permet de sortir de l'État de nature où règne la loi du plus fort, afin d'assurer la paix et la sécurité de tous et pour tous. Cependant conscient que tout exercice du pouvoir doit d'être canalisé à l'effet de prévenir les risques liés à l'épreuve et à l'équilibre des pouvoirs, Hobbes pense que celui-ci doit disposer d'instruments de contre-pouvoirs pour assurer l'égalité de tous devant les droits et devoirs induits par le contrat. En le rapportant au cas de la Charte de Kurukan Fuga, peu importe qu'il soit écrit ou oral, le consensus contractuel assure une fonction sociale et politique qui préexiste à la naissance et à la consolidation de l'Empire. C'est à juste titre que la Charte tient lieu de constitution et constitue un mécanisme opérationnel de gouvernance. Elle inspire ainsi une actualité intemporelle qui la rend opératoire jusqu'à nos jours. En tant que garant du pouvoir impérial dans le Mandé, la Charte de Kurukan Fuga porte en elle plusieurs organes qui font office de contre-pouvoirs suffisamment élaborés, nécessaires à son équilibre tels que le modèle de stratification sociale que les conventionnels ont adopté.

Le Mandé est en effet une société fortement hiérarchisée, organisée et stratifiée. La division de la société en caste, la coordination et la systématisation des tâches, ainsi que l'implication harmonieuse de tous dans la gestion des affaires de la cité, rappellent les principes fondamentaux de séparation des pouvoirs, de la démocratie et le rôle central du peuple. Ces dispositions convoquent aussi les notions modernes de

gouvernance participative comme on peut l'interpréter aux termes des articles 1 et 2 de la Charte, en ces termes : « La société du Grand Mandé est divisée en seize clans de porteurs de carquois, cinq clans de marabouts quatre, quatre groupes de « Nyamakala » et un groupe d'esclaves. Chacun de ces groupes a un rôle et une activité spécifiques. (CELHTO, 2008, p. 41)

Celle-ci implique qu'il se trouve dans la charte des mécanismes internes permettant à tous les citoyens de donner leurs avis dans la gestion de la chose publique. Que ce soit directement ou indirectement, tout le peuple a le pouvoir de donner son opinion dans les affaires publiques et la gestion de la communauté. Elles activent ainsi les concepts de citoyenneté participative, d'inclusion sociale et de redevabilité qui sont des ressorts du développement durable. En tant que mode de gestion où les avis de toutes les entités de la cité sont consultés, la prise de décision dans la société Mandé est collégiale. Par ricochet, l'élaboration, la planification opérationnelle, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, et partant la réalisation des résultats, sont l'affaire de tous les acteurs. Dès lors, les informations et les responsabilités sont partagées de manière ouverte et transparente. Raison pour laquelle le processus du développement durable est inclusif, car il responsabilise tous les citoyens.

En tant que pratique de gouvernance excluant toute forme de discrimination, l'implémentation de ce mode de gouvernance de l'Empire du Mandé, avec toutes les franges de la société, peu importe le statut et l'appartenance sociale de l'individu, aura permis de créer la prospérité, d'édifier le vivre ensemble dans la concorde, autrement dit le développement durable. Par ailleurs, conscients des contraintes de la géographie et de la centralité du pouvoir impérial qui pourrait provoquer l'éloignement de certains citoyens des cercles de décisions, les jurés de Kangaba ont pris soin de consigner, dans l'Article 33 de

la Charte, une disposition pertinente relativement au problème de la représentation. En effet, l'article 33 stipule que : « Dans les grandes assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres. » Autant dire que le principe de la délégation des pouvoirs, en vigueur dans le cadre de la démocratie parlementaire ou représentative, a été inscrit en lettres d'or dans le texte fondateur du Mandé depuis Kangaba. En ayant ainsi liquidé les problèmes éventuels pouvant être liés à la représentation, la Charte s'est aussi dotée de dispositions pour promouvoir, sans restriction, les intérêts sociaux, politiques et économiques de tous les citoyens.

2. La promotion des personnes en situation de marginalité

La Charte met un point d'honneur sur le statut social des personnes qui sont généralement en situation de vulnérabilité et quelques fois marginalisées, notamment les femmes et les jeunes. Longtemps écartées des cercles de décision en Occident, il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale (1939-1945) pour reconnaître à la femme, par exemple, quelques droits et reconnaissances. Pourtant en Afrique, et ce depuis des millénaires, les femmes et les jeunes sont investis, en vertu de la Charte de Kurukan Fuga, d'attributs d'agents incontestables de développement. À ce titre, les femmes sont considérées, consultées et associées au processus de la prise de décision à tous les niveaux de la vie communautaire.

2. 1. De l'inclusion des femmes

Il ne serait jamais assez de le dire, plusieurs études ont montré que l'inclusion féminine est une préoccupation essentielle depuis la rencontre de Kangaba qui donna naissance à la Charte de Kurukan Fuga. Pour marquer cette disposition à l'inclusion de la femme, qui n'est pas une simple option, un article entier confère une place primordiale à la gent féminine. seulement il leur est reconnu leurs contributions inestimables

aux nombreuses tâches domestiques, telles que l'entretien de la famille et à la stabilité du foyer, mais aussi elles prennent part activement aux décisions qui impliquent la vie de l'Empire : « En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos Gouvernements. » Tout se passe comme si aux termes de cet énoncé, l'inclusion sociale, économique et politique de la femme est une condition sine qua non de la validité des décisions publiques. L'article susmentionné met alors la femme au même piédestal que l'homme dans les assemblées, les délibérations et dans tout ce qui engage la vie publique. Raison pour laquelle à la suite de cet article, on peut à bon droit avancer l'idée que la Charte est un document progressiste avant la lettre. Elle est étonnamment actuelle, et consacre l'émancipation de la femme. La charte de Kurukan conserve ainsi sa fraîcheur malgré l'épreuve des années.

C'est pourquoi aussi, à l'encontre des femmes, il est formellement interdit de tenir des propos qui pourraient leur être désobligeants. À tout le moins, il importe d'éviter de causer du tort à leur égard. C'est ce que renchérit l'Article 14 en ces termes : « N'offensez jamais les femmes nos mères. » Par-delà le privilège exclusif de la fonction de procréation et de l'entretien de la vie qui leur est sui generis, ce qui fait de toutes les femmes « des mères », la sensibilité et la multi-dimensionnalité de la personnalité de la femme méritent alors beaucoup plus d'égards. D'où le ton péremptoire de l'avertissement cumulé dans cette citation à travers le mode impératif, la particule de négation et l'adverbe « jamais ». Il n'y a rien d'étonnant que de nombreuses femmes accomplissent des fonctions importantes dans les sociétés contemporaines, mais cette disposition est inédite pour les sociétés humaines, elle est éminemment avant-gardiste, progressiste voire audacieuse, si l'on se projette dans le contexte d'émergence de la Charte du Mandé. Il apparaît ainsi que les conventionnels de Kangaba furent des humanistes – au sens le plus noble du terme – et des

génies politiques dotés d'une perspicacité à nul autre pareil. On se rend compte aujourd'hui que leur clairvoyance à l'assemblée de Kangaba défie le temps et les époques. Il en va de même pour ce concerne l'association des jeunes aux cercles de décision.

2. 2. De l'inclusion des jeunes

En plus du statut respectable que la Charte accorde à la femme depuis 1236, on s'aperçoit, encore aujourd'hui, à la lecture des énoncés de cet instrument dont les vertus défient l'épreuve et l'usure du temps, que la jeunesse également constitue depuis toujours un maillon essentiel auquel la société mandé accorde une place de choix. On ne peut pas gouverner efficacement en ignorant l'opinion des jeunes dans la prise de décision. On ne peut pas bien gouverner en ignorant la jeunesse dans sa particularité, en ne prenant pas en compte les besoins spécifiques aux jeunes. C'est ainsi que la Charte considère que dans la gouvernance des affaires de la cité, il faut les prendre absolument en considération. Mieux, il importe de les associer dans l'élaboration des politiques. L'alinéa 2 de l'article 4 porte à juste titre la voix du plaidoyer en faveur de la prise en compte de la jeunesse. L'écho de cette implication stratégique des jeunes s'entend en ces termes : « Les "Kangbé" (classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux) doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société. » L'article érige cette catégorie sociale en tant que les forces vives qui tiennent un rôle éminemment crucial. À ce titre, ils interviennent à divers niveaux dans l'animation de la vie communautaire, que ce soit sur les plans politique, économique que social. Il appert que les rédacteurs de la Charte du Mandé ont compris le rôle stratégique que peuvent jouer les jeunes non seulement dans la transmission du savoir, de la connaissance, mais aussi dans la transition entre les générations. Il faut donc leur réserver une place dans les assemblés, afin qu'ils fassent entendre leurs voix et concourent

à la bonne marche de la société. Ils participent alors à la dynamique de l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs.

Dans une société médiévale dont la principale activité était l'agriculture de subsistance, l'idée de participation « à la prise des grandes décisions concernant la société » impliquait la mobilisation, des jeunes notamment pour les travaux communautaires d'intérêt général. En effet, ceux-ci constituent les bras valides dont l'énergie est requise, mobilisée et mise à contribution dans les activités de production, de cueillette, de chasse, de pêche, etc. En tant que tel, il est indéniable que les jeunes ont joué un rôle déterminant dans la prospérité du Mandé. Manifestement l'ardeur et le zèle des jeunes dans les périodes de tribulation ont été des catalyseurs d'énergie au service de la patrie et du patrimoine collectif. En tout état de cause, il semble qu'il n'y a pas eu de catégories sociales marginalisées dans les sociétés du Mandé traditionnel. Toutes les catégories sociales constituent des agents au service de l'empire dont l'action fut déterminante dans l'orientation du développement. Leur mission a été importante dans l'équilibre des relations de pouvoirs : ils sont des éléments de pouvoirs autant qu'ils sont aussi des contre-pouvoirs reconnus par la charte de Kurukan Fuga. On peut dès lors présumer que ceux-ci ont constitué l'ossature et le fer de lance des armées en charge de protéger le territoire impérial contre les agressions extérieures et bien d'autres tribulations.

3. Les contre-pouvoirs dans la Charte

L'idée de contre-pouvoir peut s'entendre dans le sens des mécanismes institutionnels mis en place pour contrôler les excès de pouvoirs, mais aussi d'en garantir l'exercice conforme au bon usage de celui-ci. Dans le cadre de la présente étude, il s'agit essentiellement de l'armée d'une part et du griot d'autre part dont les rôles et missions seront analysés en tant que pouvoirs et contre-pouvoirs.

3. 1. De l'institution des forces régaliennes : le « Dozoya »

C'est un truisme qu'aucun développement n'est envisageable sans la paix et la sécurité. Dans le Mandé, cette fonction régalienne était assurée par la confrérie des Dozos. En effet, les Dozos, ou si l'on veut l'armée dans ses missions de défense et de sécurité, tiennent une place essentielle dans un système qui aspire à la stabilité et à la durabilité à l'image de l'Empire Mandé. Sans entrer dans l'analyse de toutes les missions assignées à l'armée, il s'agit d'appréhender les Dozos en tant que forces de maintien de l'ordre, toute chose qui constitue le préalable au développement.

Pour n'invoquer ici que la composante des forces armées en charge de la protection de l'eau, de la flore et de la faune, l'institution de la société initiatique de la confrérie des Dozos élève cette société secrète au rang d'entité incontournable à l'équilibre de l'écosystème. Au titre de la Charte, la confrérie des Dozos s'occupe aussi bien de la sécurité de la cité que de la gestion durable des ressources naturelles. Elle prévient les attentats contre la nature tels que les feux de brousse et toutes les formes d'agression du milieu naturel. Les Dozos sont des hommes et des femmes assermentés dont l'engagement à la défense de l'empire tient à la sacralité et au respect de la parole d'honneur. Pour le Dozo, la parole est sacrée et la nature est un sanctuaire qu'il faut protéger et entretenir. Les chercheurs sur le Mandé, en particulier Youssouf Tata Cissé et Fodé Moussa Sidibé s'accordent à dire que la Charte du Mandé est un patrimoine historique inspiré du serment des chasseurs. L'article 23 de la Charte réaffirme cet héritage largement diffusé dans la société mandéka en ces termes : « Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole ». La Charte leur confère le pouvoir de la préservation de la nature. Elle leur délègue clairement une partie de la puissance publique conformément aux dispositions de l'article 40. L'article ci-mentionné stipule encore : « La brousse est notre bien le plus précieux, chacun se doit de la

protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. » Leur rôle étant aussi de protéger les citoyens, de veiller à l'intégrité et la protection du territoire, l'armée est une composante à la fois de pouvoirs et de contre-pouvoirs indispensable au développement.

Dès lors, l'armée symbolisée par les Dozos est à même de contenir les comportements velléitaires et répréhensibles à l'ordre social à l'image des agressions contre la brousse, les feux criminels et la pollution des eaux. Pour le comprendre, il convient d'analyser l'ellipse du discours emphatique à partir des articles 40, 41 et 42 de la Charte. Comme pour marquer un effet d'insistance, les articles consécutifs ci-indiqués se prononcent sur la problématique de la préservation de la nature. L'article 41 subséquent renchérit : « Avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres ». Cet énoncé en appelle clairement à la responsabilité individuelle et collective. Il met ainsi en résonance un concept résolument actuel, qui est la sécurité inclusive et proximale. Le concept de sécurité inclusive et de proximité veut que la sécurité ne soit pas l'affaire exclusive des professionnels, de ceux qui ont en charge le maintien de l'ordre, de la défense aussi bien de la cité que de la nature. En tout, la sécurité de tous est l'affaire de tous. La tonalité péremptoire de l'article 42 mérite qu'on s'y arrête. Cet ultime article de la Charte formule la notion de sanction qui apparaît alors comme une norme en matière juridictionnelle : « Tous ceux qui enfreindront ces règles seront punis. Chacun est chargé de veiller à leur application sur l'ensemble du territoire impérial. » Pour ainsi dire que le développement durable doit avant tout être inclusif et participatif. À cet égard, la participation de la caste des Djéjis, abusivement appelés griots, à l'animation de la vie sociale, politique et institutionnelle est nécessaire.

3. 2. De l'institution du « Djéliya »

Dans les démocraties modernes, il est reconnu à la presse, et extensivement à tous les médias le rôle de « quatrième pouvoir ». La presse en effet joue à la fois les rôles reconnus de moyens d'information, exerce le contrôle citoyen sur le pouvoir et l'action publique, favorise également le débat public et l'éducation de l'opinion. Véritable contre-pouvoir dans un système démocratique qui aspire au développement, les médias proposent d'autres voix et une pluralité de points de vue sur l'information. Ils éclairent l'opinion et incarnent également la voix de la société civile. Ne dit-on pas que la presse est « gardienne de la démocratie » ? Pourvu que celle-ci soit libre et indépendante, elle constitue à la fois un pouvoir et un contre-pouvoir entre les mains des citoyens.

Dans la Charte de Kurukan Fuga, le rôle prépondérant assigné à la caste des griots appelée « Djéliya » ou les « Djélis », dont l'illustre figure demeure Balla Fasséké Kouyaté, représente autrement cette idée de quatrième pouvoir dévolu à la grande famille des médias et de la communication. La Charte reconnaît en effet à Balla Fasséké d'avoir incarner avec rigueur le rôle prestigieux d'une institution qui porte l'information officielle de l'Empire dans les grandes assemblées. Au-delà de la personne de ce dernier, il incarne avec sa descendance, depuis l'histoire du Mandé, le rôle de porte-parole impérial attitré. À cet égard, l'article 43 affirme : « Balla Fasséké Kouyaté est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du Mandéen. Il est autorisé à plaisanter avec toutes les tribus, en priorité avec la famille royale. »

Tel que le stipule l'article 43 de la Charte, l'ancêtre des Kouyaté, depuis l'assemblée de Kangaba, assure la fonction de la voix officielle et est le dépositaire de la porte-parole impériale. Il joue aussi le rôle de régulateur des tensions pouvant naître de la cohabitation entre les hommes, d'une part, et entre les institutions d'autre part. C'est autant dire que le griot cumule la mission d'information et celle de Grand Médiateur de l'Empire

mandé. Cette dernière mission assignée au griot lui confère un statut de contre-pouvoir jouissant d'une immunité diplomatique vis-à-vis du souverain Soundjata Kéïta et toute la famille du souverain. Comme pour renchérir sur cette autorité, la charte affirme en son article 2 : « Les "Nyamakala" se doivent de dire la vérité aux Chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le verbe, les règles établies et l'ordre sur l'ensemble de l'Empire. L'article Article 13 insiste sur l'immunité dont ils bénéficient : « N'offensez jamais les "Nyaras" (paroliers attitrés). » À ce titre, ils officient de façon cumulative en tant que des diplomates, des informateurs, des négociateurs et des médiateurs. C'est à juste titre que les Djélis sont des instruments du pouvoir autant que des contre-pouvoirs indispensables à l'équilibre de la société.

Conclusion

De ce qui précède, la Charte de Kurukan Fuga fonctionne exactement comme un texte législatif ou constitutionnel, qui porte en lui les mécanismes institutionnels pour une gouvernance éclairée. Les mécanismes dont elle dispose sont nécessaires à l'édification d'une société pérenne. Le contexte de son émergence, ainsi que les dispositions pertinentes qu'elle configure en font un instrument au service du développement durable. En tout état de cause, le contrat social institué par la Charte établit la stratification sociale du Mandé, établit la séparation des pouvoirs et induit la gouvernance participative. Celles-ci renforcent l'idée de la démocratie inclusive et de la citoyenneté participative, de la gestion inclusive et de la redevabilité qui sont des gages de développement durable. À ce titre, il est bon de rappeler la reconnaissance des droits de la femme et la complémentarité utile de celle-ci avec l'homme, ce qui constitue un point essentiel au cœur du développement intégral de l'humain dans toutes ses composantes. Dans cette

veine, l'étude a montré que la Charte met un point d'honneur sur le rôle assigné aux jeunes dans l'animation de la vie de l'Empire. Ce qui fait de ce document historique un instrument au service de tous pour la promotion humaine, de l'environnement, de l'inclusion, de la participation, etc. L'étude a également montré que l'institution de la société initiatique des Dozos, le rôle fondamental que joue la confrérie en charge de veiller à la préservation des ressources naturelles, positionne en priorité celle-ci au cœur des enjeux de la problématique du développement durable. L'étude a enfin montré que le rôle prépondérant assigné à la caste des djélis traduit par les griots, insinue l'idée de quatrième pouvoir reconnu à la presse dans nos États contemporains. Les nyaras ou djélis pour ainsi dire les griots, instituent la fonction institutionnelle de la Grande Médiature, de l'information et de la mémoire collective. Tous ces leviers constituent des piliers démocratiques ou des instruments de pouvoirs et de contre-pouvoirs qui montrent, si besoin est encore de le prouver, que la Charte a érigé les dispositifs nécessaires à la durabilité des sociétés. La pérennisation de l'Empire mandé y trouve là les fondements qui lui ont permis de résister aux aléas des intérêts particuliers. En tout état de cause, l'étude aura ainsi fait la redécouverte des mécanismes institutionnels et de gouvernance du Mandé, en tant que siège du pouvoir et des contre-pouvoirs.

Aux termes de l'analyse, il nous est apparu qu'au cœur de la Charte se trouve nichée une profonde sagesse ancestrale tirée du patrimoine culturel africain que Soundjata et ses alliés ont su capitaliser au crédit de l'harmonie, de la concorde entre la nature, l'humain et son écosystème. Aujourd'hui, eu égard à la consommation boulimique des ressources offertes généreusement par la nature et la marginalisation de la femme et des jeunes, qui menacent la survie des sociétés contemporaines, la nécessité de promouvoir le développement durable s'impose. Le développement durable constitue un kit de survie, c'est-à-

dire une avancée positive de l'humanité vers un progrès utile et intégral qui promeut les intérêts de la planète et de ceux qui l'habitent.

En somme, le retour aux sources des enseignements, des valeurs éthiques et écocitoyennes contenus dans la Charte de Kurukan est une nécessité essentielle pour le présent et l'avenir des sociétés africaines voire du monde entier. Il suffit d'observer le constat d'échec des grands sommets mondiaux à renfort de publicité portant sur la crise climatique, la transition énergétique et le développement durable qui se tiennent et à leurs résultats mitigés pour comprendre qu'il faut changer de paradigmes. Le retour au passé en revenant aux fondamentaux anthropologiques de l'Afrique à la Charte de Kurukan Fuga constitue une alternative crédible pour reconstruire à nouveau un pacte de confiance entre l'homme et son environnement.

Bibliographie

COLLECTIF, 2021. *Sixième Rapport spécial du GIEC. Les bases scientifiques physiques*, GIEC.

COLLECTIF, 1959, « The Bases of Social Power » In : *Studies in Social Power*, Michigan, University of Michigan, Institute for Social Research, Ed. Dorwin Cartwright.

KI-ZERBO Joseph, 1978. *Histoire de l'Afrique noire : d'hier à demain*, Paris, Hatier.

KOUYATÉ Siriman, 1999. *La Charte de Kurukan-Fuga. Constitution de l'empire du Mali*, Conakry, Les Éditions La Source, Coll. « La culture à portée de tous ».

MÉÏTÉ Méké, 2019. *Le peuple mandéka et la Charte de Kurukan Fuga*, L'Harmattan, Paris.

MÉÏTÉ Méké, 2016. *Sanangouya et processus électoral : leçons, apports et méditations*, Éditions Balafon, Abidjan.

NIANE Djibril Tamsir, 2009, « La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d'une pensée politique en Afrique », Leçon inaugurale, Université Gaston Berger de Saint-Louis.

TRAORÉ Yaya, OUATTARA Siriki et TRAORÉ Soumaïla, 2020 , « Les alliances à plaisanterie : contribution à l'unité nationale et au développement durable », In : La Charte de Kurukan Fuga et la culture de la paix, M. MÉÏTÉ, pp. 172-186, Paris, Éditions KurukanFuga, Coll. « Études africaines ».

TRAORÉ Yaya et OUATTARA Karamoko, 2019, « *Soundjata ou l'épopée mandingue* et la Charte de Kurukan Fuga : une lecture à partir du prisme des droits de l'Homme », In : Le peuple mandéka et la Charte de Kurukan Fuga, M. MÉÏTÉ, pp.213-227, Paris, L'Harmattan.

Transition numérique dans la microfinance et le financement des innovations entrepreneuriales en Afrique subsaharienne

Mafotsing Fokwa Paule

*Université d'Ebolowa, Cameroun
paulemafotsingfokwa@gmail.com*

Résumé

Cet article examine l'influence de la numérisation des services de microfinance sur l'innovation entrepreneuriale en Afrique subsaharienne. À partir de données de panel de 181 institutions de microfinance entre 2019 et 2023 et en appliquant une régression probit bivariée récursive, plusieurs résultats importants émergent. Premièrement, l'adoption d'outils financiers numériques stimule considérablement la création et le financement des startups. Deuxièmement, cet impact est plus fort pour les nouvelles entreprises que pour les entreprises déjà établies. Troisièmement, les effets positifs de la numérisation se font davantage sentir dans les centres urbains que dans les communautés rurales. Quatrièmement, les entrepreneurs masculins ont tendance à bénéficier davantage de ces transitions numériques que les entrepreneures. Globalement, les résultats montrent que la numérisation augmente les chances de financement des startups de 26,73 % et la croissance des entreprises existantes de 24,66 %. L'étude conclut que le renforcement des innovations financières numériques adaptées aux besoins locaux est essentiel pour stimuler la créativité entrepreneuriale et le développement économique.

Mots-clés : *Transition numérique, microfinance, financement des startups, croissance des entreprises, innovation entrepreneuriale*

1. Introduction :

Ces dernières années, l'Afrique a été confrontée à des perturbations majeures, notamment la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine. Ces événements ont ralenti la croissance

économique et mis en évidence de profondes faiblesses structurelles dans de nombreuses économies africaines. Parmi les problèmes les plus urgents figurent le lent développement des startups, la création limitée d'emplois dans les industries modernes, l'incapacité des entreprises à se remettre des crises et l'exclusion persistante du secteur informel des systèmes financiers traditionnels. Ensemble, ces défis soulignent l'urgence d'une transformation numérique.

L'innovation entrepreneuriale, la mise sur le marché de nouveaux biens, les services ou méthodes de production, sont souvent portés par les startups (Blom et al., 2003). De plus en plus, ces innovations s'appuient sur des outils numériques de financement et de marketing. La finance numérique facilite l'évaluation des risques, propose des solutions de financement personnalisées et soutient l'innovation, tant dans les startups que dans les entreprises établies (Copestake & Bhalotra, 2011 ; Bermini et al., 2021). Comme l'expliquent Alsufyani & Gill (2022) et Borello & Muri (2024), la transformation numérique de la finance améliore l'efficacité et élargit l'accès à de nouvelles sources de capitaux. Cette combinaison de transparence, d'adoption du numérique et de financement sur mesure crée un terrain fertile pour l'innovation entrepreneuriale sur tout le continent.

Dans ce contexte, la numérisation désigne l'utilisation des technologies numériques pour améliorer la création, la fourniture et la gestion des produits et services. Elle permet non seulement d'introduire de nouvelles offres, mais aussi de rationaliser les opérations, d'accroître la productivité et de renforcer les entreprises (Yuan et al., 2021 ; Antonucci et al., 2021). Parmi les exemples, on peut citer les systèmes de paiement numérique, les services bancaires en ligne, l'accès au crédit et les plateformes de microfinance (Mills, 2023). Pour de nombreuses entreprises, abandonner les processus traditionnels

au profit des systèmes numériques signifie plus d'agilité, une meilleure utilisation des ressources et un fonctionnement plus fluide.

Des recherches montrent que la numérisation est étroitement liée à l'accès au financement et à l'innovation entrepreneuriale (Myovelle et al., 2020 ; Liu et al., 2021 ; Vo et al., 2021). Cependant, les startups rencontrent souvent des difficultés à leurs débuts, car les investisseurs et les prêteurs ne comprennent pas toujours pleinement leurs modèles économiques disruptifs ou ne leur font pas entièrement confiance. Les entreprises établies, fortes de leur réputation, rencontrent moins d'obstacles. C'est pourquoi les transitions numériques, notamment dans le domaine financier, constituent un complément naturel à l'entrepreneuriat.

En microfinance, la numérisation implique l'adoption d'outils financiers numériques tels que les virements électroniques, les services bancaires mobiles et les plateformes de prêt en ligne. Ces services facilitent l'accès au financement pour les populations non bancarisées et mal desservies (Banna et al., 2021 ; Persaud et Thaffe, 2023). Si cela devrait idéalement favoriser l'inclusion, notamment en Afrique où les infrastructures numériques sont inégales, la réalité est plus complexe. Les femmes et les groupes marginalisés, en particulier, se heurtent encore à des obstacles pour accéder au financement numérique (Venkatraman et Reddy, 2021 ; Ozili, 2021 ; Kanungo et Gupta, 2021).

De nombreux chercheurs (Tadele et al., 2018 ; Mushta et Bruneau, 2019) ont examiné les modèles de financement de l'innovation entrepreneuriale, mais peu d'études identifient clairement les conditions ; notamment l'infrastructure numérique qui assurent le succès de ces modèles en Afrique subsaharienne. Cette étude comble cette lacune en posant la question suivante : **Dans quelle mesure la digitalisation des**

produits et services de microfinance contribue-t-elle à stimuler la création et à faciliter le financement de nouvelles entreprises en Afrique subsaharienne ?

La question est particulièrement pertinente en raison du poids du secteur informel dans l'économie africaine. L'Organisation internationale du Travail (2018) rapporte que près de 86 % des emplois en Afrique sont informels. Pour de nombreuses personnes travaillant dans ce secteur, la microfinance constitue le principal point d'entrée dans les systèmes financiers formels. Les données suggèrent que l'adoption du numérique en microfinance est rentable : par exemple, ADA (2020) rapporte que les institutions de microfinance utilisant des outils numériques ont enregistré une augmentation moyenne de leurs revenus de 86 620 dollars la première année, avec un retour sur investissement en moins de 12 mois.

Cet article apporte trois contributions principales. Premièrement, il fournit des preuves empiriques de l'impact positif considérable de la numérisation des services de microfinance sur la création et le financement des startups. Deuxièmement, il considère la numérisation comme une dimension clé de la théorie de la microfinance, soulignant son rôle dans la réduction des inégalités de genre et géographiques. Troisièmement, il propose une analyse détaillée comparant startups et entreprises établies, milieux ruraux et urbains, et entrepreneurs hommes et femmes.

Enfin, l'étude situe ses conclusions dans le contexte plus large des défis de développement de l'Afrique, soulignant que les groupes défavorisés ont besoin de politiques ciblées pour bénéficier pleinement de la numérisation. En appliquant la théorie de la diffusion de l'innovation, elle soutient que la numérisation peut libérer le potentiel entrepreneurial, mais doit être associée à des infrastructures de soutien et à des stratégies d'inclusion.

2. Revue de la littérature

Cette section examine comment la transformation numérique transforme le financement de l'innovation entrepreneuriale, notamment dans le contexte de la microfinance. Elle examine les avantages et les défis liés à la numérisation, et met en évidence les domaines dans lesquels des recherches supplémentaires sont encore nécessaires.

Les plateformes numériques sont devenues des outils importants pour améliorer l'accès au financement, réduire les écarts d'information entre prêteurs et emprunteurs et renforcer les réseaux financiers et sociaux. Cependant, des défis subsistent, tels que les coûts d'agence, le faible niveau de connaissances financières et les faiblesses institutionnelles, qui peuvent limiter l'impact de ces technologies.

La microfinance numérique est un domaine d'intérêt majeur, qui peut réduire les coûts de transaction et améliorer l'inclusion en proposant des produits financiers moins chers et plus faciles d'accès. Cependant, ces avantages ne sont pas partagés équitablement. Les groupes marginalisés et les populations vulnérables ont souvent moins accès aux avantages des services numériques. Des barrières géographiques, socioculturelles et cognitives continuent d'empêcher de nombreux entrepreneurs de participer pleinement à la finance numérique. De ce fait, les chercheurs affirment que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour explorer des modèles de financement hybrides des combinaisons d'outils numériques, de microfinance traditionnelle et d'autres approches de financement ; qui pourraient mieux servir des écosystèmes entrepreneuriaux diversifiés.

2.1. Transitions numériques en microfinance : mécanismes fondamentaux de financement des activités entrepreneuriales

La transformation numérique modifie la manière dont les activités entrepreneuriales sont financées de trois manières principales.

Premièrement, cela rend l'allocation des ressources plus efficace. Les entrepreneurs peuvent accéder au capital plus rapidement, avec moins de délais et de formalités administratives, tandis que les services financiers touchent des populations plus larges grâce aux plateformes numériques. Un exemple bien connu est celui de M-Pesa au Kenya, qui a permis à des millions de personnes auparavant non bancarisées d'accéder à des services financiers. La théorie de la hiérarchie (Myers et Majluf, 1984) explique en partie l'importance de ce point : les entreprises privilégient généralement le financement interne en raison des risques liés à la recherche de fonds externes face à l'incertitude. Les plateformes numériques aident à surmonter ces obstacles en réduisant les lacunes d'information. De même, les théories du cycle de vie (Berger et Udell, 1998) suggèrent que les outils numériques facilitent l'apport d'un soutien financier personnalisé aux entreprises à différents stades de croissance, en particulier aux start-ups qui sont souvent les plus limitées en ressources.

Deuxièmement, la finance numérique contribue à réduire l'incertitude et les asymétries d'information. Des outils tels que la blockchain et les algorithmes prédictifs facilitent l'évaluation de la solvabilité et apportent de la transparence aux transactions financières. Du point de vue de la théorie de l'agence (Jensen et Meckling, 1976), cela réduit les risques de conflits entre entrepreneurs et investisseurs en permettant un meilleur suivi et une meilleure harmonisation des incitations. Cependant, des risques subsistent : des coûts d'agence et un aléa moral peuvent toujours survenir si les entrepreneurs font un mauvais usage des

fonds ou prennent trop de risques. Dans les économies en développement, où les lacunes d'information sont importantes, ces défis peuvent décourager les investisseurs ou les inciter à exiger des rendements plus élevés.

Troisièmement, la transition numérique renforce les liens au sein des écosystèmes d'innovation. Entrepreneurs, financiers et prestataires de services sont de plus en plus interconnectés via des plateformes numériques, facilitant la collaboration et le partage des connaissances. Du point de vue des ressources (Barney, 1991), les outils numériques constituent des atouts stratégiques précieux que les entrepreneurs peuvent utiliser pour accéder au financement et aux marchés. Citons par exemple HelloCash en Éthiopie et Kiva, qui mettent les entrepreneurs en contact avec des financements tout en réduisant les coûts de transaction. De plus, la théorie du capital social (Coleman, 2000) souligne le rôle de la confiance et des réseaux. Des plateformes comme Kiva non seulement fournissent des fonds, mais aident également les entrepreneurs à se forger une réputation et à établir des réseaux de mentorat qui favorisent leur réussite à long terme.

La destruction créatrice de Schumpeter (1942) nous rappelle que l'innovation peut déstabiliser les industries traditionnelles, entraînant parfois des pertes d'emplois et des perturbations sociales. L'hypothèse d'instabilité financière de Minsky (1992) met en garde contre les bulles spéculatives qui peuvent se former dans les secteurs à haut risque, en particulier lorsque les flux de capitaux sont facilités par les plateformes numériques. Dans les pays aux institutions plus faibles, comme le souligne North (1990), les risques incluent la corruption, la mauvaise allocation des ressources et le manque d'exécution des contrats, ce qui peut réduire la confiance dans les systèmes financiers. La dépendance excessive au financement extérieur, mise en évidence par Pfeffer et Salancik (1978), peut également limiter l'innovation à long terme, tandis que le paradoxe de l'innovation d'Arrow (1962)

explique comment la faiblesse des droits de propriété intellectuelle décourage l'investissement dans des idées nouvelles et risquées.

H1 : La transition numérique en microfinance améliore l'accès au financement des activités entrepreneuriales.

En résumé, si la numérisation ouvre de nouvelles opportunités, elle doit s'accompagner de politiques et de stratégies qui réduisent les risques et garantissent la stabilité, en particulier dans les contextes institutionnels fragiles.

La transition numérique transforme le paysage entrepreneurial en surmontant les obstacles historiques qui ont traditionnellement entravé l'accès au financement et à l'innovation. Parmi ses effets transformateurs figurent la réduction des asymétries d'information, des coûts de transaction et des barrières géographiques, culturelles et cognitives, autant d'éléments qui contribuent à dynamiser l'activité entrepreneuriale. Cette analyse synthétise les résultats récents pour explorer ces deux dimensions de l'impact de la transition numérique.

2.2. Améliorer le financement des innovations entrepreneuriales grâce à la transition numérique : réduire les asymétries d'information et les coûts de transaction

L'un des principaux apports de la transformation numérique à la finance entrepreneuriale réside dans sa capacité à réduire les coûts de transaction et à combler les lacunes en matière d'information. Les technologies numériques créent des liens plus rapides et plus transparents entre entrepreneurs, investisseurs et institutions financières.

Les plateformes numériques urbaines, par exemple, utilisent de vastes ensembles de données pour améliorer les évaluations de crédit et de risque (Hu et al., 2024). Ces plateformes permettent

non seulement de connecter plus efficacement les entrepreneurs aux investisseurs, mais aussi d'ouvrir des opportunités financières à des groupes auparavant exclus. De même, les startups utilisent désormais le financement participatif, les contrats blockchain et la notation de crédit basée sur l'IA pour contourner les banques traditionnelles et interagir directement avec les investisseurs internationaux (Fernandez-Portillo et al., 2022). Ces outils fluidifient et accélèrent le processus de financement.

Dans les zones rurales, les effets sont différents, mais tout aussi importants. Des études comme celles de Romero-Castro et al. (2023) montrent que la finance numérique réduit les coûts d'accès au crédit là où les banques traditionnelles sont rares. Les entrepreneurs peuvent désormais effectuer des transactions, gérer leurs paiements et accéder au crédit avec beaucoup moins de difficultés.

Les plateformes de financement participatif, mises en avant par Oberio et al. (2024), désintermédient également le processus de financement, rendant les projets innovants plus visibles et plus fiables. Globalement, ces mécanismes contribuent à réduire les obstacles et à accroître l'inclusion.

H2 : La transition numérique en microfinance favorise l'innovation entrepreneuriale en réduisant les asymétries d'information et les coûts de transaction.

2.3. Éducation financière et inclusion numérique

Si l'accès à la finance numérique est crucial, la littératie financière détermine l'efficacité de ces outils. Une étude de Yang et al. (2023) montre que ceux qui comprennent les produits financiers numériques sont mieux à même de les adopter et d'en tirer profit, en particulier au sein des groupes défavorisés. Le big data et les systèmes automatisés améliorent la gestion des

risques, mais sans connaissances adéquates, les entrepreneurs risquent de ne pas tirer pleinement parti de ces outils.

Les services bancaires mobiles, illustrés à nouveau par M-Pesa, sont devenus un pilier de l'inclusion financière en Afrique subsaharienne. Ils permettent aux entrepreneurs ruraux d'effectuer des transactions et d'accéder à des prêts sans recourir aux banques traditionnelles (Suri et Jack, 2016). Les plateformes qui renforcent l'identité et la crédibilité grâce aux données numériques (Kromidha, 2023) aident également les groupes marginalisés à obtenir des financements qui, autrement, leur seraient refusés.

Pourtant, des obstacles subsistent. Kanungo et Gupta (2021) soulignent que la faible pénétration d'Internet, la résistance culturelle et le manque d'infrastructures excluent de nombreuses communautés de la finance numérique. Les solutions doivent donc aller au-delà de la seule technologie. Les politiques doivent soutenir l'éducation numérique, offrir un accès subventionné et concevoir des produits financiers culturellement adaptés.

H3 : La transition numérique en microfinance augmente le financement entrepreneurial en surmontant les barrières géographiques, culturelles et cognitives.

La littérature met en évidence les avantages évidents de la finance numérique, mais révèle également d'importantes lacunes. Les modèles hybrides combinant microcrédits numériques, financement participatif et capital-risque sont encore peu étudiés en Afrique. L'impact à long terme de plateformes comme M-Pesa sur les écosystèmes d'innovation est encore peu exploré. De plus, les questions de genre, d'infrastructures rurales et de culture numérique demeurent des défis majeurs que les recherches futures doivent relever.

3. Données et méthodologie

Cette section présente les données utilisées dans l'étude, explique le choix des variables et décrit la spécification du modèle appliqué dans l'analyse.

3.1. Données

L'étude s'appuie sur des données de panel couvrant 181 institutions de microfinance (IMF) opérant en Afrique subsaharienne entre 2019 et 2023. L'ensemble de données provient de la base de données Mix-Market Social Performance (2023), compilée par le Groupe de la Banque mondiale. Cette base de données se concentre sur les prestataires de services financiers qui servent principalement les populations non bancarisées des pays en développement, la plupart des informations étant collectées au moyen d'enquêtes structurées.

La période 2019-2023 est particulièrement pertinente. La pandémie de Covid-19 a accéléré l'adoption des technologies numériques, obligeant les IMF à s'adapter rapidement afin de maintenir leurs services malgré les restrictions sanitaires. Cette évolution a rendu les plateformes numériques essentielles pour l'octroi de crédit, la réalisation de services bancaires mobiles et le renforcement des microentreprises lors de chocs économiques (Banna et Alam, 2021 ; Borello et Muri, 2024). Les années post-pandémiques (2021-2023) ont ensuite montré que ces changements n'étaient pas des solutions temporaires, mais plutôt des transformations structurelles durables des modèles de financement (Gebremichael et al., 2023). L'inclusion de cette période nous permet d'étudier à la fois l'adoption de la finance numérique dans l'urgence et sa consolidation en tant que caractéristique permanente du secteur.

L'échantillon reflète un ensemble diversifié d'IMF : banques de microfinance, coopératives d'épargne et de crédit, ONG et

institutions financières non bancaires. Il prend en compte non seulement les structures financières, mais aussi les différences régionales, garantissant ainsi que l'analyse reflète l'hétérogénéité de l'Afrique subsaharienne. Les données ont été fournies par les gestionnaires d'IMF (structures de crédit, adoption du numérique), les analystes financiers et les investisseurs (performance et tendances de financement) et les régulateurs (évolution réglementaire et son impact sur la numérisation).

Les variables dépendantes principales sont considérées :

- **Financement de démarrage (FINSTAR) :** Produits et services spécifiquement conçus pour soutenir la création de nouvelles entreprises.
- **Financement de la croissance des entreprises existantes (FINCROI) :** Produits et services ciblant l'expansion des entreprises déjà établies.

Ces variables nous permettent de distinguer les effets de la numérisation sur les nouvelles entreprises par rapport aux entreprises établies.

La principale variable indépendante d'intérêt est l'Accès accru aux services financiers (SERFI), qui mesure l'amélioration globale de l'accès aux services financiers parmi les IMF. Cet indicateur est instrumenté à l'aide de trois indicateurs de numérisation :

- **Transferts de fonds (y compris les transferts de fonds des migrants) :** TRANS
- **Utilisation de la carte de débit ou de crédit :** PANIER
- **Services de microfinance mobile :** MOB

Ces proxys capturent les principaux canaux par lesquels la finance numérique influence le financement entrepreneurial (Mills, 2023).

Des variables de contrôle supplémentaires sont incluses pour refléter l'environnement financier plus large des IMF :

- Qualité de la gouvernance (GOUV) : La qualité des interactions avec les clients et de la gestion institutionnelle.
- Qualité du portefeuille (PORTF) : Risques et coûts associés aux activités des IMF.
- Opportunités pour les jeunes (OPJEUN) : Programmes destinés à faciliter l'accès des jeunes à l'entrepreneuriat.

Ces contrôles sont essentiels car la gouvernance affecte la confiance dans les services financiers (Bateman et Chang, 2012 ; Gebremichael et al., 2023), la qualité du portefeuille affecte la durabilité et la gestion des risques (Armendariz et al., 2005) et les programmes axés sur les jeunes capturent la dimension sociale de la microfinance (Copestake et Bhalotra, 2011).

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous résument les statistiques descriptives et les tests de dépendance. Ces statistiques montrent une variabilité des pratiques de financement, avec un accès au financement plus élevé pour les entreprises établies que pour les startups, bien que l'inclusion numérique soit suffisamment forte pour influencer positivement le financement des nouvelles entreprises. Les tests de dépendance du khi-deux confirment des corrélations significatives entre les principales variables indépendantes (SERFI, TRANS, CART, MOB) et les deux formes de financement (FINSTAR et FINCROI).

Tableau 1. Statistiques descriptives des variables

Variables	Nombre d'observations	Fréquence
Financement des startups (FINSTAR)	905	
1=oui		37,5%
2=non		62,5%
Financement de la croissance des entreprises existantes (FINCROI)	905	
1=oui		78,06%
2=non		21,94%
Accès accru aux services financiers (SERFI)	905	
1=oui		83,33%
2=non		16,67%
Transferts de fonds, y compris ceux des migrants (TRANS)	905	
1=oui		77,92%
2=non		22,08%
Utilisation des cartes de débit ou de crédit (CART)	905	
1=oui		44,17%
2=non		55,83%
Utilisation des méthodes de paiement mobile microfinancières (MOB)	905	
1=oui		54,86%
2=non		45,14%
Qualité de la gouvernance (GOUV)	905	
1=oui		71,25%
2=non		28,75%
Qualité du portefeuille (PORTF)	905	
1=oui		97,08%
2=non		2,92%
Opportunités pour les jeunes	905	
1=oui		37,92%
2=non		62,08%

Source : Auteurs

Ce tableau 1 offre un aperçu complet des tendances en matière de financement, de l'accès aux services financiers, de l'adoption des technologies financières, de la gouvernance, de la qualité des portefeuilles et des opportunités pour les jeunes. Il indique une

certaine variabilité des pratiques financières et fait état d'un meilleur accès au financement pour les entreprises établies que pour les startups. Cependant, il existe un niveau acceptable d'inclusion financière numérique qui pourrait avoir des effets bénéfiques sur le financement des startups.

Tableau 2. Test de dépendance

Variables dépendantes	Financement des startups (FINSTAR)	Financement de la croissance des entreprises existantes (FINCROI)
Variables indépendantes		
Accès accru aux services financiers (SERFI)		
Chi2=	153,2	22,52
Probablement=	0,000	0,000
Transferts de fonds, y compris ceux des migrants (TRANS)		
Chi2=	177,2	62,35
Probablement=	0,000	0,000
Utilisation des cartes de débit ou de crédit (CART)		
Chi2=	171,2	118,94
Probablement=	0,000	0,000
Utilisation des méthodes de paiement mobile microfinancières (MOB)		
Chi2=	60,88	28,62
Probablement=	0,000	0,000
Qualité de la gouvernance (GOUV)		
Chi2=	160,1	4,14
Probablement=	0,000	0,042
Qualité du portefeuille (PORTF)		
Chi2=	107,1	6,944
Probablement=	0,000	0,008
Opportunités pour les Jeunes (OPJEUN)		
Chi2=	10,94	22,59
Probablement=	0,001	0,000

Source : Auteurs

Les résultats du test de dépendance du khi carré (Tableau 2) révèlent des corrélations significatives entre les variables dépendantes, le financement des startups (FINSTAR) et le financement de la croissance des entreprises existantes (FINCROI), et les variables indépendantes examinées. L'amélioration de l'accès aux services financiers, les systèmes de transfert de fonds, l'utilisation des cartes de débit ou de crédit et les méthodes de paiement de la microfinance mobile présentent tous de fortes corrélations avec les deux types de financement. De plus, la qualité de la gouvernance et la qualité du portefeuille démontrent des associations notables avec les deux formes de financement, la qualité de la gouvernance ayant potentiellement un impact plus prononcé sur le financement des startups. En revanche, les opportunités pour les jeunes semblent exercer une influence plus forte sur le financement de la croissance des entreprises existantes. Ces résultats suggèrent qu'un meilleur accès aux services financiers et un renforcement des cadres de gouvernance peuvent soutenir le financement des entreprises, tandis que des politiques adaptées aux jeunes entrepreneurs peuvent jouer un rôle essentiel pour stimuler la croissance des entreprises établies.

3.2. Spécification du modèle

Le modèle utilisé dans cette étude s'inspire de celui de Yue et al. (2022), qui examinent si la prolifération croissante de la transition numérique favorise l'inclusion financière ou, au contraire, constitue une contrainte de liquidité. Dans une approche similaire, cette étude examine l'effet de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en microfinance sur le financement des innovations entrepreneuriales. La forme fonctionnelle de la relation à estimer est la suivante :

FINANCEMENT DE L'INNOVATION = f (SERFI, TRANS, CART, MOB)

Ainsi, le modèle spécifié capture la probabilité observée qu'une microfinance i participe aux objectifs de développement (Y_i).

À cette fin, elle ne sera pas observée Y_i^* si une microfinance n'a pas choisi de soutenir les objectifs de développement durable. Autrement dit :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{if } Y_i^* > 0 \\ 0 & \text{if } Y_i^* \leq 0 \end{cases} \quad (1)$$

Sous forme de modèle, il y a :

$$Y_i = \beta_1 N_i + \beta_2 D_i + \phi' X_i + \varepsilon_i, \quad (2)$$

Où Y_i mesure le financement des innovations, N_i l'augmentation des services financiers, D_i les variables de transition numérique, y compris les cartes de débit ou de crédit, la microfinance mobile, les transferts de fonds, y compris ceux des migrants (Mills, 2023), et X_i les variables de contrôle. Comme les données sont des données d'enquête et essentiellement binaires, la méthode d'estimation choisie est celle de la régression probit bivariée apparemment sans rapport. L'utilisation d'une régression biprobit, comme mentionné par Greene (2007), permet la modélisation simultanée de deux équations contenant des variables dépendantes binaires, fournissant ainsi une approche robuste pour étudier les interactions entre deux phénomènes distincts. Dans cette étude, la régression biprobit est utilisée pour étudier la relation entre l'accès aux services bancaires numérisés et la propension des individus à rechercher un financement. Cette approche démontre efficacement l'influence positive de l'utilisation des services bancaires numérisés sur le comportement de financement des entreprises,

présentant ainsi un exemple tangible de l'applicabilité de la régression biprobit dans l'analyse du comportement financier. Plus précisément, la régression probit bivariée, apparemment sans rapport entre les deux, introduite par Arnold Zellner (1962), étend la régression probit bivariée en intégrant les résultats dans une fonction qui ne modélise pas explicitement les relations entre les covariables. Par la suite, toute hétérogénéité potentielle non observée dans le modèle est examinée en examinant la corrélation entre les termes résiduels.

Ainsi, la méthode de régression probit bivariée, apparemment sans rapport, est appropriée dans ce contexte, permettant la modélisation simultanée des variables explicatives de la décision d'adopter la transition numérique et de favoriser l'entrepreneuriat. Cette approche tient compte du niveau d'infrastructure numérique nécessaire pour concrétiser les effets de la transition numérique sur les initiatives entrepreneuriales.

De plus, ce modèle permet d'aborder l'endogénéité potentielle entre la décision d'adopter la transition numérique et la promotion des initiatives entrepreneuriales en prenant en compte les corrélations et les relations entre les variables et les résidus non observés. L'estimation probit avec des variables instrumentales est utilisée pour garantir la robustesse des résultats. Plus précisément, l'apport de fonds par le biais de retraits ou de prêts, y compris les transactions ou transferts en ligne, peut présenter une forte corrélation avec la possession de cartes de débit ou de crédit et de services de microfinance mobile. Ces instruments, corrélés à l'apport de fonds, servent de proxys pour faciliter les transferts de fonds et améliorer l'accès au financement. Les travaux fondateurs de Suri et Jack (2016) soulignent le rôle des cartes de débit dans l'élargissement de l'accès aux services financiers, car la possession de cartes de débit facilite les retraits de fonds, notamment en ligne, améliorant ainsi la flexibilité des transferts de fonds pour un accès plus large au financement. Les observations de Mas et

Ng'weno (2017) soulignent également le rôle de la microfinance mobile dans la facilitation des transferts de fonds. L'accès aux services financiers via des plateformes mobiles peut accélérer et rationaliser les transactions, renforçant le lien entre la détention de ces instruments et un meilleur accès au financement.

4. Résultats et discussion

Cette section présente les principaux résultats de l'analyse, suivis d'une discussion de leurs implications.

4.1. Résultats de base

La première étape de l'estimation a été réalisée à l'aide d'un modèle probit bivarié. L'ajustement global du modèle, évalué par la statistique de Wald, est hautement significatif ($p < 0,01$ pour toutes les estimations). Cela confirme que le modèle fournit une explication solide de la relation entre la transition numérique en microfinance et le financement des entreprises.

En examinant les corrélations, les coefficients entre l'innovation entrepreneuriale et les différentes variables de la transition numérique étaient généralement faibles (entre -0,14 et 0,20). Cependant, les tests de Wald montrent que ces corrélations ne posent pas de problème, car l'endogénéité n'est pas détectée dans le modèle. Cela signifie que les effets estimés de la numérisation peuvent être interprétés comme robustes.

Les résultats indiquent que les transferts de fonds augmentent significativement les chances de développement des startups. Ils fournissent une liquidité continue, permettant aux entrepreneurs d'accéder à un fonds de roulement pouvant être investi dans de nouvelles activités. Ces résultats concordent avec ceux de Legowo et al. (2021), qui ont constaté que les services numériques facilitent l'entrepreneuriat en améliorant l'accès aux ressources des secteurs public et privé.

Pour les entreprises établies, les trois outils numériques ; transferts de fonds, cartes de débit/crédit et microfinance mobile, améliorent leurs chances d'obtenir un financement. Ces outils réduisent les coûts de transaction et améliorent l'efficacité opérationnelle, facilitant ainsi la gestion et le développement des activités des entreprises établies.

Pour les startups, les incitations les plus puissantes proviennent des transferts de fonds et des cartes de débit/crédit, qui améliorent la disponibilité des ressources et réduisent les inquiétudes des prêteurs quant à la fiabilité des emprunteurs. Cependant, la microfinance mobile ne soutient pas significativement la création de startups, probablement en raison de la fracture numérique. De nombreux groupes défavorisés manquent encore d'un accès stable à Internet, ce qui limite l'efficacité des outils financiers mobiles pour les tout nouveaux entrepreneurs.

Les variables de contrôle fournissent également des informations importantes. La qualité de la gouvernance (GOUV), la qualité du portefeuille (PORTF) et les opportunités axées sur les jeunes (OPJEUN) influencent tous les résultats du financement :

- Une bonne gouvernance renforce la confiance et accroît la volonté des IMF de prêter.
- Une gestion de portefeuille solide améliore la durabilité institutionnelle, facilitant ainsi le financement des startups et des entreprises établies.
- Les opportunités offertes aux jeunes jouent un rôle particulièrement important pour motiver les IMF à soutenir les jeunes entrepreneurs ayant des idées innovantes.

En bref, la numérisation, notamment par le biais des transferts et de l'utilisation des cartes, renforce la capacité de la microfinance à financer à la fois les startups et les entreprises établies, même si les effets diffèrent selon le stade de l'entreprise.

Tableau 3. Effets de la transition numérique des produits et services microfinanciers sur le financement de l'innovation entrepreneuriale en Afrique subsaharienne (ASS)

Variables dépendantes						
	Financement des startups			Financement de la croissance des entreprises existantes		
Variables indépendantes	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Microfinance mobile	-0,1815 (-0,96)			0,2902 ** (2.09)		
Cartes de débit ou de crédit		0,1673 (1.10)			0,7345** * (3.48)	
Transferts			0,3813 *** (5.14)			0,3821 *** (5.14)
GOUV	0.08097 (0.6111)	0.1301 (0.7663)	0.3778 * (1.8721)	0.3105 (1.0573)	0.1125** * (2.7839)	0.3241 (1.2028)
PORTF	0.07214 (0.5529)	0.3235** * (4.9858)	0.5132 (1.4259)	-0.0732 (-0.388)	0.0312 (0.2522)	0.6376 *** (3.1428)
OPJEUN	0,2196* ** (5.7715)	0,0859 (0,6014)	0,2728 *** (4.0158)	0,2738 *** (4.0158)	0,2648** * (2.5996)	0,3706 *** (3.0458)

Financem ent par la microfina nce mobile	-0,2851 (-1,06)			0,2922 ** (2.10)		
Financem ent par cartes	0,3184** *			0,7280** *		
Financem ent par transferts			0,3291 *** (3.47)			0,3251 *** (3.44)
Constante	0,3818* ** (5.13)	0,3832** * (5.15)	0,3813 *** (5.14)	0,3823 *** (5.14)	0,3830** * (5.15)	0,3821 *** (5.14)
Wald Chi2	20,95** *	15,72*** 0,0034	19,32* **	16,05* **	16,42*** 0,0025	19,35* **
	Probabi lité :		0,0007	0,0029		0,0007
Athrho	- 0,1438* * (-1,84)	0,2063** (2.34)	- 0,1402 * (-1,79)	- 0,1713 ** (-2,12)	- 0,1608** (-2,05)	-0,0699 (-0,80)
Rho	-0,1428	0,2035	-0,1393	-0,1697	-0,1594	-0,0699
Test de Wald de rho	3.3758 Probabi lité :	5.4884 0,0191	3.2024 0,0735	4.7736 0,029	4.1269 0,040	0,6422 0,4229

Source : Auteurs

*, **, *** indiquent la significativité des coefficients aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %, respectivement. Les statistiques Z sont calculées entre parenthèses.

4.2. Tests de robustesse (Vérifications de robustesse)

Afin de garantir la fiabilité des résultats, plusieurs tests de robustesse ont été réalisés.

- **Urbain et Rural :** Les tableaux comparant les échantillons urbains et ruraux confirment que la numérisation soutient les entreprises établies dans les deux zones. Pour les startups, cependant, les transferts sont particulièrement puissants dans les régions rurales, où l'infrastructure

financière traditionnelle est faible. Dans les zones urbaines, où l'adoption des outils numériques est plus élevée, les startups bénéficient plus largement des trois mécanismes numériques.

- Estimations des variables instrumentales (IVProbit) : L'utilisation d'instruments pour les variables numériques a confirmé les effets positifs des transferts et de l'utilisation de la carte sur le financement des entreprises. Le test d'exogénéité de Wald n'a de nouveau montré aucun problème sérieux d'endogénéité. L'analyse des effets marginaux a révélé que l'utilisation de la carte a une probabilité de 26,73 % d'augmenter le financement des startups, contre 24,66 % pour la croissance des entreprises établies. Cela indique que les startups sont légèrement plus dépendantes des canaux de financement numériques que les entreprises établies.
- Différences entre les sexes : Une analyse sexospécifique révèle que si les hommes et les femmes bénéficient tous deux de la microfinance numérisée, l'effet est plus marqué pour les entrepreneurs de sexe masculin. Les outils numériques augmentent la probabilité de financement des startups dirigées par des hommes de 0,2366, contre 0,1337 pour celles dirigées par des femmes. Cet écart reflète les inégalités plus larges d'accès aux ressources : les femmes entrepreneures sont souvent confrontées à des contraintes plus importantes en termes d'accès à la technologie et de disponibilité du capital (Suri et Jack, 2016 ; Mas et Ng'weno, 2017).

Pris ensemble, ces tests de robustesse renforcent la conclusion selon laquelle la transition numérique dans la microfinance améliore systématiquement les opportunités de financement, en particulier pour les startups, avec des effets variant selon la géographie et le sexe.

Tableau 4. Effets de la transition numérique des produits et services microfinanciers sur le financement de l'innovation entrepreneuriale en milieu urbain

Variables dépendantes						
	Financem ent des startups			Financem ent de la croissanc e des entreprise s existantes		
Variabes indépendantes	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Microfinance mobile	0,2089 (1.12)			0,3982* ** (2.67)		
Cartes de débit ou de crédit		-0,0354 (-0,26)			0,3534** (2.02)	
Transferts			0,7243* ** (3.45)			0,3815* ** (5.14)
GOUVERNEM ENT	0,3105 (1.0573)	0,1125** * (2.7839)	0,6376* ** (3.1428)	0,0434 (0,2716)	0,8002** * (5.95095)	1.2076* ** (6.4505)
PORTF	-0,0732 (-0,388)	0,0312 (0,2522)	0,3241 (1.2028)	0,1204 (0,1164)	0,4426 (1 3871)	0,2363 (0,1503 5)
OPJEUN	0,2738* ** (4.0158)	0,2648** * (2.5996)	0,3706* ** (3.0458)	0,3709* ** (4.0158)	0,2177 (0,9991)	0,3506* ** (4.0158)
Financement par la microfinance mobile	-0,1651 (-1,20)			0,1483* * (2.08)		
Financement par cartes		-0,0755 (-0,40)			0,3227** * (3.43)	
Financement par transferts			0,7251* ** (3.44)			0,3232* ** (3.43)
Constante	0,3823* ** (5.14)	0,3830** * (5.15)	0,3821* ** (5.14)	0,3824* ** (5.14)	0,3802** * (5.13)	0,3815* ** (5.14)
Wald Chi2	16.05** * 0,0029	16.42*** 0,0025	19.35** * 0,0007	15,87** * 0,0032	18,52*** 0,0010	14,93** * 0,0048

Athrho	-	-	-0,0699	-0,0280	-	-0,1537
	0,1713*	0,1608**	(-0,80)	(-0,36)	0,2551**	(-1,45)
	*	(-2,05)			(-2,56)	
	(-2,12)					
Rho	-0,1697	-0,1594	-0,0699	-0,0279	-0,2497	-0,1525
Test de Wald de rho	4,7736	4,1269	0,6422	0,1280	6,5789	2,094
	0,029	0,040	0,4229	0,7206	0,0103	0,1478

Source : Auteurs

*, **, *** indiquent la significativité des coefficients aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %, respectivement. Les statistiques Z sont calculées entre parenthèses.

Tableau 5. Effets de la transition numérique des produits et services microfinanciers sur le financement de l'innovation entrepreneuriale en milieu rural

Variables dépendantes						
	Financement des startups			Financement de la croissance des entreprises existantes		
Variables indépendantes	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Microfinance mobile	-0,1989 (-0,89)			0,2902* * (2,09)		
Cartes de débit ou de crédit		-0,0354 (-0,26)			0,3830*** (5,15)	
Transferts			0,2574 (0,155)			0,3821* ** (5,14)
GOUV	0,1301 (0,7663)	0,3105 (1,0573)	0,1125* ** (2,7839)	0,0434 (0,2716)	1,2076*** (6,4505)	0,1110 (1,4065)
PORTF	0,3235* ** (4,9858)	-0,0732 (-0,388)	0,0312 (0,2522)	0,1204 (0,1164)	0,2363 (0,15035)	0,4104* ** (4,7433)
OPJEUN	0,0859 (0,6014)	0,2738*** (4,0158)	0,2648* ** (2,5996)	0,3709* ** (4,0158)	0,3506*** (4,0158)	0,1080 (0,5432)

Financement par la microfinance mobile	-0,2913 (-1,09)			0,2483* (2,08)		
Financement par cartes		-0,2883 (-1,07)			0,3232*** (3,43)	
Financement par transferts			0,2280 (1,45)			0,3250* ** (3,44)
Constante	0,3832* ** (5,15)	0,3823*** (5,14)	0,3830* ** (5,15)	0,3824* ** (5,14)	0,3815*** (5,14)	0,3821* ** (5,14)
Wald Chi2	15,72** * 0,0034	16,05*** 0,0029	16,42** * 0,0025	15,87** * 0,0032	14,93*** 0,0048	15,10** * 0,0045
Athrho	0,2063* * (2,34)	-0,1713** (-2,12)	- 0,1608* * (-2,05)	-0,0280 (-0,36)	-0,1537 (-1,45)	-0,1196 (-1,46)
Rho	0,2035	-0,1697	-0,1594	-0,0279	-0,1525	-0,1190
Test de Wald de rho	5,4884	4,7736	4,1269	0,1280	2,094	2,1217
Wald de rho	0,0191	0,029	0,040	0,7204	0,1478	0,1432

Source : Auteurs

*, **, *** indiquent la significativité des coefficients aux seuils de 10 %, 5 % et 1 %, respectivement. Les statistiques Z sont calculées entre parenthèses.

Les tests de robustesse réalisés à l'aide de la méthode IVProbit (probit à variable instrumentale), présentés dans le tableau 6, montrent des résultats globalement cohérents avec les conclusions précédentes. Plus précisément, les transferts de fonds, y compris ceux des migrants, augmentent systématiquement la probabilité de favoriser les innovations entrepreneuriales, telles que la création de startups, ainsi que leur financement. Ces transferts soutiennent également l'expansion des entreprises existantes. De plus, le test d'exogénéité de Wald confirme l'absence d'endogénéité entre les variables de transition numérique et l'innovation entrepreneuriale.

L'analyse des effets marginaux, présentée dans le bloc des effets marginaux du tableau 5, souligne en outre que les cartes de débit et de crédit ont une propension plus significative à influencer les innovations entrepreneuriales. Dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, cette propension est de 26,73 % pour le développement des startups et de 24,6 % pour la croissance des entreprises établies. Cette influence plus forte peut être attribuée à la relation endogène entre la transition numérique et l'innovation. À l'ère numérique d'aujourd'hui, les startups se tournent de plus en plus vers des solutions innovantes profondément intégrées aux outils et services numériques. La demande accrue de technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les activités entrepreneuriales innovantes entraîne un recours accru aux services financiers numérisés, facilitant ainsi une disponibilité accrue des fonds, y compris l'introduction de nouveaux modes de paiement (Yue et al., 2022 ; Persaud & Thaffe, 2023).

Tableau 6. Estimation IVprobit avec instrumentation de transition numérique en microfinance et effets sur le financement de l'innovation entrepreneuriale

Variables dépendantes						
		En Afrique subsahari enne		Zone urbaine		Zone rurale
Variables indépendantes	Finance ment des startups	Financem ent de la croissanc e des entreprise s existantes	Financem ent des startups	Financem ent de la croissanc e des entreprise s existantes	Financem ent des startups	Financem ent de la croissanc e des entreprise s existan tes
Accès accru aux services financiers	1.270** * (3.38)	0,3535** (2.37)	0,2880** * (3.58)	0,2716** (2.45)	0,2717 (1,49)	0,2715 *** (3.47)
GOUV	0,08097 (0,6111)	0,1301 (0,7663)	0,1125** * (2.7839)	0,3241 (1.2028)	1.2076** * (6.4505)	0,1110 (1.406 5)
PORTF	0,07214 (0,5529)	0,3235** * (4.9858)	0,0312 (0,2522)	0,6376** * (3.1428)	0,2363 (0,15035)	0,4104 *** (4.743 3)
OPJEUN	0,2196* ** (5.7715)	0,0859 (0,6014)	0,2648** * (2.5996)	0,3706** * (3.0458)	0,3506** * (4.0158)	0,1080 (0,543 2)
constante	0,6295* (1,64)	0,6576 (1.05)	- 0,1138** (-2,14)	-0,1020* (-1,90)	- 0,1034** (-2,00)	- 0,1041 ** (-1,98)
Effets margina ux						
Financeme nt de la numérisati on	0,2673* ** (3.41)	0,2466** * (3.32)	0,134** (2.02)	0,1574* (0,175)	0,1673 (1.10)	0,1995 ** (2.93)
Forêt CHI2	12.8913 **	13.0465* **	15.9274* **	18.7695* **	14.482** *	14.647 ***

	Probabilité :	0,00902	0,00242	0,00067	0,00465	0,00436
		0,0199				
Test d'exogénéité de Wald	CHI2=2,34	2,27	2,64	2,63	2,92	2,76
	Probabilité	0,855	0,7845	0,9345	0,6983	0,8453
	ement					
	CHI2=0,1260					

Source : Auteurs

*, **, *** indiquent la significativité des coefficients aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement. Les statistiques Z sont calculées entre parenthèses.

L'analyse présentée dans le tableau 7, qui prend en compte le genre, révèle que la transition numérique des produits et services de microfinance facilite le financement des innovations entrepreneuriales pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, cet effet est nettement plus fort chez les hommes (0,2366) que chez les femmes (0,1337). Cette disparité peut être attribuée aux différentes opportunités offertes aux hommes et aux femmes en termes de ressources, tant physiques que financières. Ces limitations de ressources limitent l'accès des femmes aux outils numériques, d'autant plus que ces outils ne sont pas toujours accessibles aux personnes à faible revenu (Suri et Jack, 2016 ; Mas et Ng'weno, 2017). Quel que soit le genre, les personnes disposant de ressources financières limitées sont confrontées à un accès restreint aux outils et services numériques, ainsi qu'aux avantages qui y sont associés (Banna et al., 2021).

Tableau 7. Estimation IVprobit avec instrumentation de la transition numérique de la microfinance et effets sur le financement des innovations entrepreneuriales par genre

Variables dépendantes		Hommes		Femmes	
Variables indépendantes	Financement des startups	Financemen t de la croissance des entreprises existantes	Financemen t des startups	Financemen t de la croissance des entreprises existantes	
Accès accru aux services financiers	0,280*** (3.58)	0,3325** (2.45)	0,256** (2.62)	0,2818*** (3.28)	
GOUV	0,0645 (0,6581)	0,1101 (0,7244)	0,2141 (1,1248)	0,1010 (1,3262)	
PORTEFEUILL E	0,0527 (0,4369)	0,2233*** (4 578)	0,5736*** (3,1712)	0,4004*** (4,5933)	
OBJECTIF	0,2214*** (5,2604)	0,0762 (0,5024)	0,3306*** (3,0173)	0,0980 (0,5705)	
Constante	0,6535* (1,65)	0,6476 (1,03)	-0,0920* (-1,91)	-0,0963** (-1,99)	
Effets marginaux					
Financement de la numérisation	0,2366*** (3,28)	0,2108*** (3,25)	0,1337* (0,176)	0,1795** (2,84)	
Forêt CHI2	11,5643**	10,0434***	10,5643***	10,4967***	
	Probabilité : 0,0159	0,0092	0,00057	0,00643	
Test d'exogénéité de Wald	CHI2=2,54 Probablemen t CHI2=0,114 0	2,24 0,565	2,36 0,6575	2,44 0,7283	

Source : auteurs

*, **, *** indiquent la significativité des coefficients aux seuils de 10 %, 5 % et 1 % respectivement. Les statistiques Z sont calculées entre parenthèses.

4.3. Discussion

Les résultats soulignent le rôle important de la transition numérique dans l'amélioration de l'accès au financement et la stimulation de l'activité entrepreneuriale en Afrique subsaharienne. Globalement, ils confirment les hypothèses initiales et renforcent l'argument selon lequel les outils numériques sont désormais au cœur du secteur de la microfinance.

Premièrement, le constat selon lequel les transferts de fonds encouragent significativement la création de startups conforte l'idée selon laquelle les technologies numériques contribuent à réduire les contraintes financières dès les premières étapes de l'entrepreneuriat. Les startups, souvent considérées comme trop risquées par les prêteurs traditionnels, gagnent en crédibilité grâce à la fiabilité et à la traçabilité des transferts numériques. Cela concorde avec la théorie de la hiérarchie (Myers et Majluf, 1984), qui suggère que les entrepreneurs privilégient souvent les fonds internes ou les financements à faible coût. Les transferts numériques offrent un moyen plus simple d'obtenir de petits montants réguliers de capitaux pouvant être réinvestis dans l'innovation.

Deuxièmement, le résultat selon lequel les trois outils numériques (virements, cartes et services mobiles) soutiennent la croissance des entreprises établies reflète la vision fondée sur les ressources (Barney, 1991). Les entreprises établies utilisent ces outils pour gérer leurs ressources plus efficacement, réduire les coûts de transaction et renforcer leurs avantages concurrentiels. Ce résultat rejoint également la théorie de l'agence (Jensen et Meckling, 1976) : en améliorant la transparence et la responsabilité, les outils numériques réduisent les risques perçus par les prêteurs, rendant ainsi le financement plus accessible.

Troisièmement, l'effet limité des services de microfinance mobile sur les startups met en évidence la persistance de la fracture numérique. Dans les communautés rurales et défavorisées, la faiblesse des infrastructures et le faible niveau de culture numérique limitent les avantages des plateformes mobiles. Cela confirme les préoccupations soulevées par Kanungo et Gupta (2021) et Ozili (2021), qui soulignent que la finance numérique ne peut à elle seule garantir l'inclusion sans investissements complémentaires dans l'éducation et les infrastructures.

Quatrièmement, les différences entre les sexes observées dans l'étude renforcent l'idée que le progrès technologique ne se traduit pas automatiquement par l'égalité. Si la numérisation accroît les possibilités de financement pour tous, les hommes en bénéficient davantage que les femmes, ce qui reflète des inégalités structurelles dans l'accès aux ressources financières et aux outils numériques. Ce résultat fait écho à des recherches antérieures (Venkatraman et Reddy, 2021 ; Suri et Jack, 2016), qui soulignaient que les femmes se heurtaient à des obstacles supplémentaires à l'entrepreneuriat en Afrique.

Enfin, l'analyse des contextes ruraux et urbains montre que les avantages de la finance numérique ne sont pas répartis de manière uniforme. Les entrepreneurs urbains bénéficient d'un meilleur accès à une gamme complète de services numériques, tandis que les entrepreneurs ruraux s'appuient souvent sur des mécanismes de transfert plus basiques. Cela confirme l'argument de North (1990) selon lequel les différences institutionnelles et infrastructurelles influencent fortement l'efficacité des systèmes financiers.

En résumé, la discussion montre que la numérisation n'est pas seulement une amélioration technique, mais aussi un changement structurel qui remodèle le financement de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne. Les résultats

suggèrent que la finance numérique agit à la fois comme un catalyseur d'innovation et un mécanisme de réduction des coûts de transaction, mais que ses avantages dépendent fortement du contexte : genre, géographie et qualité institutionnelle.

5. Conclusion :

Cette étude visait à examiner l'influence de la transition numérique dans la microfinance sur l'innovation entrepreneuriale en Afrique subsaharienne, en mettant l'accent sur le financement des startups et le soutien à la croissance des entreprises existantes. L'analyse des données de 181 institutions de microfinance entre 2019 et 2023, et l'application d'une régression probit bivariée, ont permis de dégager plusieurs enseignements clés.

Les résultats montrent que la numérisation améliore significativement l'accès au financement, tant pour les startups que pour les entreprises établies, bien que les effets diffèrent selon le stade d'activité. Les startups bénéficient principalement des transferts numériques et de l'utilisation des cartes, qui réduisent les contraintes de liquidité et assurent des flux de capitaux fiables. Les entreprises établies, en revanche, peuvent tirer parti de toute la gamme des outils numériques, notamment des services de microfinance mobile, pour rationaliser leurs opérations et développer leurs activités.

Cependant, les bénéficiaires de la numérisation ne sont pas répartis de manière égale. Les entrepreneurs urbains bénéficient d'un accès plus large aux services numériques, tandis que les entrepreneurs ruraux dépendent souvent principalement des transferts. Les disparités entre les sexes persistent également : les entrepreneurs hommes en bénéficient davantage que les

entrepreneures, ce qui reflète des inégalités structurelles plus profondes dans l'accès aux ressources et aux technologies.

D'un point de vue théorique, les résultats confirment la pertinence de la théorie de la hiérarchie, de la vision fondée sur les ressources et de la théorie de l'agence pour expliquer comment la finance numérique façonne le financement entrepreneurial. Parallèlement, ils soulignent l'importance continue de réduire la fracture numérique, comme le suggèrent North (1990) et Kanungo et Gupta (2021).

Les implications politiques sont claires. Pour maximiser les avantages de la microfinance numérique, les gouvernements et les parties prenantes devraient :

1. Investir dans les infrastructures numériques, en particulier dans les zones rurales, pour garantir un accès équitable aux technologies financières.
2. Promouvoir des programmes d'éducation financière permettant aux entrepreneurs, en particulier aux femmes et aux jeunes, d'utiliser efficacement la finance numérique.
3. Développer des politiques sensibles au genre qui s'attaquent directement aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour accéder au capital et à la technologie.
4. Encourager les modèles de financement hybrides, combinant des outils numériques avec un soutien financier traditionnel, pour réduire les risques pour les startups.
5. Renforcer la gouvernance et les cadres institutionnels, en veillant à ce que les systèmes financiers numériques soient transparents, sécurisés et inclusifs.

Les implications sociales peuvent être :

1. L'inclusion financière accrue les services numériques (mobile money, plateformes de microcrédit en ligne) permettent à des populations auparavant exclues (zones rurales, travailleurs informels) d'accéder plus facilement à l'épargne, au crédit et aux paiements, réduisant l'exclusion monétaire
2. L'accélération de la création d'entreprises et un accès plus rapide au petit crédit ; les outils de paiement et aux marketplaces facilite le démarrage et la croissance d'entreprises innovantes à faible coût initial.
3. L'autonomisation des femmes et des jeunes ; les produits numériques contournent parfois les barrières sociales (déplacements, exigences de garanties physiques) et donnent aux femmes et aux jeunes un meilleur contrôle de leurs revenus et investissements.
4. La réduction des coûts et du temps ; la dématérialisation des démarches, process automatisés et transferts instantanés réduisent les coûts de transaction pour les usagers et les MFI (microfinance institutions), ce qui peut se traduire par des services plus abordables.
5. La meilleure allocation du crédit via les données ; le scoring alternatif (données de mobile money, transactions, usage) permet de prêter à des profils non couverts par les banques traditionnelles, soutenant des innovations locales.
6. La résilience économique locale ; le paiement mobile et crédit rapide facilitent la continuité d'activité en cas de chocs (ex. crise sanitaire, mauvaises récoltes), surtout pour les microentrepreneurs.
7. La création d'écosystèmes d'innovation ; les plateformes numériques favorisent la mise en réseau (mentorat,

fournisseurs, clients), accélérant la diffusion d'innovations entrepreneuriales.

Les impacts sociaux négatifs ou risque d'exclusion numérique ; les personnes sans smartphone, sans connexion ou avec faible littératie numérique restent marginalisées ; la fracture urba-rural et générationnelle peut se creuser. Le surendettement et risques comportementaux ; l'accès plus facile au microcrédit instantané peut entraîner un endettement rapide si les produits ne sont pas adaptés ou mal compris. Les atteintes à la vie privée et l'usage des données ; la collecte massive de données pour le scoring peut exposer les usagers à des pratiques abusives, discrimination algorithmique ou fuite de données. La dépendance à des plateformes privées ; la concentration des services dans quelques acteurs (télécoms, fintechs) peut réduire pouvoir de négociation des usagers et créer vulnérabilités systémiques. La perte de lien social et de capital communautaire ; certains services numériques remplacent des interactions physiques (groupes d'épargne, tontines), ce qui peut affaiblir les mécanismes sociaux de solidarité et freine la cohésion sociale.

En conclusion, la transition numérique en microfinance n'est pas seulement une innovation technique : c'est un moteur structurel de l'entrepreneuriat et de la croissance économique en Afrique subsaharienne. Soutenue par des politiques fortes et des stratégies inclusives, elle a le potentiel de libérer la créativité, de réduire les inégalités et de bâtir des économies plus résilientes dans toute la région.

Déclaration d'intérêt : Nous déclarons qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt pour cet article.

Déclaration de financement : Cette recherche n'a reçu aucune subvention spécifique de la part d'organismes de financement des secteurs public, commercial ou à but non lucratif.

Déclaration de disponibilité des données : Les données seront mises à disposition sur demande.

Références bibliographiques :

- Alsufyani Mohammad et Gill Abhinav, 2022. Transformation numérique dans les services financiers : opportunités et défis. *Journal of Financial Innovation*, 14 (3), 221–238.
- Antonucci Yannick et Kirchmer Micheal, 2021. Numérisation et gestion des processus : facteurs clés de la transformation des entreprises. *Business Process Management Journal*, 27 (6), 1583–1601.
- Armendáriz Beatriz et Morduch Jonathan, 2005. *L'économie de la microfinance*. MIT Press.
- Banna et Alam, 2021. L'essor des services bancaires mobiles en Afrique : inclusion financière ou risque financier ? *Revue africaine de finance*, 27 (2), 45–63.
- Barney Jay, 1991. Ressources de l'entreprise et avantage concurrentiel durable. *Journal of Management*, 17 (1), 99–120.
- Bateman et Chang Ha-Joon, 2012. La microfinance et l'illusion du développement. *Revue économique mondiale*, 1 (1), 13–36.
- Bermini, Di Mauro, et Rossi, 2021. Finance numérique et entrepreneuriat : une revue systématique. *Revue internationale de finance et d'économie*, 26 (5), 6425–6448.
- Blom Andreas., Holm-Nielsen Lisbeth, et Verner Dorte, 2003. Éducation, innovation et croissance : le rôle du capital humain en Afrique. *Document de recherche de la Banque mondiale*.
- Borello, et Muri, 2024. Fintech, microfinance et avenir de l'entrepreneuriat inclusif en Afrique. *Journal of Development Finance*, 30 (1), 55–72.

- Coleman James Samuel, (2000). *Fondements de la théorie sociale*. Presses universitaires de Harvard.
- Copestake James. et Bhalotra Sonia, 2011. Microfinance, gestion des risques et réduction de la pauvreté. *Oxford Economic Papers*, 63 (4), 750–774.
- Fernandez-Portillo, Almodóvar Pablo. et Sousa Cristina, 2022. Financement participatif, blockchain et entrepreneuriat mondial. *Small Business Economics*, 59 (2), 623–644.
- Gebremichael, Taye, et Alemu, 2023. Microfinance numérique post-pandémique en Afrique : leçons de résilience. *Revue africaine de politique économique*, 30 (2), 87–105.
- Greene William, (2007). *Analyse économétrique* (6e éd.). Prentice Hall.
- Hu Hongbo, Li, Zhiping., et Zhou Yu, 2024. Notation de crédit basée sur les mégadonnées et accès aux services financiers dans les économies en développement. *Journal of Applied Finance*, 45 (1), 33–50.
- Organisation internationale du Travail , 2018. *Femmes et hommes dans l'économie informelle : un tableau statistique* (3e éd.). Genève : OIT.
- Jensen Micheal., et Meckling William, 1976. Théorie de l'entreprise : comportement managérial, coûts d'agence et structure de propriété. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305–360.
- Kanungo Rama Prasad, et Gupta Suraksha, 2021. Inclusion financière numérique : défis et perspectives dans les pays en développement. *Information Systems Frontiers*, 23 (1), 203–221.
- Kromidha Endrit, 2023. Identité et crédibilité dans la finance numérique. *Journal of Business Research*, 151 , 352–361.

- Legowo Agus., Hartono Micheal. et Prabowo Haryadi, 2021. Services numériques et résilience entrepreneuriale. *Revue internationale de l'entrepreneuriat*, 25 (5), 77-93.
- Liu Chong, Wang Jian, et Zhang Sheng, 2021. Adoption des Fintech et financement entrepreneurial. *Finance Research Letters*, 40, 101683.
- Mas Ignacio et Ng'weno Amolo, 2017. Trois clés pour ouvrir la voie à l'avenir financier numérique de l'Afrique. *Document d'orientation du Centre pour le développement mondial*, 99.
- Mills Steve, 2023. *La finance numérique en pratique : Guide sur l'argent mobile et la microfinance*. Routledge.
- Minsky Hyman, (1992). L'hypothèse d'instabilité financière. *Document de travail du Jerome Levy Economics Institute*.
- Myovelle, Kabanda, et Niyigena, 2020. Finance numérique et écosystèmes entrepreneuriaux. *Revue économique en Afrique*, 32 (4), 145-167.
- Myers Stewart, et Majluf Nicholas, 1984. Décisions de financement et d'investissement des entreprises lorsque celles-ci disposent d'informations que les investisseurs ne possèdent pas. *Journal of Financial Economics*, 13 (2), 187-221.
- North Douglass, 1990. *Institutions, changement institutionnel et performance économique*. Cambridge University Press.
- Oberio Rajat, Shah Ankuch et Verma Kriti, 2024. Financement participatif et confiance entrepreneuriale. *Entrepreneuriat et développement régional*, 36 (2), 167-185.
- Ozili Peterson, 2021. Finance numérique, inclusion financière et inégalités. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 11 (3), 338-356.

- Pfeffer Jeffrey et Salancik Gerald, 1978. *Le contrôle externe des organisations : une perspective de dépendance aux ressources*. Harper et Row.
- Romero-Castro, Lopez Cabarco, et Diaz, 2023. Finance numérique et entrepreneuriat rural. *Journal of Rural Development*, 45 (2), 89–107.
- Schumpeter Joseph Alois, 1942. *Capitalisme, socialisme et démocratie*. Harper & Brothers.
- Suri Tavneet et Jack William, 2016. L'impact à long terme de l'argent mobile sur la pauvreté et le genre. *Science*, 354 (6317), 1288–1292.
- Tadele Gebeyehu, Ayele Seid, et Bruneau Jérôme, 2018. Financer l'innovation en Afrique : données probantes issues de la microfinance. *Revue des politiques de développement*, 36 (S2), O257–O275.
- Venkatrama Anusha. et Reddy Patreek, 2021. Inégalités entre les sexes dans l'adoption de la finance numérique : une analyse transnationale. *World Development*, 146 , 105572.
- Vo Xua Vihns, Pham Thi Thanh Thuy, & Nguyen Dinh Thang, 2021. Finance numérique et innovation des PME : données des marchés émergents. *Journal of Economic Development*, 46 (1), 1–21.
- Yang Fang, Chen Li, et Zhao Hong, 2023. Littératie financière et adoption de la finance numérique. *Finance & Society*, 9 (1), 112–130.
- Yuan Yang., Lee Jinsoo, et Park Heejin, 2021. Transformation numérique et performance des entreprises. *Prévisions technologiques et changement social*, 170 , 120879.
- Yue Peng., Liu Liyuan, et Wang Yiging, 2022. Finance numérique : inclusion financière ou contraintes de liquidité ? *Emerging Markets Finance and Trade*, 58 (2), 381–395.

- Zellner Arnold, 1962. Une méthode efficace pour estimer des régressions apparemment sans rapport et tester le biais d'agrégation. *Journal of the American Statistical Association*, 57 (298), 348–368.